

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum
Solothurn im Hinblick auf die Heterogenität**
Begründungen des Pro und Kontra aus der Sicht
von Primarlehrpersonen

Eingereicht von: Sandra Egloff

Begleitung: Waltraud Sempert

Abgabe: 6. Dezember 2015

Abstract

Das Interesse gegenüber dem offenen Unterricht und viele Gespräche mit Lehrerkollegen zu diesem Inhalt, führten zur Durchführung dieser Arbeit. Das Ziel der Arbeit ist, die verschiedenen Sichtweisen von Lehrpersonen im Bezug auf offenen Unterricht und Heterogenität, mit den befürwortenden oder ablehnenden Begründungen, aufzuzeigen.

Die Haltungen der beteiligten Lehrpersonen werden mittels Interviews und Unterrichtsbesuchen auf allen Stufen der Primarschule, im Raum Solothurn, eingefangen. Die Auswertung, welche mittels Netzdiagramm dargestellt wird, zeigt für jede Lehrperson in vier verschiedenen Kategorien, ein individuelles Abbild ihrer Unterrichtsöffnung. Die jeweils erzielten Extremwerte innerhalb einer Kategorie werden einander gegenübergestellt, verglichen und interpretiert. Daraus werden Schlüsse für die aktuelle Schulpraxis gezogen.

Die Pros und Contras auf verschiedenen Stufen sprechen eine deutliche Sprache: Die Akzeptanz der Heterogenität innerhalb einer Klasse ist wichtig, um den offenen Unterricht zu befürworten. Weiter tritt deutlich die Diskrepanz zwischen der Integration und der separativen Schulform zum Vorschein.

Inhalt

1	Vorwort.....	1
1.1	Themenauswahl.....	1
1.2	Aufbau der Arbeit.....	1
2	Theoretische Grundlagen / Begriffserklärung.....	3
2.1	Geschichte der Schule.....	3
2.2	Gesellschaftliche Veränderung.....	3
2.2.1	Lebenslanges Lernen.....	4
2.3	John Dewey.....	4
2.4	Heterogenität.....	6
2.5	Schule heute.....	6
2.6	Schulwesen Kanton Solothurn.....	7
3	Zusammenfassung und Entwicklung der Fragestellung.....	8
3.1	Zusammenfassung.....	8
3.2	Fragestellung.....	8
4	Offener Unterricht.....	10
4.1	Verschiedene Begrifflichkeiten für offenen Unterricht.....	10
4.2	Offene Unterrichtsformen.....	12
4.2.1	Wochenplanarbeit.....	12
4.2.2	Werkstattarbeit.....	12
4.2.3	Portfolio.....	12
4.2.4	Freie Arbeit.....	13
4.2.5	Laissez-faire.....	13
4.2.6	Stationenlernen.....	13
4.2.7	Projektarbeit.....	14
4.2.8	Frontalunterricht.....	15
4.3	Kritik des Offenen Unterrichtes und des Frontalunterrichtes.....	16
4.4	Definition und Dimensionen von offenem Unterricht nach Peschel.....	17
5	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	20
5.1	Begründung der Wahl der Interviews und der Unterrichtsbesuche.....	20
5.2	Auswahl der Interviewpartner.....	21
5.3	Qualitative Inhaltsanalyse.....	21
5.4	Analysemethode der vorliegenden Arbeit.....	22
5.5	Kategorienbildung.....	23
5.5.1	Organisatorische Offenheit.....	23
5.5.2	Methodische Offenheit.....	24
5.5.3	Inhaltliche Offenheit.....	24
5.5.4	Soziale Offenheit.....	25

5.6	Transkribieren	26
5.7	Erste Fallzusammenfassung	27
5.7.1	Fallzusammenfassung Karin	27
5.7.2	Fallzusammenfassung Daniel	28
5.7.3	Fallzusammenfassung Markus	29
5.7.4	Fallzusammenfassung Veronika	30
5.7.5	Fallzusammenfassung Michelle	31
5.7.6	Fallzusammenfassung Eva	32
5.8	Systematische Zusammenfassung nach Mayring (2002)	33
5.9	Einteilung in Netzdiagramm und Beschreibung	34
5.9.1	Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Karin	35
5.9.2	Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Daniel	37
5.9.3	Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Markus	39
5.9.4	Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Michelle	41
5.9.5	Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Veronika	43
5.9.6	Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Eva	45
5.10	Erste Interpretation Unterrichtsöffnung im Raum Solothurn	47
6	Datenauswertung	49
6.1	Aussagen zur organisatorischen Öffnung	49
6.1.1	Aussagen und Begründungen Michelle	49
6.1.2	Aussagen und Begründungen Daniel	50
6.1.3	Zusammenfassung und Gegenüberstellung organisatorischer Unterricht	51
6.1.4	Vergleiche der Gegenüberstellungen	52
6.2	Aussagen zur methodischen Öffnung	53
6.2.1	Aussagen und Begründungen Veronika	53
6.2.2	Aussagen und Begründungen Karin	54
6.2.3	Zusammenfassung und Gegenüberstellung methodischer Unterricht	54
6.2.4	Vergleiche der Gegenüberstellungen	55
6.3	Aussagen zur inhaltlichen Öffnung	56
6.3.1	Aussagen und Begründungen Veronika	56
6.3.2	Aussagen und Begründungen Karin	57
6.3.3	Zusammenfassung und Gegenüberstellung inhaltlicher Unterricht	58
6.3.4	Vergleich der Gegenüberstellungen	59
7	Diskussion	60
7.1	Interpretation	60
7.1.1	Organisatorische Öffnung	60
7.1.2	Methodische Öffnung	61
7.1.3	Inhaltliche Öffnung	62
7.2	Ergebnisbeschreibung	63

7.3	Beantwortung der Forscherfrage.....	64
7.4	Schlussfolgerungen für die Praxis.....	66
7.5	Abschliessende Gedanken.....	67
	Verzeichnisse.....	69
8	Literaturverzeichnis.....	69
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	72
8.2	Tabellenverzeichnis.....	72
Anhang.....		1
1	Interviewfragen zum 1. Interview.....	2
2	Transkriptionen Karin, 3. Klasse.....	3
2.1	Transkription 1. Interview Karin.....	3
2.2	Transkriptionen Videosequenzen Karin.....	9
2.2.1	Videosequenz 1 von 5 Karin.....	9
2.2.2	Videosequenz 2 von 5 Karin.....	12
2.2.3	Videosequenz 3 von 5 Karin.....	13
2.2.4	Videosequenz 4 von 5 Karin.....	15
2.2.5	Videosequenz 5 von 5 Karin.....	16
2.3	Transkription 2. Interview Karin.....	18
3	Transkriptionen Daniel 5. Klasse.....	29
3.1	Transkription 1. Interview Daniel.....	29
3.2	Transkriptionen Videosequenzen Daniel.....	41
3.2.1	Videosequenz 1 von 3 Daniel.....	41
3.2.2	Videosequenz 2 von 3 Daniel.....	43
3.2.3	Videosequenz 3 von 3Daniel.....	45
3.3	Transkription 2. Interview Daniel.....	47
4	Transkriptionen Markus 5./6. Klasse.....	62
4.1	Transkription 1. Interview Markus.....	62
4.2	Transkriptionen Videosequenzen Markus.....	66
4.2.1	Videosequenz 1 von 3 Markus.....	66
4.2.2	Videosequenz 2 von 3 Markus.....	68
4.2.3	Videosequenz 3 von 3 Markus.....	69
4.3	Transkription 2. Interview Markus.....	70
5	Transkriptionen Michelle 4. Klasse.....	82
5.1	Transkription 1. Interview Michelle.....	82
5.2	Transkriptionen Videosequenzen Michelle.....	86
5.2.1	Videosequenz 1 von 7 Michelle.....	86

5.2.2	Videosequenz 2 von 7 Michelle	87
5.2.3	Videosequenz 3 von 7 Michelle	88
5.2.4	Videosequenz 4 von 7 Michelle	89
5.2.5	Videosequenz 5 von 7 Michelle	90
5.2.6	Videosequenz 6 von 7 Michelle	91
5.2.7	Videosequenz 7 von 7 Michelle	92
5.3	Transkription 2. Interview Michelle	94
6	Transkriptionen Veronika 1.-3. Klasse	102
6.1	Transkription 1. Interview Veronika	102
6.2	Transkriptionen Videosequenzen Veronika	114
6.2.1	Videosequenzen 1 von 5 Veronika	114
6.2.2	Videosequenz 2 von 5 Veronika	117
6.2.3	Videosequenz 3 von 5 Veronika	118
6.2.4	Videosequenz 4 von 5 Veronika	119
6.2.5	Videosequenz 5 von 5 Veronika	120
6.3	Transkription 2. Interview Veronika	121
7	Transkriptionen Eva 1./2. Klasse	132
7.1	Transkription 1. Interview Eva	132
7.2	Transkriptionen Videosequenzen Eva	136
7.2.1	Videosequenz 1 von 4 Eva	136
7.2.2	Videosequenz 2 von 4 Eva	141
7.2.3	Videosequenz 3 von 4 Eva	143
7.2.4	Videosequenz 4 von 4 Eva	145
7.3	Transkription 2. Interview Eva	146
8	Systematische Zusammenfassung nach Mayring (2002)	164
8.1	Zusammenfassung Karin	164
8.2	Zusammenfassung Daniel	168
8.3	Zusammenfassung Markus	173
8.4	Zusammenfassung Michelle	176
8.5	Zusammenfassung Veronika	179
8.6	Zusammenfassung Eva	182
9	Einverständniserklärung	185

Abkürzungen:

In der folgenden Arbeit ist folgende Abkürzung anzutreffen:

SuS | Schülerinnen und Schüler

SHP | Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

Die Lehrerinnen und Lehrer sind geschlechterneutral als Lehrpersonen beschrieben.

1 Vorwort

Im eigenen Praxisprojekt führte die Studentin die Projektmethode an der gemischten Unterstufenklasse durch. Die Ergebnisse waren faszinierend. Noch nie wurde derart motivierten, ruhigen, sachbezogenen und für die Lehrperson befreiten Unterricht erlebt. Alle Kinder, ob mit oder ohne Förderstufe, arbeiteten ihrem Können entsprechend am Thema, die Lehrperson hatte somit viel Zeit um sich auf einzelne Schülerinnen und Schüler (SuS) einzulassen und mit ihnen zu arbeiten und der Unterricht war arbeitsam und ruhig zugleich.

In kurzen Gesprächen mit Lehrpersonen im Team und Kollegen anderer Schulgemeinden wurde immer wieder eine etwas ablehnende Haltung gegenüber den offenen Unterrichtsformen erfahren. So stellen die Lehrpersonen beispielsweise den Druck der Orientierungsarbeiten auf der 5./6. Klasse als Begründung ihrer Ablehnung in den Vordergrund oder sie müssen den vorgeschriebenen Unterrichtsstoff in der knapp bemessenen Zeit durcharbeiten und das gelingt am besten, wenn sie den Stoff direkt vermitteln und die SuS danach lernen. So haben die Lehrpersonen die Sicherheit, dass alle Kinder die relevanten Inhalte zu Themen erhalten und gehört haben. Schwächere SuS können auf diese direktive Art am Unterricht oftmals nur sehr niederschwellig teilhaben. Selten oder praktisch nie können sie die individuellen Fähigkeiten beweisen

1.1 Themenauswahl

Es stellte sich dabei vermehrt die Frage nach Unterricht, der für alle Kinder zu jeder Zeit zugänglich ist, der alle partizipieren lässt. Das Interesse, ob das wirklich die Meinung der Lehrpersonen auf der Primarstufe ist, wurde durch diese Gespräche somit gelegt. Das Herausfinden näherer Gründe für dessen Durchführung oder Ablehnung ebenso.

Hierzu werden mit Lehrpersonen im Raum Solothurn Gespräche und darauf folgend einmalige Unterrichtsbesuche, worauf erneute Gespräche zum Gesichteten folgen, durchgeführt. Dabei soll erfahren werden, wie offener Unterricht verstanden, durchgeführt und begründet wird.

Der Studentin ist es ein persönliches Anliegen den Unterricht für alle Kinder der Klasse so zu gestalten, dass sich jedes nach seinem Wissen und Können und nach seinem Interesse am Unterricht beteiligen kann.

1.2 Aufbau der Arbeit

Der erste Teil besteht aus einem kurzen geschichtlichen Abriss der Schule. Mit diesem wird der Weg vom `Nürnberger Trichter` bis zur Integration und den heutigen Unterrichtsmethoden aufgezeigt. Das Schulwesen im Kanton Solothurn wird beschrieben. Die Forschungsfrage wird gebildet.

Im zweiten Teil werden relevante Begriffe, Definitionen zum offenen Unterricht und verschiedene Unterrichtsformen geklärt und beschrieben. In Anlehnung an Peschels Abstufungen der Unterrichtsöffnung werden Kategorien gebildet und ein Netzdiagramm zu den einzelnen Öffnungsgraden dieser Kategorien aufgezeigt, erklärt und mit eigenen Ergänzungen verfeinert.

Der dritte Teil beinhaltet den Forschungsteil. Hier wird das forschungsmethodische Vorgehen erklärt. Interviews werden anhand der Kategorienbildung zusammengefasst und in die ein-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

zelen erreichten Stufen des Netzdiagrammes eingetragen. Daraus ergibt sich ein Abbild der Unterrichtsöffnung jeder einzelnen Lehrperson. Ein erstes Bild der Unterrichtsöffnung im Raum Solothurn wird gegeben.

Im vierten Teil werden sie erhaltenen Daten mittels Gegenüberstellung und Vergleich der genannten Aussagen und Gründe zur Durchführung oder Vermeidung des offenen Unterrichtes ausgewertet und interpretiert. Extrempositionen jeder Kategorie werden aufgezeigt. Es werden Ergebnisse beschrieben und die Forschungsfrage beantwortet. Das Schlusswort beinhaltet Gedanken zur Praxis und zur Arbeit insgesamt.

2 Theoretische Grundlagen / Begriffserklärung

Um zu verstehen wie die offenen Unterrichtsformen ihren Weg in die Schulzimmer der heutigen Zeit fanden, wird in diesem Kapitel eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der Schule beschrieben. Daran angeknüpft wird die gesellschaftliche Veränderung und deren Bedeutung dieser für die Unterrichtsmethoden in der Schule erklärt. Als zentrale Figuren werden John Dewey, ein Pädagoge des 20. Jahrhunderts, welcher die Pädagogik massgebend aber subtil beeinflusste und Falko Peschel, ein Lehrer, dessen Unterricht einen sehr hohen Grad an Selbstbestimmung, Individualisierung, methodischer Offenheit sowie Lernen im Austausch untereinander aufweist, aufgezeigt (vgl. Peschel, 2010, XII). Im Anschluss sind Begriffe und Definitionen erläutert.

2.1 Geschichte der Schule

Bis zum 17. Jahrhundert wurde in Dom- und Klosterschulen monoton-rezeptiv unterrichtet. Die Kirche war in ihrem Verständnis allwissend und lehrte dementsprechend ihre Ansichten. Das Ziel war das Auswendiglernen (vgl. Gudjons, 2013, S.11ff). Ungefähr ab dem Jahr 1653 wurde eine vergleichbare Form des Frontalunterrichtes in den deutschen Schulstuben umgesetzt. Das „Eingiessen“ von Wissen wurde mit dem berühmten „Nürnberger Trichter“ erfunden. „Einer, der etwas weiss, kann es anderen in das Gehirn giessen. Die dazu passende Methode ist der Frontalunterricht: Lehrer lehrt – Schüler lernt,...“ (ebd.). Eine Interaktion gab es zur damaligen Zeit nicht. Alles Wissen ging dabei zentral vom Lehrer aus. Eine Lehrperson hatte in einem Klassenzimmer bis zu 70 SuS und mehr.

Mit der Zeit kamen unterrichtsorganisatorische Formen zum Vorschein: Jahrgangsklassen, Kollektivunterricht und straffere methodische Disziplinierung. Damit kamen die verständnisorientierten Lehrgespräche und das Einbringen von eigenen Gedanken der Kinder zum Vorschein. Methodisch wurde somit der fragend-entwickelnde Unterricht als zweites Unterrichtselement im Frontalunterricht kultiviert. Das Lehren wurde als eine Art Förderbandverständnis betrachtet. Man glaubte das zu vermittelnde Wissen sei in die Köpfe der Schüler zu transportieren, analog dem „Nürnberger Trichter“.

2.2 Gesellschaftliche Veränderung

Durch gesellschaftliche Veränderungen wurde für eine Umstrukturierung der Schule, hin zu einer offenen Schule, plädiert. Offen im Sinne von Kindern die Chance bieten selber Erfahrungen zu machen im sozialen Bereich, wie im Erfahrungsbereich der Umwelt.

„Wenn alles immer organisiert und vorgegeben ist, lernt ein Individuum nicht, selbst aktiv zu werden und sich zu organisieren. Erziehung zur Mündigkeit aber hat wesentlich zum Inhalt, dass jemand für sich selbst verantwortlich ist und die ihn betreffenden Dinge, z.B. das Lernen, selbst in die Hand nimmt“ (Bönsch, 2011, S.46).

Paradoxerweise ist die Schule aber immer noch mehrheitlich der Ort, an welchem Erwachsene Inhalte durchplanen. Kritik wurde laut gegen die kinderfeindlichen Lehrformen, welche die „kindliche Lernfreude und Neugier zerstöre“ (Kade et al. 2011, S.127). Die Reformpädagogik propagierte stattdessen die „kindliche Eigenaktivität in den Mittelpunkt“ zu rücken (ebd.). Das Lernen an eigenen Gedanken, an eigen erbrachten Konstruktionen wird gefordert. Das Kritisieren der Unterrichtspraxis machten sich nicht nur einzelne Revolten in der pädagogischen Welt zu nutzen, auch in der Wissenschaft spiegelte sich diese Bewegung wider. Ein markantes Beispiel ist der Sputnik-Schock (1957), der bei den westlichen Mächten

ausgelöst wurde. Glaubten doch die westlichen Mächte während dem kalten Krieg bis dato, dass sie die herrschenden Köpfe in der Wissenschaft beheimaten. Eines besseren belehrt, wurden sie durch die Sowjetunion und ihrem Erdsatelliten, nach dem der Schock benannt wurde. Die westlichen Mächte bekamen zu spüren, dass der Osten ihnen ebenbürtig war. Das Bildungssystem bekam damit einen neuen Interessenten, da fortan die Wissenschaft mehr Orientierung ihres Fachgebietes im Bildungssystem forderte. Hier wurde der Grundstein für eine innovative Schulreform gelegt (vgl. Peschel, 2010, S.44ff). Eine Schule hat in der heutigen Industriegesellschaft nicht mehr die Aufgabe des schnellen Lernens, sondern soll „Lernprozesse zur Verfügung stellen“ (Scholz, 1996, S.62). In den Worten von John Dewey (Anfang des 20.Jahrhunderts): `Learning by doing` oder „Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne Theorie“ (Oelkers, 1993, S.193). Müller verweist auf die veränderte Rolle der Lehrperson und die Metakommunikation. Die Lehrperson wird zum Berater, Arrangeur oder Moderator (Müller, 2004, S.11 ff).

2.2.1 Lebenslanges Lernen

Durch die Globalisierung und den Strukturwandel des beruflichen Lebens wurde der Begriff des lebenslangen Lernens in der Mitte der 1990er Jahre aufgegriffen (Kade, et al., 2011, S.116). Lebenslanges Lernen wird von der OECD als: „Continuation of conscious learning throughout the lifespan“, erklärt. Wortwörtlich übersetzt bedeutet dies: `Verlängerung des bewussten Lernens durch die ganze Lebensspanne`. Die Studentin empfindet diesen Satz als das bewusste Lernen während des ganzen Lebens, in jeder bewussten, interessegeleiteten und erfahrenen Tätigkeit. Von der EU wird lebenslanges Lernen als „jede zielgerichtete Lerntätigkeit, die einer kontinuierlichen Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen dient“, bezeichnet (ebd.). Der Begriff „lebenslanges Lernen“ konstituiert das Lernen während des ganzen Lebensweges. Das Lernen findet nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch ausserhalb dieser statt. Das lebenslange Lernen ist eingebettet in die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse.

Für die Institution Schule stellt sich hierbei die Frage, wie lebenslanges Lernen in dieser unterstützt werden kann.

„Theoretisch führt dies zur Notwendigkeit, sich stärker mit dem Thema Lernen zu befassen ... in seinen sozialen wie auch lebensalter-spezifischen Kontexten zu beleuchten. Praktisch bedeutet die Hinwendung zum Lernen im Lebenslauf, dass der Fokus zu richten ist auf Übergänge zwischen einzelnen Bildungsphasen, auf die Unterstützung der Gestaltung zukünftiger Bildungswege und auf die individuelle Kompetenzentwicklung“ (Kade et al., 2011, S.121).

2.3 John Dewey

John Dewey wuchs in einem religiösen Elternhaus nahe der kanadischen Grenze in Amerika auf. Er erfuhr in seiner Lehrtätigkeit, wie weltfremd der Unterricht für die Jugendlichen war. Die Schule wollte „ausschliesslich auf das Leben der Erwachsenen vorbereiten...“ (Oelkers,1993, S.6). Durch die Ablösung von der Kirche vollzog Dewey die Transformation vom Absolutismus zum Experimentalismus (vgl. Prange, 2009, S.144ff). „Das Denken ... dient im Lebensprozess dazu, die Aufgaben und Anforderungen zu meistern“ (ebd.). Das Denken unterscheidet sich aber vom üblichen Lebensprozess dadurch, dass es eine „bewusste Aktivität ist, so dass es geübt, gesteuert und als Wachstumshilfe genutzt werden kann“ (ebd.). Was Dewey daraus zieht ist, dass „die Schule der Ort ist, wo wir lernen, die Lebens- und Problembewältigung methodisch zu betreiben. ...Erziehung darin besteht und

bestehen soll, intellektuell zu wachsen“ (Prange, 2009, S.144ff). Er grenzt sich durch diese Aussage vom Vermitteln fertiger Ergebnisse ab. „Man gibt ein Gebiet an, erläutert die massgebenden Begriffe, stellt die Verbindungen her, zeigt die Folgerungen und fragt das Ganze in der nächsten Stunde ab“ (Prange, 2009, S.150ff). Dies wird als direkte Unterweisung oder als Frontalunterricht bezeichnet. Die Sichtweise von Dewey deckt sich nicht mit dieser Art von Unterricht. Er bemängelt an dieser Form, dass nicht das Denken, sondern das Gedächtnis geübt wird. Er betont `learning is learning to think`. Der Unterricht soll logisch, sorgfältig, gründlich, verbindlich, sozial und wach sein.

Kritiker von Dewey konterten mit dem Vorwurf, dass diese Art von Unterricht gänzlich auf das Methodische verzichte und auf `Freiheit` und `Selbsta Ausdruck` gesetzt wird. Das gäbe „dem ernsthaften Lernen, dem Verpflichtungscharakter methodisch logischen Vorgehens den Abschied“ (ebd.).

Für Dewey`s Didaktik bedeutet Lernen, die Reflexion des Handelns. Daraus entstand der Slogan `Learning by doing`.

In seinem pädagogischen Hauptwerk mit dem Titel `Demokratie und Erziehung`, das 1916 erschien, greift Dewey dieses Schema der Problemlösung wieder auf, jedoch in demokratischem Sinn. Bedeutsam ist zu wissen, dass er den Begriff `Demokratie` nicht im politischen Sinne auffasst, sondern als eine Lebensform. Dewey bezeichnet das Lernen als demokratisch, weil „das Handeln sozial und Lernen als `Denken lernen` kommunikativ ist. Es erfolgt im sozialen Zusammenhang, im Verkehr miteinander, interaktiv“ (ebd.). Damit hat Dewey einen Grundstein für offenen Unterricht gelegt. Er befürwortet, dass jeder Unterricht lebensnah sein soll. Dies bedeutet, dass die Inhalte an den Lebenswelten der Kinder anknüpfen sollen und möglichst geringe künstlich hergestellte Anteile bieten soll. Das sei die ideale Ausgangslage für die Bildung der Kinder. Er befürwortet das Schaffen der Wirklichkeit im Unterricht (Frey, 2012, S.36).

Seit der PISA Studie werden, wie es bereits Dewey schon betonte, „neue Formen des Lehrens gefordert“ (Kade et al., 2011, S.131) damit der Lernerfolg erhöht wird. Das Lernen auf der Schülerebene soll einerseits schneller und effektiver stattfinden, damit die internationale Konkurrenzfähigkeit gesichert werden kann - diese Forderung deckt die ökonomische Sichtweise ab-. Andererseits soll das Lehren zugleich „umfassenden pädagogischen Anforderungen –Integration, Gewaltprophylaxe, Demokratieerziehung- genügen,“ (Kade et al., 2011, S.132).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen und lebenslanges Lernen ein anderes Lehren und Lernen fordern. Die Lehrperson ist nicht mehr länger der Wissensvermittler, welcher Wissen zitiert, das die SuS wie mit dem Bild des „Nürnberger Trichters“ aufnehmen. Die Lehrperson ist Berater, Arrangeur und Moderator in Einem (Müller, 2004, S.15). Die SuS werden herausgefordert, sich mit ihrem eigenen Lernen auseinanderzusetzen. Es werden keine reine Aneignungsaufgaben, im Sinne von Auswendiglernen, geboten. Individualisierung ist gefragt. Hierzu sind keine direktiven Vorgaben nötig, sondern offener Unterricht erforderlich. Damit kann die Individualisierung im Unterricht aufgefangen werden.

2.4 Heterogenität

„Der Begriff `heterogen` leitet sich aus dem Griechischen ab und meint andersartig / verschieden“ (Walt, 2014, S.7). Die Verschiedenartigkeit kann sich hierbei auf unterschiedlichste Merkmale beziehen. Gesellschaftlicher, familiärer und sozialer Wandel führt zu unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder, welche sich auf ihre Entwicklung auswirkt.

Die Heterogenität ist in den einzelnen Klassen ein Faktum. Sie wird häufig als besondere Herausforderung oder als Problem angesehen. Viele Lehrkräfte tun sich schwer die Heterogenität im Schulzimmer als Chance zu sehen. Zentral ist es, die Unterschiede im Lernen wahrzunehmen und zu nutzen. Die Volksschule reagierte bis vor wenigen Jahren „auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler mit der Schaffung von Subsystemen“ (Achermann, 2007, S.5) wie beispielsweise die Einführungsklasse oder Kleinklasse auf der Primarstufe. Dies soll die Qualität in der Regelschule sichern und vor nicht normentsprechenden Kindern schützen (ebd.).

Die Salamanca Erklärung der UNESCO wurde 1994 von der Schweiz unterschrieben. Damit verpflichtet sie sich allen Kindern das Recht auf Bildung zu gewährleisten. Ein Auszug daraus lautet:

„Den individuellen Bedürfnissen der Kinder muss in den Schulen Sorge getragen werden. ... Schulen sollen darin unterstützt werden, allen Kindern gerecht zu werden, vor allem jenen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. ...eine "Schule für alle" hinzuarbeiten - also auf Einrichtungen, die alle aufnehmen, die Unterschiede schätzen, das Lernen unterstützen und auf individuelle Bedürfnisse eingehen.“
http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

Weiter wird darauf hingewiesen, dass „alle Kinder unabhängig von ihren individuellen Schwierigkeiten“ (ebd.) einbezogen werden. Die Forderung nach Integration wurde zunehmend laut. „Nicht mehr die Schülerinnen und Schüler ... sollen an das Lernangebot angepasst werden, sondern das Lernangebot ist nun umgekehrt an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Lerner auszurichten“ (Wischer; zitiert nach Walt, 2014, S.8). Um individuell allen Kindern der Klasse gerecht zu werden, ist direkter Unterricht kaum geeignet. Zudem werden das selbständige Denken und das Lernen, wie man lernt, somit kaum gefördert. Jedes Kind hat andere Bedürfnisse und Interessen, welche befriedigt werden möchten. Sieht sich nun die Lehrperson als die Person, die es allen recht machen will, scheitert sie bereits bei der Planung. Es benötigt einen enormen Aufwand an Koordinationsfähigkeit. Mit innerer Differenzierung und einer hohen diagnostischen Kompetenz von Seiten der Lehrperson um die individuellen Fähigkeitsprofile der SuS zu erkennen, sollte ein Entgegenkommen dieser Verschiedenartigkeit gewährleistet werden.

2.5 Schule heute

In der heutigen Praxis wird der offene Unterricht im eigentlichen Sinn, als dass die SuS ein Mitspracherecht für die inhaltlichen oder methodischen Vorgaben besitzen, selten vertreten. Wagner, Uttendorf-Marek, Uttendorf und de Lacasse, (1982, S.26) beschreiben, was häufig in Gesprächen zum Vorschein dringt: Die Lehrpersonen lenken die individuellen Lernprozesse der Kinder und sorgen für das soziale Miteinander. Meist geschieht dies im Frontalunterricht. Die Lehrperson hat, pragmatisch ausgedrückt, somit den Überblick, welche Lerninhalte sie mit welcher Methode in die Klasse einbringt. Sie ist in dieser Art von Unterricht stets bemüht, alle Leitfäden in der Hand zu halten, Störungen im Vorfeld zu eliminieren oder auf-

zufangen und schon die nächsten Schritte noch während dem Unterricht vorzubereiten. „Lehrer re-agieren mehr auf Unterrichtsgeschehen, als dass sie selber agieren können“ (Wagner et al., 1982, S.26).

Auch heute hat sich diesbezüglich noch nicht viel geändert, glaubt man Bönsch (2011, S.70). „Die grosse Illusion von Lehrenden ist zu glauben, dass die Lernprozesse der Schüler einer Klasse immer auf der Höhe des vom Lehrers geführten Unterrichtsprozesses sind (Synchronität von Unterrichtsprozess und Lernprozess)“ (ebd.).

Geht man von einem konstruktivistischen Bild des Lernens aus, so wird dies „als konstruktiver, interaktiv-dialogischer, verstehensorientierter, idealerweise selbstregulierter und problemorientierter Prozess verstanden“ (Reusser, Stebler, Mandel & Eckstein, 2013, S.18).

2.6 Schulwesen Kanton Solothurn

Der Kanton Solothurn hat im vergangenen Jahr den Versuch der integrativen Beschulung um weitere vier Jahre, bis ins Jahr 2018, verlängert. Dies bedeutet, dass noch immer nicht alle Schulgemeinden im Kanton die Integration eingeführt haben, obwohl im Volksschulamt des Kantons geschrieben steht, dass die öffentliche Schule eine Schule für alle sei. Das Volksschulgesetz nennt in §2 (vgl. Volksschulamt Kanton Solothurn, 2013, S. 9) das Recht auf Bildung und Erziehung für jedes Kind. Die Schule umfasst die Regelschule und die Sonderpädagogik. Die Volksschule ist durchlässig. „Ein Schüler oder eine Schülerin kann während seiner, bzw. ihrer obligatorischer Volksschulzeit nach Bedarf zu verschiedenen Zeitpunkten und für unterschiedliche Zeiträume Fördermassnahmen in unterschiedlicher Form in Anspruch nehmen“ (ebd.).

Diese Fördermassnahmen sind unterteilt in Förderstufe A (FSA) und Förderstufe B (FSB). Diese werden umgesetzt, wenn die Ziele des regulären Unterrichtes über- oder unterschritten sind oder wenn Verhaltensschwierigkeiten bestehen. Weiter werde als integrative sonderpädagogische Massnahmen (ISM) gemäss dem §37 die sonderpädagogische Fördermassnahmen mit integrativer Unterstützung verwendet (vgl. Volksschulamt Kanton Solothurn, 2013, S.50).

FSA beinhaltet eine leichte Unterstützung von Seiten der schulischen Heilpädagogen (SHP). Diese leichte Unterstützung bietet niederschwellige Massnahmen im binnendifferenzierten Unterricht. Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit, Übungspensum anpassen, Rücksichtnahme der individuellen Lerntempi, auf unterschiedliche Lernwege eingehen, verschiedene Hilfestellungen und dem Lernen aus Fehlern, unterschiedliche Bezugsnormen und differenzierte Rückmeldung sind einige der Massnahmen, welche binnendifferenziert umgesetzt werden können (vgl. Walt, 2014, S.16). Die Klassenziele werden mit Hilfe eines Förderplanes in dieser Förderstufe verfolgt. Am Ende des Schuljahres wird ein Zeugnis mit Noten ausgestellt.

FSB weist eine Verlangsamung, individuelle Lernziele (ILZ) oder erweiterte individuelle Lernziele, den Besuch in einer höheren Klasse in einem spezifischen Fach oder die Beschleunigung (Klasse überspringen) auf. Hier wird, von Seiten der SHP und Lehrperson, nebst den in der Förderstufe A beschriebenen, binnendifferenzierten Massnahmen, eine grössere Unterstützung in Anspruch genommen. Die betroffenen Kinder erhalten mittels Förderplan eigene Ziele, die ihrem Können und Wissenstand angepasst sind und sie auf die nächsten Lernschritte hin fördert und fordert. Die ILZ in der 3. Klasse können auf beide, oder auch nur auf ein Fach bezogen sein, auf der 4., 5. und 6. Klasse können die ILZ zusätzlich auf den Sachunterricht ausgeweitet werden. So kann ein Kind in der 5. Klasse beispielsweise im mathematischen Bereich den Stoff der 3. Klasse bearbeiten, in der Sprache und im Sachunterricht

jedoch die Ziele der Regelklasse mit verfolgen. Die Unterstützung beinhaltet ebenso die Binnendifferenzierung wie die FSA. Am Ende des Schuljahres erhält das Kind mit FSB einen Lernbericht zu den gemäss Förderplan gesetzten Lernzielen zum Zeugnis und keine Noten.

3 Zusammenfassung und Entwicklung der Fragestellung

Um die Fragestellung herauszukristallisieren wird eine Zusammenfassung des zweiten Kapitels erstellt.

3.1 Zusammenfassung

Durch den Sputnik-Schock wurde der endgültige Anstoss für eine innovative Schulreform gelegt. Mit der Salamanca Erklärung der UNESCO, welche 1994 von der Schweiz unterschrieben wurde, zeigte man sich bereit, dass zu den individuellen Bedürfnissen der Kinder in den Schulen Sorge getragen werden muss, dass Unterschiede geschätzt werden und dass auf die individuellen Bedürfnisse der SuS eingegangen werden soll. Im Volksschulamt des Kantons Solothurn (2013, S. 9) steht ebenso geschrieben, dass die öffentliche Schule, die Volksschule, eine `Schule für alle` ist.

Die Heterogenität im Schulzimmer ist ein Faktum. Zentral ist es, die Unterschiede wahrzunehmen und zu nutzen, da eine Schule in der heutigen Industriegesellschaft nicht mehr die Aufgabe des schnellen Lernens hat. Neu sollen Lernprozesse gelernt werden, denn Vorgaben lassen ein Kind nicht selbst aktiv werden. Es lernt nicht, sich zu organisieren und für sein Lernen einzustehen. `Learning by doing` ist hierzu der Slogan, den Dewey ins Leben rief. Durch das eigenständige Denken können Anforderungen im Lebensprozess gemeistert werden. Da das `Denken lernen` kommunikativ ist, erfolgt es im sozialen Miteinander, also interaktiv, was der Grundstein für offenen Unterricht legt. Die ideale Ausgangslage für die Bildung der Kinder ist, wenn die Inhalte an deren Lebenswelten anknüpfen und möglichst geringe künstlich hergestellte Anteile bieten. Individualisierung im Unterrichten ist gefragt. Diese benötigt keine direktiven Vorgaben, sondern offenen Unterricht. Die Anpassung der Lernangebote an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder sollte selbstverständlich sein. Jedes Kind hat andere Bedürfnisse und Interessen, welche befriedigt werden möchten. Damit kann die Heterogenität im Unterricht aufgefangen werden. Die Lehrperson wird somit zum Berater, Arrangeur oder Moderator. Sie hat den Überblick über die Geschehnisse im Lernen der Klasse und muss den Unterricht auf die Verschiedenheiten der SuS anpassen (vgl. Achermann, 2007; Boller et al.2007; Bönsch; 2011, Frey; 2012, Kade et al., 2011; Müller, 2004; Prange, 2009; Scholz, 1996; Walt, 2014).

Das Interessante hierbei ist nun, herauszufinden ob Lehrpersonen dieser Vielschichtigkeit im Klassenzimmer mit geeignetem Unterricht entgegenkommen können.

3.2 Fragestellung

Nach dieser Zusammenfassung aus der gelesenen Literatur, sowie den zahlreichen Gesprächen mit Arbeitskollegen interessiert die Frage:

Wie wird der offene Unterricht im Raum Solothurn auf der Primarstufe in Bezug auf die Heterogenität umgesetzt und welche Gründe werden für den erteilten Unterricht genannt?

Die Fokussierung der Forscherfrage liegt auf dem offenen Unterricht und der Umsetzung dessen, mit Hinblick auf die Heterogenität. Das Ziel dieser Fokussierung ist, einen Einblick in die Praxis zu erhalten, wie offener Unterricht im Raum Solothurn verstanden wird und was

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

die Lehrpersonen über offenen Unterricht denken. Ein weiteres Ziel ist die befürwortende Umsetzung oder ablehnende Haltung des offenen Unterrichtes zu erkennen und darauffolgend die Gründe der Lehrpersonen zu erhalten. Damit soll ein ganzheitliches Bild entstehen, das die bevorzugten Öffnungsdimensionen begründet aufzeigt und beschreibt.

4 Offener Unterricht

Im folgenden Kapitel wird mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten offener Unterricht erklärt und aufgezeigt, wie das Wort „offen“ im pädagogischen Diskurs verwendet wird. Weiter wird wiedergegeben, welche Formen des offenen Unterrichtes allgemein bekannt sind. Diese werden beschreibend vorgestellt und zudem die Kritik an den jeweiligen Formen erläutert. Im Anschluss wird die Definition von Peschel und die darin befindlichen Dimensionen erklärt.

4.1 Verschiedene Begrifflichkeiten für offenen Unterricht

Offener Unterricht hat viele Namen. Die Begrifflichkeiten, welche hier aufgezählt sind, reichen von den vierziger Jahren bis in die heutige Zeit. Es sind dies demokratischer Unterricht, nicht-direktiver Unterricht, personenzentrierter Unterricht, emanzipatorischer Unterricht, sozialintegrativer Unterricht, schülerorientierter Unterricht bis hin zu offenem Unterricht. „Diese Bezeichnungen haben alle eins gemeinsam: den Wunsch nach einer besseren `menschlicheren` Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, in der eine grössere Selbst- und Mitbestimmung der Schüler möglich ist“ (Wagner et al., 1982, S.18ff).

Der demokratische Stil wurde durch Lewin Ende der dreissiger Jahre in den amerikanischen Schulen entdeckt. Durch Studentenbewegungen wurde Kritik an den autoritären Formen der Erziehung und des Unterrichtes laut. „Kritikfähigkeit, Selbständigkeit, Mündigkeit des Bürgers wurden als wesentliche Voraussetzungen für einen demokratischen Staat wiederentdeckt“ (ebd.). Stand also ab den vierziger Jahren der demokratische Erziehungsstil im Vordergrund war es „Ende der siebziger Jahre „die Forderung nach Selbständigkeit“ (ebd.). Die Selbständigkeit stellt jede einzelne Person ins Zentrum und hat zum Ziel diese nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten zu fördern.

Nach Rogers (1974 / 1975) ist die Echtheit der Lehrperson sehr wichtig. Das bedeutet, dass die Lehrperson die Wertschätzung gegenüber andern Menschen primär auch sich selbst zukommen lassen muss, damit sie authentisch ist. Die Lehrperson fungiert als `facilitator` (engl. Vermittler). Sie teilt so mit den SuS zusammen die Verantwortung für die Lernprozesse. Die Lehrperson dient hierbei als aktiv unterstützender Helfer (Wagner et al., 1982, S.22).

Graf, Müller, Gattiker, Hedinger und Schäfer (2013, S.13) sehen in der Öffnung des Unterrichtes für die Lehrpersonen das Finden einer „Balance zwischen Steuerung und Gewährung von Freiraum“ (ebd.). Ausserdem zwei zentrale Ziele, welche heutige Lehrpersonen verfolgen: „die Optimierung von Lernprozessen und die Förderung kompetenter, mündiger Mitglieder einer demokratischen Gemeinschaft“ (ebd.). Lehrpersonen geben ihren SuS Raum, damit sie ihren Fähigkeiten entsprechende Selbstorganisation und Selbstbestimmung lernen und somit „immer mehr Verantwortung für ihr Lernen und Zusammenleben übernehmen. Eine Voraussetzung ist ebenfalls eine wertschätzende und respektvolle Beziehung zwischen allen“ (ebd.).

Nach Peschel (Graf et al., 2013, S.14) bezieht sich offener Unterricht „auf organisatorische, methodische, inhaltliche und soziale Öffnung“ (ebd.). Wobei die organisatorische und methodische Öffnung sich auf die Förderung der Selbstorganisation und Selbständigkeit bezieht. Das Wo, Was, mit Wem und Wie steht hier im Vordergrund. Die inhaltliche sowie soziale Öffnung deckt die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit ab. Hier steht das Interesse, Thema und das Ziel, die Beurteilung und Regeln im Zentrum (ebd.).

Das Wort „offen“ allein impliziert das „Offen-sein gegenüber den lernrelevanten Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen in der Schule“ (Krieger, 2000, S.5). Hierzu ist auf der Schüler-ebene die Schülerorientierung von zentraler Bedeutung. Die eigenen Interessen, persönlichen Bedürfnisse und die individuellen Lernmöglichkeiten sind zu fokussieren ebenso die Selbsttätigkeit. Differenzierte Lernangebote führen „zu einer grösst möglichen Selbststeuerung seiner Lernprozesse zu befähigen“ (ebd.).

Auf der Lehrerseite steht das Wort „offen“ für das ganzheitliche Lernen. Die Bereitschaft der Lehrperson Bedeutsamkeiten und Erfahrungsräume der SuS in das schulische Lernen zu tragen (ebd.). Diese Bedeutsamkeit führt zu intrinsischer Motivation, welche eine grosse Bedeutung für das persönliche Lernen hat.

Haarmann (1989) benennt den offenen Unterricht umschweifend: „Für die Öffnung des Unterrichtes haben wir kein Rezept, kein Modell, keine Gebrauchsanweisung, keinen Parameter“ (Peschel, 2009, S.73ff). Nach Wallrabenstein (1991) jedoch ist der Begriff des offenen Unterrichtes schon ausreichend definiert: „...möchte ich Offenen Unterricht kennzeichnen als Sammelbegriff für verschiedene Reformansätze in vielfältigen Formen inhaltlicher, methodischer und organisatorischer Öffnung mit dem Ziel eines veränderten Umgangs mit dem Kind auf der Grundlage eines veränderten Lernbegriffs“ (ebd.). Die Betonung ist auf dem veränderten Umgang mit dem Kind und den veränderten Lernbegriff zu setzen. Es wird deutlich, dass die Lehrperson wie von Graf et al (2013, S.13) ebenso beschreiben, den SuS Raum zur eigenen Selbstorganisation und Selbstbestimmung geben muss. Ebenso spricht Wallrabenstein aber auch das an, was den Umgang mit Theorien zum offenen Unterricht so beschwerlich machen. Offener Unterricht wird als Sammelbegriff gekennzeichnet. Es scheint, als ob er nach Gutdünken definiert werden kann. Genau deswegen werden Gegenstimmen laut. „In diese Müllschlucker-Definition ist mittlerweile so alles hineingeworfen worden, was reformpädagogisch Rang und Namen hat Offener Unterricht chaotisiert in seiner eigenen Masslosigkeit, wenn er versäumt präzise anzugeben, wann und wo er sich gegenüber welcher Gegebenheit bzw. Möglichkeiten öffnet und schließt“ (Winkel; zitiert in Peschel, 2009, S.74).

Es ist zu erkennen, dass offener Unterricht einer fortwährenden Weiterentwicklung ausgesetzt ist. Auf den demokratischen Stil ab den vierziger Jahren mit der Propaganda für mehr Kritikfähigkeit und Mündigkeit des Bürgers für die Demokratie folgte Ende der siebziger Jahre die Forderung nach Selbständigkeit. Der Wunsch nach mehr Selbst- und Mitbestimmung der SuS wurde vorgetragen und entspringt allgemein demselben Verständnis.

Offen sein in der Schule impliziert die Offenheit gegenüber den Bedürfnissen der SuS einerseits und der Offenheit mit welcher eine Lehrperson zu unterrichten vermag, andererseits. Die Rolle der Lehrperson wurde im offenen Unterricht ebenso thematisiert. Sie sollte als unterstützender Helfer tätig sein. Als Schwierigkeit wird aber die Findung der Balance zwischen Steuerung und Gewährung von Freiraum genannt.

Die Ziele des offenen Unterrichtes sind die Förderung kompetenter und mündiger Mitglieder einer demokratischen Gemeinschaft und die Selbstorganisation und Selbstbestimmung für das eigene Lernen.

Es gibt verschiedene Ansatzpunkte den offenen Unterricht durchzuführen. Peschel nennt die organisatorische, methodische, inhaltliche und soziale Öffnung. Wobei die organisatorische und methodische Öffnung auf die Selbständigkeit hin zielt und die inhaltliche und soziale Öffnung auf die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit.

4.2 Offene Unterrichtsformen

Folgend werden verschiedene Unterrichtsformen vorgestellt.

4.2.1 Wochenplanarbeit

Der Wochenplan will die SuS in ihrer Selbständigkeit fördern, indem er Entscheidungsfreiheiten in Bezug auf Reihenfolge der Bearbeitung, die Zeiteinteilung einzelner Aufträge und die Wahl der Zusammenarbeit (Einzel-, Partner oder Gruppenarbeit) gibt. „Die inhaltlichen Vorgaben [der Lehrperson] sind in der Regel massiv. Wahlaufgaben haben eher den Charakter von Zusatzaufgaben für die gut Lernenden“ lautet die Kritik (Bönsch, 2011, S.96). Wird der Wochenplan als individueller Förderplan betrachtet, birgt er jedoch ein grosses Potential an Mitspracherecht und qualitativer Weiterentwicklung bei zu bearbeitenden Themen und Gestaltungsmöglichkeiten, sowie eine Menge an Entscheidungsmöglichkeiten in diversen Bereichen der Planung.

„Wenn man der Auffassung sein kann, dass eine gute Planung der „halbe Lernprozess“ ist, weil Struktur, Transparenz, Übersicht entstehen und auf diese Basis Selbständigkeit, Selbstverantwortung und Selbststeuerung möglich werden, könnte man mit dem Planungsgedanken unbefangener umgehen, als wenn man Planungszeit als verlorene Zeit betrachtet“ (Bönsch, 2011, S.98).

SuS können ihr eigenes Lernen in die Hand nehmen und somit mehr Sicherheit für ihr Lernen erhalten.

4.2.2 Werkstattarbeit

Werkstätten stehen oft unter einem bestimmten Thema. Nach Reichen (1991) ist eine Werkstatt eine Lernumwelt. Die SuS können aus dem Lernangebot die Aufgabenfolge und die Sozialform frei wählen, ausserdem durch Selbstkontrolle ihre eigenen Arbeiten korrigieren. Verschiedene Arbeitsplätze beinhalten wenige obligatorische und viele freiwillige Lernangebote. Die Lehrperson ist in dieser Form Berater, Moderator und Helfer, welche Lernprozesse anregt, indem sie Anschauungsmaterial und Hilfsmittel bereitstellt und SuS individuell berät. Das zur Verfügung gestellte Material sollte möglichst `halbstrukturiert` sein, das bedeutet, dass zur Lösung erforderliche, wie auch nicht zwingend erforderliche Materialien bereit stehen. Die SuS müssen sich somit ihre eigenen Gedanken machen und nicht gedankenlos Vorgaben kopieren, was leider meist der Fall ist. Die Offenheit lässt sich durch Einbezug der Interessen der SuS in die Themen und durch die Entscheidungsfreiheiten verschiedener Bereiche wie Sozialform oder die Wahl der Reihenfolge erreichen. Werkstattunterricht kann schnell Gefahr laufen, dass das Abarbeiten der Aufgaben im Vordergrund steht, anstelle des vertieften Bearbeitens. Dies kann passieren, wenn von Beginn weg die obligatorischen Aufgaben im Vordergrund stehen (vgl. Peschel, 2010, S.29ff).

4.2.3 Portfolio

Der Begriff Portfolio erklärt Bönsch (2011, S.117ff) mit den italienischen Wörtern portare (tragen) und foglio (Blatt) zusammen mit dem französischen Wort portefeuille (Brieftasche, Aktenmappe). Für die Schule bedeutet Portfolio das Anlegen von „aussagekräftigen Produkten ..., die den entsprechenden Lernprozess verdeutlichen, evtl. sogar abbilden“ (ebd.). Weiter erklärt er, dass somit entweder die Lernwege und die individuellen Lernfortschritte festgehalten werden oder bearbeitete Themen dokumentiert werden können.

Die Idee des Portfolios ist im Grunde keine neue. 1924 bearbeitete man `Arbeitsmappen`, 1927 war von `Dokumentensammlungen` die Rede, die `olivgrünen Hefte` wurden 1986 in

der Odenwaldschule von Paul Geheeb geführt und in den Waldorfschulen wurden 1995 `Jahresarbeiten` mit schriftlichen und praktisch-künstlerischen Teilen erstellt.

Dem Portfolio zugrunde liegt die „Selbstreflexivität, Transparenz der Leistungserwartungen, individuelle Förderung durch kontinuierliche Abbildung von Lernprozessen und Förderung individueller Weiterentwicklung ...“ (Bönsch, 2011, S.117ff).

Oftmals wird im Unterricht eine Art Arbeitsmappe als Portfolio geführt. Darin sind gelungene Zeichnungen, besonders schön geschriebene Arbeitsblätter oder Klassenprotokolle der Klasse aufgeführt. Der richtige Umgang mit dem Portfolio zielt aber auf die Darstellung von Eigeninitiative im Bereich der Themenauswahl und –bearbeitung, Mitbestimmung der Gestaltung im Portfolio und Beurteilung des Gezeigten, sowie der (schriftlichen) Reflexion des Geleisteten und Erreichten. Somit können „erkennbare Spuren des Lernens (ein Stück eigene Lerngeschichte) damit deutlich werden“ (ebd.).

4.2.4 Freie Arbeit

Krieger (2000, S.29ff) erklärt die Freiarbeit als die `größtmögliche Freiheit zu spontaner, selbstbestimmter, schulischer Arbeit in einer pädagogisch gestalteten Umgebung und innerhalb klar definierter, akzeptierter Rahmenbedingungen`. Dabei sind Freiwilligkeit und Motivation die wichtigsten Voraussetzungen um eine Arbeit als frei zu bezeichnen. Aufschluss, ob es sich wirklich um Freiarbeit handelt, können hierbei Antworten auf die Fragen des Einbezuges der SuS während der Themenfindung und Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Arbeiten geben, sowie die Menge des Zugeständnisses an Entscheidungsfreiheit der SuS. Der Einbezug der SuS in Gestaltungsbereiche, die sie betreffen, soll möglichst oft geschehen. Dies erhöht die Motivation und die Identifikation zur Arbeit, womit effizienteres Lernen erzielt wird. Die Entscheidungsfreiheiten beziehen sich hierbei auf jegliche Bereiche, wie beispielsweise Inhalte, Zielsetzungen, Methoden, Lernort, Arbeitstempo, Sozialform und der Bewegungs- und Gestaltungsfreiheit innerhalb der Regeln (ebd.). Wichtig ist der Unterschied zum „Laissez-faire“ Stil, denn in der Freiarbeit ist die Lehrperson eine wichtige Bezugsperson für mögliche soziale, organisatorische, methodische oder inhaltliche Schwierigkeiten. Die mangelnde Zeit wird häufig als Grund vorgeschoben um die Freie Arbeiten nicht durchzuführen.

4.2.5 Laissez-faire

Im Laissez-faire stellt die Bezugsperson keine Berührungspunkte für die SuS dar. Die Bezugsperson gibt eine Aufgabe vor und lässt die Kinder frei arbeiten, ohne Lob, Tadel oder andere Interaktionen. Dies führt zu wenig Arbeitsmoral, da die Bestätigung fehlt. Das Spielen wird in den Vordergrund gedrängt (Wagner et al., 1982, S.19ff). Die Passivität der Lehrperson kann Kinder zu Desorganisation und Misserfolgen führen.

4.2.6 Stationenlernen

Krieger (2000, S.31ff) zählt die Organisationsformen Lernzirkel und Lernmosaik zum Stationenlernen. Die Materialien sind didaktisch so vorbereitet, dass die SuS die Arbeiten der einzelnen Stationen „einzeln oder in kleinen Gruppen ohne direkte Hilfe“ (Krieger, 2000, S.31ff) der Lehrperson erledigen können. Die einzelnen Stationen sind aus einem „Fundamentum“ und einem „Additum“ (ebd.) aufgebaut.

Der Lernzirkel „besteht aus Lern-Stationen, die vom Lernenden in einer bestimmten Reihenfolge selbständig bearbeitet werden müssen, weil sie aufeinander aufbauen und in Lernschritten das Gesamthema erschliessen“ (ebd.).

Das Lernmosaik „besteht aus Lern-Stationen, die nicht in einer bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden müssen. Jede Station behandelt verschiedene Aspekte des Gesamtthemas, ...“ (Krieger, 2000, S.31ff).

Auch hier geben, analog zur Freiarbeit, Antworten auf Fragen des Einbezuges der SuS in die Themenfindung und Gestaltungsmöglichkeiten der Stationen, sowie die Menge des Zugeständnisses an Entscheidungsfreiheit, Aufschluss über die Offenheit dieser Formen von Unterricht. Üblicherweise werden Themenbereiche, vom Lehrplan entnommen und von der Lehrperson vorgegeben, in Unterthemen für die Stationen gegliedert. Die SuS müssen die Aufgaben mit den didaktischen Materialien bearbeiten, um zum Ziel zu gelangen. Sind die Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge zu erledigen, handelt es sich um den Lernzirkel. Ist die Bearbeitung nicht vorgegeben, handelt es sich um die Form des Lernmosaiks.

Die Entscheidungsfreiheit der SuS ist im Gegensatz zur Freiarbeit eingeschränkter. Die inhaltliche Steuerung ist stärker als bei der Freiarbeit, da die Themen vom Lehrplan und der Lehrpersonen vorgegeben werden. Freiheiten der SuS sind weitgehend eingeschränkt und die „Pflicht überwiegt“ (Krieger, 2000, S.31ff). Ist das „Fundamentum“ fertig bearbeitet, kann das „Additum“ erledigt werden. Diese beiden Formen sind eher lehrerzentriert und werden meist direktiv von diesen vorgegeben. Sollte es aber sein, dass der Lernzirkel oder das Lernmosaik in Kooperation von SuS und Lehrperson geplant und aufgebaut wird, sind die beiden Formen bei den offenen Unterrichtsformen angesiedelt, da die Freiwilligkeit das Kriterium zur Freiarbeit erfüllt (ebd.).

4.2.7 Projektarbeit

Bei Projektarbeiten haben nach Krieger (2000, S.34ff) die SuS einen unmittelbaren Einfluss auf die Planung und Durchführung, deren „Ergebnis ein gegenständliches Werk oder eine Aktion ist“ (ebd.). Er setzt auch hier die Fragen nach dem Einbezug der SuS in die Themenfindung und Gestaltungsmöglichkeiten und nach der Entscheidungsfreiheit der SuS um Antworten auf die Arbeitssituation zu erhalten.

Eine Projektinitiative kann aus einem aktuellen Geschehen in der Klasse oder eines Inputs von Seiten der Lehrperson erfolgen. Die SuS beraten sich über die Initiative. Wird sie angenommen, erfolgt die Planung. Diese wird ebenfalls von den SuS durchgeführt. Der Zeitrahmen für eine Projektarbeit ist vorgegeben. Wird die Initiative von der Lehrperson eingebracht und die Art der Methode vorgegeben, „beschränkt sich die Entscheidungsfreiheit der Schülerinnen und Schüler darauf, sich als Lerngruppe zu organisieren, zusammenzuarbeiten und die Projektarbeit nach erlerntem Muster von der Planung bis zur Vorstellung der Ergebnisse ... selbständig auszuführen“ (ebd.). Wird die Initiative von den SuS vorgeschlagen und die Planung sowie die Durchführung und Präsentation in die Verantwortung der SuS gegeben, ist die Projektarbeit frei im Sinne von Freiarbeit. Die Förderung der Selbst- und Eigenständigkeit sowie der Kooperation steht in einem Projekt im Vordergrund.

„Also ich würde das wieder machen, weil das ist für mich nicht wie Schule. Weil in der Schule muss ich machen was du sagst, und so kann ich machen, was ich will“ (Schneider, 2015, S.43). Diese Aussage entstand in einem Interview mit einer Klasse nach Beendigung eines Projektes. Das Verständnis von Schule lässt sich an dieser Aussage deutlich zeigen. In der Schule, die alle kennen, muss man das machen was die Lehrperson vorgibt. Das ist nicht immer motivierend. Im offenen Unterricht kann ich machen, was mir gefällt. Diese Motivation ist vom Individuum her gesteuert und daher höher einzustufen, denn Schnaitmann (1996, S.92ff) beschreibt, dass „ein hohes Interesse eine gute Voraussetzung für das Lernen darstellt. Interessebestimmtes Lernen wird freudvoll erlebt, es bedarf keiner (extrinsischen) Anreize“ (ebd.). Dies hat grosse Auswirkungen auf den Unterricht. Meistens wird Lernerfolg

über Leistung gemessen, die in Prüfungen ermittelt und bewertet werden. Ausserdem ergaben Untersuchungen (vgl. Schnaitmann, 1996, S.92ff), dass sich in niedrigeren Klassen das Interesse für unterschiedlichste Bereiche meist durch den Erfolg in diesen vergrössert wird. „Die Erfahrung von Erfolg steigert das Interesse und erhöhtes Interesse führt zu vermehrter Anstrengung und unterstützt auf diese Weise die Fähigkeitsentwicklung“ (ebd.). Das Interesse ist immer auf einen Gegenstand oder eine Tätigkeit gerichtet. Tätigkeiten, die anstrengend sind, werden trotzdem als angenehm, freudvoll und spannend erlebt. „Für die Planung und optimale Gestaltung des Unterrichtes ist die Berücksichtigung vorhandener Interessen ein wichtiger Aspekt“ (Schnaitmann, 1996, S.105). Ebenso wichtig für die Lehrpersonen ist die Anstrengung und Förderung von Interessen, „denn Interessen sind nicht nur eine nützliche Bedingung des Lehrens und Lernens, sondern zugleich ein Ziel von Unterricht und Bildung“ (ebd.).

Peschel (2009, S.43) sieht im Projektunterricht die Nähe zum Erfahrungslernen, denn eine enge Beziehung zu Selbstbestimmung und Selbstständigkeit basiert nicht auf fremdbestimmter Beschäftigung. Nach Gaudik (1963) ist „Selbsttätigkeit das Kennwort der Methodik ... der Schule der Zukunft“ (ebd.).

4.2.8 Frontalunterricht

Frontalunterricht wird meist als selbständige Unterrichtsform gesehen. In Herbert Gudjons Buch `Frontalunterricht – neu entdeckt` (2003, S.21ff) sind verschiedene Definitionen aufgelistet:

„Wenn im Unterricht alle Mitglieder einer Lerngruppe / Klasse in gleicher Zeit auf gleichen Wegen mit gleichen Inhalten zu gleichen Zielen geführt werden sollen, geschieht dies in der Form des stark lehrerzentrierten Frontalunterrichts. Dabei reguliert und kontrolliert der Lehrer bzw. die Lehrerin alle Lehr-, Lern-, Arbeits-, Kommunikations- und Interaktionsprozesse. Seine Aktivität ist gross, die äusserlich sichtbare der Lernenden dagegen gering“ (`Grundschule von A bis Z`; zitiert nach Gudjons, 2003, S.21).

In einem 1998 erschienenen Wörterbuch heisst es zum Frontalunterricht:

„Der Frontalunterricht stellt in erster Linie einen Lernprozess dar, der durch den Lehrer gesteuert wird und stoffzentriert ist. Er zielt im Wesentlichen auf Gedächtnisleistung ab und versucht durch eine relativ straffe Führung den Lernenden in einer begrenzten Zeit gleiche theoretische Kenntnisse, Informationen und Lehrstoffe zu vermitteln“ (Köck und Ott; zitiert nach Gudjons, 2003, S.22).

Im `Wörterbuch der Pädagogik 2000`, lautet die Definition:

„Frontalunterricht (Syn. Klassenunterricht). Sozialform des Unterrichts, bei dem ein Lehrer versucht, den Lernstoff an eine Schulklasse mit Hilfe sprachlicher Darbietung, Wandtafel, Schulbuch und Overheadprojektor unter Berücksichtigung methodischer Lernschritte an alle Schüler gleichzeitig und effektiv zu vermitteln. Dabei steuert und kontrolliert er mit Fragen und Impulsen den Fortgang des Lernprozesses“ (Schaub und Zenke; zitiert nach Gudjons, 2003, S.22).

Die Lehrperson spielt beim Frontalunterricht eine zentrale Rolle. Sie leitet Lernprozesse und benutzt nebst ihrer Stimme verschiedenste Medien. „Es geht um möglichst effektives, stoffzentriertes Lehren...“ (ebd.). Er bekräftigt, dass der Frontalunterricht allein noch keine Unter-

richtsmethode ausmacht, sieht ihn vorwiegend als Sozialform. Diese Form „...regelt die Art und Weise der Interaktion und Kommunikation in der Klasse“ (Gudjons, 2003, S.22).

Hillenbrand (2011, S.65ff) erklärt den Frontalunterricht symbolisch als einen Stern. Alle Kontakte laufen zwischen den SuS und der Lehrperson hin und her. Ohne Lehrperson findet praktisch kein Kontakt unter den SuS statt. Um disziplinarisch leicht zu steuernden Unterricht zu halten, ist der Frontalunterricht geeignet. Das Lernen von sozialem Umgang ist in dieser Art von Unterricht kaum möglich, da der Lehrer als Autorität sehr zentral ist. Kaum Beachtung geschenkt werden Individualitäten des einzelnen Kindes, denn das Lernen erfolgt vorwiegend rezeptiv.

4.3 Kritik des Offenen Unterrichtes und des Frontalunterrichtes

Im offenen Unterricht können idealerweise verschiedene Bereiche in den unterschiedlichen Methoden wie beispielweise Werkstatt, Wochenplan, Projektarbeit, Stationenlernen etc. von den Kindern selbst gestaltet werden. Sie sind explorativ, zeitlich weniger einschränkend und nebst der Bearbeitungsreihenfolge sind die Arbeitspartner und der Arbeitsort frei wählbar. Auch inhaltlich kann der Unterricht nach den Interessen der SuS zu einem vom Lehrplan vorgegebenen Bereich eine Öffnung bieten. Eigenes Zielsetzen zu selbstgewählten Teilbereichen von vorgegebenen Inhalten wäre hierbei schon mal ein Anfang. Die Beratung durch die Lehrperson ist hierbei für die SuS ein wichtiger Stützweiler. Eine grosse Wichtigkeit um eine Öffnung zu erzielen, hat die Anknüpfung der Inhalte an der Lebenswelt jedes einzelnen Schülers. Die Bedeutsamkeit des Stoffes ist für die SuS ein zentraler Punkt.

Geschlossene Methoden gliedern den Stoff hierarchisch, präsentieren Informationen schrittweise, haben eine enge Zeitstruktur und hängen von der direkten Führung der Lehrperson ab. Die verschiedenen Methoden und Inhalte werden oftmals direktiv von den Lehrpersonen vorgegeben. Sie ist es, welche die Werkstätten mit Inhalten füllt und die Ziele dementsprechend für alle setzt. Sie ist es, welche Lernwege vorgibt, wenn möglich sogar mit vorstrukturiertem Material, damit das Kind keine Fehler machen kann. Das Lernen aus Fehlern ist oftmals nur ein inhaltloser Spruch. Das ist der Grund, weshalb diese Formen von offenem Unterricht zu Recht kritisiert werden. Eine scheinbare Offenheit wird mit diesen Lernformen vorgegaukelt. Nach Peschel findet eine Verschiebung von der Lehrerzentrierung hin zur Materialzentrierung statt (vgl. Peschel, 2009, S.76–77). Die Kinder können oftmals lediglich auf niederschweligen, unwichtigen Bereichen selbstbestimmt handeln, wie die Wahl der Bearbeitungsreihenfolge, des Arbeitspartners oder des Arbeitsortes.

Viel Kritik erlebt der offene Unterricht von Seiten mancher Forscher. Wellenreuther beschreibt dies 2005 folgendermassen: „`Herrschende Eliten` könnten mit `sogenannten offenen und ineffektiven Methoden sehr gut leben`, da die Eltern in der Lage seien, ihre Kinder durch zusätzliche Nachhilfe oder den Besuch von Privatschulen zu fördern“ (zitiert nach von der Groeben, 2008, S.64). Diese Kritik ist jedoch in den Augen der Autorin unhaltbar, da alle SuS je nach Leistungsvermögen und Können auf „flexible Arbeitszeiten, differenzierte Angebote und offene Lernformen“ (von der Groeben, 2008, S.65) angewiesen sind. Wird der Unterricht auf das Vertrauen gegenüber den SuS aufgebaut, welches sich auf das Lernwollen von allen Kindern bezieht, benötigt es keine Kritik an offenen und ineffektiven Methoden. Solche Kritik erklärt das Nichtbeachten von individuellen Bedürfnissen und Entwicklungsschritten, sowie unterschiedlichen Lernerfahrungen. Sind die Formen gespickt mit Selbstbestimmung in Inhalten und angereichert mit vielen eigenen Denkwegen der SuS, sind sie durchaus offen durchführbar. Der wichtigste Aspekt hierbei ist, dass die Lehrerrolle sich hin zum Begleiter, Unterstützer und Hilfesteller ändert.

Reusser et al. (2013, S.12ff) erklären in ihrem Bericht ebenso, was die PISA Studie aufzeigt: Ein Wandel in der Schule ist sichtbar. Es sind Mühen der enormen Heterogenität, welche die multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt, zu erkennen. Dies ist ein gesellschaftlicher Wandel, der nicht nur inhaltliche Änderungen der Schule zur Folge hat, sondern auch die didaktischen Bemühungen der einzelnen Lehrpersonen fokussiert. Ein Unterricht der alle SuS mit ihrer Vielfalt anspricht und an allen Voraussetzungen dieser Lernenden anknüpft, ist gefragt. Die Qualität der Lernprozesse ist wichtig.

4.4 Definition und Dimensionen von offenem Unterricht nach Peschel

Peschel wird in dieser Arbeit verwendet, da er in seinem Unterricht eine weitreichende Öffnung auf verschiedenen Ebenen erreicht hat. „Loslassen, herausfordern und unterstützen“ ist das Motto von Peschel, anstelle von Fachunterricht und Pauken (Peschel, 2010, XII). Er verfolgt in seinem Unterricht dementsprechend einen Ansatz von „hoher Selbstbestimmung statt Lehrersteuerung, Individualisierung „von unten“ statt Differenzierung „von oben“, selbst gewählte Lernwege statt fachlicher Systematik, Lernen im Austausch untereinander statt Belehrung durch Experten oder durch kleinschrittige Lehrgänge“ (ebd.).

Peschel interpretiert die Lebensbedeutsamkeit und Situationsorientierung der Kinder als zentral und wichtig. In seinem Unterricht lässt er Kinder in ihrer Lebensnähe, also in ihrem individuellen Interessensfeld arbeiten. Denkt man ganzheitlich vom Kinde aus, muss man es im Unterricht in Inhalt, Methodenwahl und Zeiteinteilung weitgehend selbstständig wählen lassen. Die Lehrperson hält die Aufgabe des unverbindlichen Impulsgebers und Hilfen-Anbieters inne. Die Orientierung vom Kinde aus macht das Lernen durch Selbststeuerung effektiv. Viele Schulpsychologen propagieren heutzutage den uneingeschränkten Zugang zum Lernstoff, denn er beugt Schulversagen und ineffektiven Förderprogrammen vor (vgl. Peschel, 2009, S.42ff).

Peschel (2009, S.76-77) beschreibt, dass offener Unterricht in der heutigen Schulpraxis praktisch immer von den, in Kapitel 4.2 vorgestellten, verschiedenen Unterrichtsformen her definiert wird. Diese Formen werden aber meistens nicht so umgesetzt, wie es ein offener Unterricht eigentlich verlangen würde um der wörtlichen Bedeutung gerecht zu werden. Die Lehrerzentrierung wird in eine Materialzentrierung verschoben. Für den offenen Unterricht benötigt es demnach eine Beschreibung, welche bewertbare Kriterien beinhaltet, die den gesamten Merkmalsraum eines solchen Unterrichtes berücksichtigt. So hat Peschel eine Einstufungshilfe gegeben, mit dem dieser in jeder Klasse gemessen werden kann. Dabei bezieht er sich auf verschiedene Dimensionen von Unterricht, welche er mit der „Notwendigkeit der Überschaubarkeit sowie der Operationalisierbarkeit begründet“ (ebd.).

Es sind dies:

„Organisatorische Offenheit	(Bestimmung von Rahmenbedingungen: Raum, Zeit, Sozialform)
Methodische Offenheit	(Bestimmung des Lernweges auf Seiten des Schülers)
Inhaltliche Offenheit	(Bestimmung des Lernstoffes innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben)
Soziale Offenheit	(Bestimmung von Entscheidungen bezüglich der Klassenführung bzw. des gesamten Unterrichts, der (langfristigen) Unterrichtsplanung, des konkreten Ablaufes, gemeinsamer Vorhaben usw.)
Persönliche Offenheit	(Beziehung zwischen Lehrer / Kinder und Kinder / Kinder“ (Peschel, 2009, S.77).

Aus diesen Merkmalsräumen heraus entwickelte Peschel eine für ihn stimmige Definition des offenen Unterrichtes.

„Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter der Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines `offenen Lehrplanes` an selbst gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen“ (Peschel, 2010, S.54).

„Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich auf eine möglichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung des Schülers bezüglich Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemeinschaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab“ (ebd.).

Mit diesen beiden Definitionen können nun Abgrenzungen „zu anderen Formen offenen Unterrichts vorgenommen werden“ (Peschel, 2010, S.52). Die einzelnen Kategorien unterteilt Peschel in verschiedene Stufen um sie fassbarer zu machen (vgl. Peschel, 2009, S.88 - 90):

Stufe 0: Vorstufe des geöffneten Unterrichtes: Differenzierte Arbeitsformen sind in dieser Stufe durch den Lehrer vorgegeben, bei denen relativ unwichtige Komponenten freigegeben werden. Inhalte, Methoden und Vorgabe des Lernweges werden durch Bücher, Hefte und Lehrperson eingeschränkt.

Stufe 1: Methodische Öffnung: Diese Öffnung basiert auf der konstruktivistischen und lernpsychologischen Annahme, dass Lernen ein eigenaktiver Prozess ist. Das Verstehen basiert auf eigenen Konstruktionen, auf eigenen Auseinandersetzungen. Da das eigene Lernen auf Fehlern und Umwegen basiert, bedeutet dies die notwendige Auseinandersetzung mit diesen. Vorgaben von Inhalten oder Problemstellungen können noch sehr lehrerzentriert sein, die Lehrperson greift aber nicht in die Lösungswege der SuS ein.

Stufe 2: Methodische und inhaltliche Öffnung: Das interessebezogene Lernen bietet in dieser Stufe die Grundlage. Durch das eigene Interesse ist die intrinsische Motivation höher, was einen sehr hohen Lerneffekt nach sich zieht, da diese Motivation vom Kinde selbst ausgeht.

Stufe 3: Sozial-integrative Öffnung: Dies kann als die höchste Stufe der Öffnung des Unterrichts betrachtet werden. Die soziale Öffnung von Peschel steuert in Richtung Demokratie innerhalb einer Schulklasse. Die Lehrperson hat die gleichen Rechte wie alle anderen Personen der Klasse auch. Regeln werden keine von der Lehrperson vorgegeben, jedoch aber deutlich vorgelebt. Normverstösse dienen in einer solchen Öffnung als Diskussionspunkte für Reflexionen.

Graf et al. (2013, S.14) übernahmen die Idee der Abstufungen von Peschel und erstellten daraus ein übersichtliches Netzdiagramm

Abbildung 1: Stufenmodell zu Öffnung von Unterricht nach Peschel (Graf et al., 2013, S.14)

Auch sie beschreiben, analog Peschel, die einzelnen Abstufungen, beginnen jedoch bei 1 und enden bei Stufe 4. Die Abstufungen von Graf et al. (ebd.) sind im Vergleich zu Peschel (2009, S.88–90) deutlich kürzer umschrieben und fokussieren primär die Lehrperson und sekundär die SuS.

„1: Keine Öffnung: Die Lehrperson bestimmt. Die Schülerinnen und Schüler führen aus.

2: Geringe Öffnung: Die Lehrperson bestimmt weitgehend. Die Schülerinnen und Schüler treffen einzelne, eher einfache Entscheidungen.

3: Teilweise Öffnung: Die Lehrperson gibt Arrangement vor. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten weitgehend selbstgesteuert.

4: Weitreichende Öffnung: Die Lehrperson gibt einen Rahmen vor. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstgesteuert interessenorientiert“ (Graf et al, 2013, S.14).

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das Vorgehen der Forschung dieser Arbeit wird im folgenden Kapitel beschrieben. Zu Beginn wird die Art des Interviews und die Wahl der Interviewpartner begründet (5.1 und 5.2). Weiter wird die qualitative Inhaltsanalyse erklärt (5.3) und eine Darstellung sowie kurze Beschreibung der in dieser Arbeit verwendeten Analysemethoden aufgezeigt (5.4). Anschließend folgen ausführlicher diese einzelnen Phasen der Inhaltsanalyse, beginnend mit der Kategorienbildung (5.5), worauf die Transkription aller Interviews und Unterrichtsbesuche (5.6) geschrieben wurden. Darauf folgend wurde eine erste Fallzusammenfassung geschrieben um einen Überblick über die Lehrpersonen zu geben (5.7). Danach erfolgte die systematische Zusammenfassung nach Mayring (2002) (5.8). Daraus lassen sich die Reduktionen in die Stufen der Kategorien in ein übersichtliches Netzdiagramm einteilen, welchem eine Beschreibung erfolgt (5.9). Zum Abschluss des Forschungsmethodischen Vorgehens wird eine Übersichtstabelle der erreichten Stufenwerte jeder Lehrperson über alle Kategorien aufgezeigt (5.10), woraus eine erste Interpretation der Ergebnisse entsteht.

5.1 Begründung der Wahl der Interviews und der Unterrichtsbesuche

In dieser Arbeit wurden mit jeder Lehrperson zwei Interviews durchgeführt. Für das erste Interview dient eine Mischung aus einer Anlehnung an das narrative Interview und grösstenteils aus dem Leitfaden-Interview. Die Lehrpersonen konnten zu Beginn sich selbst, ihren Arbeitsort und die Klasse vorstellen, was die Anlehnung an das narrative Interview erklärt. Dies dient lediglich dem Kennenlernen und hat keine Relevanz für die Arbeit. Für den weiteren Teil des Interviews, wird „eine Reihe von Fragen vorbereitet, die das thematische Spektrum des Interviews und seinen Gegenstand abdecken sollen“ (Flick, 2009, S.113). Diese Art der Befragung wird als Leitfaden-Interview beschrieben. An den Fragen kann sich der Interviewer orientieren, er kann aber auch die Reihenfolge individuell anpassen und auf den Interviewpartner eingehen. Das Ziel des ersten Interviews diente dem Erkennen der individuellen Sicht zum Begriff `offener Unterricht`. Der Interviewpartner ist in den Antworten frei. Die Fragen des 1. Interviews befinden sich im Anhang 1. Die Fragen können je nach Interviewpartner in der Form abgeändert oder vertieft werden um an ergiebige Antworten zu gelangen.

Auf das erste Interview folgt der Unterrichtsbesuch in der Schulklasse, in welchem eine teilnehmende, „fokussierte Beobachtung“ stattfindet. Das Augenmerk liegt auf den für die Forscherfrage besonders relevanten Prozessen (vgl. Flick, 2009, S.126).

In einem zweiten, sogenannten „Ad hoc-Interview“ (Flick, 2009, S.127) werden die gesichteten und ausgewählten Sequenzen des gesamten Besuches der entsprechenden Lehrperson gezeigt. Somit kann der Problematik der teilnehmenden Beobachtungen, „dass bestimmte Themen nicht unmittelbar auf der Handlungsebene zugänglich sind, sondern ausschliesslich oder überwiegend in Interaktionen <sichtbar> werden, wenn also darüber gesprochen wird“ (ebd.), entgegengewirkt werden. Bestimmte Themen, wie beispielsweise der Wahl der beobachteten Unterrichtsform, liegen oftmals nicht auf der Hand. Ein fokussiertes „Ad-hoc-Interview“ (ebd.) kann somit mehr Erkenntnisse liefern als die reine Beobachtung. Die subjektive Sicht des Interviewpartners wird kennengelernt, was der Erweiterung des Sichtfeldes dient.

5.2 Auswahl der Interviewpartner

In dieser Arbeit wird auf eine „maximale Variation im Sample“ (Flick, 2010, S.165) hin gezielt. Das bedeutet, dass alle möglichen Stufen der Primarschule im Beispiel vertreten sind. „Wenige, aber möglichst unterschiedliche Fälle“ (Flick, 2010, S.165) werden einbezogen. Da sich zwölf Lehrpersonen zur Verfügung stellten um an dieser Arbeit mitzuwirken, diese Anzahl aber den zeitlichen Rahmen der Arbeit arg ins Wanken gebracht hätte, wurden schlussendlich deren sechs ausgewählt werden. Diese sechs Lehrpersonen decken alle Stufen der Primarschule in altersgemischten, sowie einklassig geführten Settings ab.

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Forschung, in welcher diese Arbeit beheimatet ist, hat laut Flick, Kardorff und Steinke (2005, S.14) „den Anspruch Lebenswelten von innen heraus aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen und auf deren Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (ebd.). Die qualitative Forschung will somit die Wirklichkeit konstruieren und will die subjektiven Konstruktionen eines jeden Teilnehmers untersuchen. Es ist trotz der Unterrichtsfilme, Fotografien und Interviews eine Textwissenschaft, da die Auswertung oft auf hermeneutischen Interpretationen basiert (Flick et al., 2005, S.23ff).

Ziel des Forschungsvorgehens ist es, wichtige Passagen aus den Interviews herauszuziehen, und somit die Öffnungsstufen des Unterrichtes, welche theoriegestützt, also deduktiv, auf Peschel (2009) basieren, aufzeigen zu können. Die daraus resultierenden Verschiedenheiten der Unterrichtsführung werden gegenüberstellend ausgearbeitet, um die Gründe der Lehrpersonen deutlicher zu erfassen und um die Unterschiedlichkeiten der einzelnen Personen aufzuzeigen.

Da eine reine Inhaltsanalyse, wie sie beispielsweise bei Kuckartz (2012, S.77-131) beschrieben ist, in dieser Arbeit wegen der enormen Vielfalt und des Umfanges zu umfassend ist, wird eine eigene methodische Inhaltsanalyse gewählt. Die einzelnen deduktiven, also vorgängig an der Theorie von Peschel festgelegten Kategorien „fungieren als eine Art Suchraster, d.h. das Material wird auf das Vorkommen des entsprechenden Inhalts durchsucht und grob kategorisiert“ (Kuckartz, 2012, S.69).

5.4 Analysemethode der vorliegenden Arbeit

Tabelle 1: Übersicht Analysemethode

Im Zentrum jeder Analyse steht die Forschungsfrage.

Phase 1: Kategorienbildung. Die Verwendung von Peschel und seinen Stufen der Unterrichtsöffnung bieten sich hier an.

Phase 2: Alle zusammengetragenen Daten werden transkribiert. Dies ist eine sehr zeitaufwändige Arbeit, bei welcher sich aber schon wichtige Inhalte herausfiltern lassen. In einem ersten Lesen wurden diese Inhalte anschliessend rot markiert.

Phase 3: Nach der Transkription wurde für jede Lehrperson eine erste Fallzusammenfassung geschrieben. Dies dient dazu, den oftmals langen Transkriptionen einen Überblick zu geben.

Phase 4: Systematische Zusammenfassung nach Mayring (2002). Wichtige Inhalte der Transkriptionen der beiden Interviews jeder Lehrperson werden herausgezogen und in deren sinngemäsem Verständnis reduziert. Vorsicht ist geboten, da es geschehen kann, dass die Reduktionen schlussendlich nicht mehr den Sinn der eigentlichen Aussage wiedergeben können. Es sollten in der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse alle Textstellen evaluiert werden. Da die Datenmenge jedoch so gross ist, beschränkt sich die Auswahl auf die wichtigen, anhand der Kategorien ausgewählten, rot markierten Aussagen der einzelnen Lehrpersonen. Somit entfällt die Kennzeichnung „nicht zu klassifizieren“ (Kuckartz, 2012, S.102). In dieser Phase wurde ausserdem eine Verfeinerung der Abstufungen in den 4 Kategorien vorgenommen.

Phase 5: Die Zuordnung der Reduktionen in die jeweiligen Abstufungen der Kategorien findet hier statt. Durch diese Zuordnungen kann ein Netzdiagramm gestaltet werden. Die Netzdiagramme werden kategorienweise mit wichtigen Aussagen der Lehrpersonen beschrieben. Somit lässt sich „ein Überblick über Subkategorien [über die einzelnen Stufen] geben“ (Kuckartz, 2012, S.94).

Phase 6: Der Abschluss in dieser Analyse bildet eine Übersichtstabelle. Es werden in jeder einzelnen Kategorie die Lehrpersonen mit den extremsten Werten von geschlossenem bis hin zum offenen Unterricht aufgelistet. Anhand dieser Übersicht folgt eine erste grobe Interpretation der Unterrichtsöffnung im Raum Solothurn.

5.5 Kategorienbildung

Für die Herausarbeitung der Kategorien wird jeweils auf die unter Punkt 4.4 vorgestellten Abstufungen von Peschel (2009, S. 77 und 88–90, 2010, S.54-63) und dem dazugehörigen Diagramm von Graf et al. (2013, S.14) Bezug genommen. Die 4 Kategorien der organisatorischen, inhaltlichen, methodischen und sozialen Öffnung werden übernommen da diese als umfassend angesehen werden.

Peschel (ebd.) beginnt mit der Einteilung der Stufen bei 0 und endet bei 3, resp.5. Graf et al. (ebd.) beginnen bei Stufe 1 und enden bei 4. Wobei jeweils die niedrigere Zahl keine oder eine geringe Öffnung aufweist und mit zunehmender Höhe diese ebenso steigt. In dieser Arbeit wird die von Graf et al. (ebd.) vorgegebene Abstufung von 1 bis 4 verwendet, wobei die erste Stufe sich von 0 bis 1 erstreckt und die letzte Stufe von 3 bis 4, was in den Netzdiagrammen die Präsenz der Ziffer 0 erklärt. Aussagen von Peschel (ebd.), Graf et al. (ebd.) sowie weitere Ergänzungen werden zusammengefasst und beschreiben die einzelnen Öffnungsebenen.

5.5.1 Organisatorische Offenheit

Abstufung organisatorische Offenheit

Die organisatorische Offenheit beinhaltet die Mitbestimmung von Rahmenbedingungen wie dem Arbeitsort, der Arbeitszeit und der Sozialform mit Partnervorgabe. Vorgaben kommen einer Gebung von Rahmenbedingungen gleich. Innerhalb dieses Rahmens dürfen die SuS sich entweder frei bewegen und wählen, oder sie haben sich streng an die Vorgaben der Lehrperson zu halten. Die Rahmenbedingungen können als eine Unterstützung angesehen werden. Die am meisten gewählten Arbeitsformen, welche eine organisatorische Öffnung zulassen sind Freiarbeit, Wochenplan und Werkstatt.

Stufe 1: Vorstufe, keine Öffnung: Es ist praktisch noch keine Öffnung vorhanden. Differenzierte Sozialformen, Arbeitsort und Zeitangaben der zu erledigenden Aufträge sind von Seiten der Lehrperson konkret vorgegeben. Die SuS führen diese Vorgaben aus. Meistens sind Vorgaben auch aus Lehrbüchern oder Heften angegeben.

Stufe 2: Ansatzweise Öffnung: SuS können in wenig herausfordernden Bereichen ihre Organisation selbst entscheiden. Die Vorgaben sind noch sehr lehrerzentriert. Der Korridor wird als Arbeitsortweiterung vorgegeben, die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben steht offen. Die Partner können innerhalb der vorgegebenen Sozialform frei gewählt werden. Hilfen können von den Partnern eingeholt werden, jedoch nur unter Vorgabe der Lehrperson.

Stufe 3: Teilweise Öffnung: Die SuS arbeiten weitgehend selbstgesteuert. Sie können den Arbeitsort und die Sozialform weitgehend selbst bestimmen. Die Lehrperson gibt das Arran-

gument in Ort, Auswahl der Arbeitspartner und Sozialform vor, die SuS können auswählen. Die Entscheidungen sind oftmals einfach und fordern die SuS kaum heraus. SuS haben die Möglichkeit zur „eigenständigen Festlegung der Bearbeitungsreihenfolge vorgegebener Aufgaben/Teilthemen“ (Peschel, 2010, S.57) zu einer vorgegebenen zeitlichen Einheit wie beispielsweise einer Einzel- oder Doppellektion.

Stufe 4: Weitreichende Öffnung: Die SuS können ihre Arbeitsvorhaben selbst organisieren. Sie stellen Überlegungen an, welche auf der Frage beruhen: mit wem, wann und wo arbeite ich?

5.5.2 Methodische Offenheit

Die methodische Offenheit beinhaltet die Mitbestimmung des Lernweges auf Seiten des Schülers. Das Lernen basiert auf eigenaktiven Prozessen, das Verstehen auf eigenen Konstruktionen und eigenen Auseinandersetzungen. Nach Peschel (vgl. 2010, S.61) hiesst dies, dass ein Kind wirklich nur das verstehen kann, was es selbst konstruiert hat (ebd.). Das Lernen baut auf Umwegen oder Fehlern auf. Der Lernprozess benötigt die Auseinandersetzung mit diesen Fehlern. Der Lehrer greift somit „nicht in die Lösungssuche der Kinder ein“ (ebd.). Die am meisten gewählten Arbeitsformen, welche eine methodische Öffnung zulassen, sind Tagebücher, in welchen die SuS die Gedanken zu Bearbeitetem, Fehlern, Irrwegen, oder Erreichtem in eigenen Worten notieren. Die Frage nach dem `Wie` des Bearbeitens wird in den Tagebüchern beantwortet.

Stufe 1: Vorstufe, keine Öffnung: Vorgaben der Lehrperson sind direktiv. Sie gibt die Arbeitsart vor, SuS führen aus. Eigene Denkleistungen sind keine vorhanden. Die SuS übernehmen die Methode von der Lehrperson.

Stufe 2: Ansatzweise Öffnung: Diese Stufe ist noch sehr lehrerzentriert. Eigene Denkleistungen werden zwar angehört, die definitive Methode des Lernweges ist aber durch das Lehrmittel oder der Lehrperson vorgegeben. Die Selbstkorrektur unterbindet oftmals die Auseinandersetzung mit Fehlern, da die Lösungen festgelegt sind.

Stufe 3: Teilweise Öffnung: Die SuS können in Teilbereichen selbständig ihren Lernweg wählen und vorstellen. Diskussionen über das Lernen in diesen Bereichen sind lehrerzentriert angeleitet und wirken unterstützend für das eigene Lernen. Die Vorgaben der Lehrperson sind seltener an der Norm orientiert. Aus Fehlern kann gelernt werden.

Stufe 4: Weitreichende Öffnung: Aufgaben werden auf unterschiedlichen Zugangsweisen der SuS bearbeitet. Durch Diskussionen miteinander werden diese allen zugänglich gemacht und verglichen. Fehler und Umwege gehören zum Lernprozess dazu.

5.5.3 Inhaltliche Offenheit

Interessebezogenes Lernen innerhalb der Lehrplanvorgaben bietet hier die inhaltliche Offenheit. Die SuS bestimmen ihr Interessenfeld selbst. Sie können sich beispielsweise in einem selbst ausgewählten Bereich zu einem gemeinsamen Inhalt ein Expertenwissen aneignen. Zentral hier ist jeweils die Frage nach dem Inhalt und der dazugehörenden Zielsetzung. Der Inhalt kann zwar vorgegeben sein, die darin enthaltenen Teilbereiche sind jedoch nach Bedürfnis und Zielsetzung des Kindes frei zugänglich, wähl- und bearbeitbar. Das Lernen ist am nachhaltigsten, wenn es die Bezugswelt des Kindes betrifft oder mindestens auch nur tangiert.

Stufe 1: Vorstufe: Die Lehrperson gibt Inhalte und die dazugehörigen Aufgaben und Ziele für alle SuS gleichermassen vor, es ist praktisch keine Öffnung vorhanden. Sie bestimmt über die Relevanz der Bereiche für alle. Die SuS führen diese Aufgaben aus. Ein Lernen in anderen, nicht vorgegebenen Bereichen ist im Unterricht nicht möglich. Alle Kinder arbeiten am selben, vorgegebenen Inhalt.

Stufe 2: Ansatzweise Öffnung. Die SuS können zu einem Thema kleine Teilbereiche oder Unterthemen, die von der Lehrperson vorgegeben sind und sich inhaltlich leicht unterscheiden auswählen. Sie können sich dazu selber Ziele setzen und darin lernen.

Stufe 3: Teilweise Öffnung: Zu einem meist noch von der Lehrperson vorgegebenen Inhalt können die SuS die Unterthemen und deren Bearbeitung sowie Gestaltung frei wählen. Die Zielsetzung ist dabei offen.

Stufe 4: Weitreichende Öffnung: Die Kinder können ihre Themen frei wählen. Die Vorgaben der Lehrperson beziehen sich lediglich auf das Fach. Beispiel Projektarbeit im Bereich Mathematik, Sprache oder Sachunterricht.

5.5.4 Soziale Offenheit

In der sozialen Offenheit werden zukünftige Klassengeschehnisse miteinander thematisiert und demokratisch von den SuS mitgestaltet. Entscheidungen werden ebenso demokratisch geregelt, wobei die Lehrperson die gleichen Rechte wie alle anderen Personen in der Klasse hat. Die Lehrperson lebt die Regeln des Zusammenlebens vor, sie gibt ein Beispiel für soziales Lernen dar, gibt aber keine Regeln bestimmend vor. Die sozialen „Normen liegen in der Verantwortung aller Beteiligten“ (Peschel, 2010, S.62).

Stufe 1: Vorstufe, keine Öffnung: Die Lehrperson gibt soziale Inhalte und Regeln in die Klasse ein. Sie hat die Führung in Gesprächen und die letzte, stimmgebende Entscheidung obliegt ebenfalls ihr.

Stufe 2: Ansatzweise Öffnung: Die Lehrperson bestimmt nach wie vor weitgehend. SuS können einfache Entscheide übernehmen, werden aber oftmals suggestiv von der Lehrperson geleitet.

Stufe 3: Teilweise Öffnung: SuS können Inhalte, welche sie gerne besprechen möchten, vorgeben. Normverstösse werden im Plenum diskutiert, die Leitung dieser oder anderer Gespräche liegt mehrheitlich bei der Lehrperson.

Stufe 4: Weitreichende Öffnung: SuS können eigenverantwortlich in die für die Klasse und Schule wichtigen Bereiche mitbestimmen. Sie bestimmen Regeln welche wichtig sind für das soziale Miteinander. Die Lehrperson hat die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder und keinen Einfluss auf demokratisch gefällte Entscheide.

Graf et al. (2013, S.14) beschreibt, dass die organisatorische und methodische Öffnung sich eher auf die Förderung der „Selbstorganisation und Selbständigkeit“ beziehen, die inhaltliche und soziale Öffnung dagegen eher eine Förderung der „Selbstbestimmung und der Eigenständigkeit“ der SuS bieten. (ebd.)

5.6 Transkribieren

Alle Interviews und Videos der Unterrichtsbesuche wurden in Anlehnung an Flick (2010, S.379ff) und Kuckartz (2012, S.134ff) transkribiert. Es wurde auf eine leicht leserliche Darstellung Wert gelegt, weshalb von beiden Autoren die als am geeignetsten erachteten Formen vermischt wurden. Auf jeder Transkription befindet sich zum Beginn eine Legende mit den jeweiligen Beschreibungen. Hier die Wichtigsten:

Tabelle 2: Beschreibung zur Legende der Transkriptionen

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
_Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend

Aus Gründen des Datenschutzes wurden alle Daten anonymisiert. Da alle Interviews per Du durchgeführt wurden, konnten lediglich die Vornamen ersetzt werden. Die Nachnamen sowie die Schulorte sind nicht erwähnt. Die SuS, welche erwähnt wurden erhielten ebenfalls alle- samt neue Namen. Im Vorfeld wurde mittels Einverständniserklärung (Anhang 9) die Eltern über die Unterrichtsbesuche informiert. SuS, welche nicht auf einem Video oder Fotografie zu sehen sein dürfen, wurden separat beschult oder es wurde bei der Erstellung der Videos darauf geachtet, dass diese SuS nicht zu sehen sind. Da dies nicht immer möglich war, wurden keine Sequenzen gewählt, in welchen diese Kinder zu sehen sind. Alle Transkripte der Arbeit sind im Anhang 2 bis 7 aufgeführt.

5.7 Erste Fallzusammenfassung

Die Fallzusammenfassungen dienen einem Überblick über die Transkriptionen jeder Lehrperson. Die Zusammenfassung jeder Lehrperson zeigt zuerst das persönliche Verständnis von offenem Unterricht auf und weiter die Aussagen und Begründungen des erteilten Unterrichtes.

5.7.1 Fallzusammenfassung Karin

3. Klasse, Einklassig 12 SuS, 4 FS A

Für Karin bedeutet offener Unterricht, dass SuS eigene Zielsetzungen verfolgen, welche jedoch am Lehrplan angepasst sind. Der Lernweg steht jedem Kind offen und muss selbst gefunden werden. Die Lernmaterialien sind frei wählbar und von den SuS zu organisieren. Die SuS brauchen die Lehrperson nicht mehr als Lerncoach, sie sind frei.

Karin würde gerne so unterrichten, ihr fehlt aber der Mut zur Umsetzung. Die festen Absprachen über Zielsetzungen erzeugen grossen Druck. Dies auch im Hinblick auf den Übertritt am Ende der Primarschule. Alle Kinder werden über die gleiche Hürde gezogen und verglichen. Das findet Karin den Kindern gegenüber unfair. Zuvor konnten die SuS an ihren persönlichen, individuellen Zielen arbeiten und plötzlich haben sie Vorgaben. Karin gibt somit die Inhalte und Methoden, sowie die organisatorischen Bereiche weitgehend direktiv vor, damit sich die SuS auf höheren Stufen schon gewohnt sind, direkte Zeitvorgaben, Inhalte und Methoden umzusetzen. Zudem äussert Karin, dass es für sie einfacher ist, in dieser Art zu unterrichten, da sie so den Überblick behält. Sie mag das direktive Leiten, Führen und Strukturieren. Hinzu kommt erschwerend, dass die jetzige Klasse im sozialen Bereich Schwierigkeiten hat, weshalb enge Vorgaben aufkommende Mobbinggrundzüge im Keim ersticken sollen. Karin reagiert somit sehr auf Geschehnisse, welche in der 2. Klasse in dieser Klasse präsent waren. Eine erste Öffnung in dieser Klasse führt Karin mit einer einfachen Selbstkorrektur aus. Die Selbstkorrektur ist daher als einfach einzustufen, da die Kinder keine eigenen Denkleistungen anstellen mussten. Die Lösungen sind vorgegeben. Ausserdem dürfen die SuS einen im Voraus von der Lehrperson vorgegebenen Arbeitsplatz wählen. Das OK zur Benutzung dieses Arbeitsplatzes obliegt jedoch immer Karin.

Weiter äussert Karin Angst, dass sie als Lehrperson es nicht bemerkt, wenn ein Kind einen Inhalt nicht versteht. Heikel erachtet sie es, wenn ein Kind sich einen falschen, selbst beigebrachten Lernweg einprägt. Das ist für Karin ein Grund die Arbeitsmethoden vorzugeben. So hat sie die Sicherheit, dass die SuS die Struktur einer Aufgabe verstehen. Karin arbeitet deshalb oftmals als Lerncoach. Sie nimmt sich die Zeit um mit einem Kind oder einer kleinen Gruppe zusammen einen Inhalt noch einmal methodisch zu erarbeiten. Sie kann so auf Sichtweisen der Kinder eingehen, den methodischen Weg gibt sie aber schlussendlich vor.

Die Inhalte sind für alle gleich vorgegeben, dieselbe Arbeit zur selben Zeit. Jede kleinste Frage läuft über die Lehrperson und bringt den direktiven Unterricht immer wieder ins Stocken. Da die Unterschiede [Heterogenität] im kognitiven Bereich in der Klasse gross sind, treten durch diese Art von Unterricht jeweils lange Wartezeiten auf, was Karin in Kauf nimmt. Eine Begründung liegt in der sofortige Rückmeldung auf Geleistetes, was die Förderschüler mögen, weshalb Karin sich die Zeit nimmt, um auf jegliche Fragen sofort einzugehen.

5.7.2 Fallzusammenfassung Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FSB

Daniel versteht unter offenem Unterricht, dass nicht alles von Anfang bis zum Schluss von der Lehrperson angeleitet ist. Die SuS müssen selber Verantwortung übernehmen. In verschiedenen Sozialformen wie Einzel- Partner- oder Gruppenarbeiten werden verschiedene Stationen bearbeitet. Die Reihenfolge und der Arbeitsort können selbst gewählt werden. Erweiterte Lernformen (ELF) sieht Daniel als offenen Unterricht an. Daniels Meinung ist, dass der offene Unterricht vor allem für die stärkeren Kinder gut ist, da diese eine ausgereifere Selbstkompetenz besitzen und sich somit selbständig Arbeiten auswählen können. Er weist auf seine während der vergangenen 8 – 10 Jahren erarbeiteten Individualisierungswerkstatt, wobei die einzelnen Bereiche (Sprache, Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen) mittels verschiedener Lehr- und Lernmittel, mit welchen er gute Erfahrungen gemacht hat, abgedeckt sind. Die SuS können sich zu verschiedenen Themen in verschiedenen Niveaus vertiefen oder ihr Wissen wieder auffrischen. Sie können sich freiwillig bei diesem Angebot vor der Schule bedienen oder auch Zusatzarbeiten nach Hause nehmen.

Daniel ist sehr auf Lehrmittel fixiert und gibt eine scheinbare Öffnung mit der Verschiebung von der Lehrerzentrierung zur Materialzentrierung vor.

Organisatorische Vorgaben sind allesamt direktiv. Daniel setzt bewusst ein stärkeres Kind neben ein schwächeres. Das Stärkere kann so jeweils dem Schwächeren helfen, da sie nebst Pultnachbarn zugleich auch Partnerarbeitsgruppen bilden. Auch Gruppenbildungen nimmt Daniel vor. Er begründet dies damit, dass die Kinder sich ansonsten während der Arbeitszeit mit anderen Themen ablenken anstelle der Auseinandersetzung mit den vorgegebenen Inhalten. Ist der SHP in der Klasse, dürfen die SuS den Arbeitsort frei wählen, resp. sie dürfen bei ihm in seinem Zimmer arbeiten.

In den Partnergruppen muss immer auf das jeweils langsamere Kind gewartet und aufkommende Wartezeiten mit Zwischenarbeiten, wie beispielsweise dem Lesen im Pultbuch überbrückt werden. Daniel will, dass die Kinder zusammen arbeiten, da sie dies auch in der Zukunft in der Arbeitswelt müssen. Rücksichtnahme ist ihm hierbei wichtig. Er nimmt in Kauf, dass schwächere SuS oder SuS mit Förderbedarf in seinem Unterricht pressieren müssen und dass sie dabei häufig unter Druck stehen, da sie wissen, dass das stärkere Kind auf sie wartet. Diese SuS geben auch teilweise auf. Daniel reduziert dann die Arbeitsmenge bei diesen Kindern.

Alle SuS arbeiten zur selben Zeit am selben Inhalt. Eine Öffnung ist bei der freien Gestaltung eines Plakates oder eines Vortrages zu einem vorgegebenen Inhalt möglich. Individualisierung wird in dieser Klasse aber nicht grossgeschrieben. Daniel erachtet es als wichtig, dass die integrierten SuS ihren Lernzielen entsprechend gefordert und darüber hinaus herausgefordert werden. Arbeitsreduktionen oder Anpassungen von Arbeitsblättern für die Förder-schüler nimmt jeweils der SHP vor. Daniel selbst ist sehr lehrmittelorientiert und streicht als unnötig empfundene Inhalte raus. Er definiert wöchentlich ein Klassenziel auf verschiedenen Ebenen und kommuniziert klar was er von den SuS erwartet. Die SuS setzen sich ebenfalls ein Wochenziel in einem frei wählbaren Bereich. In einem Tagebuch, das jedes Kind der Klasse führt, werden diese Ziele Ende Woche reflektiert. Daniel möchte, dass die SuS lernen, für sich ein Ziel zu setzen.

Ausdrücklich wird von Daniel die Wichtigkeit des angeleiteten Arbeitens genannt. Er hat gerne die Kontrolle und den Überblick, damit er weiss, dass alle SuS alle Inhalte gehört haben und damit alle auf demselben Stand sind. Als Grund hierzu nennt er den Zeitdruck in der

5./6. Klasse, weshalb Daniel die Arbeitsmethoden und Inhalte direktiv und sehr strukturiert vorgibt. Die SuS führen die kleinschrittigen Vorgaben der Lehrperson aus. Eigene Denkleistungen werden weniger bis gar nicht verlangt.

Der Unterricht von Daniel ist enorm geradlinig, direkt, strukturiert und diszipliniert. Die SuS arbeiten konzentriert und still an ihren Plätzen. Daniel selbst sitzt frontal zur Klasse. Es werden keinerlei Zwischengespräche geführt.

5.7.3 Fallzusammenfassung Markus

5./6. Klasse, Doppelklassig 22 SuS, 2 FS B, 1 FS A

Markus sieht offenen Unterricht mehrheitlich im organisatorischen und methodischen Bereich. Offener Unterricht ist mit Wochenplan, Werkstatt und offenen Fragestellungen umzusetzen. Innerhalb einer offenen Fragestellung haben Kinder die Leitung über ihr eigenes Lernen. Sie entscheiden, was sie aus der Frage herausziehen und was sie bearbeiten möchten, was ihr Ziel ist. Die Lehrperson muss sich dazu zurücknehmen können. Markus bemerkt auch, dass jeder unterschiedlich denkt, weshalb unterschiedliche Lernwege eingeschlagen werden. In der Werkstatt und Planarbeit ist jeweils die Reihenfolge, der von der Lehrperson vorgegebenen Inhalte, sowie die Partnerwahl, der ebenso von der Lehrperson vorgegebenen Sozialform, offen. Eine Niveaudifferenzierung findet in der Auswahl der Schwierigkeit der Posten innerhalb einer Werkstatt statt.

Den Wochenplan sieht Markus als die optimale Förderung für jedes Kind in der Klasse. Selbständig arbeitende SuS können frei arbeiten und SuS welche Mühe haben, können enger begleitet werden. Am jeweiligen Wochenplan werden für individuelle Leistungen Änderungen vorgenommen, Aufgaben gestrichen oder ergänzt, je nach Stand des Kindes. Die Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeit sind in Markus` Unterricht jeweils vorgegeben, die Partner können sie sich aber selbständig auswählen.

Markus erklärt, dass die SuS mit offenem Unterricht insofern weiter gelangen, als dass sie in der Zeiteinteilung selbständig werden, dass der soziale Aspekt durch die Zusammenarbeit gefördert wird und dass der Denkprozess der SuS gefördert wird, da sie nicht immer alles von der Lehrperson vorgegeben bekommen. Durch den Wochenrückblick lernen die Kinder zudem ihre Arbeit zu reflektieren. Sie werden sensibilisiert auf ihr eigenes Wirken.

Markus erachtet es als schwierig, die Vorgaben des Lehrplans und offener Unterricht unter einen Hut zu bringen. Deshalb gibt er Inhalte immer direktiv vor. Gerne arbeitet er aber einmal pro Quartal mit offenen Fragestellungen. Da dies jeweils viel Zeit in Anspruch nimmt, kann er nicht vermehrt so arbeiten.

Der Wochenplan wird während 3 Lektionen pro Woche durchgeführt. In den restlichen Lektionen ist der Unterricht eher direktiv.

5.7.4 Fallzusammenfassung Veronika

1./2./3. Klasse, Dreiklassig 15 SuS, 3 FS A

Veronika sieht offenen Unterricht in methodischer und inhaltlicher Öffnung. Die Zielsetzung, der Lernweg und die Themenwahl sind interessengeleitet und stehen frei. Als Umsetzungsformen werden Planarbeit, Experimentieren im Sachunterricht, Werkstattarbeit mit Posten auf verschiedenen Niveaus, Projektarbeit oder das Portfolio angesehen. Die SuS können sich jeweils überlegen, was sie bearbeiten möchten. Auch auf der sozialen Ebene sieht Veronika die Möglichkeit den Unterricht zu öffnen. Beispielsweise können Regeln mitbestimmt oder Anliegen an die Lehrerschaft vorgetragen werden, was an ihrer Schulgemeinde so praktiziert wird.

Veronika erachtet Strukturen und Überblick für die Lehrperson als sehr wichtig. Es benötigt sehr viel Begleitung, um offenen Unterricht durchführen zu können. Dieser ist sehr anstrengend, da alle Kinder an unterschiedlichen Inhalten arbeiten. Das Arbeiten an offenen Inhalten mit freier Methodenwahl würde sie überfordern, weshalb sie gerne die Inhalte mit differenzierten Teilbereichen und leichten Unterschieden vorgibt. In Projekten erfuhr sie immer eine grosse Selbstkompetenz der Kinder. Die Mitbestimmung, das Engagement und das Erfahren von Wertschätzung zur geleisteten Arbeit werden als enorm wichtig angesehen. Ebenso erachtet Veronika den sozialen Aspekt als sehr wichtig. Gemeinsames muss Platz haben um Unterschiede in Denkwegen untereinander zu erkennen und den Umgang damit zu lernen.

In ihrem Unterricht kann es sich Veronika nicht vorstellen, dass die Kinder an unterschiedlichen Mathematikplänen arbeiten. Das würde sie überfordern in der dreiklassigen Schulklasse. Sie ist froh um den Zusammenhalt durch die vorgegebene Arbeit. Veronika leitet schwächere SuS immer an. Das gibt ihr selbst eine Sicherheit, indem sie weiss, wo jedes Kind weiterarbeitet und auf dem richtigen Weg ist.

Freiheiten gibt Veronika ihren SuS in der Selbstkorrektur. Es entlastet sie und die SuS lernen Selbstverantwortung. Bemerkt Veronika, dass Kinder die Lösungen abschreiben, sucht sie mit ihnen das Gespräch.

Im Unterricht lässt Veronika die SuS an gelungenen Arbeiten der Mitschüler teilhaben. Die Mitschüler erfahren hier eine Förderung des Selbstwertes in der Selbstkompetenz. Auch fotografiert Veronika viele Arbeiten der Kinder. Die Bilder werden in einem persönlichen Portfolio festgehalten.

5.7.5 Fallzusammenfassung Michelle

4. Klasse, Einklassig 22 SuS, 1ILZ, 1 FSB, 2 FS A

Für Michelle ist offener Unterricht, wenn man zum gleichen Thema auf verschiedene Niveaus arbeitet. Beispielsweise Werkstatt, Planarbeit, offene Aufgabenstellung oder offene Fragestellung. Michelle denkt, dass der offene Unterricht eine sehr wichtige Art von Unterricht ist, da innerhalb einer Klasse nie alle SuS auf demselben Niveau sind. Die Balance zu finden zwischen dem Abholen, wo das Kind steht einerseits und dem Erledigen der obligatorischen Vorgaben vom Lehrplan andererseits, erachtet sie als sehr schwierig. Michelle findet es ebenso schwierig den Überblick in der Klasse zu behalten, wenn alle Kinder unterschiedlich weit sind in ihren Arbeiten.

Michelle gibt die Inhalte vor. Sie begründet das Vorgeben mit dem Druck von Seiten der Schulleitung, des Lehrplanes und des Kantons für die Orientierungsarbeiten. Gute Ergebnisse werden nur erzielt, wenn alle Inhalte vorgegeben werden. Schwieriger würde es werden, wenn Themen ausgelassen werden. Ein weiterer Grund für das Vorgeben der Inhalte ist das Behalten des Überblickes in der Klasse.

In ihrem Unterricht verwendet Michelle mehrheitlich die Planarbeit im Mathematikunterricht, welche vorwiegend eine Öffnung auf der organisatorischen Ebene aufweist. Die SuS dürfen sich ihren Arbeitsort und ihren Arbeitspartner frei wählen. Die Reihenfolge der zu bearbeitenden Inhalte ist ebenso offen. Hierbei hat Michelle aber bemerkt, dass sich einige SuS auf dem Plan nicht zurechtfinden, was die Begründung der oftmals auch direktiven Vorgaben in einer Lektion mit sich bringt. SuS, welche sich selbständig die Arbeiten einteilen können, arbeiten innerhalb des Planes frei. Änderungen am fixfertig vorgegebenen Plan zu Gunsten der Übersicht, nimmt sie keine vor. An diesen Inhalten arbeiten alle SuS.

Michelle bemerkte in ihrem Unterricht, dass die SuS konzentrierter und selbständiger arbeiten, wenn sie von den SuS regelmässige Reflexionen zum ausgewählten Arbeitsort, der frei wählbar ist und zum Arbeitsverhalten einholt. Die SuS werden sensibilisiert und können sich dementsprechend besser auf ihre Arbeiten einlassen.

Durch zeitweise Vorgaben des Pultplatznachbarn oder Arbeitspartners lernen die SuS ausserdem mit allen Kindern der Klasse zusammen zu arbeiten, auch wenn es nicht die besten Freunde oder die idealsten Arbeitspartner sind.

Die Lehrerkorrektur sieht Michelle als Kontrolle des Verständnisses der SuS. So kann sie in den nächsten Lektionen diesen SuS eine Rückmeldung geben und mit diesen nochmals auf Denkweisen der SuS eingehen. Auch Korrekturen während dem Unterricht sind möglich. So kann sie jenen SuS, welche gerne eine unmittelbare Rückmeldung mögen, diese sogleich geben.

Die Selbstkorrektur der SuS sieht Michelle als hilfreiche Entlastung, hat selbst aber Hemmungen davor, dass SuS die Lösungen einfach abschreiben und nichts dabei lernen, weshalb sie dies nur wenig bis gar nicht durchführt.

5.7.6 Fallzusammenfassung Eva

1./2. Klasse, Doppelklassig 17 SuS, viele mit FS

Eva sieht unter offenem Unterricht, dass SuS ihre Lernziele, ihre Lernmaterialien, ihren Lerninhalt und ihren Lernweg selber wählen können. Der Unterricht wäre mehrheitlich projektartig aufgebaut. Ausserdem nennt Eva die eher `traditionellen` Formen des offenen Unterrichtes mit den klassischen ELF-Formen wie Werkstatt, Planarbeit oder Wochenplan. Da es wohl verschiedene Ansichten von offenem Unterricht gibt, ist ihr selbst unklar, welche Art von offenem Unterricht per Definition gilt und korrekt ist.

Eva denkt, dass offener Unterricht die Lösung aller Probleme ist. Jeder arbeitet wo er steht. Für das altersdurchmischte Lernen ist offener Unterricht sehr gut. Die Lehrperson hilft den SuS, welche Unterstützung brauchen. Es gibt bei ihr immer die gemeinsamen Lektionen in Deutsch oder im Sachunterricht, im grossen Ganzen arbeiten die SuS aber alleine, selbstgesteuert. Die Selbständigkeit und Offenheit variiert bei Eva jedoch von Klasse zu Klasse, je nachdem, wie viel Selbständigkeit die Kinder mitbringen und wie die Zusammensetzung ist. Eva passt somit die Offenheit im Unterricht der Klasse an.

Sie lenkt viel in ihrem Unterricht. Sie leitet und hilft den SuS, für sich Verantwortung zu übernehmen, welche sie von den 2.Klässlern in hohem Mass fordert. Dazu arbeitet sie viel mit Handzeichen, was eine ruhige Unterrichts Atmosphäre schafft. Eva lernt den SuS die Techniken für selbstgesteuertes Lernen mittels 4 Bildern (Anhang 7.2.1, Transkription Videosequenz 1 von 4). Die SuS erhalten dadurch eine angeleitete Öffnung im organisatorischen Bereich durch die Wahl des Arbeitsortes und der Wahl der Sozialform sowie der Partnerwahl. Die Zeitangaben sind jeweils von Eva vorgegeben. Durch Korrigierarbeiten untereinander werden die SuS in ihrer Sach- Selbst- und Sozialkompetenz gestärkt.

Ebenso ist eine teilweise Öffnung im sozialen Bereich zu erkennen, in welchem Eva sich als Lehrperson im Klassenrat völlig aus der Führungsrolle heraus nimmt. Will sie etwas anmerken, so muss sie sich auch in den Kreis begeben und die Hand hoch halten, damit sie das Wort bekommt. Die Kinder leiten mit Hilfe von Karten den Klassenrat alleine. Im Unterricht holen sie sich jegliche Art von Hilfe bei den Mitschülern. Eine Öffnung im inhaltlichen Bereich ist nicht anzutreffen, ausser in erwähnten Miniprojekten, in welchen während 2 – 3 Lektionen selbstgestellte Fragen zu Inhalten beantwortet werden können.

Gründe für diese Öffnungen sind einerseits die Integration und das altersdurchmischte Lernen. Die SuS übernehmen viele Lehrertätigkeiten, Eva gibt Verantwortung ab. Eine grosse Selbstverantwortung und soziales Lernen ist die Folge. Ausserdem ist die wachsende Selbstkompetenz der Kinder eine Entlastung für Eva. So kann sie sich während dem Unterricht auf einzelne SuS konzentrieren und mit ihnen zusammenarbeiten.

Bei der gegenseitigen Korrektur ist es für die SuS eine Herausforderung und zugleich eine Repetition, indem sie zum Denken angeregt, was die Sachkompetenz festigt. Die SuS lernen ausserdem voneinander Kritik anzunehmen, egal von wem. Die Sozialkompetenz wird gestärkt. Die unmittelbare Korrektur eines gerade beendeten Arbeitsblattes lässt die SuS zudem eine sofortige Rückmeldung erfahren, was zu Erfolgserlebnissen führt und den Selbstwert steigern kann.

5.8 Systematische Zusammenfassung nach Mayring (2002)

„Alle Texte werden zur Grundlage von Rekonstruktionen und Interpretation. Welchen Stellenwert der Text hat, hängt von der jeweiligen theoretischen Position ab“ (Flick, 2010, S.96ff). Die theoretische Position liegt in dieser Arbeit jeweils in den Kategorien der Unterrichtsöffnung nach Peschel und der darin enthaltenen verschiedenen Stufen. Damit ergibt sich für jede Lehrperson ein Netzdiagramm wie es Graf et al. (2013, S.14) vorgestellt hat (siehe Abb. 1, S.18). Damit ein übersichtlicher Vergleich zwischen den einzelnen Unterrichtsöffnungen in den Kategorien stattfinden kann, werden die Transkriptionen nach der Strategie des systematischen Zusammenfassens (Mayring, 2002, S.115ff) gekürzt. Aussagen der Lehrpersonen werden hierzu generalisiert und dann reduziert. Diese Reduzierungen, welche immer noch „ein Abbild des Grundmaterials“ (ebd.) sind, werden den Kategorien zugeteilt. Durch die grosse Menge an Daten wurde explizit nach geeigneten Textstellen gesucht welche schrittweise auf die Kategorien hin reduziert werden. Die einzelnen Zusammenfassungen sind im Anhang 8 aufgezeigt.

In jeder Tabelle ist in der hintersten Spalte die Kategorienübertragung zu erkennen. Reduzierte Aussagesätze bekommen in diesen Spalten je eine Nummer, welche die Öffnungsstufe der Kategorie aufzeigt.

Als Beispiel von Markus in der inhaltlichen Öffnung:

Abbildung 2: Beispiel zur Erreichung des Quotienten innerhalb einer Kategorie

5.9 Einteilung in Netzdiagramm und Beschreibung

Die Netzdiagramme können nun mit Hilfe der Zuordnungen in die einzelnen Stufen gestaltet werden. Hierzu diene die Summe der Stufen einer Kategorie als Dividend, die Anzahl der Aussagen als Divisor und das Ergebnis zur Einteilung in der Kategorie des Diagramms als Quotient. Da die Datenmenge der Transkriptionen so gross ist und nicht alle Aussagen systematisch zusammengefasst wurden, wurde bei einer erschwerten Einteilung auf die Fallzusammenfassungen der jeweiligen Lehrperson aus Phase 3 (5.7) zurückgegriffen.

Quotientenberechnung des Beispiels Markus:

$$\frac{\text{Summer der Stufen (4)}}{\text{Anzahl Sätze (3)}} = 4:3 = 1.3$$

Abbildung 3: Beispiel des berechneten Quotienten in einer Kategorie im Netzdiagramm

Folgend sind nun alle Netzdiagramme der Unterrichtsöffnung jeder Lehrperson zu sehen. Es wird zudem eine Beschreibung dazu gegeben. Die Aussagen wurden aus den ersten und zweiten Interviews der jeweiligen Lehrperson herausgezogen.

5.9.1 Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Karin

Abbildung 4: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Karin

Karin gibt sachliche sowie soziale Inhalte direktiv vor. Ihr fehlt, wie sie es selbst sagt, der Mut um loszulassen. Alles zu leiten, führen, strukturieren, ist ihr wichtig um den Überblick im Unterricht zu behalten.

Im inhaltlichen Bereich macht Karin die Vorgaben, da der Druck der zu erfüllenden Themen gross ist. Alle Inhalte sind für alle SuS gleichermassen vorgegeben, die SuS sind rein ausführende Instanzen.

Eine leichte Öffnung ist in den Bereichen der organisatorischen und methodischen Öffnung zu erkennen. Im organisatorischen Bereich erzielt sie den Wert 1.6 durch die freie, jedoch vorgegebene Arbeitsortwahl und der Reihenfolgewahl im Mathematikplan der SuS. Karin gibt hierbei aber als letzte Instanz jeweils die Einwilligung. Einen Wert von 1.1 in der methodischen Öffnung erzielt Karin durch eine erste Selbstkorrektur der SuS, welche aber keinerlei eigene Denkleistung fordert, da die Lösungen vorgegeben sind. Ein Lernen aus Fehlern ist daher nicht ersichtlich.

Im inhaltlichen Bereich passt Karin die Vorgaben eines Planes an die Voraussetzungen der Förderschüler an, ansonsten sind alle Inhalte für alle SuS gleich. Sie gibt alle Inhalte vor.

Als Begründung für den eng geführten Unterricht nennt Karin den schwachen sozialen Zusammenhalt der Klasse einerseits und die Aussicht auf die spätere Schullaufbahn aller Kinder andererseits. Sie erachtet es als unfair den SuS gegenüber, eine Öffnung im Unterricht zu machen, da diese in der späteren Schullaufbahn alle über dieselben Hürden gezogen werden. Genannt wurde der Übertritt in die Oberstufe. Alle müssen in ihren Augen zur selben Zeit dasselbe leisten, weshalb individuelle Zielsetzungen oder das Arbeiten an individuellen Inhalten und mit unterschiedlichen Methoden als unnötig erachtet werden. Das offenere Unterrichten auf der Unterstufe mit eigenen, persönlichen Zielsetzungen und dem eigenen Finden des Lernweges weicht dem Druck der Mittelstufe, durch inhaltliche Vorgaben der zu erreichenden Ziele von aussen. „Das macht die Kinder fertig“, betont Karin (Anhang 2.3, S.27, Zeile 269), in ihrem 2. Interview. Um es in den umgekehrten Worten von Peschel (2010, XII) zu sagen herrscht in Karins Unterricht keine Individualisierung „von unten“, stattdessen eine Differenzierung „von oben“. Des Wei-

teren nennt Karin eine Angst, dass sie selbst es nicht bemerkt, wenn ein Kind sich einen unkorrekten Lernweg aneignet, weshalb sie diese jeweils akribisch für alle gleichermassen vorgibt.

Aussagen (siehe Anhang 2.1 und 2.3) wie:

- `Mir fehlt der Mut`,
- `es mir zu heikel ist für dass sie gewisse Sachen nicht mitnehmen`,
- `Es ist schon eine Angst, dass die Kinder irgendetwas nicht mitschneiden, dass ich es nicht bemerke`,
- `.... Ich weiss einfach, wie fest dass nachher der Druck kommt, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche erreichen müssen`,
- `das ist das, was ich schlussendlich den Kindern gegenüber nicht ehrlich finde`,
- `Das macht die Kinder fertig`,

lassen erkennen, dass Karin:

- ▶ Strukturen und klare, enge Vorgaben in ihrem Unterricht bevorzugt.
- ▶ offenen Unterricht als nicht adäquat erachtet für die schulischen Laufbahnen der Kinder, da immer Hürden im Weg stehen. Sie will den Kindern das Bewältigen dieser Hürden erleichtern, indem sie ihnen Denkleistungen abnimmt und Lernwege vorgibt.
- ▶ keine individuellen Denkleistungen in ihrem Unterricht verlangt.

5.9.2 Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Daniel

Abbildung 5: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Daniel

Daniel gibt soziale Inhalte direktiv vor und bleibt in dieser Kategorie auf der Öffnungsstufe 1. Er hat in seinem Unterricht eine fast unmerkliche Öffnung im organisatorischen Bereich mit dem Wert von 1.3. Diesen Wert erzielt er durch die freie Auswahl von vorgegebenen Inhalten in seiner Individualisierungswerkstatt. Dies kommt einer freien Bearbeitungsreihenfolge gleich. Die Arbeitspartnerwahl, die Sitzplatzvorgabe, die Gruppenteilnehmer und die Zeitanlagen werden ansonsten immer von Daniel vorgegeben.

Im methodischen Bereich erzielt Daniel einen leicht geringeren Wert mit 1.2 als errechneter Quotient. Diesen Quotienten erhält Daniel durch den wöchentlichen Rückblick auf Zielsetzungen, die einerseits vorgegeben sind und andererseits vom Kind selbst gesetzt wurden und durch die individuelle Vertiefungsmöglichkeit wegen der Lehr- und Lernmittel. Eigenes Denken wird allgemein wenig angeregt. Praktisch keine Individualisierung ist für Förderschüler zu erkennen, nebst dem Reduzieren der Arbeitsmenge, vereinfacht der SHP Arbeitsblätter. Daniel selbst lehrt mehrheitlich mit Lehrmittelkopien, welche nicht abgeändert werden.

Der inhaltliche Bereich schliesst ebenso mit einem Wert von 1.2 ab. Die Kinder sind hierbei frei in der Gestaltung von Plakaten zu vorgegebenen Inhalten. Zudem können die SuS selbst zu vorgegebenen Inhalten Teilbereiche auswählen, in welchen sie sich vertiefen möchten, innerhalb seiner Individualisierungswerkstatt.

Als Begründung des eng geführten Unterrichtes nennt Daniel den Zeitdruck auf der 5./6.Klasse. Viele Inhalte innert kurzer Zeit müssen gelehrt werden für den Übertritt. Ebenso mag Daniel die Kontrolle der vermittelten Inhalte und Methoden. Er hat somit die Sicherheit, dass alle SuS dasselbe gehört und somit gelernt haben. Disziplin fällt als Schlagwort. Diese ist ihm sehr wichtig, damit die SuS konzentriert arbeiten können und damit es keine unnötige Unruhe gibt, welche er nicht mag.

Aussagen (siehe Anhang 3.1 und 3.3) wie:

- `Ich bin der Typ, der es als wichtig erachtet, dass die Kinder angeleitet arbeiten können`,
- `... ich habe sehr gerne die Kontrolle, damit ich auch sehe: sind alle Kinder gleich weit oder auf demselben Stand`,
- `...das hilft schon sehr, ... wenn man wirklich Schrittschritte für Schrittschritte sagt, was man macht und wie es weiter geht, wie der Anschluss quasi ist, wenn man fertig ist...`,
- `Wochenrückblick, ... jedes Kind muss für sich ein Wochenziel definieren und am Ende der Woche reflektieren`,
- `Ich arbeite auch viel mit Zusatzmaterial, damit diejenige, die schneller sind bei mir ein Dossier holen`,
- `Wir arbeiten am selben Inhalt, wenn du [Kind] aber noch möchtest, kannst du noch dort rein [Zusatzmaterialien bearbeiten, die immer parat stehen], du kannst noch das,...`,
- `[schnellere SuS bremsen] ... das mache ich ziemlich bewusst so. Weil ich mache meistens die Pultordnung so, dass ein schwächeres Kind neben einem stärkeren sitzt. ... Ich will aber auch, dass sie lernen zusammenzuarbeiten. ... Rücksicht nehmen`,
- `Worauf ich noch sehr Wert lege, ist das Zwischenmenschliche unter den Kindern. Also Mobbing und so ist bei mir wirklich (...) wie soll ich sagen, ein rotes Tuch, ... Ich sagte ... der ganzen Klasse: ... ganz normal miteinander umgehen, ... Ich finde, dass das etwas ist, das wir den Kindern mitgeben müssen ins Erwachsenenalter, ...`,
- `... habe ich am Anfang klipp und klar gesagt, was ich gerne möchte und von ihnen erwarte`,

lassen erkennen, dass Daniel

- ▶ Strukturierung und Disziplin im Unterricht mag.
- ▶ Kontrolle und Überblick wichtig sind.
- ▶ Selbst- und Sozialkompetenz gross schreibt. Selbstkompetenz in selbständiger Auswahl der Materialien und eigener Reflexion zur eigenen Zielsetzung schreiben. Sozialkompetenz im Bereich der Rücksichtnahme und gegenseitiger Hilfe.
- ▶ eine grosse Lehrmittelvielfalt in seinem Schulzimmer ansammelt, welche er regelmässig verwendet.

5.9.3 Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Markus

Abbildung 6: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Markus

In Markus` Unterricht ist keine soziale Öffnung zu erkennen.

Im organisatorischen Bereich hat Markus einen Wert von 2.3, erzielt durch die freie Reihenfolgeauswahl der zu bearbeitenden Inhalte im Wochenplan, durch die selbständige Zeit- und Arbeitseinteilung sowie durch die freie Partnerwahl, ebenso im Wochenplan. SuS mit Schwierigkeiten in der selbständigen Einteilung unterstützt Markus durch gelegentliche Vorgaben in der Zeit und der Menge.

Im methodischen Bereich erreicht Markus mit dem Quotienten von 2.1 einen leicht geringeren Wert. Markus erhält diesen Wert dank der Einbringung von offenen Fragestellungen, mit welchen die SuS zu eigenen Denkleistungen angespornt werden durch das generieren von eigenen Lösungswegen. Ebenso einen Beitrag zur Erreichung des Wertes von 2.1 leistet die Reflexion zum selbstgesetzten Ziel innerhalb einer Woche.

Mit dem Wert von 1.3 im inhaltlichen Bereich erzielt Markus noch einen tieferen Wert. Erreicht wird der Wert durch die differenzierten Angebote im Plan, welche dem Arbeitsvermögen und schulischem Entwicklungsstand der SuS entsprechend angepasst sind. Auch wegen der individuell gesetzten Ziele erreicht Markus diesen Wert. Es lässt die Frage aufkommen, weshalb Markus nicht einen höheren Wert erbringt. Das liegt an den inhaltlichen Vorgaben. Markus leitet und gibt vor, er ist die führende Person, die Kürzungen oder Anpassungen im Plan der jeweiligen SuS vornimmt. Die Planung der Inhalte obliegt immer bei Markus und anderen Kolleginnen in der Klasse oder im Team.

Als Begründung, den Wochenplan durchzuführen, nennt Markus das Lernen der Selbstorganisation. Er schätzt die Entwicklung der Selbstkompetenz und der eigenen Denkfähigkeiten, weshalb er die Klasse im organisatorischen und methodischen Bereich zum Wochenplan selber Entscheidungen fällen lässt. Leider sind die zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben eher streng, was Markus ebenso als Grund nennt nicht noch mehr mit offenen Fragestellungen zu arbeiten. Nebst dem Wochenplan unterrichtet Markus eher direktiv, um den zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben der 5./6.Klasse des Lehrplans gerecht zu werden. Persönliche Zielsetzungen zur Zeiteinteilung, die eigene Arbeitspartnerwahl, die Reflexion zum Arbeitsverhalten und zu den gesetzten Zielen sind die Begründungen von Markus für konzentriertes Arbeiten während dem Arbeitsplan.

Aussagen (siehe Anhang 4.1 und 4.3) wie:

- `... ich bin selbst eine sehr strukturierte Person, und habe trotzdem ab und zu auch noch gerne, wenn der Lead über mich läuft und wenn ich klar, äh, die Führung habe`,
- `... eine Zielsetzung, die sie sich selber [geben], die nachher auch besprochen wird`,
- `... eine Fragestellung und dann müssen sie so zum Ziel gelangen. ... in Mathematik, zum Beispiel ... individuell gehandhabt wird also, da schaut nachher diese Arbeit ganz anders aus als die andere Arbeit. ... sehr individuell`,
- `Wochenplan: ... fördert extrem die Selbständigkeit. Sie können sich viel besser die Zeit einteilen, sie wissen ganz genau, wann sie was machen wollen. ... auch etwas zukunftsorientiert für eine Aufgabenteilung,...`
- `...manchmal fehlt mir einfach die Zeit.du bist halt trotzdem so an den Lehrplan gebunden und auf der 5./6.Klasse, in welcher wir wissen, wir haben die gewissen Zeitvorgaben und Pläne, die wie erfüllen müssen, also (.) ja. Das ist teilweise recht schwierig`,

lassen erkennen, dass Markus

- ▶ gerne die Führung hat.
- ▶ offenen Unterricht als wertvoll betrachtet um die Selbständigkeit der SuS, im Bereich der Zeiteinteilung und Arbeitseinteilung, zu fördern.
- ▶ die zeitlichen Vorgaben von ausserhalb ihm das Gefühl geben den Unterricht eng führen zu müssen.

5.9.4 Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Michelle

Abbildung 7: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Michelle

Michelle hat in ihrem Unterricht mit dem erzielten Wert von 3.0 eine grosse Öffnung in der organisatorischen Ebene. Dieser Wert entsteht durch die Öffnung der Bearbeitungsreihenfolge, der freien Wahl des Arbeitsortes und des Arbeitspartners, ausser des Pultnachbars. Die zeitlichen Vorgaben von Einzel- oder Doppellektionen bieten hier die Einschränkungen, weshalb Michelle keinen noch höheren Wert erzielt.

Im methodischen Bereich erzielt Michelle mit 1.2 einen deutlich geringeren Wert. Sie gibt Methoden vor. Eigene Lernwege gehen, ist den SuS nicht geläufig. Ebenso sind eigene Denkleistungen der SuS weniger gefragt, ausser Michelle thematisiert nach Lehrerkorrekturen mit den entsprechenden SuS deren Fehler. Selbstkorrekturen der SuS sind keine vorhanden.

Die inhaltliche Öffnung liegt bei 1.4. Inhalte und dazugehörige Aufgaben werden direktiv vorgegeben, damit Michelle weiss, dass alle Kinder, die vom Lehrplan vorgegebenen Inhalte, thematisiert haben. Ebenso gibt sie die Inhalte für Förderschüler vor, kürzt oder erweitert diese. Das kreative Gestalten von Vorträgen und Plakaten obliegt völlig den SuS. Hierzu werden lediglich geringe inhaltliche Vorgaben von Michelles Seite her gemacht.

In der sozialen Öffnung erzielt Michelle einen Wert von 1.5. Ihr ist das soziale Lernen sehr wichtig, weshalb sie ab und zu die Pultnachbarn vorgibt. Sie will damit erreichen, dass die Kinder in organisatorisch vorgegebenen Phasen des Unterrichtes lernen, mit allen gleichermassen umzugehen. Die mehrheitlichen Vorgaben in diesem Öffnungsbereich sind von den Lehrpersonen vorgegeben.

Als Begründung für konzentriertes und ruhiges Arbeiten sieht Michelle die Offenheit der organisatorischen Bereiche und die angeleiteten Reflexionen diesbezüglich. Bei neuen Inhalten ist Michelle sehr direktiv in der Vorgabe des Arbeitsweges. Sie will damit die Kontrolle erlangen, dass die SuS den Inhalt methodisch verstanden haben. Ebenso begründet Michelle die direkte Eingabe von Themen damit, dass alle SuS die vom Lehrplan vorgegebenen Inhalte bearbeitet haben müssen. Ein weiterer Grund ist für Michelle die Sicherheit und der Überblick, die sie erlangt, wenn sie die Inhalte vorgibt. Michelle äussert im Interview

Schwierigkeiten im Finden der Balance zwischen den inhaltlichen Vorgaben und den Voraussetzungen der SuS.

Aussagen (siehe Anhang 5.1 und 5.3) wie:

- `... dass man sie einfach da abholen kann, wo sie eben stehen Es ist aber immer halt auch das wichtig,... da die Balance zu finden. Auf eine Art will man den offenen Unterricht machen aber auf die andere Art hat man den Druck, dass man die Vorgaben hat, was die Kinder machen müssen. ... so viel vorgegeben ist, dass der Spielraum nicht mehr so riesig ist um noch viel offen zu machen...` ,
- `... es schwieriger ist den Überblick zu behalten. Dass man im Griff hat, wer was macht und wo dass man mit was unterstützen könnte` ,
- `... selber korrigieren machen wir manchmal auch, ja, aber nicht so häufig. Wir haben da oftmals so Hemmungen davor. Dass sie nachher einfach die Lösungen abschreiben` .
- `...es ist einfach ein gewisser Druck von Seiten der Schulleitung, dass die Kinder, welche müssen, also jene, die keine Individuellen Lernziele haben, bei diesen Prüfungen OA [Orientierungsarbeit], VA [Vergleichsarbeit] möglichst gut abschneiden sollen, und das ist nicht möglich, wenn sie etwas ausgelassen haben. Das merken wir schon, dass wir einfach etwas Druck machen müssen, ...`

lassen erkennen, dass Michelle

- ▶ Individualität gross schreibt und diese im organisatorischen Bereich umgesetzt.
- ▶ kaum eine weitere Öffnung im Unterricht geben kann, da die Findung der Balance zwischen unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen SuS und den engen Vorgaben des Lehrplanes schwierig ist.
- ▶ sehr gerne den Überblick über das Lernen der Kinder hat, indem sie keine Selbstkorrektur zulässt.
- ▶ die zeitlichen Vorgaben von Ausserhalb ihr das Gefühl geben den Unterricht eng führen zu müssen.

5.9.5 Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Veronika

Abbildung 8: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Veronika

Veronika erzielt im organisatorischen Bereich einen Wert von 2.0. Diesen Wert erlangt ihr Unterricht, indem die SuS mehrheitlich selbständig den Arbeitsort, die Arbeitspartnerwahl sowie die Reihenfolgeauswahl wählen können. Mindestens einmal wöchentlich gibt Veronika den Arbeitsort, Arbeitspartner direktiv vor. Zeitliche Vorgaben sind durch Veronika innerhalb der Lektionen oder der Doppellektionen gegeben. Einmal wöchentlich beginnt Veronika gemeinsam mit der Klasse, um für sich den Überblick zu erhalten, wer wo steht und um den SuS gegenseitig aufzuzeigen, dass alle an unterschiedlichen Arbeiten tätig sind.

3.2 zeigt das Diagramm von Veronika in der methodischen Öffnung. Dieser Wert wurde erreicht, da die SuS ihre Arbeiten selbst korrigieren können. Die vorgegebenen Korrekturblätter verlangen jedoch keine eigene Denkleistung. Weiter können die SuS ihre Lernwege innerhalb eines Themenbereiches frei wählen und erproben. Veronika steht als stützende Hilfe den SuS zur Seite. Ausserdem können die SuS einmal jährlich ein Forscherprojekt durchführen. SuS können nach ihren Interessen einen Inhalt wählen, sich selber Ziele setzen, ihr Projekt bearbeiten und ihre Arbeit präsentieren. Die Denkwege sind dem Kind eigen. Unterschiedliche Denkweisen werden anerkannt und in der Klasse thematisiert. So lernen sie die Denkweisen der anderen Mitschüler kennen und können eigene Denkweisen daran anknüpfen oder Strategien aufbauen.

Der inhaltliche Bereich erzielt einen Wert von 2.1. Dieser Quotient entsteht dadurch, dass Veronika viele Inhalte direktiv vorgibt auch die der Teilbereiche. Veronika passt den Mathematikplan den Bedürfnissen der SuS an. Teilbereiche im Plan sind von den SuS frei wählbar. Im Forscherprojekt sind Inhalte und Ziele von den SuS völlig frei wählbar, was einen Einfluss auf den Quotienten der inhaltlichen Kategorie hat.

Die soziale Öffnung im Unterricht von Veronika liegt bei 3.0. Dies wird mit der Selbstbestimmung von Regeln in der Klasse begründet. Abmachungen für das soziale Miteinander in der Klasse werden zusammen erörtert. Alle SuS der Schule haben ein Mitspracherecht bei Regeln, welche alle Personen im Schulhaus betreffen. Der Öffnungsgrad auf der sozialen Ebene ist sicherlich mit dieser Schulhauskultur zu begründen.

Veronika unterstützt in allen Bereichen alle SuS der Klasse. Ihr Augenmerk liegt jedoch bei den schwächeren SuS.

Veronika erörtert, dass offener Unterricht viel Unterstützung von Seiten der Lehrperson benötigt, um jedes Kind nach seinen Interessen und seinem Entwicklungsstand zu fördern und zu fordern. Veronika hat Angst vor der Auseinanderreissung der Klasse, Angst dass sie den Überblick verliert, weshalb sie es sich nicht vorstellen kann ihren Unterricht noch weiter zu öffnen. Den Überblick zu behalten, gibt ihr Sicherheit. Sie benennt es als eine Entlastung, wenn alle am gemeinsamen Inhalt arbeiten.

Aussagen (siehe Anhang 6.1 und 6.3) wie:

- `... beim Basisangebot, ... da differenziere ich auch noch, dass nicht alle müssen (.) oder das Gleiche machen müssen`,
- `...warum lässt du alle Kinder daran teilnehmen? Dass die anderen auch sehen: Ah, das könnte man jetzt so machen, das könnte ich vielleicht auch, das könnte ich auch leisten`,
- `...wenn ein Plan fertig ist, können sie selber weiterarbeiten und das mache ich jetzt nicht. Weil mit den 3 Klassen verliere ich auch den Überblick`,

lassen erkennen, dass Veronika

- ▶ Individualität willkommen heisst und akzeptiert.
- ▶ die Denkwege der SuS offen lässt.
- ▶ gerne den Überblick über inhaltliche Vorgaben behält.

5.9.6 Netzdiagramm Unterrichtsöffnung und Beschreibung Eva

Abbildung 9: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Eva

Eva hat in der organisatorischen Öffnung einen Wert von 2.5. Dieser Wert lässt sich durch die Selbständigkeit der SuS im Unterricht erklären. Mit Hilfe von Bildern (Anhang 7.2.1) holen sich die Kinder selbständig Hilfen beieinander, sie können den Arbeitsort, die Sozialform und die Partnerwahl selbst bestimmen. Die Bilder dienen hier der organisatorischen Hilfe zur Selbständigkeit.

In der methodischen Offenheit erzielt Eva einen Wert von 2.2. Sie mag die Kontrolle über das Lernen und der Lernwege der Kinder. Eigenes Denken und Verantwortungsübernahme wird aber gefördert durch gegenseitige Korrekturarbeiten und durch das Eingehen von Eva auf die Denkwege der SuS. Aus Fehlern kann gelernt werden.

Eva hat, wie soeben erwähnt, gerne die Kontrolle und gibt somit den SuS mehrheitlich vor, was sie zu bearbeiten haben. Sie lässt aber in kleinen Miniprojekten über 2-3 Lektionen die SuS selbständig, innerhalb eines Inhaltes, selbst Fragen stellen und erarbeiten, was im Schnitt einen hohen Wert von 2.0 ergibt.

Auf der sozialen Ebene erzielt Eva in ihrem Unterricht die grösste Öffnung mit dem Wert von 3.0. Sie erachtet es als wichtig, dass die SuS selbst ihre Probleme lösen können, weshalb sie sich im Klassenrat zurückhält. Sie greift jedoch ein, wenn die SuS nicht weiter gelangen, hat dann aber dieselben Mitspracherechte wie alle Kinder der Klasse. Während dem Unterricht bezieht sie die SuS bei der Problemlösung mit ein. Die Verantwortung für Regeln des Zusammenlebens obliegt den SuS.

Als Gründe für die gegenseitige Korrektur nennt Eva das Lernen der Annahme von Kritik und dem Erkennen und Akzeptieren von Unterschieden in Personen. Die Sozialkompetenz der SuS wird gestärkt. Zudem bietet es für Eva eine Entlastung während dem Unterricht. Da sie oftmals mit einer Halbkasse zusammen arbeitet und eine Einführung macht, ist sie darauf angewiesen, dass die SuS selbständig arbeiten können. Die Selbstkompetenz wird gefördert. Ebenso nimmt sich Eva Zeit um auf einzelne Kindern einzugehen. Das sind die Gründe weshalb Eva eine Öffnung im organisatorischen, im methodischen und im sozialen Bereich anstrebt. Für sie ist offener Unterricht die Lösung.

Aussagen (siehe Anhang 7.1 und 7.3) wie:

- `... es ist die Lösung für alle Probleme. ...ich bin sehr auf solche Methoden umgestiegen, gerade wegen der durchmischten Klassen, gerade wegen der Integration,...`
- `...jedes Kind muss selbst seinen Weg finden. Oftmals benötigt es etwas mehr an Unterstützung, ich muss mehr hinschauen`,
- `... die Kinder übernehmen sehr viel von der Lehrertätigkeit in so einem Moment. ... sehr viel Verantwortung und ähm, die ich abgebe`,
- `... ich denke oftmals, wenn sie etwas korrigieren, müssen sie ja auch, sie müssen den Satz lesen, mehr herausgefordert...`,
- `Auch zum Beispiel im Klassenrat. Da ziehe ich mich voll zurück. Ich sitze da nicht mehr im Kreis. Ich habe das Gefühl, wenn ich da drin bin, dann muss ich die Probleme lösen`,

lassen erkennen, dass Eva

- ▶ offene Unterrichtsformen wie Werkstatt oder Planarbeit in ihrem Unterricht verwendet.
- ▶ die SuS in ihrem Unterricht begleitet und unterstützt aber keine Vorgaben setzt.
- ▶ den SuS viel Verantwortung abgibt in der Wahl des Arbeitsplatzes, der Wahl des Arbeitspartners, der gegenseitigen Korrektur und der eigenen Problemlösungssuche.
- ▶ die SuS herausfordert zu eigenem Denken und Handeln, was eine Entlastung für Eva mit sich bringt.

5.10 Erste Interpretation Unterrichtsöffnung im Raum Solothurn

Eine Übersichtstabelle aller erzielten Werte jeder Lehrperson wird erstellt und eine erste, grobe Interpretation beschrieben.

Tabelle 3: Übersicht Werte aller Kategorien

Name, Klasse Kategorie	Eva 1./2.Kl.	Veronika 1. – 3.Kl.	Karin 3. Kl.	Michelle 4.Kl.	Daniel 5.Kl	Markus 5./6.Kl.	Ø
Organisatorische Öffnung	2	2	1.6	2.6	1.3	2.3	2.0
Methodische Öffnung	2.2	3.2	1.1	1.2	1.2	2.1	1.8
Inhaltliche Öff- nung	2	2.1	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5
Soziale Öffnung	3	3	1	1.5	1	1	1.7

Es ist zu erkennen, dass die Lehrpersonen untereinander sehr unterschiedlich sind in ihrem Unterrichten. Jede Lehrperson hat in einem anderen, für sie begründeten Bereich einen jeweiligen Öffnungsgrad aufzuweisen.

Die Durchschnittswerte der einzelnen Kategorien lassen sich in die Unterteilungen von Peschel (2009, S.88-90), welche in dieser Arbeit auf der Seite 17 zu lesen sind, einordnen. Nach einem ersten Überblick der Tabelle 3 ist primär zu erkennen, dass im organisatorischen und methodischen Bereich, welche für die Selbstorganisation und Selbständigkeit stehen, die höchsten Durchschnittswerte erzielt wurden. Die von Peschel (2010, S.59ff) beschriebene Tendenz, welche besagt, dass eine Öffnung im Unterricht in diesen Bereichen einfacher ist für die Umsetzung, lässt sich somit knapp bestätigen. Überblickt man die methodische Öffnung erkennt man, dass Veronikas Wert einen hohen Einfluss auf den Durchschnittswert hat. Weshalb dieser Wert von Veronika erzielt wurde, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

Daran anschliessend kommt die Öffnung im Bereich der Selbstbestimmung und Eigenständigkeit mit den sozialen und inhaltlichen Bereichen. Peschel (2009, S.88–90) geht davon aus, dass die soziale Öffnung die höchste und somit letzte Stufe der zu erreichenden Unterrichtsöffnung darstellt, da sie schwierig zu erreichen ist. Begibt sich doch unter anderem die Lehrperson auf die Ebene der SuS und gibt die letzten Kontrollpunkte mit Regelvorgabe, wie sie es in ihrem Klassenzimmer handhaben möchte, sowie Regeln für das soziale Miteinander weitgehend aus der Hand. In den für diese Arbeit besuchten Klassen, zeigt jedoch der Durchschnittswert der inhaltlichen Öffnung an, dass diese als die am schwierigsten zu erreichende Kategorie ist. Das erstaunt, da die inhaltliche Öffnung nach Peschel (ebd.) als leichter zu erreichen gilt, wegen freien gestalterischen Aspekten, dem eigenen Zielsetzen zu einem vorgegebenen Inhalt oder der Wahl des Teilthemas zu einem vorgegebenen Inhalt.

Gründe für das bessere Abschneiden der sozialen Öffnung können in der Multikulturalität der besuchten Klassen gesucht werden, welche die Auseinandersetzung mit sozialen Themen aufgrund der verschiedenen Herkunft und verschiedenen Handhabungen des Zusammenlebens nötig machen. Bei einem etwas genaueren Blick fällt jedoch auf, dass die soziale Öff-

nung jeweils auf der Unterstufe (1. – 3. Klasse) grösser ist als auf der Mittelstufe (4. - 6. Klasse). Eine Ausnahme bietet hier Karin, welche neu auf der Stufe unterrichtet. Sie arbeitete zuvor während mehreren Jahren auf der 5./6.Klasse. Ein weiterer Grund des mangelnden Vorkommens der sozialen Öffnung kann sein, dass in den Interviews selten dieser Aspekt vertieft angesprochen wurde. Durch das Nachfragen, ob auch in anderen Ebenen der Unterricht zu öffnen sei, wurde dem sozialen Aspekt von Seiten der Interviewpartner nie grosse Beachtung geschenkt, ausser bei Eva und Veronika. Veronika lebt ihn in ihrer Schulhauskultur, Eva im Klassenrat. Eventuell ist die Vorstellung der sozialen Öffnung für viele Lehrpersonen einem kompletten Verlust der Kontrolle über ihren Unterricht gleichzusetzen. Dies ist aber eine rein hypothetische Aussage, welche in dieser Arbeit nicht ergründet werden kann, da, wie beschrieben, keine Aussagen gemacht wurden.

Weil der soziale Aspekt in den meisten Interviews am wenigsten durchleuchtet wurde, wird dieser in der Auswertung der Daten nicht berücksichtigt. Der Fokus der Datenanalyse liegt hiermit auf der organisatorischen, der methodischen und der inhaltlichen Öffnung und durch die Forscherfrage eingegrenzte Begründung der Befürwortung oder der Vermeidung von offenem Unterricht.

6 Datenauswertung

In diesem Kapitel werden markante Aussagen und Begründungen der Lehrpersonen, welche die kontrastreichsten Werte innerhalb der organisatorischen, methodischen und inhaltlichen Kategorien erzielten, zusammengefasst und einander mittels zweier Spalten übersichtlich gegenübergestellt. Die Gegenüberstellung dient dem Aufzeigen der Besonderheiten der jeweiligen Lehrpersonen und deren persönlicher Gründe. Des Weiteren werden die Gegenüberstellungen kategorienweise verglichen und ausgearbeitet, um Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung und den differenten Perspektiven von Lehrpersonen zu erhalten. Der einzelne Extremfall wird somit im Hinblick auf bestimmte Ausschnitte betrachtet. Diese bestimmten Ausschnitte beziehen sich auf die Kategorien der Unterrichtsöffnung. Kuckartz (2012, S.96) beschreibt dies als das Vergleichen von einer Auswahl von Fällen „hinsichtlich von Merkmalen, die für die Forschungsfrage oder Teilfrage als besonders relevant eingeschätzt werden“ (ebd.).

6.1 Aussagen zur organisatorischen Öffnung

Die organisatorische Offenheit beinhaltet die Mitbestimmung von Rahmenbedingungen wie dem Arbeitsort, der Arbeitszeit und der Sozialform mit Partnernvorgabe. Vorgaben kommen einer Gebung von Rahmenbedingungen gleich. Innerhalb dieses Rahmens dürfen die SuS sich entweder frei bewegen und wählen, oder sie halten sich streng an die Vorgaben der Lehrperson. Die Rahmenbedingungen können als eine Unterstützung angesehen werden (siehe S.23).

Tabelle 4: Übersicht der Werte der organisatorischen Öffnung

Name, Klasse	Eva	Veronika	Karin	Michelle	Daniel	Markus
Kategorie	1./2.Kl.	1. – 3.Kl.	3. Kl.	4.Kl.	5.Kl	5./6.Kl.
Organisatorische Öffnung	2	2	1.6	2.6	1.3	2.3

Deutlich stechen der rot markierte und der gelb markierte Wert heraus. Michelle erzielt einen Wert von 2.6, Daniel einen weitaus geringeren von 1.3. Michelle als Repräsentantin des offenen Unterrichtes in der organisatorischen Ebene und Daniel als Vertretung des geschlossenen Unterrichtes werden mir ihren markanten Aussagen einander gegenüber gestellt.

6.1.1 Aussagen und Begründungen Michelle

Tabelle 5: Aussagen / Begründungen Michelle für offenen, organisatorischen Unterricht

Inter-view	Zeile	Aussage
2	59 - 62	Es ist noch schwierig zu sagen [woran es lag, dass die SuS in letzter Zeit so ruhig arbeiten konnten]. Seit nach den Sommerferien arbeiteten sie immer wieder gut, wenn sie selbständig arbeiteten. Also wir haben auch immer wieder gut geschaut mit SHP, wir haben geschaut, dass wir immer wieder vorbei gingen und haben geschaut, dass sie nicht irgendetwas anderes machen, sondern wirklich ruhig arbeiten und vorwärts machen. Das hat wirklich recht gut geklappt in letzter Zeit.
2	64 - 65	Es war eigentlich nicht unbedingt Hilfe, die sie benötigten, sondern mehr, dass man schaut, dass sie nicht einfach irgendetwas anderes machen.

1	75 - 77	Da arbeiten wir viel mit den genannten Mathematikplänen, also Planarbeit. (...) Wobei eben bei diesen Mathematikplänen sehr viel vorgegeben ist, was man machen müsste, so das Minimum und viele Schüler schaffen einfach das Minimum und nicht viel mehr. Daher ist es, ist es nicht offen vom Inhalt her, höchstens vom Tempo oder von der Reihenfolge her.
2	81 - 85	Also wir haben nun seit den Sommerferien ein bisschen darauf geschaut, dass sie sich wie überlegen, was ihnen hilft um gut zu arbeiten. Also mit wem kann ich vielleicht gut arbeiten oder an welchem Ort kann ich gut arbeiten. Und dass ich ab und zu, also nicht immer, aber dass ich ab und zu frage: wer hat jetzt das Gefühl, sollen sich schnell überlegen, wie habe ich heute gearbeitet und woran lag es? Dass sie merken: Ah o.k., das hilft mir und das hilft mir eigentlich nicht. (..)

6.1.2 Aussagen und Begründungen Daniel

Tabelle 6: Aussagen / Begründungen Daniel für geschlossenen, organisatorischen Unterricht

Inter-view	Zeile	Aussage
1	50 - 62	[Daniel gibt Pultplatzordnung und somit die Partnerarbeitsgruppen immer direktiv vor]. ... äh, freiwillig auswählen mit wem sie arbeiten, kommt gar nicht in Frage, weil das funktioniert einfach nicht. Also die 5.Klässler können nicht damit umgehen. Vor allem (...) nein es ist nicht nur ein Knabenproblem, auch Mädchen können massive Probleme haben um mit ihrer besten Kollegin vorwärts zu kommen. Da muss man dann oftmals etwas Gegensteuer geben. Weil sie abgelenkt sind und vom Wochenende erzählen und einander die Haare bürsten und eine schöne Frisur machen und so solche Dinge. Dabei muss man sie halt gut begleiten und mit ihnen Ziele definieren und ganz klar kommunizieren, was ich von ihnen erwarte, das anschliessend kontrollieren, was aber nicht immer ganz einfach ist.
1	179 - 187	Ich habe das Gefühl, dass bei mir, im Vergleich zu teilweise anderen Leuten bei uns im Schulhaus, vielleicht etwas disziplinierter ist, weil mir das extrem wichtig ist. Und ich bin recht anfällig auf Herumschreien oder, weisst du, das Zappelige und Krach machen, Zettelchen schreiben, ... da schaue ich wirklich extrem drauf. Und ich habe das Gefühl, dass die Kinder schlussendlich davon profitieren, auch wenn sie in die Oberstufe übertreten, dass sie sich nicht so einen blöden, so eine blöde Verhaltensweise angeeignet oder antrainiert haben.
2	13 - 16	Ähm, bei mir ist es relativ ganz einfach, dass ich gerne unter Kontrolle habe, dass sie alles gemacht haben oder nicht. Oftmals sagt man: macht die Hausaufgaben. Sie sagen auch: ich habe das gemacht, aber sie könnten auch irgendetwas hinschreiben und die Zeilen mit irgendetwas füllen oder es gar nicht gemacht haben. So kann ich oftmals auch noch einmal Bezug nehmen. Also ich mache gerne den Bezug zum menschlichen Körper.
2	128 - 130	Also gell, man gibt ja immer auch eine Klasse ab, die so ihre Moden hat, die dich extrem nerven. Ich habe mich wirklich im letzten Jahr, also vor den Sommerferien habe ich mir gewisse Sachen gemerkt, von denen ich wusste, das will ich bei der neuen Klasse nicht.
2	207 - 209	Und bei mir gibt es das eigentlich <u>nie</u> . Wirklich <u>nie</u> , dass ein Kind neben dem besten Freund sitzt. Also das lasse ich gar nicht zu. (.) Und da habe ich genug Erfahrung, wenn ich manchmal bei anderen hineinschaue, zum wissen, wie das herauskommen kann.

6.1.3 Zusammenfassung und Gegenüberstellung organisatorischer Unterricht

Zusammenfassung

Michelle bemerkt, dass die SuS selbständiger arbeiten können. Sie können sich ungestört einen Arbeitsort suchen, an dem sie frei von Ablenkungen jeglicher Art konzentriert arbeiten können. Durch die Planarbeit können sich die SuS die Reihenfolge und die Arbeitszeit innerhalb der vorgegebenen Lektion(en) selbständig einteilen.

Daniel macht seinen SuS sehr enge Vorgaben, welche den organisatorischen Bereich betreffen. Er gibt immer die Pultplatznachbarn vor und somit gleichzeitig die Partnerarbeitsgruppen. Er sagt aus, dass die SuS immer gut begleitet werden müssen, indem Ziele vorgegeben werden und dass das verlangte ganz klar kommuniziert wird. Ihm ist Disziplin und Kontrolle im Unterricht sehr wichtig. Er unterrichtet hauptsächlich frontal, was bedeutet, dass die SuS in ihren Pultplätzen sitzen und er sitzt oder steht vor der Klasse, an seinem Lehrerpult.

Michelles Begründung der selbständigen Arbeit sind:

- Die **Kontrolle** von Seiten des SHP und der Lehrperson **während dem Unterricht** über die Arbeit der SuS.
- **Angeleitete Reflexionen** zum Arbeitsort, Reihenfolgewahl und Arbeitspartnerwahl führen zur selbständigen und optimalen Arbeitsorganisation.
- **Entlastung für die Lehrperson** während dem Unterricht, SuS organisieren sich selbst.

Daniels Begründung der direktiven Vorgaben sind:

- Die **SuS können nicht mit der Freiheit umgehen** um sich selbst einen arbeitsamen Partner zu wählen.
- Die **SuS schätzen** es sicher und können davon **profitieren**, wenn sie **ruhig arbeiten** und wenn sie **sich nicht blöde Verhaltensweisen aneignen**.
- Die subjektiv als **negativ bewerteten Gepflogenheiten** einer **abgebenden Klasse** werden **in der neuen Klasse weitgehend eingeschränkt**.
- Das **Mögen der Kontrolle durch direkte Vorgaben**, wie beispielsweise bei gemeinsamen Korrekturen. Da kann er Bezug nehmen und die Antworten mit **eigenen Inhalten erweiternd ausschmücken**.

Durch die Verschiedenheiten der Aussagen wird nun eine Tabelle erstellt mit den wichtigsten Inhalten, welche einander gegenübergestellt werden.

Tabelle 7: Gegenüberstellung organisatorischer Öffnung

Offener Unterricht	Geschlossener Unterricht
Regelmässige Kontrollen der Lehrpersonen. Enge, zielorientierte und hilfefeststellende Unterstützung.	Kontrolle durch die direkte Vorgaben der Lehrperson.
Die Zielorientierung basiert auf der schrittweisen Abgabe von Verantwortung der Lehrperson.	Disziplin und Kontrolle. Jede Verantwortung im Unterricht obliegt der Lehrperson.

Reihenfolgeauswahl, Arbeitspartnerwahl und Arbeitsortwahl frei.	Pultplatznachbar und Partnerarbeitsgruppen sind vorgegeben.
Regelmässige Reflexionen führen zur Übernahme von Verantwortung.	SuS können nicht mit Freiheiten umgehen.
SuS können selbständiger und ruhiger Arbeiten. Förderschüler sowie Regelschüler unterstützen sich gegenseitig in den Arbeitsgruppen. Hohe Konzentration durch Selbstbestimmung.	SuS schätzen ruhiges Arbeiten und profitieren davon. Hohe Konzentration durch enge Vorgaben.
Lehrperson ist entlastet.	Leitung durch Zielvorgabe und klare Kommunikation. Lehrperson leitet alles, ist nicht entlastet.

6.1.4 Vergleiche der Gegenüberstellungen

Der organisatorisch offene Unterricht wird durch die regelmässige abnehmende Kontrolle der Arbeitshaltung der SuS von Seiten der Lehrperson im Unterricht erreicht. Der organisatorisch geschlossene Unterricht dagegen beruht auf direktiven Vorgaben und deren Kontrolle, ebenfalls durch die Lehrperson. Der Unterschied in beiden Kontrollen liegt darin, dass im offenen Unterricht die Lehrperson die Arbeitshaltung der SuS kontrolliert durch angeleitete Reflexion, im geschlossenen Unterricht hingegen kontrolliert die Lehrperson die SuS selbst. Der Fokus ist somit ein anderer. Die SuS als Personen stehen selbst nicht negativ da im offenen Unterricht, sondern lediglich deren Arbeitshaltung, über welche sie sich Gedanken machen können.

Regelmässige, angeleitete Reflexionen zur Arbeitshaltung, Arbeitsort und zur Wahl des Arbeitspartners führen im organisatorisch offenen Unterricht zur Auseinandersetzung mit der langsam zu übernehmenden Verantwortung in diesem Bereich und geben eine unterstützende Hilfestellung. Den SuS wird zugemutet, diese Verantwortung zu übernehmen, was diese bemerken. Im organisatorisch geschlossenen Unterricht finden keine Reflexionen statt. Die Vorgaben sind allesamt direktiv, da die Meinung herrscht, dass SuS nicht mit der Freiheit umgehen können. Den SuS wird keine Verantwortung zugemutet. Der Unterschied liegt in der Verantwortungsabgabe und der Zumutung dessen, was SuS leisten und übernehmen können.

Im organisatorisch offenen Unterricht wird jede Klasse neu betrachtet und eingeschätzt, mit welchem schrittweisen Vorgehen eine Öffnung erzielt werden kann. Dieses wird eingeleitet, womit alle SuS gleichermassen eine Förderung der Selbständigkeit erlangen. In organisatorisch geschlossenen Klassen wird von vornherein eine Meinung eingenommen, welche auf den als negativ bewerteten Gepflogenheiten einer abgebenden Klasse beruht. Diese negativen Moden werden auf die neue Klasse projiziert und schon von Beginn weg eliminiert, obwohl diese vielleicht gar nicht auftreten würden. Der geschlossene Unterricht bietet keinerlei Möglichkeit zum Umgang mit und dem Erlernen der Selbständigkeit an. Die Lehrperson lenkt und denkt für alle SuS gleichermassen und ist befehlsführend. Die SuS müssen lernen, angeleitet zu arbeiten und ein angepasstes Verhalten vorzuweisen. Gute Begleitung wird gleichgesetzt mit direktiven Zielvorgaben und klarer Kommunikation von Seiten der Lehrperson.

Im organisatorisch offenen Unterricht erfährt die Lehrperson eine Entlastung während der Lektionen, im geschlossenen Unterricht hingegen nicht, da die Lehrperson hier die SuS kontrolliert.

In beiden Unterrichtsbeispielen ist die Konzentration und Ruhe während des Unterrichts gleichermassen hoch.

6.2 Aussagen zur methodischen Öffnung

Die methodische Offenheit beinhaltet die Mitbestimmung des Lernweges auf Seiten des Schülers. Das Lernen basiert auf eigenaktiven Prozessen, das Verstehen auf eigenen Konstruktionen, eigenen Auseinandersetzungen. „wirklich verstehen kann ich nur das, was ich selber „konstruiert“ habe...“ (Peschel, 2010, S.61). Das Lernen baut auf Umwegen oder Fehlern auf. Der Lernprozess benötigt die Auseinandersetzung mit diesen Fehlern. Der Lehrer greift somit `nicht in die Lösungssuche der Kinder ein` (ebd.). Die am meisten gewählten Arbeitsformen, welche eine methodische Öffnung zulassen, sind Tagebücher, in welchen die SuS die Gedanken zu Bearbeitetem, Fehlern, Irrwegen, oder Erreichtem in eigenen Worten notieren. Die Frage nach dem `Wie` des Bearbeitens wird in den Tagebüchern beantwortet (siehe S.24).

Tabelle 8: Übersicht der Werte der methodischen Öffnung

Name, Klasse Kategorie	Eva 1./2.Kl.	Veronika 1. – 3.Kl.	Karin 3. Kl.	Michelle 4.Kl.	Daniel 5.Kl	Markus 5./6.Kl.
Methodische Öffnung	2.2	3.2	1.1	1.2	1.2	2.1

Veronika erzielt mit einem Wert von 3.2 in der methodischen Öffnung einen ausgezeichneten Wert in der methodischen Öffnung. Karin dagegen erzielt einen Wert von 1.1 in dieser Kategorie. Gründe für diese Offenheit sind in folgenden Aussagen enthalten:

6.2.1 Aussagen und Begründungen Veronika

Tabelle 9:Aussagen / Begründungen Veronika für offenen, methodischen Unterricht

Inter-view	Zeile	Aussage
1	8 - 9	Ich finde das sehr spannend. Ich arbeite sehr gern so, wenn man den Fokus legt auf: Wie lernt jedes Kind.
1	23 – 26	eine Begabungsförderungsausbildung gemacht und das hat mir noch einmal so einen Kick gegeben, einen anderen Fokus auf: Wie lernt das Kind, was braucht es. Ganz anders als vorher, wo man so vom: Was lehre ich dem Kind. Sonder: Wie lernen sie, wo stehen sie.
2	96 – 97	[Grund für Selbstkorrektur] ...dass sie das, also dass sie das selber können. Also ich finde, das ist etwas, das ich nicht selber machen muss.
2	118	[Selbstkorrektur]Das empfinde ich schon als Entlastung. Ja.
2	254 – 255	[Grund für Unterbruch und zu Gruppe gehen zum Schauen was sie gearbeitet haben mit Zusatzposten] Dass die anderen auch sehen: Ah, das könnte man jetzt so machen, das könnte ich vielleicht auch, das könnte ich auch leisten
2	261	[Vorstellen der geleisteten Arbeit] ...sie haben es einfach erklärt wie sie es gemacht hatten...

6.2.2 Aussagen und Begründungen Karin

Tabelle 10: Aussagen / Begründungen Karin für geschlossenen, methodischen Unterricht

Inter-view	Zeile	Aussage
1	35 – 36	Und da spüre ich wie für mich den Druck, ich möchte, dass das wirklich alle können und da habe ich auch für mich den Anspruch, dass ich schauen muss, dass ich es in den Händen habe, dass ich es in den Fingern habe.
2	19 – 31	Weil ich noch nicht weiss, wie die Kinder was mitnehmen. Und ich starte einfach gerne zusammen, dass sie wirklich nachher weitermachen. Es ist für mich einfacher, Es läuft zuerst über mich und nachher sage ich wie es weiter gehen soll. ... und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass sie zum Beispiel falsch Minus rechnen. Und da habe ich gemerkt, dass es mir zu heikel ist, dass sie gewisse Sachen nicht mitnehmen. Und deswegen, also ich starte halt wirklich sehr, sehr altmodisch. Es startet über mich und ich zeichne vor und mache mit und das muss wirklich (.) ich will es genau so und nicht anders.
2	35 – 37	Ja ja, also es ist schon eine Angst, dass die Kinder irgendetwas (.) ähm, nicht mitschneiden und ich es nicht bemerke. Dass sie es nicht mitschneiden, das ist klar, aber dass <u>ich</u> es nicht merke. Und davor habe ich wirklich grossen Respekt.
2	65 – 69	[Grund dass alles über LP läuft] ...weil das [dieser Sachinhalt] ist etwas Neues. Und da will ich, ich bin wirklich und sage auch, alte Schule, es geht um Darstellungen. Ich weiss, wie es nachher weiter geht. wenn ich sage, ich will es so haben und ich will es senkrecht und waagrecht und genau so, das muss klappen.

6.2.3 Zusammenfassung und Gegenüberstellung methodischer Unterricht

Zusammenfassung

Veronika mag die Arbeit mit der Vielfalt. Die eigenen Überlegungen der Kinder lässt Veronika gerne in der Klasse vorstellen, damit die Unterschiede für alle hervortreten können. Selbstkorrektur erlebt Veronika als Entlastung ihrerseits und als eine Tätigkeit, welche die SuS gut alleine durchführen können.

Veronikas Begründungen für einen offenen methodischen Unterricht sind:

- Aufdecken unterschiedlicher Lernwege ist spannend.
- Selbstkorrektur der SuS entlastet Lehrperson.
- Teilhabe aller SuS an den unterschiedlichen Gedankenvorgängen einzelner Kinder lässt die Unterschiedlichkeit jedes Einzelnen wahrnehmen und akzeptieren.

Karin unterrichtet in ihren Augen altmodisch. Der Start in eine Lektion läuft immer über sie. Sie ist es, welche alles genau vorgibt wie etwas dargestellt oder berechnet werden muss, indem sie an der Wandtafel mitarbeitet. Ein Lernen aus Fehlern ist nicht möglich.

Gründe für die direktiven Vorgaben nennt Karin folgende:

- Direktive Vorgaben wegen **Angst**, dass **Inhalte verpasst werden** und **Respekt, vor dessen Nichtbemerken** von Seiten der Lehrperson.
- Methoden zur Bearbeitung werden immer vorgegeben, da es als **heikel** erachtet wird, wenn SuS sich **falsche Vorgehensweisen aneignen.**

Die nachfolgende Tabelle stellt die verschiedenen wichtigen Aussagen der beiden Lehrpersonen gegeneinander auf:

Tabelle 11: Gegenüberstellung methodische Öffnung

Offener Unterricht	Geschlossener Unterricht
Auf unterschiedliche Lernwege wird eingegangen.	Alle SuS arbeiten mit derselben, vorgegebenen Methode.
Aus Fehlern kann in Diskussionen gelernt werden.	Aus Fehlern kann durch Vorgaben nicht gelernt werden.
Weiterbildung verhilft zu Umgang mit natürlichen Voraussetzungen der SuS.	Druck alles leiten zu müssen.
Selbstkorrektur entlastet Lehrperson im Unterricht.	Keine Selbstkorrektur, da Anspruch alles in den Händen zu halten.

6.2.4 Vergleiche der Gegenüberstellungen

Im offenen methodischen Unterricht vermag es die Lehrperson, individuell auf die Lernwege der SuS einzugehen. Durch gegenseitiges Vorstellen von Bearbeitetem nutzt sie die Unterschiede, um die Kinder auf individuelle Denkwege aufmerksam zu machen. Die SuS erfahren die Unterschiedlichkeiten voneinander. Im methodisch geschlossenen Unterricht hört sich die Lehrperson die Denkwege der SuS bei Fehlerüberarbeitungen zwar an, sie gibt aber als letzte Instanz den korrekten Lernweg vor. Ein Nutzen der Unterschiede in der Heterogenität ist nicht zu erkennen.

Die Lehrperson zeigt im methodisch offenen Unterricht Interesse an den Gedanken der SuS und lässt die Kinder Vertrauen in ihre eigene Arbeit erfahren, durch das Animieren ihre Arbeiten zu präsentieren. Die SuS werden somit angehalten, einander die persönlichen Gedankengänge aufzuzeigen. Das Lernen aus Fehlern durch Diskussionen miteinander zu den geleisteten Arbeiten, lässt eine Förderung der eigenen Denkwege und der Selbstständigkeit im Angehen einer neuen Arbeit wachsen. Die Lehrperson nennt hierzu die Partizipation aller SuS ihrem Niveau entsprechend, als Grund. Im methodisch geschlossenen Unterricht gibt es keinen Austausch über die Gedankengänge geleisteter Arbeiten innerhalb der Kinder. Eine Erhöhung des eigenen Denkens ist nicht ersichtlich, ebenso wenig das Lernen aus Fehlern.

Vorgaben im offenen Unterricht laufen nur indirekt über die Lehrperson. Sie gibt nach Interesse und Arbeitsstand jeweils den SuS neue Arbeiten vor. Durch die anschliessenden Vorstellungen wissen SuS wie eine neue Arbeit anzupacken ist, weil sie an Ideen der Präsentationen anderer SuS anknüpfen können. Die Lehrperson ist somit entlastet während dem Unterricht und kann individuell zeitlich längere Hilfen anbieten. Die Lehrperson im methodisch geschlossenen Unterricht denkt für die SuS und lenkt den gesamten Unterricht. Freies Denken wird auch hier eingeschränkt, SuS führen aus. Begründungen des direktiv vorgebenden und lenkenden Unterrichtes sind mehrheitlich gespickt mit einschränkenden Gefühlsäusserungen wie `Angst`, fehlender Mut` und dem als unangenehm bezeichnetes Adjektiv wie `heikel`. Es werden somit im methodischen Bereich direktive Vorgaben gemacht, aus Angst, dass sie als Lehrperson es nicht bemerkt, wenn sich die SuS einen `falschen` Lernweg aneignen, was als äusserst heikel betrachtet wird. Ein falscher Lernweg wird hier nicht als Umweg angesehen, der durch weitere unterstützende Gedanken selbständig auf den richtigen Weg führen kann, sondern als fest verankertes Lerngut.

6.3 Aussagen zur inhaltlichen Öffnung

Interessebezogenes Lernen innerhalb der Lehrplanvorgaben bietet hier die inhaltliche Offenheit. Die SuS bestimmen ihr Interessenfeld selbst. Sie können sich beispielsweise in einem selbst ausgewählten Bereich zu einem gemeinsamen Inhalt ein Expertenwissen aneignen. Zentral hier ist jeweils die Frage nach dem Inhalt und der dazugehörigen Zielsetzung. Der Inhalt kann zwar vorgegeben sein, die darin enthaltenen Teilbereiche sind jedoch nach Bedürfnis und Zielsetzung des Kindes frei zugänglich, wähl- und bearbeitbar. Das Lernen ist am nachhaltigsten, wenn es die Bezugswelt des Kindes betrifft oder mindestens auch nur tangiert (siehe S.24).

Tabelle 12: Übersicht der Werte der inhaltlichen Öffnung

Name, Klasse Kategorie	Eva 1./2.Kl.	Veronika 1. – 3.Kl.	Karin 3. Kl.	Michelle 4.Kl.	Daniel 5.Kl.	Markus 5./6.Kl.
Inhaltliche Öffnung	2	2.1	1.1	1.4	1.2	1.3

Erneut stehen sich Veronika und Karin gegenüber. Veronika erzielt mit 2.1 einen mittleren Wert in der inhaltlichen Öffnung. Sie steht dennoch mit diesem Ergebnis an höchster Stelle. Ihr gegenüber steht Karin mit einem Wert von 1.1 in der inhaltlichen Öffnung.

6.3.1 Aussagen und Begründungen Veronika

Tabelle 13: Aussagen / Begründungen Veronika für offenen, inhaltlichen Unterricht

Inter-view	Zeile	Aussage
1	77 - 80	Also offen lassen wo hindurch sie gehen und das kann ich nicht. Also ich habe schon ein Raster wo es durchgeht, ob jetzt, sind wir an welchem Thema wir sind und sie haben dann ihre Wege wo sie gehen können oder Angebote die sie machen können. Aber nicht das, das schaffe ich jetzt nicht.
1	125 - 126	Auch beim Basisangebot, das sie gemacht haben müssten, da differenzieren ich auch noch, dass nicht alle müssen oder das Gleiche machen müssen.
1	137 - 139	Ja und die, welche nicht so schnell sind, diesen schneide ich einen Teil der Arbeitsblätter ab, klebe eines ein [ins Heft], dann weiss ich, dass dazu einen Drittel gemacht haben. Weil sie arbeiten ja zeitlich gleich lange daran.
1	182 - 183	Forscherprojekt. Da kann jedes Kind sich alleine für ein Thema interessieren, also das Thema auswählen. Dann haben wir Zeitfenster pro Woche, in welchen wir daran arbeiten.
1	233 - 237	Da schreiben sie den Tagesplan ab, was wir heute machen. Dann besprechen wir das kurz zusammen, wir schauen im Schulzimmer, was ist wo, Sie bekommen das so strukturierter.
1	331 - 332	. Ja, eben diese Projekt, diese Forscherprojekt schon, sehr, finde ich, ja. Das ist auch anstrengend für uns, aber es ist so (...) spannend da die Kinder zu begleiten
2	62 - 64	Jetzt musste ich den vordersten Dreien noch Zusatzmaterial noch ein Mal dazu geben. (.) Unglaublich. Das sind jetzt solche, die schon beim nächsten Plan beginnen könnten, das überfordert mich aber jetzt in diesen drei

		Klassen.
2	186	Also so strukturierte Vorgaben helfen ihnen sicher schon.
2	291 - 295	Mhm, und was jetzt auch noch offener wäre, wenn jetzt diese drei Schnellen hier den nächsten Plan auch schon könnten. Aber weil ich jetzt drei Klassen habe, kann ich das nicht. Da bin ich nachher überfordert. Also (.) das ist mir jetzt noch, noch zu viel.

6.3.2 Aussagen und Begründungen Karin

Tabelle 14: Aussagen /Begründungen Karin für geschlossenen, inhaltlichen Unterricht

Inter-view	Zeile	Aussage
1	29 - 31	Ich versuche ansatzweise den Kindern entgegenzukommen, aber mir fehlt schlussendlich wirklich der Mut zu sagen: Ich lasse es wirklich mal so laufen, so dass ich nicht immer alle Kinder am Gleichen arbeiten lasse.
1	56	...bei mir ist immer alles sehr strukturiert. Es läuft immer alles über mich.
1	60 - 65	...also in der Mathematik arbeiten wir mit den Mathematikplänen, und da (...) da finde ich, kommt es sehr wahrscheinlich noch am Nächsten [zum offenen Unterricht]. Weil da kann ich den Kindern sagen, jene welche integriert sind, da sitzen wir wirklich zusammen und schauen: Was wirklich, wirklich zentral wichtig ist, das du in dem Thema kannst und der ganze Rest kannst du einfach mal weglassen. Du suchst dir dann noch raus, was dir Spass macht, was du gut kannst. Und die schnellen, starken Kinder, die lasse ich durcharbeiten in ihrem Tempo, mit ihren Dingen.
2	135 - 142	Hast du einen Grund, auch hier, dass du die Inhalte vorgibst ...? Ja, weil sie fertig sein müssen. ich hätte gerne das Thema Nomen wirklich abgeschlossen und ich hätte gerne die zwei Seiten zum Malrechnen und zum Malkreuz auch mal soweit abgeschlossen, dass ich nach den Ferien wie mit dem Umgekehrten hätte beginnen können, beziehungsweise mit dem Deutsch und mit dem Adjektiv.
2	158 - 159	Fertigmachstunde heisst, dann ist ganz klar, dann gebe ich vor was läuft und den Rest müssen sie einfach selber schauen, in welcher Reihenfolge.
2	257 - 261	Weshalb fehlt dir der Mut? Ähm, wie es nachher weiter geht. Und zwar: Ich weiss einfach, wie fest dass nachher der Druck kommt, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche erreichen müssen.
2	263 - 269	Und das ist das, was ich nachher den Kindern gegenüber nicht ehrlich finde, wenn man auf eine Art beginnt und dann macht es fff (<i>macht eine Schneidebewegung mit der Handkante</i>) und von einem Moment auf den anderen muss es wie klappen. finde ich es den Kindern gegenüber nicht fair, wenn ich sie zuerst ihr Ziel formulieren lasse und das ist ganz wichtig und du musst dein Ziel, und nachher hat es plötzlich keinen Platz mehr. Und das ist das, was ich erlebt habe. Das macht die Kinder fertig.
2	276 - 278	: Also du gibst den Weg vor, du misst dich an dir selber. Und plötzlich macht es, und es macht Zack und dann ist egal, du misst dich nicht mehr an dir selber, sondern es werden alle Kinder über die gleichen Hürden geschickt und ich finde es nicht ehrlich, weil das dann dort ist, wo man die Kinder verliert.

6.3.3 Zusammenfassung und Gegenüberstellung inhaltlicher Unterricht

Zusammenfassung

Veronika gibt gerne die Inhalte vor, auch die Anpassungen der Teilbereiche, in der Planarbeit. Sie lässt jedoch die Inhalte durch Forscherprojekte auch interessegeleitet frei wählen. Durch die freie Wahl des Inhaltes in Forscherprojekten arbeiten die SuS interessegeleitet. Während vorgegebenen Lektionen in der Schule können die SuS dazu arbeiten. Für die Lehrperson ist die individuelle Begleitung jedes einzelnen Kindes anstrengend.

Karin unterrichtet sehr strukturiert und vorgehend. Die inhaltlichen Vorgaben im Unterricht obliegen immer der Lehrperson, ebenso die Vorgaben der Teilbereiche und deren Anpassungen. Sie passt das Basisangebot in der Planarbeit für Förderschüler an. Inhaltliche Planungen der Lehrpersonen setzen zuweilen auch die Lehrpersonen unter Druck, welchen sie dann auf die SuS überträgt.

Gründe für die teilweise Öffnung nennt Veronika folgende:

- Überforderung in der dreistufigen, altersdurchmischten Klasse, wenn alle an einem anderen Plan arbeiten würden.
- Individuelle Anpassungen der variierenden Teilbereiche in Arbeitspläne führen zu zeitlich gleich langer Bearbeitungsphasen eines Themas, womit der Überblick behalten wird.
- Die Begleitung der SuS in Forscherprojekten ist anstrengend und spannend für die Lehrpersonen.

Begründungen von Karin um Inhalte direktiv vorzugeben:

- Fehlender Mut um loszulassen, da der Leistungsdruck auf der 5./6. Klasse gross ist. Alle Arbeiten dann zur selben Zeit am selben Inhalt und werden über dieselben Hürden gezogen.
- Freie Zielformulierung und Inhaltswahl werden als unfair und unehrlich den Kindern gegenüber erachtet, weil die SuS später erfahren, dass dafür kein Platz ist. Die Kinder werden fertig gemacht und man verliert sie so.

Durch die Verschiedenheiten der Aussagen wird nun eine Tabelle erstellt mit den wichtigsten Inhalten, welche einander gegenübergestellt werden.

Tabelle 15: Gegenüberstellung inhaltliche Öffnung

Offener Unterricht	Geschlossener Unterricht
Inhalte und Teilbereiche davon werden hauptsächlich direktiv vorgegeben.	Inhalte und Teilbereiche davon werden immer direktiv vorgegeben.
Individuelle Anpassungen des inhaltlichen Bereiches innerhalb einer Planarbeitssequenz.	Individuelle Anpassungen für Förderschüler des inhaltlichen Bereiches innerhalb einer Planarbeitssequenz.
In Forscherprojekten sind die Inhalte, Vorgehensweise und Zielsetzung frei wählbar.	Alle Inhalte sind um der Schullaufbahn Willen (Übertritt) vorgegeben, damit sich die SuS an spätere direktive Vorgaben gewöhnen.

6.3.4 Vergleich der Gegenüberstellungen

Der inhaltlich eher offene Unterricht weist eine mehrheitlich direktive Vorgabe der zu bearbeitenden Bereiche und Teilbereiche auf. Auch Anpassungen für Förderschüler werden ebenso von der Lehrperson vorgenommen. Als Grund für die direktiven Vorgaben, nennt die Lehrperson die dreistufige Klasse. Sie erachtet das Behalten des Überblickes innerhalb einer Klasse als wichtig, damit sie weiss, wer woran arbeitet. Würde jede Stufe in jedem Fach ein anderes Thema bearbeiten, würde sie diesen Überblick in der Klasse verlieren. Der inhaltlich geschlossene Unterricht, beinhaltet ebenfalls direktive Vorgaben der zu bearbeitenden Bereiche und Teilbereiche durch die Lehrperson. Anpassungen, sowie Zielsetzungen der Förderschüler und Regelschüler, werden ebenso von ihr vorgenommen. Hier befindet sich die inhaltliche Öffnung des Unterrichtes auf derselben Ebene. Die Begründung ist jedoch different zu jener des inhaltlich offenen Unterrichtes: Die Lehrperson zieht hierzu die auf späteren Klassenstufen immer direktiv vorgegebenen Inhalte herbei, an welche sich die SuS auf der jetzigen Stufe schon gewöhnen sollen.

Weiter werden im eher offenen Unterricht Forscherprojekte vorgenommen, in welchen der Inhalt, eigene Zielsetzungen und deren Bearbeitung interessegeleitet sind. Somit erzielt der inhaltlich offene Bereich eine Förderung der Selbstbestimmung. Als fehlender Mut begründet die Lehrperson die allseits direktiven Vorgaben im geschlossenen inhaltlichen Bereich. Ausserdem werden freie Zielsetzungen und Inhaltswahl, als den Kindern gegenüber unfair und unehrlich bezeichnet. Es mache die Kinder fertig, wenn sie zuvor die Selbstbestimmung lernen und in folgenden Stufen erfahren, dass Inhalte immer vorgegeben werden und persönliche Ziele keinen Platz mehr haben, da die Übertrittsprüfungen alle über dieselbe Hürde ziehen. Es findet somit keine Orientierung an eigenen Interessen der SuS statt.

Eine weitere Öffnung, als die jährlich stattfindenden Forscherprojekte traut sich die Lehrperson des eher offenen inhaltlichen Unterrichtes nicht zu, da diese sehr anstrengend und arbeitsintensiv für alle Beteiligten sind. Die individuellen Begleitungen jedes einzelnen Kindes sind enorm. Die SuS lernen jedoch am aktuellen Interessfeld, ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend und könne ihre Eigenständigkeit unter Beweis stellen, was als äusserst positiv wahrgenommen wird.

7 Diskussion

Die Vergleiche der einzelnen Kategorien des offenen Unterrichtes werden nun in der Diskussion interpretiert, im Anschluss die Ergebnisse beschrieben und die Forschungsfrage beantwortet. Es werden zudem Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen und abschliessende Gedanken zur Arbeit wiedergegeben.

7.1 Interpretation

Es werden alle drei Kategorien interpretiert.

7.1.1 Organisatorische Öffnung

Es erstaunt, dass für die SuS im Vergleich zwischen offenem organisatorischem und geschlossenem organisatorischem Unterricht der Erstgenannte enger geführt wird. Die Kontrolle der Lehrperson ist gross und die Reflexion, welche zum Nachdenken anregt, findet ebenso über die Lehrperson statt. Sie begleitet und unterstützt. Durch gezielte Vorgaben werden die SuS nicht überfordert, sondern zum nächsten Schritt der Selbstorganisation angeleitet. Die SuS werden sensibilisiert und können sich dementsprechend besser auf ihre Arbeiten einlassen, erlangen eine höhere Konzentration und Selbstorganisation nach den jeweiligen persönlichen Bedürfnissen. Die Abgabe von Verantwortung auf Seiten der Lehrperson ist hierbei zentral. Abgabe der Verantwortung erzielt eine Übernahme dieser von den SuS. Je mehr die Lehrperson geben kann, desto mehr kann von der SuS Seite aufgenommen werden. Kann und will die Lehrperson alles in den Händen halten, können die SuS in diesem Bereich keine Selbstorganisation aufbauen. So ist der offen geführte Unterricht für die SuS anstrengender, als es der direktiv geschlossene Unterricht ist. Das Lernen der Selbstorganisation beinhaltet ein Lernen im Bereich der Selbständigkeit für jedes Kind in der Klasse.

Dieses Lernen haben die Kinder in direktiv, eher geschlossenem Unterricht, in welchem Wert auf Disziplin und Kontrolle gelegt wird, nicht. Die klar leitenden, befehlsführenden Angaben der Lehrperson lassen sie lediglich die Vorgaben ausführen, wodurch die SuS keine weiteren Anforderungen an sie selbst erhalten. Die SuS haben nie die Gelegenheit, sich im geringsten Rahmen selbst zu organisieren und selbständig zu handeln.

Der offene Unterricht wird von Seiten der direktiven Lehrperson als Freiheit gesehen, mit welcher die SuS auf der 5./6. Klasse noch nicht umgehen können. Alle Kinder werden als gleich angesehen und somit mit gleichen Vorgaben geleitet. Diese Freiheit kann in den Augen der Lehrperson nicht erlernt werden.

Der offene organisatorische Unterricht befürwortet die Heterogenität. Diese Aussage wird durch das Akzeptieren der Verschiedenartigkeit und dem dementsprechenden Agieren auf niederschwelligstem Bereich der organisatorischen Öffnung gebildet. Den Unterschieden der einzelnen SuS kann durch die freie Arbeitsortwahl und Arbeitspartnerwahl Rechnung getragen werden. Die SuS können sich selbst, ihren individuellen Bedürfnissen angepasst, organisatorisch frei bewegen.

Es kann gesagt werden, dass die Lehrperson im organisatorisch offenen Unterricht begleitet, Reflexionen anleitet und bewusst Verantwortung abgibt. Die SuS reflexieren somit ihre Arbeit und erfahren mehr Selbstkompetenz in der persönlichen Organisation. Durch die Abgabe von Verantwortung, werden die SuS gezwungen diese zu übernehmen.

Die Lehrperson im organisatorisch geschlossenen Unterricht leitet alles und gibt keine Verantwortung ab. Sie scheint die SuS zu schonen, da die Verantwortungsübernahme als Über-

forderung gesehen wird. Bei den SuS gibt es kein Lernen in der Selbstorganisation, da keine Verantwortungsübernahme stattfinden kann.

Es herrscht somit der Unterschied, dass offener unterrichtende Lehrpersonen Verantwortung abgeben, da das Zutrauen und Vertrauen in die SuS und deren Verantwortungsübernahme vorhanden ist und eher geschlossen unterrichtende Lehrpersonen, die Verantwortung behalten, da das Zutrauen und Vertrauen dieser Übernahme den SuS nicht gegeben wird.

7.1.2 Methodische Öffnung

Zeigt die Lehrperson Interesse gegenüber den unterschiedlichen Lernwegen der SuS und werden die Kinder einer Klasse als Individuen betrachtet, welche alle verschieden denken und handeln, findet eine Öffnung im methodischen Bereich und somit eine differenzierte Beschulung statt. Die Verschiedenartigkeit wird befürwortet, gelebt und akzeptiert durch Vorstellungen der geleisteten Arbeiten. Werden die Lernwege direktiv von der Lehrperson vorgegeben, ist ein Eingehen auf die Heterogenität nicht zu erkennen. Alle werden gleich unterrichtet mit denselben methodischen Vorgaben. Eine Orientierung an selbständigem Denken ist dementsprechend im geschlossenen methodischen Unterricht nicht zu erkennen, da die Lehrperson allen SuS alles vorgibt. Wie viel Lernstoff bei der vorgegebenen Methode in den Köpfen der SuS hängen bleibt, da sie kaum auf eigenen Gedankengängen aufgebaut wurden, bleibt offen, ist aber zweifelhaft. Beim Durchlesen der Interviews, Zusammenfassungen und der Auszüge von Gründen beschleicht einem ausserdem der Gedanke, dass die SuS sich vermehrt vom selbständigen Denken verabschieden werden, da schlussendlich sowieso die Lehrperson den Lernweg vorgibt und da es bequem ist, einfach den Anweisungen dieser zu folgen. Übernimmt die Lehrperson die Verantwortung für das Denken der SuS, lernen diese nicht, selbst zu denken.

Unsicherheit ist in der Lehrperson zu spüren, welche eher geschlossen methodisch unterrichtet. Sie orientiert sich strikte am Lehrplan und am Übertritt und nicht am Kind und dessen Voraussetzungen. Das starre Halten an Vorgaben der Lernwege, sowie dem Äussern von Angst vor dem Nichtbemerken des Lernens von falschen Lernwegen, hemmen die Lehrperson den SuS Freiheiten im eigenen Denken zu ermöglichen. Den Anspruch alles in den Händen halten zu wollen um den Überblick zu behalten, engt die Lehrpersonen ein und somit auch die SuS, auf welche das starre Halten übertragen wird. Auf eine Öffnung im Unterricht und eine Akzeptanz der Heterogenität kann so nicht eingegangen werden.

Die offener unterrichtende Lehrperson kennt diese Fesseln nicht. Sie lässt die Kinder in ihrem Denken frei und kann dadurch entlastet im Unterricht handeln. Weil die SuS wissen woran und wie sie weiterarbeiten können, erhält sie mehr Zeit für jedes einzelne Kind. Sie gibt nur kleine Inputs vor, welche sie einzeln in der Klasse streut.

Im methodisch offenen Unterricht zeigt die Lehrperson ein ausgeprägtes Interesse an den unterschiedlichen Denkweisen der Kinder. Diese erfahren dieses Interesse zunehmend durch die Erkundigungen an den eigenen Denkwegen und das freie Handeln, was ihr Vertrauen in ihr Denken stärkt und somit ebenso die Selbstsicherheit. Die Heterogenität wird hier akzeptiert.

Die Lehrperson im methodisch geschlossenen Unterricht, zeigt ein geringes Interesse an den Denkwegen der SuS. Sie misstraut den Fähigkeiten des eigenen Denkens der SuS. Die SuS dürfen keine falschen Lernwege begehen, da diese als Sackgasse verstanden werden und nicht als wichtiger Umweg des eigenen konstruktiven Lernens. Die Lehrperson gibt die Lernwege deshalb immer vor, was sie und das Denken der SuS einengt. Angst lähmt und fesselt die Lehrperson, mit ihr ebenso die SuS.

Auch hier herrscht der Unterschied, dass offener unterrichtende Lehrpersonen den SuS im Allgemeinen mehr Vertrauen und Interesse gegenüber den eigenen Denkwegen der SuS zeigen. Die eher geschlossen unterrichtenden Lehrpersonen definieren sich durch Angst vor dem Erlernen falscher Lernwege, womit kein Vertrauen in das Denken der SuS aufgebracht werden kann.

7.1.3 Inhaltliche Öffnung

Eine Orientierung an weitreichender Selbständigkeit durch Eigenverantwortlichkeit ist im Allgemeinen nicht zu erkennen. Von den Lehrpersonen werden direktive Vorgaben im eher offenen Unterricht, sowie im geschlossenen Unterricht gewählt. Eine freie Bestimmung scheinen die Lehrpersonen gleichzusetzen mit völliger Freiheit und dem Verlust von Kontrolle. Es macht allgemein den Eindruck, dass das Arbeiten am vorgegebenen Inhalt, der Usus ist. Die Lehrperson gibt Inhalte und Ziele vor, die SuS führen aus. Dass Teilthemen verschiedene Interessen der SuS abdecken können und dessen Inhalt durch die intrinsische Motivation besser haften bleibt, scheint keine Aufmerksamkeit zu erhalten.

Das Erreichen der Offenheit in der inhaltlichen Kategorie bedingt eine weitreichende Öffnung, wie es Peschel (2009, S.88-90) formuliert hatte. Es macht den Anschein, dass diese Öffnung zu erreichen schwierig ist, durch das allgemein versteifte Halten an den Vorgaben des Lehrplanes und dem wenig kreativen Umgang mit diesem. Das freie Bearbeiten von unterschiedlichen Themen, welche individuell interessieren, vermögen die Wenigsten in ihrem Unterricht umzusetzen. Erfolgt die Umsetzung, ist dies nur zu einem geringen Anteil vertreten, in Anbetracht der Stundentafel eines ganzen Schuljahres.

Der geringere Abstand zwischen dem eher offenen und dem geschlossenen Unterricht innerhalb der inhaltlichen Öffnung lässt sich hier wahrnehmen. Die Mehrheit der Lehrpersonen stoppt somit in diesem Bereich die Heterogenität, zu Gunsten der Bewahrung des Überblickes in einer Klasse. Auffallend sind die Begründungen der Lehrpersonen welche im inhaltlichen Bereich geschlossener unterrichten. Der grosse Leistungsdruck der SuS auf der Mittelstufe, die Mutlosigkeit gegenüber dem Öffnen des Unterrichtes wegen der empfundenen Unehrllichkeit gegenüber den SuS, da diese auf höheren Klassen erfahren müssen, dass es kein Platz mehr für die Orientierung am Individuum durch persönliche Zielsetzungen hat, lassen den Eindruck entstehen, dass je höher die Klassenstufe ist, desto mehr überwiegt der Selektionsgedanke vor der Individualität.

7.2 Ergebnisbeschreibung

Bei all diesen Überlegungen der Interpretationen fällt auf, dass innerhalb der einzelnen Kategorien des offenen Unterrichtes die Betrachtung nicht nur auf diesem ruhen kann, sondern das Augenmerk auf die Lehrperson gelegt werden muss. Der Unterricht steht und fällt mit ihr. Die Interpretationen zeigen auf, dass die Lehrpersonen ebenso heterogen in ihren Begründungen und Haltungen und ihren Unterrichtsdurchführungen, welche geprägt von den persönlichen Erfahrungen und Prägungen sind, wie die SuS innerhalb einer Klasse auch. Man kann also nicht sagen, dass die Heterogenität der SuS in den Klassen eine Schwierigkeit darstellt. Die Heterogenität der Lehrpersonen kann ebenso als Schwierigkeit aufgefasst werden im Umgang mit Integration und offenem Unterricht.

Schaut man die Unterschiede in den Interpretationen an, wird deutlich, dass es grob zwei markante Typen von Lehrpersonen gibt.

Jener Typ, welcher die Heterogenität im Unterricht akzeptiert und diese mittels Unterstützung, Begleitung, Abgabe von Verantwortung, Interesse gegenüber dem einzelnen Kind und seinen Gedanken, aufbauendem Vertrauen in die eigene Arbeit der SuS, umsetzt. Dieser Typ hat vor allem den Fokus auf dem Kind und seine Eigenschaften, welche es mit sich bringt. Die Auseinandersetzung mit der Heterogenität und die Akzeptanz der Vielschichtigkeit lassen den Unterricht öffnen. Um es in den Worten von Eva zu nennen: „Es ist die Lösung“ (Auszug aus dem 1. Interview, S.133, Anhang 7.1, Zeile 34), jedoch eben nur, wenn Interesse in die SuS auf Vertrauen in diese trifft.

Ein weiterer Typ ist jener, welcher sich weniger bis gar nicht auf die Heterogenität einlässt. Dieser Typ leitet und befiehlt, denkt für die SuS im Unterricht, lässt dementsprechend eigenes Denken der SuS kaum oder gar nicht zu und hält sich pflichtgetreu oftmals auch mutlos oder fantasielos an die Vorgaben des Lehrplanes. Hier herrschen eine Angst und ein Misstrauen der Lehrperson gegenüber dem Lernen und Können der SuS. Deutlich zu spüren ist die Macht der Selektion vor den einzelnen Kindern und ihrer Individualität.

Der Selektionsdruck, den viele Lehrpersonen indirekt ansprechen, ist für den zweiten Typen zudem ein Grund direktiv und leitend Vorgaben zu Inhalten und Methoden einzubringen. Was das Ergebnis der im Leitfaden Sonderpädagogik (Volksschulamt Kanton Solothurn, 2013, S.9) beschriebenen Diskrepanz zwischen Integration und Separation erklären lässt. Wörtlich steht: „Zum Auftrag der Volksschule gehören einerseits die Förderorientierung und andererseits die Selektion. Es sind zwei unterschiedlich gelagerte Aufträge, die sich in einem Spannungsverhältnis befinden“ (ebd.). Dieses Spannungsverhältnis wird von den Lehrpersonen enorm stark wahrgenommen und lässt diese zu direktiven Vorgaben greifen, was eine Einschränkung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der SuS mit sich bringt und somit keinen offenen Unterricht zulässt. Dieser Druck auf der Mittelstufe kann auch die Verteilung der Unterrichtsöffnung erklären, welche sich in Tabelle 3 in Kapitel 5.10, abbildet. Es zeigt sich einerseits die nach Peschel (2009, S.88-90) auf der Seite 18 und 47 beschriebenen, durch die errechneten Durchschnittswerte aufgelistete Abstufung, von der Selbstorganisation und Selbständigkeit zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit, andererseits weist die Tabelle aber auch einen markanten Schnitt in der Unterrichtsöffnung zwischen der Unterstufe und der Mittelstufe auf.

Das Ergebnis lässt sich weiter damit erklären, dass die Integration und die damit verbundene Akzeptanz von Heterogenität und dem daraus folgenden offenen Unterricht noch nicht auf der Mittelstufe angekommen ist. Fraglich ist, ob sie dies jemals wird, ob dem Druck der Selektion.

Eine weitere Erklärung des Ergebnisses kann die Führung von altersdurchmischten Klassen und einstufigen Klassen sein. Es wirft die Frage auf, ob durch altersdurchmishtes Lernen die Lehrpersonen eher eine Akzeptanz der Heterogenität erreichen und somit den Umgang damit im Unterricht erfahren lassen. Die Ergebnisse machen den Anschein, wenn man Markus als Beispiel des altersdurchmischten Lernens bezieht und ebenso die Stufe seiner Klasse. Darauf wird aber nicht weiter eingegangen, da die Forscherfrage nicht auf das altersdurchmischte Lernen abzielt.

7.3 Beantwortung der Forscherfrage

Aus den Interpretationen und der Ergebnisbeschreibung lässt sich die Forscherfrage

Wie wird der offene Unterricht im Raum Solothurn auf der Primarstufe in Bezug auf die Heterogenität umgesetzt und welche Gründe werden für den erteilten Unterricht genannt?

wie folgt beantwortet:

Wird der Unterricht im Raum Solothurn als ein gesamtes Gebilde zusammengefasst und die Durchschnittswerte über die gesamte Primarschule gewählt, sieht dies folgendermassen aus:

Abbildung 10: Durchschnitt Unterrichtsöffnung Raum Solothurn

Die soziale Öffnung wurde, wie in Kapitel 5.10 (siehe S.47-48) begründet, weggelassen. Die auf- oder abgerundeten Durchschnittsmengen wurden aus der Tabelle 3 (ebd.), herausgezogen. Es ist ersichtlich, dass allgemein eine mittlere Öffnung im organisatorischen und methodischen Bereich und eine etwas geringere Öffnung im inhaltlichen Bereich, im Raum Solothurn vertreten sind.

Zur Beantwortung des `Wie` der Umsetzung in Bezug auf Heterogenität, werden die Lehrpersonen ins Visier gefasst. In der Ergebnisbeschreibung und den davor beschriebenen Interpretationen zu den Vergleichen der einzelnen Öffnungsbereiche, wird deutlich, dass es grob genannt, zwei Typen von Lehrpersonen gibt. Einerseits jene, welche die Heterogenität akzeptieren. Dies widerspiegelt sich durch die Abgabe von Verantwortung und dem Zeigen

von Vertrauen in die Selbstorganisation der SuS. Dadurch kann jedes Kind für sich seine Verantwortung in der Selbstorganisation übernehmen und es erhält ein stärkeres Selbstvertrauen. Die Lehrperson ist somit, in der Anerkennung und der Förderung der Selbstkompetenz, eine zentrale Figur.

Im methodischen Bereich, wird das Interesse gegenüber den Lernwegen jedes einzelnen Kindes der Heterogenität im Schulzimmer gerecht. Die Verschiedenheit im Denken, sowie dem gegenseitigen Vorstellen dieser, zeigt ebenso das Vertrauen dieser Art von Lehrperson. Im inhaltlichen Bereich ist die Heterogenität fast nicht zu erkennen. Einzig in der nach persönlichem Interesse geleiteten Wahl, für die Durchführung von Forschungsprojekten, ist ein Eingehen auf die Heterogenität zu beobachten. Im Allgemeinen bevorzugen die Lehrpersonen aber das Behalten des Überblickes, was sie als Begründung für inhaltliche Vorgaben nennen.

Der offene Unterricht wird daher eher im Bereich der Selbstorganisation und Selbständigkeit durchgeführt, als in der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit und dies unter der Akzeptanz der Heterogenität.

Nun zum Typ Lehrperson, welcher den offenen Unterricht eher ablehnt. Sein Handeln im Unterricht lässt praktisch keine Akzeptanz der Heterogenität zu. Er leitet und ist befehlsführend.

Im organisatorischen Bereich behält diese Art Lehrperson gerne die Verantwortung über alle Vorgaben im Unterricht, er misstraut den Fähigkeiten der SuS in der Selbstorganisation. Es findet ein Leiten und Vorgeben statt.

Der methodische Bereich lässt, ebenso durch Misstrauen und neu geäusserte Angst, keine Individualisierung und somit ebenfalls keine Akzeptanz der Heterogenität zu. Eigene Gedanken werden durch Vorgaben der Lehrperson unterbunden. Diese geäusserte Angst und das Misstrauen lähmen die Lehrperson im freien Handeln und somit auch die SuS.

Der inhaltliche Bereich ist dem ersten Typen ähnlich. Das Behalten des Überblickes ist zentral und wird als sehr wichtig betrachtet. Eigene Zielsetzungen oder das Wählen von interesegeleiteten Arbeiten werden als den Kindern gegenüber ungerecht bezeichnet.

Die Angst vor falschem Lernen steht einer Individualisierung im inhaltlichen und methodischen Bereich im Weg.

Weiter werden zur Beantwortung der Gründe des jeweils erteilten Unterrichtes, zwei Tabellen aufgestellt und anschliessend beschrieben.

Tabelle 16: Gründe Pro offener Unterricht, Typ 1

Gründe der Befürwortung des offenen Unterrichtes: Typ 1

Die Befürwortung des offenen Unterrichtes richtet sich nach dem Kinde. Der Fokus im Unterricht liegt somit auf diesem. Dieser Typ 1 begleitet, gibt Verantwortung ab, unterstützt in Reflexionen, bringt ein hohes Mass an Wertschätzung gegenüber den Gedanken der SuS und arbeitet mit diesen individuellen Voraussetzungen der Kinder. Er nennt ebenso Gründe der Entlastung für sich selbst im offenen Unterricht. Er muss nicht alles leiten, die Abgabe der Verantwortung ist ein zentral wichtiger Punkt. Ist dieser Typ bereit Verantwortung abzugeben, kann diese von den SuS aufgenommen werden.

Tabelle 17: Gründe Contra offener Unterricht, Typ 2

Gründe der Vermeidung des offenen Unterrichtes: Typ 2

Der Typ 2, nennt als Begründung mehrheitlich den Übertritt in die Oberstufe und die daraus folgende Druckauflegung, von Seiten des Lehrplanes vor dem Übertritt. Daraus folgert er, dass Inhalte sowie Methoden jeweils direktiv vorgegeben werden müssen, damit er sicher ist, dass die SuS alle relevanten Bereiche erfahren haben. Das Behalten des Überblickes, Äusserung von Angst, Mutlosigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber den SuS, welche mit zunehmender Stufe erfahren müssen, dass Individualität in einer Schule keinen Platz mehr hat, da diese separiert, die Nennung von Überforderung in organisatorischen Bereichen oder dem Lernen von falschen Lernwegen der SuS lassen diesen Typen in seinem Unterricht direktiv und leitend handeln.

Die Gründe zeigen auf, dass es eine Trennlinie zwischen der Befürwortung und der Vermeidung von offenem Unterricht gibt, welche ausgelöst wird durch die näher rückende Separation in die Oberstufe. Daraus resümiert das Ergebnis, dass mit zunehmender Klassenstufe die Orientierung an der Heterogenität im Unterricht abnimmt, stattdessen direktive Vorgaben für alle SuS gleichermassen geltend, vorgegeben werden. Es tritt eine Diskrepanz zwischen der integrativen und der separativen Schulform zum Vorschein.

Diese Diskrepanz zeigt deutlich auf, dass die Integration noch nicht auf der gesamten Primarschule angekommen ist und dies noch weitere Jahre dauern wird, auch in Anbetracht dessen, dass diese im Kanton Solothurn noch immer nicht flächendeckend als obligatorisch vorgegeben ist (siehe S.7), sondern in einer weiteren Verlängerung des Schulversuches bis ins Jahr 2018 stattfindet.

7.4 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Resultate lassen den Schluss zu, dass ein Schnitt die Lehrpersonen der Unterstufe von jenen der Mittelstufe trennt. Sind die Unterstufenlehrpersonen zunehmend die Befürworter des offenen Unterrichtes, sind es die Mittelstufenlehrpersonen, welche diesem Unterricht eher vermeidend gegenüber treten. Freies Denken und Handeln wird langsam und stetig durch direktive Vorgaben unterbunden. Um dem entgegenzuwirken, benötigt es Lehrpersonen auf allen Stufen, welche auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder in ihrer Klasse eingehen können, Rücksicht nehmen und dies in ihrem Unterricht umsetzen können. Ebenso benötigt es Lehrpersonen, welche kreativ sind im Umgang mit den Vorgaben des Lehrplanes und sich davon nicht beängstigen und fesseln lassen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen die vielen geführten Gespräche zum offenen Unterricht mit den Pros und Contras dieser Art des Unterrichtens. Die Akzeptanz der Heterogenität innerhalb einer Klasse ist wichtig, um den offenen Unterricht zu befürworten. Die Förderung der Selbstorganisation und Selbständigkeit auf der organisatorischen und methodischen Ebene, sowie die Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit in der inhaltlichen und sozialen Ebene wären nicht nur für Regelklassenkinder ohne Beeinträchtigung wesentlich. SuS mit Beeinträchtigungen müssen gerade in diesen Kompetenzen gefördert werden um Erfolgserlebnisse zu erfahren. In der oft schon sehr schwierigen Schule und mit dem Ziel der zukünftigen Arbeitswelt zu bestehen, sind Selbständigkeit und Mitdenken unerlässlich.

Im Bezug auf mündige Bürger in einer demokratischen Gesellschaft, gehören jedoch ebenso die Orientierung an direktiven Vorgaben zur Lebensschule, wie die Orientierung am Selbst dazu. Wie auf Seite 10 beschrieben, hat die Schule, bezeichnender die Lehrperson, die Aufgabe kompetente und mündige Mitglieder in unserer demokratischen Gesellschaft zu fördern (vgl. Graf et al.2013, S11). Diese Aussage beinhaltet die Bildung einer eigenen Meinung, das

Erkennen der eigenen Bedürfnisse und dessen Eingehen und Umsetzen, wies es im offenem Unterricht nach Peschel gedacht ist. Diese Aussage beinhaltet aber ebenso, das Akzeptieren von demokratisch gefällten Entscheiden. Die allgemeine Orientierung an Vorgaben gehört in das gesellschaftliche Leben ebenso dazu, wie das eigene Denken. Die Schule ist da, um das Denken zu fördern, womit die Arbeit von Dewey angesprochen wird: `Learning is learning to think` (vgl. Prange, 2009, S.150ff).

Wie lange die Umsetzungszeit einer Abmachung bis zum vollständigen Leben des vorgeschriebenen dauert, zeigen die Daten der Unterzeichnung der Salamanca Erklärung (1994) und der Forderung nach neuen Formen des Lehrens in Abschluss der Auswertung der PISA-Studie (2011). Also gut 15 Jahre nach der Unterzeichnung der Erklärung. Weiter sind noch die langsam drehenden Mühlen der einzelnen Kantone in unserem föderalistischen System hemmend für eine zügigere Umsetzung.

7.5 Abschliessende Gedanken

Die Transkriptionen bedeuteten einen grossen zeitlichen Aufwand für die Arbeit, weshalb die Kategorienbildung schon vor den 1. Interviews hätte stattfinden sollen. Die Interviews hätten somit in kürzerer Zeit erfolgen können, da die Orientierung schon eingeeengt verlaufen wäre und ausserdem der Fokus auf alle Kategorien der Unterrichtsöffnung gleichermassen hätte geleitet werden können, inklusive der sozialen Kategorie. Für den narrativen Teil hatte dies keinen Einfluss, jedoch für die Leitfadeninterviews. Zeitweise habe ich überlegt, ob die ersten Interviews überhaupt benötigt würden. Sie erwiesen sich jedoch mit den unterschiedlichen Meinungen als ebenso relevant, wie die zweiten Interviews mit den Gründen des erteilten Unterrichtes. Einzig die Transkriptionen der ausgewählten Unterrichtssequenzen, welche ebenso zeitintensiv waren, wären nicht nötig gewesen, da diese Sequenzen für die zweiten Interviews jeweils nur visuell benötigt wurden und nicht schriftlich.

Die Auswahl der Analysemethode mit der systematischen Zusammenfassung nach Mayring (2002) und der darauffolgenden Auswertung der erhaltenen Daten war ebenso zeitintensiv, jedoch äusserst interessant, da die unterschiedlichen Begründungen und Aussagen der Lehrpersonen ein riesiges Mosaik an Erfahrungen und Unterschieden dieser aufzeigte. Ausserdem erwies sich die gründliche Auswertung der Transkriptionen als eine sehr hilfreiche Grundlage, um die erhaltenen Daten auszuwerten. Boten doch die übersichtlichen Reduktionen und Kategorienzuteilungen einen schnellen Zugriff auf Aussagen und Begründungen der einzelnen Lehrpersonen.

Oftmals ertappte ich mich dabei, wie ich nahezu erschüttert war, ob mancher Unterrichtsgestaltung. Einige SuS taten mir oftmals leid, wenn diese wie platt gedrückt wurden mit Vorgaben, welche keine Freiheiten einräumten. Das war ein weiterer schwieriger Punkt in der Arbeit: Die Zurückhaltung im Einbringen eigener Erfahrungen und persönlicher Haltungen, während dem 2. Interview.

Um ein gerechteres Bild der Gütekriterien bei der Forschung im Feld zu erhalten, hätte der Fokus der teilnehmenden Lehrpersonen allesamt auf 100% unterrichtende Lehrpersonen gerichtet werden sollen. Die Begründung, dass altersdurchmisches Lernen eine automatisch höhere Akzeptanz von Individualität mit sich bringt, kann das Bild der Ergebnisse verfälschen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit das breite Spektrum, an in der Schullandschaft vertretenen Klassenformen (altersdurchmischte, sowie einklassig geführte Klassen) dargestellt wird.

Die Arbeit wurde als Einzelarbeit verfasst und liess somit den Austausch mit jemandem, der sich auch mit diesem Thema befasst hat, während der Arbeit vermissen. Ich liess daher die Arbeit von einer Heilpädagogin und weiteren zwei Lehr- wie auch einer Privatperson ausserhalb des Schulgeschehens auf grammatikalische und inhaltliche Fragen sowie auf die Leserlichkeit hin gegenlesen. Die Rückmeldungen ergaben jeweils neue Gespräche, mit welchen der fehlende Austausch etwas ausgeglichen werden konnte.

Die Frage bleibt offen, ob sich in weiteren 5 bis 10 Jahren, mit mehr Erfahrung in der Umsetzung der Integration in der Volksschule, eine Annäherung der Akzeptanz der Heterogenität und somit ein Öffnen des Unterrichtes abzeichnen werden, oder ob des Selektionsgedankens diese Annäherung immer unterdrückt wird. Die Durchführung der Integration, respektive die Abschaffung der Einführungs- sowie Kleinklassen alleine, genügen in meinen Augen nicht. Die Integration muss auf die Oberstufe ausgeweitet werden, um der UNESCO-Kinderrechtserklärung in der Schule gerechter zu werden. Ein weiterer, eher futuristisch anmutender Gedanke, wäre sogar die Abschaffung der Selektion bis zum Ende der Schuljahresplicht. Alle SuS gehen gemeinsam innerhalb einer Art `Stammklasse` durch die Schullaufbahn und werden ihrem Können und Wissen entsprechend in `Nebenklassen` oder `Ateliers` beschult.

Die einzelnen Netzdiagramme könnten den jeweiligen Lehrpersonen als Anschauung ihres offenen Unterrichtes aufgezeigt werden. Falls diese angeregt werden, eine weitere Öffnung in einer Ebene in ihrem Unterricht anzustreben, könnten sie mit Hilfe der Kategorisierung die nächsten Schritte hin in Richtung Öffnung angehen (siehe Abschnitt 5.5, S.22-24). Ebenso könnten die Netzdiagramme zum Unterricht in Hospitationen eingesetzt werden, um bei Arbeitskollegen und –kolleginnen ihre individuelle Öffnung aufzuzeigen. Die Resultate könnten ausgewertet, besprochen und nach Bedarf durch persönliches Interesse optimiert werden. Auf jeden Fall werde ich diesen Gedanken weiter verfolgen, um ihn der Schulleitung zu unterbreiten.

Verzeichnisse

8 Literaturverzeichnis

Achermann, E. (2007). *Unterricht gemeinsam machen. Lerntheoretische und pädagogische Grundlagen. Lernen und Lehren* (2. Aufl.). Bern: Schulverlag.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt

Boller, S. Rosowski E. & Stroot, T. (2007). *Heterogenität in Schule und Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz.

Bönsch, M. (2011). *Heterogenität und Differenzierung*. Hohengehren: Schneider.

Crittin, J. (2004). *Selbstbestimmt und erfolgreich lernen. Situationsbasiertes Lehren und Lernen (SBL)*. Bern: Haupt.

Eller, U. Greco, L. & Grimm, W. (2012). *Praxisbuch Individuelles Lernen. Von der Binnendifferenzierung zu individuellen Lernwegen*. Weinheim: Beltz.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.

Flick, U. von Kardorff & E. Steinke (2005). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch* (4. Aufl.) (S.13-29). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.

Frey, K. (2012). *Die Projektmethode. Der Weg zum bildenden Tun* (12. neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Belz.

Göhlich, M. & Zirfas, J. (2007). *Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Graf, Ch. Müller, H. Gattiker S. Hedinger L. & Schäfer U. (2013). *Projektorientiert arbeiten. Eigenständigkeit und Kooperation fördern. Konzepte und Einblicke für die Mittelstufe* (1.Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.

Gudjons, H. (2003). *Frontalunterricht –neu entdeckt Integration in offene Unterrichtsformen*. Regensburg: Klinkhardt.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Hohengehren: Schneider.
- Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen* (3. aktualisierte Aufl.). München: E. Reinhardt.
- Kade, Helpers, Lüders, Egloff, Radtke, Thole. (2011). *Pädagogisches Wissen. Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Krieger, C. (2000). *Schritt für Schritt zur Freiarbeit. Lernzirkel, Lernmosaik, Projektarbeit, Freiarbeit*. Hohengehren: Schneider.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht* (9. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Müller, F. (2004). *Selbständigkeit fördern und fordern. Handlungsorientierte Methoden – praxiserprobt, für alle Schularten und Schulstufen*. (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Oelkers, J. (2000). *John Dewey Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Peschel, F. (2009). *Offener Unterricht. Idee Realität Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion Band 9*. (5. unveränderte Aufl.). Hohengehren: Schneider.
- Peschel, F. (2010). *Offener Unterricht. Idee Realität Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation Teil 1*. (3. unveränderte Aufl.). Hohengehren: Schneider.
- Prange, K. (2009). *Schlüsselwerke der Pädagogik, Band 2 von Fröbel bis Luhmann*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Reusser, K. Stebler, R. Mandel, D. & Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschule des Kantons Zürich*. Wissenschaftlicher Bericht. Zürich: Institut für Erziehungswissenschaft.
- Schnaitmann, G. (1996). *Theorie und Praxis der Unterrichtsforschung* (1. Auflage). Donauwörth: Auer.
- Schneider, S. (2015). *Geschichten finden und Geschichten schreiben auf der Unterstufe*. Unveröffentlichter Projektbericht zum Praxisprojekt, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Scholz, G. (1996). *Kinder lernen von Kindern Band 19*. Hohengehren: Schneider.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

Volksschulamt Kanton Solothurn (2013). Leitfaden Spezielle Förderung. o.O.

Von der Groeben, A. (2008). *Verschiedenheit nutzen*. Berlin: Cornelsen.

Wagner, A. Uttendorfer-Marek, I. Uttendorfer, J. & de Lacasse, M. (1982). *Schülerzentrierter Unterricht* (2. neubearbeitete Aufl.). München: Urban & Schwarzenberg Pädagogik.

Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie?*. Zürich: HfH.

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stufenmodell zu Öffnung von Unterricht nach Peschel (Graf et al., 2013, S.14)	19
Abbildung 2: Beispiel zur Erreichung des Quotienten innerhalb einer Kategorie	33
Abbildung 3: Beispiel des berechneten Quotienten in einer Kategorie im Netzdiagramm	34
Abbildung 4: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Karin	35
Abbildung 5: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Daniel	37
Abbildung 6: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Markus	39
Abbildung 7: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Michelle	41
Abbildung 8: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Veronika	43
Abbildung 9: Visuelle Übersicht Unterrichtsöffnung Eva	45
Abbildung 10: Durchschnitt Unterrichtsöffnung Raum Solothurn	64
Anhang:	
Abbildung 11: Arbeitsregel 1	139
Abbildung 12: Arbeitsregel 2	139
Abbildung 13: Arbeitsregel 3	140
Abbildung 14: Arbeitsregel 4	140

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Analysemethode	22
Tabelle 2: Beschreibung zur Legende der Transkriptionen	26
Tabelle 3: Übersicht Werte aller Kategorien	47
Tabelle 4: Übersicht der Werte der organisatorischen Öffnung	49
Tabelle 5: Aussagen / Begründungen Michelle für offenen, organisatorischen Unterricht	49
Tabelle 6: Aussagen / Begründungen Daniel für geschlossenen, organisatorischen Unterricht	50
Tabelle 7: Gegenüberstellung organisatorischer Öffnung	51
Tabelle 8: Übersicht der Werte der methodischen Öffnung	53
Tabelle 9: Aussagen / Begründungen Veronika für offenen, methodischen Unterricht	53
Tabelle 10: Aussagen / Begründungen Karin für geschlossenen, methodischen Unterricht	54
Tabelle 11: Gegenüberstellung methodische Öffnung	55
Tabelle 12: Übersicht der Werte der inhaltlichen Öffnung	56
Tabelle 13: Aussagen / Begründungen Veronika für offenen, inhaltlichen Unterricht	56
Tabelle 14: Aussagen /Begründungen Karin für geschlossenen, inhaltlichen Unterricht	57
Tabelle 15: Gegenüberstellung inhaltliche Öffnung	58
Tabelle 16: Gründe Pro offener Unterricht, Typ 1	65
Tabelle 17: Gründe Contra offener Unterricht, Typ 2	66

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Hinblick auf die Heterogenität

Begründungen des Pro und Kontras aus der Sicht
von Primarlehrpersonen

Eingereicht von: Sandra Egloff

Begleitung: Waltraud Sempert

Abgabe: 6. Dezember 2015

1 Interviewfragen zum 1. Interview

Vorerst ist es mir wichtig zu erklären, dass es nicht um ein `richtig` oder `falsch` des Unterrichtens geht. Ich möchte erfahren, welche Unterrichtsformen in der heutigen Zeit im Raum Solothurn in den Klassen vertreten sind und wie diese im Einzelnen umgesetzt werden. Zuerst selbst vorstellen.

Fragen:

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff `offener Unterricht`?
2. Was denken Sie über offenen Unterricht?
3. Evtl., je nach Nennung: (Welche Unterrichtsformen gibt es seiner /ihrer Meinung nach?)
4. Welche Unterrichtsformen werden in ihrem Unterricht in der integrativen Klasse angewendet? → Wie sieht ein regulärer Vormittag / Nachmittag aus?
5. Wie sehen Ihre am meisten angewendeten Unterrichtsformen aus?

2 Transkriptionen Karin, 3. Klasse

2.1 Transkription 1. Interview Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B I: Interviewer

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:18	I	1	Also, dann danke vielmals, dass du dich hierzu bereit erklärt hast mitzuarbeiten bei meiner Masterarbeit. Ähm, du kannst dich zuerst gerade selbst kurz vorstellen, wo du arbeitest, welche Stufe du hast. (...)
00:18 – 01:59	IP	5	Also, ich arbeite in[nennt Arbeitsort], habe seit diesem Jahr neu eine 3.Klasse. Zuvor habe ich während 8 Jahren 5./6. Klasse und da zuvor während 12 Jahre 1./2. Klasse unterrichtet. Nun habe ich schön die Mittelstufe. Ähm, ich habe 12 Schülerinnen und Schüler, also 4 Schülerinnen, 8 Schüler. Davon sind 4 mit einer Förderstufe, welche nun bald in die Triage [mit dem SPD] kommen zum schauen wie es weitergehen wird. Fremdsprachige habe ich ebenfalls 4 Kinder, wobei einer davon erst seit 1 Jahr hier ist, er aber schon Mundart versteht. Er fragt bei einzelnen Wörtern die Bedeutung nach, er versteht aber wirklich schon sehr gut. Ähm, sehr bildungsnah ist es hier in diesem Schulhaus. Es war immer so, dass die Eltern sehr interessiert sind der Schule gegenüber. Die Kinder kommen sehr gerne zur Schule. Es hat keine Kinder, welche sich verweigern oder so. Sie kommen gerne, sind motiviert. Ähm, ich muss eher schauen, dass sie sich nicht zu viel Druck aufladen, beziehungsweise die Eltern nicht gleich in Panik geraten, wenn ein Kind etwas noch nicht auf Anhieb kann oder wenn es krank ist, muss ich sagen: Lasst es genügend lange zu Hause, es verpasst nichts, es kommt schon gut so.
		10	Das ist so die Situation bei uns. Im Team haben wir es sehr gut. Wir haben viele Kinder. Es sind gro (..), gut ich habe nun eine kleine Klasse, das nun aber weil wir 32 Kinder hätten [in einer Klasse, weshalb die Klasse in zwei

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		15	Klassen aufgeteilt wurde]. Wir haben viele Kinder in den Klassen. Durchschnittsklassengrösse sind 23 Kinder. Also es sind recht viel, so muss ich es sagen.
01:59 – 02:00	I		Mhm (...)
02:00 – 02:01	IP		Ja.
02:01 – 02:03	I		Gut, danke vielmals.
02:03 – 02:03	IP	20	Bitte.
02:03 – 02:09	I		Dann komme ich zu meinen Fragen: Was verstehst du unter dem Begriff offenem Unterricht?
02:09 – 02:36	IP	25	(...) Das ist für mich so, dass die Kinder an eigenen Zielen, also die Ziele sind schon angepasst am Lehrplan, das ist so die grobe Spur. Aber die Kinder können sich wie die Ziele selbst setzen. Das heisst, es ist klar, das und das wäre das Endziel, aber wie ich dorthin gelange, beziehungsweise wenn ich das schon lange kann, was mache ich nachher für mich weiter, das bedeutet für mich offener Unterricht.
02:36 – 02:42	I		Ähm, was denkst du selbst über offenen Unterricht?
02:43 – 03:13	IP	30	Ähm, (...) ich bin Fan davon, kann es aber nicht. Irgendwie, also die Idee finde ich super, ich würde wahnsinnig gerne so unterrichten, schaffe es aber nicht das wirklich so umzusetzen, dass ich wirklich sagen kann: Das ist offener Unterricht. Ich versuche ansatzweise den Kindern entgegenzukommen, aber mir fehlt schlussendlich wirklich der Mut zu sagen: Ich lasse es wirklich mal so laufen, so dass ich nicht immer alle Kinder am Gleichen arbeiten lasse.
03:13 – 03:21	I		Mhm, also was fehlt dir dann? Du sagtest vorhin, es ist ähm, (...) ja, dir fehlt der Mut sagtest du.
03:22 – 04:00	IP	35	Ja, wir haben gewisse Absprachen, was du thematisiert haben musst. Ähm, du hast gewisse Zielsetzungen , die jedes Kind erreicht haben sollte, Ende Jahr oder einfach nach diesen 2 Jahren, während welchen sie bei mir sind. Und da spüre ich wie für mich den Druck, ich möchte, dass das wirklich alle können und da habe ich auch für mich den Anspruch, dass ich schauen muss, dass ich es in den Händen habe , dass ich es in den Fingern habe. Nun bei 12 Kindern bemerke ich, dass es viel besser geht, da ich halt den Überblick habe. Das ist so etwas, (...) in der letzten Klasse hatte ich 25 Kinder, das war für mich einfach (...) da weiss ich, (...)da habe ich nicht mehr den Überblick über alles.
04:00 – 04:02	I	40	Da ist es dir, also mit 25 Kindern war es dir wohler, wenn du es wirklich so kannst?
04:02 – 04:07	IP		Ja, wenn ich es in engen Bahnen frei wählen lassen kann. Dann ist es, wie soll ich sagen (..)
04:07 – 04:08	I		Direktiver

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

04:08 – 04:19	IP		Ja genau, es ist dann nicht freier Unterricht. Sie können die Reihenfolge der Arbeitsaufträge wählen, aber es ist nicht wirklich frei, dass sie nachher, (...) wie sie dorthin gelangen.
04:19 – 04:32	I	45	Genau. Also für dich ist, verstehe ich das richtig, dann ist für dich auch offener, freier Unterricht dementsprechend, dass die Kinder selbst wählen können wie sie zu ihrem Ziel gelangen, also Methodenwahl, sich selbst das Material, das sie selber wählen,
04:32 – 04:39	IP		Ja, ja, das müsste wie alles vorhanden sein, damit sie sich ihre Sachen ohne, damit sie ihren Weg verfolgen können um ihr Ziel zu erreichen.
04:40 – 04:42	I	50	Genau. Ja (...)
04:42 – 04:54	IP		Also so Werkstätte und solche Sachen, das ist für mich wunderbar, aber es ist für mich nicht freier Unterricht. Das ist so, (...) naja, etwas anders angegliedert, aber es geht ja trotzdem noch über mich, da ich sage welche [Posten] obligatorisch sind und welche, also ja, so.
04:54 – 05:05	I	55	Mhm, genau. Wenn ich bei dir den Unterrichtsbesuch mache, wie sieht bei dir ein regulärer Vormittag beispielsweise aus, im Hinblick auf die integrierten Kinder?
05:05 – 06:09	IP	60 65	Ja, also bei mir ist immer alles sehr strukturiert. Es läuft immer alles über mich. Es läuft eigentlich jeder Tag gleich ab. Wir haben den sogenannten Morgenkreis hier in [nennt Schulort], da wir ja 4 volle Stunde [Unterricht] haben von 8 bis 12. Da haben wir Morgenkreis, das ist am Montag haben wir immer Klassenrat, Dienstag ist Chor, am Mittwoch ist Mundharmonika spielen, und dann kommt es immer darauf an, welches Fach nachher kommt. Das ist eigentlich wie Fächerunterricht (...) und da arbeiten wir, also in der Mathematik arbeiten wir mit den Mathematikplänen , und da (...) da finde ich, kommt es sehr wahrscheinlich noch am Nächsten [zum offenen Unterricht]. Weil da kann ich den Kindern sagen, jene welche integriert sind, da sitzen wir wirklich zusammen und schauen: Was wirklich, wirklich zentral wichtig ist, das du in dem Thema kannst und der ganze Rest kannst du einfach mal weglassen. Du suchst dir dann noch raus, was dir Spass macht, was du gut kannst. Und die schnellen, starken Kinder, die lasse ich durcharbeiten in ihrem Tempo, mit ihren Dingen. Äh ja, dann gehen wir wirklich, das ist. Ich arbeite gerne in Doppellektionen. Ansonsten kommt es darauf an, welche Lektionen dass da sind [welche auf dem Stundenplan stehen].
06:09 – 06:17	I		Das wäre gerade eine Frage meinerseits gewesen weil du sagtest, dass es darauf ankommt, welche Lektion kommt: Unterrichtest du 45 Minuten oder machst du Doppellektionen?
06:17 – 06:52	IP	70	Nein, ich mache schon, also ich mache wirklich Doppellektionen. Also das heisst, Doppellektionen können auch sein: Ihr arbeitet nun so und so viel in der Mathematik und dann wechselt ihr weiter in freie Arbeitszeit und da könnt ihr auswählen, mache ich weiter an der Mathematik oder in Deutsch, arbeite ich im Pingpongheft, das ist so eine Art Tagebuch. Da müssen sie nachher selbst schauen. Aber ich mache, ich bin nicht Fan von 5 Minutenpau-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		75	sen, das gibt es bei mir nicht. Also sie haben bis um 10.00 Uhr Unterricht und dann von 10.30 – 12.00 Uhr wieder. Also da gibt es keine Pausen dazwischen so für alle: Jetzt geht ihr raus und lüftet eure Köpfe. Das mache ich nicht.
06:52 – 06:54	I		Ja, sie können individuell gehen, wenn
06:54 – 07:00	IP		Ja, wenn es sie aufs WC müssen, trinken, wie auch immer. Ich, ich bin nicht so der Fan, der alles zusammenstückeln muss. Das finde ich nicht so der Hit.
07:00 – 07:02	I	80	Das ist gut so. Aus welchem Grund?
07:03 – 07:28	IP	85	Weil ich das Gefühl habe, es, also meine Erfahrung ist, dass 45 Minuten genau dann, dann ist der Unterbruch, wenn die Kinder wirklich am Arbeiten sind. Also du hast eine Einführung und dann beginnen sie langsam. Und dann, wenn wirklich die intensivste Phase käme, kommen die 45 Minuten, also das ist meine Erfahrung und dann schickst du sie raus [in die WC-Pause] und das finde ich einfach doof. Deshalb mache ich das nicht. Und ich habe das in der Unterstufe auch nie gemacht, in der 1./2. Habe ich das nicht so gemacht.
07:28 – 07:30	I		Mhm, genau. Sie können ja individuell gehen.
07:30 – 07:41	IP		Eh ja, wenn sie müde werden, werden sie müde. Das gehört so für mich in den eigenen Arbeitsrhythmus. Wenn sie bemerken, dass sie nun etwas trinken müssen, dann trinken sie halt etwas. Da drehen wir nun nicht gerade durch.
07:41 – 07:49	I	90	Ja ((<i>schmunzelt</i>)). Das ist so. Du hast vorhin die Mathematikpläne erwähnt. Du arbeitest mit diesen. Ist nun ein Kind fertig mit dem Matheplan, kann es dann mit dem nächsten beginnen,
07:49 – 07:50	IP		Nein
07:50 – 07:54	I		oder können sie dann an dem Förderangebot, das es noch dazu gibt, da noch vertieft arbeiten?
07:54 – 08:21	IP	95	Ja, also wir haben einen recht ausgefeilte Forscherzone. Da suchen wir Sachen zusammen, die weiter gehen als das Thema. Da gibt es viel zur Geometrie, da gibt es Kinder, die machen Dinge mit dem Zirkel, so wir früher das TZ [Technisches Zeichnen], die haben so Anleitungen, die machen das heute schon in der 3.Klasse. Sie können das, machen es auch sehr gerne. Das können sie suchen: Was interessiert mich oder wo möchte ich weiter kommen?
08:21 – 08:22	I		Und wie gelangen die Kinder zu dem ...
08:22 – 08:50	IP	100	Das schauen wir, das ist zur Verfügung. Die Unterstufe begann mit den Mathematikplänen, nun sind die ersten Kinder, welche die hatten, nun bei uns und wir ziehen die weiter. Das war ein Teamentscheid, dass sie so von der 1. Bis zur 4., wo sie noch bei uns sind sicher an diesen Mathematikplänen arbeiten. In den Unterrichtsteams

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			sammeln wir diese Materialien zusammen. Die Kinder können auch sagen, uns interessiert das auch noch und dann beginnen wir Dinge zusammen zu suchen, mit welchem sie sich da hinein vertiefen können.
08:50 – 08:53	I	105	Die Kinder können auch Sachen mitbringen, wenn sie finden,
08:54 – 08:59	IP		Ja, ja das würde sich eignen, dann können sie das bringen und wir arbeiten es auf und dann steht es auch allen anderen zur Verfügung.
09:00 – 09:03	I		Mhm, (...) da ist ja eigentlich auch eine Form von Offenheit, so.
09:03 – 09:22	IP	110	Das schon. Ich sage, also weisst du, ich sage, wir machen sehr wahrscheinlich schon viel aber es ist nicht das wo ich mir darunter vorstelle was offener Unterricht ist. Also ich habe da schon noch etwas einen anderen (...) so ein anderes Ziel. Wo ich sage, dass es Kinder gibt, die uns noch als Coach brauchen aber ansonsten nicht mehr. Und so weit sind wir natürlich noch lange nicht.
09:22 – 09:39	I		Mhm, genau (...) Ähm, (...) jetzt muss ich kurz überlegen (...) vorher, ganz zum Beginn sagtest du noch, (...) ah genau: Du verstehst eine Werkstatt zum Beispiel nicht als offenen Unterricht. Weshalb nicht?
09:40 – 10:31	IP	115 120	Weil für mich klar ist, das Ziel ist, ähm, dass die Kinder etwas, das diese Werkstatt vermitteln will mit auf den Weg bekommen. Sie können zwar die Reihenfolge selbst bestimmen vom Obligatorium. Sie müssen am Schluss das Obligatorium erledigt haben und dann können sie sich noch überlegen: Möchte ich nun das oder jenes als Zusatz bearbeiten. Aber die Denkleistung vom Planen ist nicht gross, sage ich. Sie müssen es einfach abarbeiten. Sie müssen alle obligatorischen Posten erledigen und eine Anzahl, welche wir vorgeben an freiwilligen [Posten]. Es geht nicht darum: Mich würde nun an diesem Thema dieses Teilthema noch interessieren, wie kann ich nun hier weiterfahren, oder. Es ist dann: Ah, hier haben wir keinen Posten dazu. Es ist für mich wunderschön zum Arbeiten, aber das ist für mich nicht offener Unterricht.
10:31 – 10:40	I		Damit ich es richtig verstehe: Deine Meinung ist, dass sich die Kinder auch selber organisieren.
10:40	IP		Organisieren, planen
		125 130	Das Video wurde hier leider unterbrochen. Das Gespräch verlief über den Druck, welche K. mehrheitlich auf der 5./6. Klasse erfahren hatte. Die Ziele, Vorgaben von aussen her über Themeninhalte, welche alle abgedeckt werden mussten, damit die Schülerinnen und Schüler von Allem gehört hatten und dieses auch in der Schule behandelt hatte. Die Begründung des eher direktiven Unterrichts, um mit allen Themen zeitgerecht fertig zu werden, wurde von R. angesprochen. Auf der 3./4. Klasse bemerkt K. hierbei eher eine Entlastung. Hier habe sie noch mehr Zeit eine Ausschweifung in andere Teilthemen zu erlauben, ohne in Zeitnot zu geraten. Auf der 5./6. Klasse gelang ihr dies jeweils erst nach 1 ½ Jahren, als die Arbeiten für die Oberstufe jeweils erledigt waren und klar war, welches Kind

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	135	<p>in welche Sekundarstufe eingeteilt wurde. Da erlebte K. jeweils bei den Schülerinnen und Schülern eine Erleichterung im Unterricht, der fortan freier gestaltet werden konnte.</p> <p>Weiter wurde gefragt, ob sie weitere Ergänzungen habe, welche sie mitteilen möchte.</p>
	140	<p>K. erklärte ihre Arbeit im sozialen Bereich mit ihren Hunden. Seit sie mit den Hunden im Unterricht arbeite, sind weniger soziale Zwischenfälle vorhanden. Die Hunde widerspiegeln die Zustände der Kinder. Wenn ich als Kind etwas will von einem Hund, muss ich mich zurücknehmen. So kommt er auf mich zu. Überrumple ich ihn, geht er weg. Durch das Bemerkens dieser Reaktionen der Hunde und durch Gespräche lernen die Kinder den Umgang mit dem Hund auch auf die Mitmenschen zu übertragen.</p> <p>Seit K. mit ihren Hunden in der Klasse arbeitet hat sie massiv weniger Schwierigkeiten im sozialen Bereich und in der Selbstkompetenz, da die Kinder sich selbst und ihr Verhalten reflektieren und das sich auf das soziale Miteinander auswirkt. Die Schüler sind somit freier für den stofflichen Inhalt, für die Sache.</p>

2.2 Transkriptionen Videosequenzen Karin

2.2.1 Videosequenz 1 von 5 Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 1 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion Gesprochenes
06' 15"	0		Die Plätze der SuS sind an Einzelpulten. Einige SuS sitzen alleine, ausserdem hat es eine Dreier und eine Vierergruppe. Es ist nach der Pause. <i>Die SuS sitzen an ihren Pulten oder sind in leise Gespräche vertieft.</i> Auf dem Plan an der Seitentafel ist Mathematik und Fertigmach-Stunde angeschrieben. Eine Schnupperschülerin befindet sich ebenfalls in der Klasse. <i>Die LP steht vor der Klasse.</i> Hinter ihr die Wandtafel und ihre drei Hunde.
	5	LP	Meine Damen und Herren, legt bitte das Zeichnen, beziehungsweise das Lesen weg ((<i>3 SuS gehen an ihre Plätze</i>)) und wir starten mit der ersten Repetition dieses Malkreuzes. Für Timo ist es ganz neu. Du gibst das Tempo an. Du sagst uns: o.k., versteh ich ((<i>zieht mit der Hand senkrechte gerade Linien von oben nach unten</i>)), und dann geht es weiter. Und zwar machen wir, ((<i>dreht sich zur Wandtafel um und nimmt eine Kreide</i>)) oben hat es ein eine grosse Hundertertafel und ein selbst von mir gezeichnetes, nicht ganz geradliniges Malkreuz, aber das spielt keine Rolle. Wir machen dort einfach eine allgemeine Repetition. Ich zeichne mit Rot ein. Das hier da, zum Beispiel. ((<i>dreht sich zur Wandtafel und zeichnet am aufgezeichneten Hunderterfeld einen senkrechten und einen waagrechten roten Strich. SuS schauen der LP zu, nehmen teilweise einen Stift hervor. LP dreht sich wieder zur Klasse</i>)). Wie muss die senkrechte Linie ((<i>zeigt mit der flachen, ausgestreckten Hand auf die senkrechte Linie</i>)), wie muss die platziert werden. Ina.
	10		
		Ina	Ähm, vier nach da ((<i>zeigt mit dem rechten Daumen zur rechten Seite</i>)).
	15	LP	(...) Genau. Da hintendran vier und dann eine senkrechte Linie. Macht das gleich mal, mit Rot.
		SuS	((<i>Stellen zur gleichen Zeit unterschiedliche Fragen</i>)).

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	20	LP	Ja, rot, orange, pink, das geht alles. Einfach so was in diese (.) Familie der Farbe gehört. ((<i>Ein S. stellt eine Frage. LP schaut zu einem Kind, geht zu ihm</i>)). Da oben beim grossen (unverständlich). Ja. Und jetzt bitte wirklich schön richtig ((<i>zieht mit der Hand eine senkrechte Linie in die Luft von oben nach unten. Drei SuS gehen stehen vor LP hin</i>)) wa (..), was läuft ihr noch?
		S	Wir finden das Blatt nicht.
	25	LP	LP: Ja. ((<i>Ein S. geht zurück zu seinem Pult. LP geht zu seinem Pult, versorgt seine Mappe und geht der LP nach, eine S. folgt ebenfalls der LP, die dritte S. geht auch zu ihrem Platz. Alle anderen SuS warten an ihren Plätzen. LP gibt den SuS das fehlende Blatt und kommt vom Lehrerpult zurück vor die Klasse</i>)). Ja, nehmt ein Lineal für die gerade Linie. (..) Nimmst du eines von mir ((<i>reicht einer S. ihr Lineal vom Lehrerpult. Ein weiterer S. geht zur LP und stellt eine Frage. Die LP erklärt es ihm kurz, zeigt dabei zur Wandtafel. Dreht sich um und zeigt es an seinem Blatt</i>)). Sonst komm ich dann zu dir an den Platz. ((<i>Geht wieder zur Wandtafel</i>)). Dann die waagrechte Linie. Wer kann hier sagen, wie die ((<i>zeigt mit gestrecktem Arm und gestreckter Handfläche zur waagerechten Linie am aufgezeichneten Hunderterfeld der Wandtafel</i>)). Wer kann hier sagen wie die aussehen muss. Sara?
	30		
		Sara	Äh, zwei nach oben und dann einen Strich.
		LP	Genau. Und jetzt ist es ein bisschen erschwert. Jetzt habt ihr nicht mehr die gleiche Hundertertafel wie ich da vorne zeichnete. Aber ich bin nicht wahnsinnig und zeichne da hundert so Kreise. Das heisst. Ihr habt sie ja so bei allen ((<i>zeichnet in jedes Kästchen einen Kreis auf einer Zehnerlinie</i>)). Ist das richtig?
	35	SuS	Ja.
	40	LP	Das sind einfach überall die Kreise. Ganz wichtig, wenn ihr das jetzt bei diesem nicht so gut gemacht habt ((<i>dreht sich zur Klasse um</i>)), keine Rolle, aber jetzt; dass ihr wirklich die Linien mitten durch die Lücke ((<i>dreht sich zur Wandtafel und zeichnet Kreise im Bereich der roten Linie</i>)) zwischen diesen Kreisen macht. Also nicht ((<i>dreht sich zur Klasse um</i>)) etwa die Kreise halbieren oder anstreichen, sondern da mitten durch ((<i>zeigt mit der flachen Hand eine waagerechte Linie auf der roten Linie</i>)). Einfach von jetzt an schauen. (.) So. Also ihr seht, wenn ich da hundert so Kreise ((<i>zeigt weiter zur Wandtafel</i>)) mache, dann dreh ich durch ((<i>schauspielert als ob es ihr schwindelig wäre. Legt die Kreide weg</i>)). Jetzt legen wir los mit den Rechnungen. ((<i>Zeigt auf das obere linke, durch die Linien abgetrennte Feld</i>)). Wer kann hier ((<i>schaut zur Klasse</i>)) von diesem Stück hier ((<i>zieht einen Rahmen um das Feld</i>)) die Rechnung sagen. Nur die Rechnung, noch nicht das Resultat. (..) Max.
	45	Max	4 mal 8.
		LP	((<i>dreht sich zur Wandtafel, schreibt die Aufgabe in das erste Feld</i>)). Und jetzt, damit Fabio das ganz gut sieht: ((<i>dreht sich wieder zur Klasse um</i>)) Wieso 4 mal 8? Das ist richtig. Wer erklärt das noch ein Mal? Sina.
		Sina	Links sind es 8 und oben sind es 4.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	50	LP	Also hier haben wir 4 ((<i>schreibt oben ausserhalb des Feldes eine 4</i>)) hier sind es 8 ((<i>schreibt links ausserhalb des Feldes eine 8</i>)). Also haben wir 4 mal 8 ((<i>dreht sich wieder zur Klasse um</i>)). Jetzt haben wir ja da die Kinder, die so schnell rechnen können. Das gibt ((<i>hebt die Arme in die Luft</i>)).
		SuS	SuS: 32 ((<i>rufen im Plenum</i>)).
	55	LP	LP: Perfekt ((<i>dreht sich zur Wandtafel um und schreibt die Lösung hinter die Rechnung im Feld</i>)). Das bitte schön hinschreiben und dann ringsherum ein bisschen anfärben. ((<i>färbt mit der Kreide das Feld an</i>)). Damit wir sehen, diesen Teil, den haben wir schon gerechnet. ((<i>SuS machen ihre Arbeit</i>)). (.....) Danach. Was haben wir hier für eine Rechnung. ((<i>Zeigt auf das obere rechte Feld im Hunderterfeld, das durch die roten Linien abgetrennt wird</i>)). Anna?
		Anna	Anna: sieben ((<i>andere Kinder halten die Finger hoch</i>)).
		LP	LP: Achtung, zähl mit mir: ((<i>zusammen zählen</i>)) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ((<i>LP beginnt zu schreiben</i>)).
	60	Dominik	Ich weiss es ((<i>ruft dazwischen</i>)).
		LP	LP: ((<i>dreht sich um</i>)). Pscht, Anna ist an der Reihe!
		Anna	1, 2, 3, ((<i>LP zeigt mit dem Finger mit</i>)) 4, 5, 6.
	65	LP	LP: Nochmal ((<i>geht mit der Hand in die Ecke hoch zum ersten Kästchen. Zählen zusammen</i>)) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ((<i>LP schreibt die 8 hinter das Malzeichen nach der 6</i>)). Und jetzt Damian, du weisst schon das Resultat? ((<i>dreht sich zur Klasse um</i>)).
		Dominik	Damian: 48!
		LP	Ja, du bist ein wilder Hund. Gut, hinschreiben und bitte ein bisschen anmalen. ((<i>SuS malen an. Eine S. fragt etwas, LP gibt Antwort darauf</i>)). (..) So, jetzt kommt die Minirechnung hier unten. Ahn nein ((<i>hält den Zeigefinger in die Höhe</i>)): Ich will noch da erklärt haben wieso gibt das überhaupt 6 mal 8? Silvan?
	70	Silvan	Weil unten sind es (..) also oben, auf der kurzen Linie sind es 6 und auf der langen Linie sind es 8.
		LP	(...) Timo, verstehst du jetzt wieso ich dir das nicht vorher erklärt habe? Du verstehst es jetzt nämlich schon wie das geht, hm?
		Timo	((<i>nickt</i>)).
	75	LP	Dann jetzt zu der Minirechnung. ((<i>Finger der SuS schellen nach oben</i>)): Wer kann die Minirechnung sagen, was das ist. Dominik.
		Dominik	2 mal 4 = (..) ((<i>mit einem zweiten S. zusammen</i>)) 8. ((<i>LP dreht sich um und schreibt die Aufgabe an die Wandtafel</i>)).

2.2.2 Videosequenz 2 von 5 Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 2 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion Gesprochenes
01'41"	0		<i>Der Einstieg ist vorbei. Die LP gibt in dieser Sequenz die zu erledigenden Aufgaben für die Mathematikstunde vor.</i>
	5	LP	Also nehmt ihr das Zahlenbuch bitte hervor auf die Seite 13. ((<i>SuS suchen das Zahlenbuch unter ihrem Pult, nehmen es hervor</i>)). Und jetzt bitte (..) ((<i>ein S. fragte etwas</i>)) Ja, meinerwegen, aber im Moment reicht das (...) Und jetzt erwarte ich noch 5 Minuten für die gemeinsame Konzentration, nachher geht's dann weiter. (..) Ihr seht, ich habe hingeschrieben ((<i>geht zum Lehrerpult, nimmt ein Blatt hervor</i>)) hier auf diesem Blatt Aufgabe 4B, seht ihr das? Seht ihr die Aufgabe 4B. Zeigt mal alle auf die Aufgabe 4B, damit ihr wirklich da seid ((<i>geht herum und schaut ob die SuS die richtige Aufgabe antippen</i>)). Ja. Das hast du auch gleich, du hast es auch (..) Gut. (..) Moment, (..) ja. Nachher Aufgabe 4C, ist gerade nebendran, Aufgabe 4D und 4E. Meine Frage ((<i>räuspert sich</i>))
	10	S	Und die A?
		LP	A haben wir gestern gemacht (..). Meine Frage (..) ((<i>steht vor der Wandtafel, schaut Klasse an</i>)) wer hat von sich das Gefühl, dass er oder sie das alleine oder einfach am Platz oder mitmachen möchte. Wer kann das, wer möchte das alleine arbeiten? (...) ((<i>Ein SuS streckt die Hand auf</i>)). Dann machen wir es gemeinsam? ((<i>Fabio schiebt kurz Unterlippe nach vorne</i>)).
	15	S	Ja.
		LP	Es ist so, dann machen wir dieses Blatt noch gemeinsam, das sind 6 Aufgaben. Und nachher zeige ich euch was in der Fertigmach-Stunde zu arbeiten ist. Und dann will ich wirklich so wie gestern. Ich war doch gestern vor der Turn-

			stunde so begeistert. Ich will, dass ihr so arbeitet.
--	--	--	---

2.2.3 Videosequenz 3 von 5 Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 3 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion Gesprochenes
02`15"	0	.	<i>LP steht mit Zahlenbuch vor der Wandtafel</i>
	5	LP:	Jetzt (..)Augen und Ohren auf. ((<i>SuS Gespräche verstummen, sie räumen noch auf, machen dadurch grosse Unruhe</i>)). Bei der Fertigmach-Stunde will ich (..) was machen wir, ich schreib es extra hier hin. Ich will da nicht eine Frage: muss ich das tun. Was hier steht, will ich, dass das fertig ist. Und zwar ((<i>dreht sich zur Wandtafel und beginnt zu schreiben</i>)): im Arbeitsheft, also das ist Mathematik ((<i>schreibt AH an die Wandtafel. Dreht sich zur Klasse um, zeigt auf die Wandtafel, schaut ins Buch</i>)). Da im Arbeitsheft die Seite 6, das was wir abgemacht haben ((<i>schreibt die 6 an die Wandtafel. Dreht sich zur Klasse um, dreht das Zahlenbuch in ihren Händen um und zeigt sie der Klasse</i>)). Das ist diese Seite da. Das was wir da abgemacht haben. Ebenfalls auf der (..) jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Nehmt ihr das mal kurz hervor ((<i>geht auf die Klasse zu</i>)). Auf der Seite 7 haben, wir es dort auch schon abgemacht?
	10	SuS	((<i>Stimmengewirr. Einzelne SuS sind verständlich</i>)): Ja. Nein, Ja. Ja.
		LP	Also nehmt es mal hervor.
		SuS	8 und 7 auch noch.
		LP	Aber ich will nur Seite 7. Was haben wir dort abgemacht?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	SuS	Aufgabe 1. 1.
15	LP	<p>((dreht sich um , geht zur Wandtafel)) Gut. Dann Arbeitsheft 6, Arbeitsheft Seite 7. Nur die zwei. ((dreht sich wieder zur Klasse um. SuS sind im Arbeitsheft am suchen)). Also die möchte ich, dass die abgemachten Aufgaben fertig sind. Das reicht. Das ist dann Mathematik. Ich schreibe hier ((dreht sich zur Wandtafel)) einen kleinen M darüber, hä, für Mathematik. ((Schreibt einen kleinen M vor die Aufgabe)) Dann im Deutsch. Da haben wir ja auch ein Arbeitsheft. ((Schreibt AH unter die Mathematikaufgabe)). Und dort haben wir gestern das da mit dem Fühlen und Hören und so, haben wir gemacht. ((geht zum Lehrerpult)) Das ist die Seite 68. Die möchte ich auch fertig haben ((Schreibt S.68 an die Wandtafel. Dreht sich zur Klasse)). Die Lösung zu der Seite 68 ist hier. Wir haben gestern gemerkt: wir sind nicht immer ganz einverstanden mit der Lösung, weil das ist ein bisschen individuell ob man das Wort riechen kann. Ich sage auch man kann es riechen, aber es ist zum Beispiel nicht drauf. Was ich da sicher richtig haben will, sind die der, die und das davor, ((zeigt an der Wandtafel das angehängte Lösungsblatt und zeigt darauf die Artikel)), dass ihr die wirklich sauber durchkorrigiert. (...) ((Zeigt zu den geschriebenen Aufträgen an der Wandtafel)) Das machen, und dann bitte, ihr habt ja so ein (.) so ein kleines Heft bekommen. Dieses Blatt da (.) das hier, hä. ((geht zum Lehrerpult und zeigt das Blatt der Klasse)). Die Lösung dieses Blattes da, sind da ((geht zur gegenüberliegenden Wand neben der Wandtafel rechts und zeigt auf die aufgehängten Blätter)).</p>
20		
25		

2.2.4 Videosequenz 4 von 5 Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 4 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion Gesprochenes
01'32"	0		<i>Fertigmach-Stunde. SuS sind in ihre Arbeiten vertieft. Sie arbeiten mehrheitlich alleine, 2 mal sieht man je 2 SuS zusammenarbeiten.</i>
	5		<i>SuS arbeiten konzentriert, sind in die Aufgaben vertieft. Eine S. hat den Hunderter-Abacco und arbeitet mehrheitlich handelnd damit. Sie zählt mit der rechten Hand die Schritte ab, streckt für jedes Päckchen einen Finger der linken Hand mehr. LP sitzt am Pult, schaut in ihrem Zahlenbuch etwas nach. 2 SuS sitzen zusammen, arbeiten aber jeder für sich. Sie sprechen nicht miteinander. Ein S. sitzt alleine und ist in seine Arbeit vertieft. Sara und Lisa sitzen im Flur an einem Tisch. Sie arbeiten, diskutierend zusammen.</i>
		Sara	Was gibt 4 mal 12.
		Lisa	((<i>guckt in die Kamera</i>)) 4 mal 12. Wieso? ((<i>guckt noch immer in die Kamera, lacht</i>)). (..) Also das hier oben (.) 2 mal 9, gibt
	10	Sara	2 mal 9 gibt 18.
	Lisa	((<i>nickt, lacht</i>)) Und jetzt, welche ist noch einfach Vani. 4 mal 7, wart schnell. (..)	

2.2.5 Videosequenz 5 von 5 Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 5 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion Gesprochenes
01' 15"	0		<i>LP sitzt an ihrem Pult. Sie arbeitet zusammen mit Sophie, mit dem Abacco zu den Malaufgaben.</i>
			Wir drehen um: 1 mal 7 ((<i>LP dreht die ersten 7 Punkte auf dem Abacco um</i>)). 2 mal 7 ((<i>LP dreht die zweiten 7 Punkte auf dem Abacco um</i>)) 3 mal 7 ((<i>LP dreht die dritten 7 Punkte auf dem Abacco um</i>))
		Timo	Kann ich hier kurz schauen? ((<i>Zeigt auf das Lösungsheft</i>)).
	5	LP	((<i>zu Timo</i>)) Ja. ((<i>zu Anna</i>)) 4 mal 7 ((<i>LP dreht die nächsten 7 Punkte auf dem Abacco um. Die LP macht dies so weiter bis 6 mal 7. Timo nimmt sich das Lösungsheft</i>)). Jetzt wenn wir hier ((<i>zeigt auf den angefangenen Zehner der ersten Reihe</i>)) drei nach vorne tun, was muss man hier ((<i>zeigt auf die unterste Siebnerreihe</i>)) machen?
		Anna	Wechseln ((<i>Timo ist fertig mit korrigieren. Er verlässt das Pult. Loui rutscht nach</i>)).
		LP	Hier? ((<i>Zeigt auf die nächste Siebnerreihe</i>)).
		Anna	Wechseln. ((<i>LP dreht die drei Punkte um auf der letzten Reihe</i>)).
	10	LP	1,2,3, ((<i>dreht die Punkte der nächsten Reihe um</i>)) 1,2,3 ((<i>dreht die Punkte der untersten und zweituntersten Reihe um</i>)). Gib?
		Anna	Mmmh, (...) ((<i>Tippt mit dem Daumen die 10er jeweils bei 1, 11 und 21 an</i>)) .

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	15	LP	Und schon kann sie es wieder. ((LP schreibt das Resultat auf)). Anna ((Anna grinst)), nur weil du so eine hübsche junge, ä, ((LP zeigt mit dem Zeigfinger auf das Gesicht von Anna)) ich sehe es genau. Ich wollte sagen, nur weil du so eine hübsche junge Frau bist, gibt es bei mir nicht: ((mit weinerlicher Stimme)) Ich kann das nicht!. ((Anna lacht)). Hejejejejejejä! ((LP dreht Punkte auf Abacco um)). Also 4 mal 8. 1 mal 8 ((LP dreht die Punkte der ersten Reihe um)), 2 mal 8 ((LP dreht die Punkte der zweiten Reihe um)), drei mal 8 ((LP dreht die Punkte der nächsten Reihe um)), vier mal 8 ((LP dreht die Punkte der nächsten Reihe um)). Jetzt, zählen zurück ((LP dreht zwei Punkte auf letzter Achterreihe zurück, dreht 2 Punkte der ersten Reihe um, damit Zehnerreihe voll ist. Dies macht LP noch zwei Mal so weiter)). Gibt?
	20	Anna	
		LP	Weisst du was wir jetzt machen. Jetzt hast du das so gut gemacht, jetzt lässt du das im Moment sein.

2.3 Transkription 2. Interview Karin

3. Klasse, 12 SuS, 2 FS A, 1 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:13	I		Gut, dann danke vielmals dafür, dass du dich bereit erklärt hast zum dritten Mal. Ich lasse dir ein paar Sequenzen ab, welche ich nach deinem Unterrichtsbesuch ausgewählt habe und dann stelle ich dir dazu jeweils Fragen
00:13 – 00:13	IP		Ja ((<i>nickt</i>)). Das ist gut, tip top.
00:14 – 08:01	I	5	Also ((<i>lässt die erste Sequenz laufen</i>)). Genau, das ist der erste Teil.
08:01 – 08:03	IP		O.k., der wilde Hund ((<i>lacht</i>)).
08:04 – 08:11	I		((<i>lacht</i>)) ja, genau. Ja, es ist herrlich, den Umgang, den du mit den Kindern hast, so, ich finde das wirklich herrlich. Fällt dir gleich etwas auf?
08:12 – 08:40	IP	10	(..) Also es ist einfach ein bisschen lebendig, hä. Es ist ein bisschen ein kommen und gehen, aber ((<i>schüttelt den Kopf</i>)) ja, grundsätzlich ((<i>winkt mit der Hand ab</i>)) dafür, dass es so eine knochentrockene Geschichte ist, habe ich das Gefühl, sie sind wirklich dabei und ähm, machen ihr Ding. Das ist eigentlich den Anspruch, den ich habe, dass wenn man (..) es ist ja nicht wahnsinnig spannend. Von sich aus würden sie das ja nicht aussuchen. Wenn sie das halt machen müssen, dass ich es so mit ihnen bespreche, dass sie noch etwas Lustiges dazu haben.
08:40 – 08:42	I	15	Deshalb deine Schauspielereien dazu?
08:42 – 08:47	IP		Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, genau. Also mir wäre es ja ansonsten auch langweilig, das kommt auch noch erschwerend dazu.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

08:47 – 08:53	I		Ähm (.) Was ist der Grund für den recht direktiven Einstieg in die Mathematikstunde?
08:53 – 10:00	IP	20 25 30	Weil ich noch nicht weiss, wie die Kinder was mitnehmen. Und ich starte einfach gerne zusammen, dass sie wirklich nachher weitermachen. Es ist für mich einfacher, als wenn die Kinder plötzlich ((lächelt. Hohes Singen, Schreien von vielen Kindern im Hintergrund. Winkt ab)) Ah, sie haben Musikgrundschule. Als wenn die Kinder plötzlich, ähm, jetzt sage ich: Macht am Mathematikplan, startet einfach. Weil da startet ein Kind mit dem Tablet, das andere will noch ein Hintergrundbild machen, das Dritte (.) Und so ist von mir aus gegeben: Jetzt ist Mathematik. Und das mache ich eigentlich immer. Also in jedem Fach. Das mache ich in der Musik, im Turnen. Es läuft zuerst über mich und nachher sage ich wie es weiter gehen soll. (.) Zudem kommt hinzu, das sind Kinder, welche 2 Jahre lang Mathematikplan gemacht haben, fast ausschliesslich und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass sie zum Beispiel falsch Minus rechnen. Und das sind 4 Kinder von 12. Das finde ich, ein Drittel, das ist wirklich. Leo ich meine wenn sie 71–29 haben. Dann rechnen sie 70–20, 1-9 und dann, weil das nicht geht, rechnen sie 9-1. Und da habe ich gemerkt, dass es mir zu heikel ist für dass sie gewisse Sachen nicht mitnehmen. Und deswegen, also ich starte halt wirklich sehr, sehr altmodisch. Es startet über mich und ich zeichne vor und mache mit und das muss wirklich (.) ich will es genau so und nicht anders, also, dass das so läuft.
10:00 – 10:14	I		Du sagtest in deinem ersten Interview, als ich hier bei dir war, gesagt: Es läuft recht viel frontal, direktiv. Du hast wie Angst die Öffnung zu machen. Dir fehlt, also nicht die Angst, dir fehlt wie der Mut dazu.
10:14 – 10:28	IP	35	Ja ja, also es ist schon eine Angst, dass die Kinder irgendetwas (.) ähm, nicht mitschneiden und ich es nicht bemerke. Dass sie es nicht mitschneiden, das ist klar, aber dass ich es nicht merke. Und davor habe ich wirklich grossen Respekt.
10:28 – 10:32	I		Ist es nicht eine Vertrauensfrage, dass sie nicht auch das machen, was sie sollten?
10:32 – 10:48	IP	40	Das ist mir eigentlich schnurz [egal] , weil das können sie hier genau gleich. Also wenn jetzt einer am Kreuz macht oder am Rand malt, das schafft er hier genau gleich. Aber ich habe die Möglichkeit geboten, dass wenn du dabei sein willst, du dabei sein kannst. Also ich habe sie nicht alleine gelassen. So ein bisschen das.
10:48 – 10:50	I		Gut. Der Timo, der war krank?
10:50 – 11:06	IP	45	Ja. Und er ist ein sehr starker Schüler. Also ansonsten hätte ich schon das Kind vorher noch ein Mal genommen, vorgängig und hätte das nochmals mit ihm angeschaut. Er fragte mich noch. Dann sagte ich: Schau, jetzt repetieren wir es noch ein Mal und wenn du es dann nicht verstehst, erkläre ich es dir gerne noch ein Mal.
11:06 – 11:12	I		Ich wollte gleich fragen, ob hier die Möglichkeit bestanden hätte, dass zum Beispiel ein anderes starkes Kind,

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			es hat ja auch andere starke Jungs auch,
11:12 – 11:14	IP	50	Doch, auch. Sie machen es einfach nicht so gerne. Das ist der Grund
11:14 – 11:15	I		Einander etwas erklären?
11:15 – 11:33	IP	55	Nein. ((<i>schüttelt den Kopf</i>)) Im Moment ist (.), sie sind sozial (.), also sie sind ganz liebe Kinder, aber sie haben es nicht so sehr gut miteinander . Man merkt es nicht mehr so, aber sie hatten wirklich größere Mobbinggeschichten, weshalb ich das im Moment noch etwas vermeide , zumal ich so eine kleine Klasse habe. So.
11:33 – 11:35	I		Nicht das sogleich eine Überforderung ist für die Kinder.
11:35 – 11:43	IP		Ja, genau. Auch deshalb komme ich nicht vorwärts. Jetzt muss ich wieder erklären gehen und so. Das mache ich noch nicht. Das kommt dann in einem weiteren Schritt. Wir sind nun ganz am Anfang vom Sozialen.
11:44 – 12:12	I	60	Ich denke, dass das auch gleiche einen Zusammenhang hat mit der nächsten Frage, die ich habe. Und zwar, sie kommen zu dir und fragen dich, wenn gerade etwas ist. Und das gibt ja für die anderen Kinder demnach, wenn es so direktiv läuft und: wir machen alle das Gleiche und zwar gleichzeitig, gibt ja das für diese Kinder recht viel, oder lange Wartezeiten . Ähm, ist oder hast du einen Grund dafür, dass eben immer alle gleichzeitig am Gleichen arbeiten? Die Unterschiede der Kinder sind ja recht gross.
12:12 – 12:49	IP	65 70	Ja, bei dem jetzt schon, weil das ist etwas Neues. Und da will ich, ich bin wirklich und sage auch, alte Schule, es geht um Darstellungen. Ich weiss, wie es nachher weiter geht. Und das ist bei mir der Punkt, den ich jetzt so sehe, bei den Darstellungen bin ich pickelhart. Wenn ich sage, es muss rot sein, oder pink oder orange. Aber wenn ich sage, ich will es so haben und ich will es senkrecht und waagrecht und genau so, das muss klappen. Weil sie sind nachher wirklich gestraft. Je nach dem zu wem sie kommen. Wenn sie zwar wunderbar alles in ihrem System haben, aber es nachher nicht schaffen, blitzschnell anzupassen.
12:49 – 13:03	I		Ja. ((<i>schaut in ihren Unterlagen</i>)) Diese Frage erübrigt sich gerade, das hast du vorhin schon gesagt, (..) Gut, ähm, ah. Du hast den Fabio da noch ganz zum Schluss gefragt: Verstehst du nun, weshalb ich es dir nicht vorher erklärt habe. Weshalb hast du es ihm nicht vorher erklärt?
13:03 – 13:17	IP	75	Genau aus dem Grund, weil das ist wie doppelte Arbeit. Ich hätte ihm es genau gleich erklärt und dann hätte er es als Einstieg noch einmal genau gleich gehabt. Und ich wusste, dass er das einfach versteht. Das ist kein Thema.
13:17 – 13:19	I		Weil am Anfang immer alles über dich läuft, so.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

13:19 – 13:19	IP		Ja, ((nickt)) ja.
13:20 – 16:20	I	80	Gut, dann kommen wir schon zum Zweiten ((lässt die zweite Sequenz laufen)). Gut, was war gestern vor der Turnstunde gewesen, da?
16:20 – 16:53	IP	85	Sie haben super gearbeitet. Wirklich, jedes für sich, in einer Ruhe. Wir hatten das Thema Nomen, da mussten sie verschiedene Sachen machen, die Reihenfolge war egal. Und sie haben wirklich mega gut gearbeitet. Also wirklich ruhig, sie konnten selbst kontrollieren, haben das gemacht, also da habe ich das erste Mal gesehen, und die Selbstkontrolle. Und dass sie nur zu mir fragen, wenn sie bei der Kontrolle, also wenn ihnen beim Resultat etwas nicht klar ist. Dann sollen sie zu mir kommen. Und das klappte sensationell gut. Und es war mega ruhig. Kein Herumgelaufe, wirklich, genauso wie ich es eigentlich haben möchte.
16:53 – 16:57	I		Meinst du, dass das der Grund ist, weshalb sie so gut arbeiten konnten? Weil sie selbst kontrollieren konnten, oder
16:57 – 17:26		90	Nein. Es hat einfach gerade gestimmt. Es ist, es ist mega einfach gewesen und sie haben es gerne gemacht. Es hat gerade geklappt und ich habe, ich arbeite eben oftmals so, dass ich sie daran erinnere, damals hat es mir gepasst, oder wisst ihr noch, das da war wirklich cool. Der ganze Rest ist dann eigentlich egal. Aber, dass sie sich an diesen so, so Highlights festhalten können und dann sage ich es auch immer sofort, wenn ich zufrieden bin. Dass ich dann mehr über das arbeite als: Nein, tu das nicht und das. Das finde ich so unsympathisch.
17:26 – 17:27	I	95	Das Positive hervorheben.
17:27 – 17:35	IP		Ja auf jeden Fall. Das ist das, was sie auch cool finden und das wollen sie unbedingt wieder erreichen, das ist so das, was ich gemerkt habe.
17:35 – 17:38	I		Sie wollen es ja allgemein gut machen.
17:38 – 17:58	IP	100	Ja, ja und sie wollen gefallen. Das merke ich natürlich auch (.). Der Unterschied von der Dritten zur Fünften ist: Sie machen es einfach mir zu Liebe. Sie machen es nicht, weil sie das unbedingt wollen. Die 5.Klässler sind einfach anständig genug und haben es auch noch mir zu Liebe gemacht, aber nicht mehr von (.) ich weiss nicht, aus lauter Freude. Ich weiss nicht. Ausser ich habe saublöd getan mit ihnen, dann schon, aber das ist ((winkt ab)).
17:58 – 18:06	I		((lacht)) Ähm, genau. Du hast zum Beginn gefragt: Meine Frage (.)
18:06 – 18:07	IP	105	Wer es alleine machen möchte.
18:07 – 18:11	I		Ja genau. Da hatte Timo die Hand hochgestreckt. Hast du das gesehen?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

18:11 – 18:17	IP		Ja, da habe ich gedacht, der arbeitet jetzt einfach alleine. Das muss ich dann nicht noch betonen und sagen: Timo, du machst es jetzt alleine.
18:17 – 18:28	I	110	Nachher hat er aber, als du sagtest: Gut, ok, dann machen wir es zusammen, das Gros der Klasse sagte ja: Mhm, oder ja. Und er war da wirklich so :hm, hat schnell die Unterlippe nach vorne geschoben gehabt.
18:28 – 19:01	IP	115	Und da gehe bei ihm einfach, das ist bei ihm etwas Spezielles. Er ist relativ, wie soll ich das jetzt fein formulieren, (.) nein er ist einfach verwöhnt. Und ich gehe nicht so fest auf diese Nase ein. Das ist wie die andere, die Anna. Die braucht immer noch so Spezialeinladungen und ich lasse das auf der Seite. Das war auch einer der Gründe, weshalb sie es untereinander nicht so wahnsinnig gut haben, <u>gehabt</u> . Ich muss sagen, es wird immer besser. Aber es war wirklich schwierig, und dann gehe ich eben nicht darauf ein. Oder dann erwarte ich von ihm, weil er ist ein intelligenter Junge, also aber ich mach es dann alleine. Dann hätte ich gesagt: o.k.
19:01 – 19:03	I		Dass er für sich selber hin steht.
19:03 – 19:17	IP	120	Ja, ((<i>nickt</i>)) ja. Er hat ja dann gerne mit uns mitgemacht. Er war für den Moment ((<i>rümpft die Nase</i>)) `ö` und dann ging es wieder. (..) Ich ging davon aus, dass mega viele die Hand hoch halten und sagen: Wir machen es alleine. Da ging ich eigentlich davon aus. Deshalb war ich völlig perplex, dass das so, also das ((<i>verdreht die Augen</i>)).
19:17 – 19:23	I		Ja eben, ich wollte gerade auch fragen, weil, du hattest den Einstieg ja schon gemacht und im Prinzip fand ich, es ist ihnen klar, wie es geht.
19:23 – 19:35	IP	125	Ja, nicht allen. Ich habe natürlich schon. Ich habe da drin 3 Kinder mit Förderstufe, 2 davon sind mit dem A, einer mit B. Und ich ging davon aus, die haben gerne (.) ähm (.)
19:35 – 19:35	I		Geleitet?
19:35 – 19:56	IP	130	die Leitung, oder dass augenblicklich kommt: Ist richtig, oder ist nicht richtig. So, das ist so ein bisschen das. Und dann ging ich davon aus, dass die und vielleicht noch eine, zwei dazu und dann wäre es das. Dann bin ich da gestanden und habe gedacht: O.K., ((<i>zuckt mit den Schultern</i>)) dann machen wir es zusammen. Aber ich nehme an, sie sind einfach müde gewesen. Und da ist es oftmals ein bisschen bequem. Da kannst du dich etwas ausruhen und zwischendurch, und das wird dann schon gesagt und gemalt und gemacht, ja.
19:57 – 22:34	I	135	Genau (.) Ähm, ja, das ist gut ((<i>lässt die dritte Sequenz laufen</i>)). Das ist die Fertigmach-Stunde. Genau. Die Schüler können hier zwischen den Fächern auswählen. Mathematik oder Deutsch. (..) Die Inhalte sind dementsprechend vorgegeben. Hast du einen Grund, auch hier, dass du die Inhalte vorgibst, für die enge Führung?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

22:34 – 23:00	IP	140	Ja, weil sie fertig sein müssen . Also wir haben das angefangen gehabt und es wäre ideal gewesen, wenn das vor den Ferien noch fertig geworden wäre. Weil, ich hätte eigentlich gerne, jetzt hat es halt aber nicht gereicht, das ist auch nicht tragisch, aber ich hätte gerne, das Thema Nomen wirklich abgeschlossen, und ich hätte gerne, die zwei Seiten zum Malrechnen und zum Malkreuz auch mal soweit abgeschlossen, dass ich nach den Ferien wie mit dem Umgekehrten hätte beginnen können, beziehungsweise mit dem Deutsch und mit dem Adjektiv . Aber jetzt haben sie einfach mal so viel gemacht, wie es ging von der Müdigkeit her.
23:00 – 23:05	I		Genau. Also die Offenheit in dieser Fertigmachstunde ist im Prinzip in der Auswahl ob ich zuerst mit dem anfang oder mit dem anderen .
23:05 – 23:09	IP	145	Genau. Sie haben gewusst, es muss einfach fertig werden und dann schauen, an was man mehr arbeiten will oder an was man weniger gerade im Moment.
23:09 – 23:20	I		(...) Gut, das hier ist demnach klar. Die Frage wäre, der Grund, weshalb sie nicht selber die Arbeit wählen können in der Fertigmachstunde. Weil sie fertig werden müssen.
23:20 – 23:20	IP		Ja.
23:21 – 23:30	I	150	(.) Ähm, genau, da habe ich mir nachher so überlegt, dass eigentlich (.) gibst du ihnen immer in diesen Fertigmachstunden die Aufgaben vor, die sie bearbeiten müssen?
23:30 – 24:03 -	IP	155	Nein. Nein, normalerweise haben wir auch einfach Arbeitszeit, und da ist etwas Kleines, das ich vorgebe. Ich sage: Das und das muss gemacht sein. Und nachher könnt ihr entweder a) im Utensilo oder ihr könnt ans Tablet oder ihr könnt etwas Zeichnen oder Schreiben. Ja, da geben wir so verschiedene Sachen, lesen, vor. Und da können sie nachher aussuchen und da können sie auch sagen: Ich mache das zuerst, dann lese ich ein Kapitel und dann mache ich das. Das wäre eigentlich normalerweise die, ähm, Fertig. Ja, darum habe ich gesagt: Fertigmachstunde und nicht Arbeitszeit, denn ansonsten hätten sie mich angeschaut ((<i>verdreht die Augen</i>)). Das ist äh. Wenn es Fertigmachstunde heisst, dann ist ganz klar, dann gebe ich vor, was läuft und den Rest müssen sie einfach selber schauen, in welcher Reihenfolge .
24:03 – 24:13	I	160	O.k., weil eben, das ist dann genau das was ich mir zu Hause überlegt habe. Ich glaube ich würde es anders benennen. Nicht fertigmachstunde, sondern in Mix-Max-Stunde oder anders
24:13 – 24:16	IP		Ja, es ist eigentlich klar, weil es fertig werden müsste. Das ist so ein bisschen.
24:16 – 24:19	I		Mhm, gut. Ähm, bei den Sprachblättern lässt du sie selber korrigieren.
24:19 – 24:20	IP		Also jetzt beim Nomen.
24:20 – 24:25	IP	165	Bei den Nomen jetzt hier. Hast du da auch einen Grund? Ich frage immer so nach den Gründen.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

24:25 – 24:53	I	170	Ja, weil das einfach ist. Also das ist für sie von der Sache her einfach, das heisst, da ist das Korrigieren für sie auch einfacher. Ich möchte jetzt sie so zur Selbständigkeit hinführen und schauen, dass sie das wirklich zügig durchmachen können und dann sehen sie auch gerade: Ah, da ist etwas falsch. Das ist mit `der Radio` und `das Radio` zum Beispiel so und solche Sachen. Und da fragen sie sofort nach. Ich sehe so auch, wer sauber korrigiert und wer steht einfach dort und schaut (.) ja, könnte etwa richtig sein. Das wäre bei mir so ungefähr der nächste Schritt, den sie sich bei mir erarbeiten können, dass sie bei mir immer wie mehr selber ähm, korrigieren dürfen. So dass es wie nicht ein Müssen sein, sondern ein Dürfen ist. Ich möchte das so ein bisschen auf das hinausführen.
24:53 – 24:55	I		Wie schaust du das mit ihnen dann noch an?
24:55 – 25:10	IP	175	Ich korrigiere es dann auch noch. Also sie geben es ab. Und dann arbeite ich mit Post-it Zetteln. Bei denen, wo alles stimmt, gebe ich zurück: Danke vielmals, tip top. Und bei den anderen, mit ihnen mache ich dann in den Konferenzstunden einen Termin ab. Und die kommen dann und dann schauen wir an, warum das und warum hast du das nicht gesehen, woran könnte es liegen.
25:10 – 25:15	I		(.) Dann schaust du mit ihnen wirklich auch noch individuell, was ging, wo hast du noch Mühe.
25:16 – 25:22	IP	180	Ja, ja. Ich habe einfach das Gefühl, das ist etwas vom Zentralsten, dass sie das nachher können. Und dass sie, dass sie wissen, das ist auch etwas Wichtiges.
25:22 – 25:24	I		Von den Nomen?
25:24 – 25:25	IP		Nein das Korrigieren
25:25 – 25:25	I		Die Selbständigkeit
25:26 – 25:31	IP	185	So die Selbstkorrektur, das äh, ja. Weil sonst, sonst wird es ganz schwierig.
25:31 – 25:36	I		((<i>schaut in den Unterlagen</i>)). Gut, das waren schon alle.
25:38 – 25:42	IP		Tip top.((<i>schaut zu ihren Hunden nach hinten</i>)). Ja, ich muss dann einfach, wenn da der grosse Wechsel ist, muss ich dann schnell schauen.
25:43 – 27:15	I	190	((<i>lässt die vierte Sequenz laufen</i>)). Gut, ähm. Sie sind hier am Arbeiten in der Fertigmach-Stunde. Der Arbeitsort ist unterschiedlich. Lässt du sie das selbst wählen?
27:16 – 27:37	IP		Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also wenn sie mir einen Vorschlag machen und ich finde, das ist o.k., dann können sie dort, ja. Ich habe aber auch dort, weil im Moment wirklich viel über mich läuft, weil ich von diesen Problemen weiss und das wirklich markant war. Sie müssen es mir melden , also sie dürfen nicht einfach davon zischen, sondern, sie müssen es mir melden: Wir zwei, oder wir drei oder so möchten gerne dort oder dort.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		195	Und dann sage ich, ja ist gut, oder nein, ist nicht gut.
27:37 – 27:39	I		Blieben sie meistens hier auf dem Boden oder dürfen sie auch runter?
27:39 – 27:57	IP	200	Nur, nein, sie bleiben nur hier. Ich will, und auch, wenn sie raus gehen, will ich die Tür offen haben . Das war ja da, als der erste Junge aufs WC ging, begannen sie draussen schon mit Streitereien. Also das ist so ungefähr der Klassiker. Deswegen will ich sie hier haben. Dass sie nicht mit anderen Klassen auch noch beginnen herum zu streiten.
27:57 – 28:04	I		Ah, o.k., gut. (.) Hast du vorhin gesehen wie Anna gerechnet hatte?
28:04 – 28:04	IP		Mhm.
28:04 – 29:31	I	205	Mit dem Abacco. Weil, jetzt kommt nämlich noch gerade der letzte Ausschnitt (<i>lässt die fünfte Sequenz laufen</i>). Genau. Vorhin hatte sie ja den Zehner ganz umgedreht und mit den Fingern so, gezählt. Und hier machst du also die Siebenerreihe drehst du sieben um und die nächsten sieben und die weiteren sieben. Hat das einen Grund hier, dass du
29:31 – 30:20	IP	210 215	Ja, weil mir die Heilpädagogin sagte, sie habe mit ihr das Malrechnen immer so gemacht . Und dann dachte ich, ich übernehme das. Der nächste Schritt wäre, weil wir ja das jetzt mit dem Malkreuz machen, dass ich das mit ihr mit diesen fünfundzwanziger Feldern, dass ich mit ihr mit dieser Kraft der Fünf beginne zu arbeiten. Diese Sachen so mit ihr beginne auszurechnen. Weil sie wird das Ein Mal Eins noch lange nicht können. Das ist nur ein Auswendiglernen und das bringt nichts noch nicht. Und ich mache es einfach, weil es mir die Heilpädagogin mit auf den Weg gab und schon zwei Jahre so mit ihr geübt haben. Weil sie hat, sie macht eben wirklich ein riesen Durcheinander (.) also es ist wirklich viel für sie. Und doch staune ich eben trotzdem, wenn jemand für sie handelt und sie, sage ich nur noch denkt, (.) dann klappt es eigentlich wirklich gut.
30:20 – 30:26	I		Ich wollte gerade eben auch fragen, weshalb handelst du alles für sie? Sie macht keine einzige Drehung selber.
30:26 – 30:39	IP	220	Nein. Weil das ist, einfach etwas, gell, ich habe sie noch nicht so lange. Ich habe jetzt einfach das (.) und da hat auch die Heilpädagogen gesagt, sie habe das immer so gemacht. Weil sie ist eine, die schaut dann nicht gross ringsherum, sie schaut auf das was geschieht.
30:39 – 30:41	I		Mhm, sie ist fokussiert, ja.
30:41 – 31:02	IP		Genau und das ist für sie glaub ich noch zu viel. Wir beginnen jetzt dann zu schauen, was geht. Das Machen und Denken gleichzeitig. Auf diesem Weg kann sie wie schauen und ich handle nur noch, sage ich jetzt mal. Ich bin noch nicht so glücklich mit dieser Situation, aber es ist ein Herantasten wie ich es sehe und ich mache

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		225	es jetzt einfach, wie sie es zwei Jahre lang gewohnt war.
31:03 – 31:06	I		O.k.. Dem sagt man `Hebammenkunst`. Hast du das gewusst?
31:06 – 31:07	IP		((lacht)) Nein.
31:07 – 31:20	I	230	Oder auch Mäeutik. Du machst es ihr vor. Wenn du mit den Kindern, das ist jetzt nicht in dem Ausschnitt hier, mit den Kindern viel am Korrigieren bist, dann schreibst du für sie rein. Du hast im Prinzip die Sekretärinnenrolle übernommen.
31:21 – 31:23	IP		Ja genau, das sage ich auch: Ich bin eure Sekretärin.
31:23 – 31:25	I		Du schreibst und ihnen geht es schneller.
31:26 – 32:23	IP	235 240	Ja, und das (.), es geht nicht immer so. Es gibt Sachen, die sie zum Beispiel schon ganz lange können müssen. Zum Beispiel beim, beim Addieren, zum Beispiel. Da setze ich einfach Punkte hin und da müssen sie mir auch (..) ((<i>ein Schüler der vorbei geht, niest</i>)). Gesundheit! ((<i>der Schüler fragt nach den Beiden übrigen Stühlen</i>)). Nein. ((<i>spricht kurz mit ihnen. Kurze Unruhe, da einige Kinder einer Klasse im Korridor arbeiten kommen</i>)). Ähm, (.) Ah, dort, mache ich einen Punkt hin und da müssen sie mir eine Begründung, also das müssen sie mir immer, zum Beispiel aufzeichnen, warum dass ihr Resultat nicht stimmte aber dafür ein anderes. Also da wo es schon lange bekannt ist, ist es anders. Hier, an dem wir neu dran sind, sage ich wirklich, ich bin die Sekretärin. Das wissen sie auch, wenn ich hier sitze [am Lehrerpult]. Gehe ich zu jemanden an den Platz, bin ich diejenige, die hilft. Dann bin ich der Lerncoach. Also das ist so. Das verstehen sie extrem und checken es auch. Und wenn ich bei jemandem am Platz bin, kommt aber auch niemand anderes dazu. Also das sind gesperrte Stunden. Da fragt mich niemand: Können Sie mir das und das. Das ist ganz klar vorgegeben.
32:23 – 32:37	I	245	Also kurz zum Zusammenfassen: Wenn sie bei dir sind, dann bist du die Sekretärin, dann bist du diejenige die schreibt. Sie begründen was, wie, wo. Und wenn du bei ihnen am Platz bist, dann bist du wie der Coach und unterstützt sie. Sie müssen dann selber schreiben.
32:38 – 33:06	IP	250	Genau. Weil da habe ich Zeit. Das ist das, was ich den Kindern sage, das ist für mich ein Zeitfaktor. Dort habe ich Zeit und kümmere mich nur um das Kind oder um die zwei oder um die Gruppe, mit welcher ich gerade abgemacht habe. Und da bin ich dann wirklich Beratung. Und da vorne [beim Lehrerpult] geht es auch nur um Kontrolle, das ist auch etwas Schwieriges. Wenn ich hier ein Problem bemerke, äh, schreibe ich mir das hin und notiere wann was besprochen wird und dann machen wir da gerade gar nichts mehr. Da streiche ich nicht einen ganzen Stapel, der zum Beispiel falsch gerechnet ist, einfach durch. Sondern da sehe ich, da ist oben etwas falsch, das sich durchzieht, das machen wir dann nachher.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

33:07 – 33:38	I	255	Du siehst dass da das Denken oder der Denkweg noch nicht richtig ist. Gut, gut. Sehr gut. Ähm, vom ersten Interview her, jetzt sind wir hier durch mit diesen Fragen. (..) Eben, ganz zum Beginn hatten wir schon davon, Du sagtest , dass offene Unterrichtsformen ist mit, die Kinder können sich selber Ziele setzen, der Weg steht offen, dir fehlt wie der Mut , mit 12 verschiedenen geht es besser als mit 25 oder 24, die du auch schon hattest. Was fehlt dir denn da noch ganz genau?
33:38 – 33:33	IP	260	Ähm, wie es nachher weiter geht . Und zwar: Ich weiss einfach, wie fest dass nachher der Druck kommt, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche erreichen müssen.
33:33 – 33:34	I		Später.
33:34 – (2.Video) 00:27	IP	265	Später, ja. Und das ist das, was ich nachher den Kindern gegenüber nicht ehrlich finde, wenn man auf eine Art beginnt und dann macht es oft ((macht eine Schneidebewegung mit der Handkante)) und von einem Moment auf den anderen muss es wie klappen . Also da müssen sie wie Rezepte kotzen können. Also sie müssen wie aufnehmen, verarbeiten, erbrechen, vergessen, aufnehmen, verarbeiten und so weiter. Und da finde ich es den Kindern gegenüber nicht fair, wenn ich sie zuerst ihr Ziel formulieren lasse und das ist ganz wichtig und du musst dein Ziel, und nachher hat es plötzlich keinen Platz mehr. Und das ist das, was ich erlebt habe. Das macht die Kinder fertig.
00:27 – 00:30	I	270	Und das ist das, also was du auf der 5./6.Klasse, erlebt hast.
00:30 – 00:32	IP		Ja das ist, also ich habe das Gefühl, es beginnt schon auf der 4.Klasse.
00:32 – 00:40	I		Also das ist so, ähm , jetzt habe ich mir gerade überlegt (..) Individualisierung und du kannst selber und dann ist es doch Differenzierung.
00:40 – 00:42	IP		Ja, genau ((nickt)). Also zuerst machst du den Kindern
00:42 – 00:43	I	275	Oder Selektion.
00:43 – 01:38	IP	280	Ja, du gibst den Weg vor: Also du gibst den Weg vor, du misst dich an dir selber. Und plötzlich macht es, und es macht Zack und dann ist egal, du misst dich nicht mehr an dir selber, sondern es werden alle Kinder über die gleichen Hürden geschickt und ich finde es nicht ehrlich , weil das dann dort ist, wo man die Kinder verliert. Wenn sie das von Anfang an aber ein bisschen gewöhnt sind: Es spielt zwar bei mir eine grosse Rolle: Schau, das hast du dann und dann so und so gemacht und jetzt machst du es so und so, den Fortschritt hast du. Aber sie haben immer noch: Das wäre die sogenannte Norm, wo die auch immer ist. Dass sie das ((zeigt mit den Handflächen Niveaus an auf unterschiedlichen Höhen)) immer wieder spüren. Es kommt zwar darauf an, dass ich selbst vorwärts komme [Persönliche Bezugsnorm] und gleichzeitig muss ich bedenken, ich muss auch noch über eine sogenannte Norm, [Kriteriale Bezugsnorm] muss ich es auch noch schaffen. Das ist bei mir der

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		285	Grund. Ich finde es nicht ehrlich den Kindern gegenüber. (.) Es ist nicht so, dass ich es nicht könnte, an dem zweifle ich nicht, aber es stimmt wie nicht nachher auf die ganze Schulkarriere ausgeweitet. (..)
01:39 – 01:49	I		(..) Gut, ja, dann sind wir am Schluss. Merci vielmals
01:49 – 01:51	IP		Ja, merci auch.

3 Transkriptionen Daniel 5. Klasse

3.1 Transkription 1. Interview Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:08	I		Also, dann merci vielmal dass du dich bereit erklärt hast an meiner Masterarbeit mitzumachen.
00:09 – 00:10	IP		Bitte gern geschehen.
00:10 – 00:11			So spontan.
00:11 – 00:12			Ja, ziemlich, gell ((<i>lacht</i>))
00:12 – 00:17	I	5	Ähm (...)du darfst dich zuerst selbst vorstellen und die Schule, Klasse an der du arbeitest.
00:17 – 03:09	IP	10	Also ich bin Daniel [aus Datenschutzgründen transkribiere ich diesen ersten Teil nicht wortwörtlich, sondern fasse zusammen. Daniel ist seit 14 Jahren auf der 5./6. Klasse als Lehrperson tätig. Er hat 11 Jahre lang doppelklassig unterrichtet. Seit 3 Jahren unterrichtet er einklassig. Daniel hat insgesamt 15 SuS in der Klasse, wovon 2 individuelle Lernziele (ILZ), 1 Kind ist aus dem Kinderheim integrativ beschult und 2 SuS haben Förderstufe B. Er ist sich bei den Förderschülern nicht ganz sicher, da es eine ausführliche Liste mit den Einstufungen der Kinder ist.]
03:09 – 03:17	I		Ja, also, dann komme ich zu den Fragen, die ich vorbereitet habe. Was verstehst du unter dem Begriff offener Unterricht?
03:19 – 04:17	IP		(...) Ich für mich würde jetzt mal ((<i>lacht</i>)) das so einstufen, dass es nicht alles das ist, das einfach frontal von

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		15	A bis Z angeleitet ist. Also die Kinder auch selber müssen Verantwortung übernehmen. Sei dies, ähm, in einer Einzelarbeit, das kann ja auch möglich sein, dass sie an verschiedenen Stationen arbeiten können, und selbst das Tempo bestimmen, das Niveau vielleicht sogar selber wählen können. Oder in Partnerarbeit, Gruppenarbeit in welcher sie selber bestimmen können was sie machen, wie schnell sie vorwärts kommen, in welcher sie vielleicht auch selber wählen können wo sie arbeiten. Würd ich mal sagen. Wir bei uns haben, oder ich habe hier einen Zusatzraum indem ich viel Material deponiert habe mit Stationen an denen sie arbeiten können. Hinten hat es Zusatzpulte, im Korridor, hast du vielleicht gesehen, habe ich einen Tisch, den ich von meiner Mutter geerbt habe, wo wir jetzt einen runden, oder je nach Grösse einen ovalen Tisch haben, wo sie arbeiten können. Dann haben wir vom Heilpädagogen noch ein Zimmer nebenan. Also für die 15 Kinder haben wir mehr als genug Platz, dass wir das auch machen können.
04:17 – 04:17	I	25	Schön. (...) ((<i>nickt</i>))
04:18 – 04:19	IP		Ich bin aber auch ganz ehrlich. Ich bin eher der Typ, der es als wichtig erachtet, dass die Kinder angeleitet arbeiten können. Und für mich ist der offenen Unterricht vor allem für die Kinder gut, die auch stark sind. (...) Äh (...) da können wir nachher noch darüber diskutieren so wie`s aussieht. ((<i>lacht</i>)).
04:32 – 04:42	I	30	Nein, du kannst das schon sagen, das ist gut. (...) Doch, super. Ähm (...) Was denkst du selber über offenen Unterricht?
04:42 – 07:06	IP	35 40 45	((<i>atmet tief ein</i>)) Also gerade so die ELF-Geschichten und so, da war ja wahnsinnig `in` vor ein paar Jahrzehnten, als gesagt wurde, dass jeder moderne Lehrer das so machen muss. So ein bisschen die Alteingesessenen, Autoritären mit vorne an der Wandtafel, kein Mucks und so, hat man zum Teil fast ein bisschen verteufelt. So [im Sinn von] etwas in eine Ecke gestellt und gesagt: `So macht man das eigentlich nicht mehr`. Und es gibt ja immer so Schwankungen ((<i>macht mit der Hand eine Wellenbewegung</i>)). Einmal ist man oben, dann geht man wieder in eine andere Richtung. Dasselbe mit den Vergleichsarbeiten. Die wurden jetzt wieder beseitigt und in ein paar Jahrzehnten hat man das Gefühl, dass sie dann wieder kommen müssen. (...) Ich habe das Gefühl es ist immer ein Ausprobieren und man bemerkt, wenn man eine extreme Gegenseite einnimmt, dass dort auch nicht alles Gold ist, das glänzt was gerade toll ist und irgendwelche Theoretiker an der Fachhochschule oder irgendwo austüfeln. Wir sind ein riesengrosses Experimentierfeld, dann gibt man uns das mal runter und wir probieren das etwas aus und irgendeinmal bemerkt man dann: man muss (...) äh (...) so im Militär würde man sagen `nachechsen` [nachziehen], an dem, dem und dem Punkt hat man zu wenig studiert, da muss man jetzt Eingreifen, da muss man noch das einführen, einpendeln (...) viel Geld aufwerfen. Leute ausbilden, weil man einfach merkt, es ist doch nicht ganz so einfach wie es sich die guten Herren das vorgestellt haben. Ich finde es sehr gut, dass die Kinder nicht immer das machen müssen, wo ich ihnen sage. Und ich finde nicht, dass wir wie vor 60 Jahren 60 Kinder in der Hütte haben und jedes macht zum genau gleichen Zeitpunkt einen Schriftbogen mit dem Bleistift. Aber man muss es

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		50 55	<p>extrem unter Kontrolle haben und mir ist es wichtig, dass ich Disziplin habe im Unterricht und in der Klasse. Das ist etwas, das ich den Kindern mitgeben möchte. Manchmal beisst es sich etwas, weil wenn sie alleine unterwegs [selbständig am Arbeiten] sind oder in einer Partnerarbeit. (...) Ich schaue zum Beginn immer, dass sie sicher nie mit ihrem besten Kollegen zusammen sind. Ich schaue schon bei der Platzordnung, jetzt ging es gerade auf, ich habe 8 Knaben und 7 Mädchen, es sitzt immer ein Mädchen neben einem Jungen, und das ist auch gerade die Partnerarbeitsgruppe, in der sie arbeiten. Und äh, freiwillig auswählen mit wem sie arbeiten, kommt gar nicht in Frage, weil das funktioniert einfach nicht. Also die 5.Klässler können nicht damit umgehen. Vor allem (...) nein es ist nicht nur ein Knabenproblem, auch Mädchen können massive Probleme haben um mit ihrer besten Kollegin vorwärts zu kommen. Da muss man dann oftmals etwas Gegensteuer geben.</p>
07:06 – 07:12	I		Also vorwärts zu kommen, weil sie abgelenkt sind und Themen besprechen, die ihnen wichtig sind.
07:08 – 07:28	IP	60	Weil sie abgelenkt sind und vom Wochenende erzählen und einander die Haare bürsten und eine schöne Frisur machen und so solche Dinge. Dabei muss man sie halt gut begleiten und mit ihnen Ziele definieren und ganz klar kommunizieren, was ich von ihnen erwarte, das anschliessend kontrolliere, was aber nicht immer ganz einfach ist.
07:28 – 07:38	I		Ja. (...) ähm (...) welche Formen kennst du so von off (...) du hast vorhin selbst die ELF-Formen angesprochen. Kennst du da Formen? Was kennst du da alles?
07:38 – 08:47	IP	65 70 75	<p>Ich würde sagen, ich bin nicht gerade der Weltmeister in diesen Formen. Aber mit Werkstattunterricht arbeite ich auch regelmässig, dass sie dort selbständig arbeiten können. Ich mache jetzt bei mir habe ich so eine Individualisierungswerkstatt aufgebaut über die vergangenen 8 – 10 Jahren. Die deckt vor allem den Bereich Deutsch und Mathe und räumliches Vorstellungsvermögen ab. Es sind Stationen, an denen sich die Kinder selbst bedienen dürfen, wenn sie das Gefühl haben sie seien unterfordert oder vielleicht sind sie überfordert und möchten irgendwo noch etwas aufarbeiten, dann können sie sich dort bedienen. Oftmals ist es ein bisschen (...) ja (...) einige habe es genutzt, und manchmal musste ich es etwas anleiten mit einem Wochenziel `Du musst zwei Blätter lösen aus dem Leseverstehen und zwei Blätter aus dem Mathe malen.` zum Beispiel. Das sind so Kopfrechnungsaufgaben und das Resultat müssen sie in einem Wimmelbild anfärben und dann gibt es ein Bildchen. Eigentlich ist es Niveau 3./4. [Klasse]. Vom Kopfrechnen her sind sie auf ganz unterschiedlichen Niveaus und dann tut das ihnen noch gut und es macht ihnen auch noch etwas Spass diese Sachen anzufärben so.</p>
08:47 – 08:48	I		Ein bisschen Pausen dazwischen.
08:48 – 09:16	IP		Genau. Das habe ich bis jetzt immer auf Freiwilligenbasis gemacht mit einem Anschubser ab und zu. Dieses Jahr habe ich es aber so eingeführt, dass wir 8 Stationen haben und jeden Morgen, da hat es einen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		80	Plan an der Wandtafel dazu, und jeden Montagmorgen (...) also weisst du das, wir haben immer am Morgen 18 Minuten Morgenkreis.
09:16 – 09:17	I		18 Minuten? ((<i>lacht</i>))
09:17 – 10:36	IP	85 90 95	Genau ((<i>schmunzelt</i>)). Und zwar der Grund ist, wir beginnen um 8 Uhr und um 8.20 Uhr wäre offiziell die erste Lektion. Wir haben diese zwanzig, oder 18 Minuten vorne angehängt und nun gibt das über fünf Tage hinweg genau 90 Minuten. Das sind zwei Lektionen, das gibt uns einen zusätzlichen Nachmittag. Das ist bei uns so die Einstiegssequenz. Am Montag mache ich da immer Wochenendrückblick plus, ich habe so ein Reisetagebuch, indem jedes Kind immer ((<i>zeigt es</i>)) also das ist die Information für die Eltern [vorderste eingeklebte Seite] dann haben sie jede Woche einen Wochenplan drin. Wir haben immer ein Gemeinschaftsmotto für die ganze Klasse, jedes Kind muss für sich ein Wochenziel definieren und am Ende der Woche reflektieren sie das Ganze und notieren sich wie gut sie das Ziel erreicht haben. Darunter befinden sich die wichtigsten Infos für die Eltern hier habe ich gerade noch, weil sie im Übungsheft der 4.Klasse noch etwas im Rückstand waren, haben sie hier in den ersten der, vier Wochen noch Zusatzaufgaben. Dann habe ich immer fürs Französisch und Englisch darunter 5 Sätze oder Wörter, welche sie auswendig lernen müssen. Das zieht sich durch das ganze Jahr. Da können auch Informationen zu einer Lernkartei drin sein, die sie mit den Eltern durchgehen können, warum Lernkartei? Was ist dabei besser oder anders für den Lerneffekt? Und [das Reisetagebuch] ist so eine Sammlung von all den Wochenübersichten und zum Teil auch wichtigen Informationen, sie ich [als wichtig] erachte.
10:37 – 10:40	I		Diese Wochenziele, die setzen sie sich selber, hast du gesagt?
10:40 – 11:03	IP	100	Ein Ziel setze ich (...) also das hier war (schaut im Reisetagebuch nach), gut, in dieser Woche waren die OA`s [Orientierungsarbeiten für den Übertritt] am Dienstag und Donnerstag (liest vor) `Wir unterstützen einander gegenseitig bei der Vorbereitung auf die OA`s, fragen nach dem Test nach wie es gegangen ist und feuern die Kolleginnen und Kollegen beim OL am Freitag so richtig an`. Heute hatten wir noch School-OL in [nennt Nachbargemeinde]. Das ist jetzt so etwas, das sich auf den Inhalt der Woche bezog.
11:03 – 11:05	I		Und das persönliche Ziel, das ist dann ganz individuell (...)?
11:05 – 11:06	IP	105	Genau. Da tun sie (...)
11:06 – 11:10	I		Zu Sprache, Mathe, Sachunterricht oder wie?
11:10 – 12:31	IP	110	Genau ((<i>nickt</i>)). Da können sie irgendetwas machen. Manchmal benötigen sie etwas Hilfe von mir. Konzentration kann ein Ziel sein, oder diejenigen, die merken, dass sie immer am Plappern sind, können sagen `Ich versuche nun mal eine ganze Woche mich nicht ablenken zu lassen, den Kollegen daneben aber auch nicht abzulenken` oder `Ich lese jeden Tag 20 Minuten in einem Buch` oder `Ich nehme mir jeden Tag ein Mathe-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			blatt zusätzlich mit` oder `Ich lerne die Französischwörter und Englischwörter super gut`. Da muss man oftmals so verschiedene Möglichkeiten geben, damit es nicht immer Ziele aus der gleichen Region
		115	gewählt werden. Das ist nicht für alle Kinder gleich einfach. Teilweise sind die Ziele auch etwas `luftibus`-mässig [zu wenig eingrenzend]. `Ich lerne die Französischwörter`. Ich sage ihnen immer, ihr müsst für euch etwas konkretes, also `5 Minuten Franzwörter` oder `Ich lese 20 Seiten im Buch` und nicht `Jeden Tag lese ich ein bisschen`, weil das ist völlig ((<i>schüttelt den Kopf</i>)) (...) oder (...) irgendetwas, dann können sie ja gerade nach Lust und Laune. Ich möchte auch, dass sie lernen für sich selbst ein Ziel zu formulieren, dass sie zusätzlich noch etwas machen können. Und wenn sie merken `jetzt habe ich es gerade etwas streng`, dann kommt das vielleicht etwas zu kurz. Wenn sie das Gefühl haben `In dieser Woche ist es mega mega locker und ich habe etwas wenig zu tun`, dann können sie da etwas mehr arbeiten.
		120	
12:31 – 12:42	I		Also dann hast du nun zusammengefasst vor allem Werkstätte, die du durchführst, du hast die über Jahre hinweg aufgebaute Werkstatt
12:42 – 12:42	IP		Individualisierungswerkstatt
12:42 – 12:44	I	125	Genau, an der sie Mathearbeiten holen können, primär
12:44 – 12:45	IP		Ich erkläre sie dir gerade noch ein Mal kurz erklären.
12:45 – 12:45	I		Ja
12:45 – 15:08	IP	130	Also das sind diese 8 Posten. Warte Mal, ich hole den Plan. Das habe ich jetzt erst gerade angefangen. Ich habe das das erste Mal so gemacht. Hier ist jedes Kind in der Lerngruppe mit dem Pultnachbarn zusammen. Noah ist ein abgeklärter Asperger, mit individuellen Lernzielen, ein ganz lieber, ein sehr guter Junge. Der arbeitet meistens alleine, mit Hilfe vom SHP zum Beispiel oder er fragt mich, welches Blatt er nehmen soll, weil er bei der Auswahl noch etwas Mühe hat. Die Stationen die wir haben sind das Mathe malen, das ist das Hängeregister links, das du dort sehen kannst [zeigt mit dem Finger darauf], Nummer eins. Nachher auf dem Tisch, dort hinter dem schwarzen Kistchen, das gehört Noah, siehst du einen offenen Ordner, das ist Leseverstehen. Das besteht aus zwei Ordner. Das ist der einte. Die Nummer zwei ist der einte dieser Ordner. Dann haben wir Equilibrio, das sind so (...) die kennst du wahrscheinlich auch ((<i>holt sie</i>)) (...) da ist ein Basissatz geometrischer Figuren drin. Oder, dann hast du so vier Büchlein, die du dazu kaufen kannst. Ich habe hier immer zwei drin (...) und dann müssen sie hier versuchen mit der vorgegebenen (...) äh (...) Anzahl Teile das nach zu bauen. Hier ((<i>zeigt mir das Büchlein</i>)) geht es in den Bereich der Architektur, das ist eine 3D-Figur. Cliko geht in den Bereich technisches Zeichnen. Hier sind immer verschiedene Niveaus von 1 bis 6. Hier ((<i>zeigt es im Büchlein</i>)) zeigt es dir an, in welchem Niveau du dich befindest. Das hier ist Niveau 1, das ist das einfachste. Von vorne gesehen würde das so aussehen mit diesen Teilen. Dann geht das recht lange, ist immer nur von Vorne. Also eigentlich, Seitenriss ist das. Dann kommt der (...) ah nein,
		135	
		140	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		145	Aufriss, Seitenriss und dann kommt noch der Grundriss. Beim schwierigsten auch noch von oben nach unten mit der Kamera. Und das ist noch recht herausfordernd und sie machen es auch noch gerne und es ist ein bisschen eine spielerische Art (...) äh (...) zu arbeiten und das finde ich auch noch gut.
15:08 – 15:09	I		Für das Vorstellungsvermögen.
15:09 – 16:38	IP	150 155 160	Genau. Ich will nicht dass sie nur `chrüppel` [verbissen arbeiten] und an den Inhalten arbeiten bei mir, sondern dass sie sich auch freuen können, dass sie an so etwas arbeiten können. Dann haben wir den Tisch 4, die Schachteln, die siehst du dort hinten auf dem Fenstersims ((<i>zeigt zum Fenstersims</i>)). Das ist, soweit ich weiss, noch von der 4.Klasse, habe ich die Mal zusammengestellt, einfach eine Grössenwerkstatt. Also (...) ja es heisst glaub ich so. Wir müssen es nachher sonst kurz anschauen. Was ist drin (...) Geld, Fläche, Längenmass, Zeit, (...) schätzen, (...) alles so solche Sachen. Da können die Kinder einfach wählen zu welcher Schachtel sie arbeiten möchten und dann haben sie das Karteikaten-system. Vorne sind Fragen und auf der Rückseite steht immer die Antwort dazu. Nachher die 5 ist wieder Mathe malen, aber der zweite von diesen Kisten. Leseverstehen der zweite Ordner. Architecto ((<i>tippt auf die Kiste, welche er zuvor geholt hatte</i>)), ist das hier, das andere war das Equilibrio. Die sind auch ziemlich cool, hier müssen sie von unten nach oben aufbauen. Dann so wie Burj Khalifa bauen, möglichst hoch nach oben. Und das andere wäre noch Tangram, wenn man von oben drauf schaut, also 2D-Figuren. Und das letzte ist Arithmetik im Kopf, im Moment, das sind hier ((<i>zeigt auf den Fenstersims</i>)) die Schachteln vom Klett-Verlag, die du herausreissen kannst und wo sie sich in den verschiedenen Bereichen etwas testen können.
16:38 – 16:38	I		Blitzrechnen
16:37 – 17:00	IP	165	Ja, die Weiterführung vom Blitzrechnen, aber es heisst auf unserer Stufe nicht mehr so. Nun kann das sehr gut sein, dass ich über das Wochenende das etwas herumwürfle ((<i>zeigt auf dem Plan</i>)), dass ich hier nicht mehr sage, ich mache Arithmetik im Kopf, sondern wir machen vielleicht mal das Sachrechnen im Kopf. Die Schachtel daneben (...) äh (...) ja.
17:00 – 17:02	I		Dann hängst du den Zettel daran.
17:02 – 17:25	IP	170	Genau. Nachher was ich auch häufig mache sei dies in den Fremdsprachen oder im Sachunterricht, dass die Kinder selber Vorträge vorbereiten, oder ein Buch vorstellen, Plakate gestalten, wobei sie selber etwas Verantwortung übernehmen und individuell arbeiten . Da bekommen sie auch immer Zeit von mir im Unterricht natürlich. (...)
17:25 – 17:27	I		Gut, ähm (...)
17:27 – 17:29	IP		Du hättest gerne noch etwas mehr ELF-Formen gehört gell?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

17:29 – 17:31	I	175	Nein, das ist gut so, absolut
17:31 – 17:34	IP		Ah das reicht so, dann ist gut, ok.
17:34 – 17:56	I	180	(...) Was, also du hast vorhin gesagt, (...) dass du offenen Unterricht (.) findest du für die Kinder sicherlich gut, die selbständiger Arbeiten können und für die anderen ist es schwierig. Das hattest du dort gesagt. Wenn ich nun bei dir deinen Unterricht anschau, was sehe ich bei dir im Unterricht an einem regulären Vor- oder Nachmittag?
17:56 – 18:30	IP	185	Ich habe das Gefühl, dass bei mir im Vergleich zu teilweise anderen Leuten bei uns im Schulhaus vielleicht etwas disziplinierter ist, weil mir das extrem wichtig ist . Und ich bin recht (...) wir sind auch nicht mehr die Jüngsten ((<i>schmunzelt</i>)), das weisst du ja, (...) ich bin recht anfällig auf Herumschreien oder, weisst du, das Zappelige und Krach machen, Zettelchen schreiben, obwohl ich das früher auch immer gemacht hatte als Schüler, aber da schau ich wirklich extrem drauf. Und ich habe das Gefühl, dass die Kinder schlussendlich davon profitieren, auch wenn sie in die Oberstufe übertreten, dass sie sich nicht so einen blöden, so eine blöde Verhaltensweise angeeignet oder antrainiert haben.
18:30 – 18:32	I		Mhm, also so strukturiert.
18:32 – 18:55	IP	185	Genau. Strukturiert, viele Sachen die ich frontal einen Reinhefteintrag mache , damit sie mal die Grundinformationen haben, anschliessend können sie arbeiten, wir schauen immer zusammen an wie die verschiedenen Aufgaben funktionieren und dann müssen wir auch immer etwas schauen wie weit dass die einzelne Kinder kommen. Ich arbeite auch viel mit Zusatzmaterial, damit diejenige, die schneller sind bei mir ein Dossier holen , beispielsweise. Die wo
18:55 – 19:01	I	190	Also zum (...) excusez, so zum vertiefen (..) oder einfach um in die Breite zu arbeiten oder um einen spezifischen Aspekt zum vertiefen?
19:01 – 19:45	IP	195	Also weisst du, wenn wir zum Beispiel Brüche thematisieren oder, (...) ich sage immer, das Zahlenbuch ist meinerwegen ein ok-Lehrmittel, aber es ist einfach für starke Kinder ausgelegt. Es ist sehr stark ein Deutschlehrmittel, äh, wo man, wenn man in der Sprache Mühe hat, man fast nicht zum Rechnen kommt. Und in dieser Zeit als das [Zahlenbuch] obligatorisch wurde bei uns, war ich noch im SABE-Kurs in Olten am zweiten von fünf Nachmittagen. Dann kam unser Kursleiter und sagt `Schaut, es bringt euch eigentlich nichts mehr, da jetzt das Zahlenbuch obligatorisch wird`. Und das SABE hatte ich schon als Primarschüler, ich liebte es. Einfach so `Biigelirechnungen` [Blöcke mit 5 bis 6 Aufgaben gestapelt] durchrechnen, das machte ich sehr gerne und ich denke, dass viele Kinder, die gerne rechnen, machen das auch gerne.
19:45 – 19:47	I		Also so das Automatisierte.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

19:47 – 20:02	IP	200	Ja, das (...) weisst du, durchrechnen und dann weiter zum nächsten und nicht zuerst noch 5 Minuten überlegen was dieses Fremdwort bedeutet, wie meinen sie nun das, dann heisst es noch `erfinde selber irgendwelche Aufgaben`, da ist sowie so die Hälfte der Klasse überfordert, wenn du sagst `erfinde mal ein bisschen`.
20:02 – 20:06	I		Was meinst du, warum sind sie (...) haben die Kinder Mühe damit?
20:06 – 21:22	IP	205 210 215	(...) Weisst du, ich habe das Gefühl, dass es schon machbar wäre, aber es benötigt wahnsinnig viel Zeit. Und wir auf der 5./6.Stufe sind so im Zeitdruck. Vergangene Woche hat es ein sehr gute Kollegin meinerseits `usbeindlet` [wurde krank], oder eher vorletzte Woche, eine sehr gewissenhafte, die Sprachen unterrichtete, und dann bemerkte, als Fachlehrkraft bei einer externen Klasse, wenn ich nicht selbst Klassenlehrperson bin, Null Chancen auch nur auf, annähernd auf einen grünen Zweig zu gelangen. Im Französisch, bei ihr war es jetzt Englisch, wo du diese 5 Units hast, und ziemlich bald hiess es, das letzte Unit könnt ihr wegstreichen, weil das [zu erreichen] nicht realistisch ist. Und oftmals machen wir Doppelstunden, weil wir Fachlehrkräfte haben oder externe Leute. Dann fällt aus wegen Fasnacht, wegen Lager, dann fällt aus wegen Papiersammlung, dann ist die `Zahnfee` [Zahnprophylaxe] hier, dann ist der Fotograf und weisst du, mega viel von dem `Zeug` [Schulstunden] fallen aus und am Schluss kommst du nirgendwo hin und dann eben, sind sehr gewissenhafte Lehrpersonen, die daran völlig kaputt gehen, weil es nicht machbar ist. Und ich, (...) ich kann sagen, hört zu Kinder, wir machen ein anderes Mal daran weiter im Werken, aber heute müssen wir Gas geben im Englisch, da sind wir etwas im Verzug, ansonsten habt ihr in der Oberstufe dann ein Problem. Ich kann das
21:22 – 21:23	I		Du arbeitest 100 Prozent.
21:23 – 21:48	IP	220	Ja, ich arbeite 100 Prozent, ich sehe die Kinder jeden Tag. Ich kann da mal etwas abzwacken oder dort mal etwas streichen, das ist kein Problem. Aber für Fachlehrkräfte ist es eine absolute Katastrophe. Für sie ist es fast nicht möglich. Ja, und das beschäftigt mich dann schon und vor allem (...) mit diesen Burnout-Quoten die wir haben, ist es nicht lustig finde ich.
21:48 – 22:04	I	225	Ich komme noch Mal zurück auf meine Frage. Wenn ich jetzt an einem regulären Tag den Unterricht besuchen komme, hattest du vorhin gesagt, können sie vor allem wirklich (...), dann gibst du ihnen Aufgaben vor, sie machen das nachher, sie arbeiten alle am selben Inhalt.
22:04 – 22:46	IP	230	Ja, in der Regel schon, das ist so. Und oftmals nimmt der SHP. Und nachher kommt noch die SHP vom ZSPK [Zentrum für Sonderpädagogik, Kriegstetten], weil eben ein Junge aus dem ZSPK, sprich Kinderheim zu uns kommt. Er ist dort eigentlich in einer Wohngruppe, kommt hier zur Schule und das läuft sehr gut mit ihm, er ist intellektuell auf einem sehr guten Niveau, ein ganz lieber Junge, schätzt das auch hier bei uns. Und teilweise nehmen die beiden Heilpädagogen die Kinder als Gruppe raus. Wir sagen aber nicht, das und

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			das und das integrierte Kind geht nun mit ihnen mit und bekommt eine Sonderbehandlung, sondern wir machen es eher so, dass wir die Kinder fragen `Wer möchte gerne ins andere Schulzimmer zum arbeiten und wer möchte hier bleiben.
22:46 – 22:49	I	235	Dann kann es auch sein, dass nicht integrierte Kinder dorthin gehen können.
22:49 – 23:28	IP	240	Genau. Und das auch regelmässig der Fall. Also die Gruppen werden sehr durchmischt und teilweise haben sie da auch die Chance neben ihrem besten Kollegen zu sitzen ((<i>schmunzelt</i>)), weil die Heilpädagogen vielleicht nicht so streng sind wie der Daniel hier im Unterricht, wo immer ein Knabe neben einem Mädchen sitzen muss ((<i>lacht</i>)). Und ja, das finde ich so eigentlich auch gut. Und was ich einfach nicht will ist oder, du bist das mit dem schwarzen Punkt auf der Stirn, und du bist eines, das nicht ganz normal ist und du auch, (...) weil das macht ein Kind fertig habe ich das Gefühl. Also das ist eine traurige Geschichte, wenn man die so blossstellt im Unterricht.
23:28 – 23:36	I		Ja. Genau. Und denke, es ist auch (...) man soll ja auch von klein auf im Prinzip wie lernen, dass wir alle unterschiedlich sind und es ok ist so.
23:36 – 23:37	IP	245	Genau, Ja
23:37 – 23:42	I		Und es dürfen alle zum SHP gehen oder zu ihr, die vom ZK (...)
23:42 – 25:18	IP	250 255 260	ZSPK. Ja und wir sind so ein bisschen wie eine offene Schule, die Türen sind meistens offen, einige arbeiten drüben, einige im Korridor, andere im Schulzimmer drin. Da hat man auch den Überblick vom Lärmpegel her und können immer wieder etwas kontrollieren. Und meistens sage ich `Schau, wir haben im Moment Übungsheft Seite so und so, wir sind im Zahlenbuch dort und dort und nachher, vorher habe ich mal sehr weit ausgeholt und kam nicht zu einem Ende, (...) ich arbeite nebst dem Zahlenbuch noch sehr viel mit dem Logisch. Finde ich sensationell was dort drin ist. Und oftmals drucke ich die Dossiers farbig aus und kann sie so den Kinder gleich abgeben, damit sie dort noch dran arbeiten können. Dann gibt es noch die Scheibe [CD], Logisch 5, Logisch 6, das sind so Lernsoftware-CD`s, kann ich dir sonst nachher noch zeigen, du kannst auch eine mitnehmen zum Ausprobieren. Die koste 9.50Fr. Im Vergleich zu einem Klett oder, der Rechentraining für 50Fr. verkauft oder 45Fr., das ist eine bodenlose Frechheit, finde ich das ein super Angebot. Am Elternabend mache ich auch immer, sage ich den Eltern, schaut, wer Lust hat, schreibt es auf, bestellt so eine CD, ich mache eine Gesamtbestellung, dann ist es noch etwas günstiger für die Schule. Dann können sie mit dem Kind zu Hause, je nach dem welches Thema an der Reihe ist, gerade dort noch etwas schauen und arbeiten und wenn das Kind freiwillig will, ist es sowieso immer gut, dann haben sie das noch gleich zu Hause. Und zusätzlich arbeite ich auch noch mit so zwei Ordner, die hole ich vielleicht mal kurz, (...) ((<i>steht auf, geht in den Materialraum</i>)), (...) ich weiss nicht ob du die schon kennst. Sie kosten etwas, vom Cornelsen-Verlag `Fördermaterialien Deutsch und Mathe`

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

25:18 – 25:18	I		Cornelsen –Verlag
25:19 – 26:08	IP	265 270	Genau. Das sind eigentlich die zwei Ordner hier ((<i>kommt wieder zurück aus dem Materialraum</i>)). Hier hast du auch extrem viel Material drin ((<i>öffnet den Ordner</i>)), es hat auch eine CD-Rom aus welcher du Sachen herausziehen kannst, oder anpassen, abändern. Jetzt eben im Deutsch siehst du Rechtschreibung, Grammatik, Lesen, Schreiben, (...) es ist alles drin und so einer kostet 85Fr. Und das finde ich ein recht fairer Preis. Und dann hast du immer auf der Vorderseite die Aufgaben und auf der Rückseite ist sogleich dir Lösung und je nachdem an was du gerade arbeitest (...) ähm (...) kannst du ihnen noch so eines zusätzlich abgeben oder einem Kind, das Mühe hat gerade mit ((<i>zeigt auf ein Blatt im Ordner</i>)) Konsonanten die gleich oder ähnlich klingen, b oder p, weisst du alle diese klassischen Dinge, könntest du ihnen hier noch Zusatzmaterial geben.
26:08 – 26:13	I	280	Mhm, dann kannst du so eines abgeben oder hat es auch Blätter drin, bei denen du denkst, das ist jetzt aber gerade etwas too much, das ist gerade etwas zu schwierig?
26:13 – 26:34	IP	285	Zum Teil ist es recht schwierig ((<i>nickt</i>)), also du musst schon noch schnell darüber schauen, äh (...) einige Sachen sind wirklich geeignet für alle Kinder, und andere da musst du wirklich aussortieren und schauen dass äh(...) du die stärkeren Kinder, die noch etwas Gas geben, vielleicht noch etwas abdecken können. Das ist einfach auch noch etwas, womit ich ab und zu arbeite. Ja, (...) genau. ((<i>legt den Ordner zur Seite</i>)) (...) und nachher (...)
26:34 – 26:44	I		Du hast sehr viele Materialien mit welchem du mit den Kindern arbeiten kannst, das du im Prinzip individuell verwendest für die Kinder, dann.
26:44 – 26:45	IP	290	Ja, ((<i>nickt</i>))
26:45 – 26:49	I		Also klar arbeitet ihr am selben Inhalt, das habe ich jetzt so verstanden nach dem was du mir erzählt hast.
26:50 – 26:50	IP		Ja ((<i>nickt</i>))
26:51 – 26:55	I		Wir arbeiten am selben Inhalt, wenn du [Kind] aber noch möchtest, kannst du noch dort rein, du kannst noch das,
26:55 – 26:56	IP	295	((<i>nickt</i>)) Dann kannst du noch mehr. Genau.
26:56 – 27:02	I		Du [Kind] kannst noch dieses. Ich kann noch das und jenes [dem Kind] geben. Dort kann man noch rein, tiefer arbeiten.
27:02 – 27:07	IP		Mhm, und was ich nicht will, ist dass sie einfach am Platz sind und das Gefühl haben ich bin jetzt fertig mit dieser Doppelseite also mache ich nichts mehr

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

27:07 – 27:08	I	300	Was willst du dann?
27:09 – 28:59	IP	305 310 315 320	Dann haben sie mal alle ein Pultbuch natürlich. Wir haben eine riesen Bibliothek. Wir haben pro Kind und Jahr 20Fr. oder sogar 30Fr. zur Verfügung für Bibliothek. Und das Regal (zeigt zum Regal) ist vorne und hinten gefüllt. Ich würde sagen in den letzten 15 Jahren ist wohl, wurden alle alten Bücher ausrangiert. Das ist nun alles recht aktuelles Zeug [Literatur]. Ich arbeite auch mit Antolin, in dem sie sich eintragen [online auf www.antolin.ch] können und Fragen beantworten können. (...) äh (...) ja, etwa so, und sie (...) weisst du auch im Englisch viel Sachen, das habe ich dort (zeigt auf einen Beistelltisch) parat gelegt, das sind so (...). Ich bin, weisst du ich bin der Typ, ich schaue nicht einfach nur die Sachen an, die uns vorgegeben werden, sondern ich benutze auch gerne die Sachen, mit welchen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das Englischlehrmittel ist tiptop, ((steht auf, geht zum Beistelltisch)), ich habe aber zuvor noch 8 Jahre mit [nennt Name] zusammen Frühenglisch auf privater Basis unterrichtet und da habe ich viel auch mit Klassensätzen von diesen Bücher gearbeitet. ((greift sich ein Büchlein und kommt zurück)). Das sind einfach, (...) da hat es auf der Rückseite die Niveaus, oder. Du kannst das Level 1, 2, 3 bis 6 haben. Das hier ((zeigt es am Buch)) ist Niveau 1, das bedeutet, Basiswortschatz sind 300 Wörter, welche sie ungefähr kennen sollten. Die ganze Geschichte ist ungefähr 3000 Wörter lang. Dann hast du eine CD, auf welcher die ganze Geschichte von Native-Speakers vorgelesen wird und du könntest zu Hause die Geschichte mitlesen. Ich mache ab und zu, dass sie zu Hause das Büchlein oder ein Kapitel durchlesen sollen und mir dann vorlesen. Dann mache ich eine Vorlesenote. Ich mache nicht immer nur Teste mit Vokabular und so. Hinten hätte es auch noch Fragen zu den einzelnen Kapiteln. (...) So solche Sachen. ((legt das Buch wieder auf den Beistelltisch)). Ich finde das noch cool. Oder hier, weisst du (...) Ja, einfach nicht immer nur so das Klassische. Du kannst auch `Das lustige Taschenbuch` auf Englisch kaufen bei uns am Kiosk, oder (...) der Ding ist natürlich zuerst auf Englisch herausgegeben worden ((zeigt das Buch)).
28:59 – 29:00	I		Wimpy Kid
29:00 – 29:04	IP	325	Genau, the wimpy kid. Der wurde zuerst auf Englisch herausgegeben, Bevor er nachher zu Greg`s Tagebuch wurde.
29:04 – 29:07	I		Ich wollte eben sagen, Greg`s Tagebuch ist das, oder?
29:07 – 29:08	IP		Genau. Ja.
29:08 – 29:25	IP	330	((schaut zur Türe, der SHP kommt herein und bringt ein Wolf-Buch)) Kurze Begrüssung. Er verabschiedet sich wieder.
29:25 – 29:34	I		Ich habe eigentlich alle Fragen durch. Ähm (...) hast du noch etwas zum Ergänzen, etwas das dir gerade in den Sinn kommt?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

29:34 – 31:03	IP	335 340 345	Ja. Worauf ich noch sehr Wert lege, ist das Zwischenmenschliche unter den Kindern. Also Mobbing und so ist bei mir wirklich (...) wie soll ich sagen, ein rotes Tuch , da dreh ich durch. Ich habe schon Sachen erlebt von Kindern hier, die ich übernommen habe in Klassen, die von A bis Z fertig gemacht wurden, quasi noch mit Rückendeckung der Lehrperson. Ich sagte nachher der ganzen Klasse : Schaut, ich kann mit der ganzen Klasse Streit haben, wenn ihr diesen [Kind] nicht in Ruhe lassen könnt und ganz normal miteinander umgehen , dann wird das und das und das gestrichen. Ich finde, dass das etwas ist, das wir den Kindern mitgeben müssen ins Erwachsenenalter , dass man nicht jemanden einfach ausschliesst und fertig macht und gruppenmässig auf jemanden einhackt. Da habe ich wirklich sehr Mühe damit. Deswegen versuche ich auch Mädchen mit Jungs zusammen zu tun, weil wenn sie erwachsen werden müssen sie auch mit dem anderen Geschlecht zu tun haben oder zusammen arbeiten können (...) und äh (...) Ja, ich mache eigentlich gute Erfahrungen so. Und hoffe, dass es auch weiterhin so geht. (...) ja (...) Das ist es eigentlich und eben, die ganze Integration ist natürlich eine rechte Herausforderung, finde ich. Also vor 10 Jahren war Schule geben noch etwas anderes, massiv anders (...) aber äh, es ist auch so ok. Man ist einfach viel mehr im Schulzimmer, viel mehr Leute, die integriert sind.
31:02 – 31:03	I		Absprachen miteinander.
31:03 – 31:14	IP		Genau, Absprachen, Sitzungen, Termine, auch mit dem ZSPK natürlich, SPD, KJPD. Es wurde schon anstrengender geworden, alles das, was noch nebenbei läuft
31:14 – 31:19	I	350	Das Organisatorische ringsherum, das Bürokratische sage ich oftmals auch, ja.
31: 20- 31:21	IP		Ja, genau ((<i>nickt</i>)) also (...)
31:21 – 31:22	I		Gut, dann danke vielmal.
31:22 -	IP		Bitte gern geschehen, ich hoffe es hat dir etwas gebracht.

3.2 Transkriptionen Videosequenzen Daniel

3.2.1 Videosequenz 1 von 3 Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 1 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion, Gesprochenes
01'52"	0		<i>HA-Korrektur. Kamera ist auf die Wand / zum Board gerichtet. Zu sehen ist ein Wolf. Körperteile anschreiben. Begonnen wurde bei Nummer 1, in der Sequenz ist die Klasse bei Nummer 11 und 12. SuS sitzen in ihren Pultplätzen. Pulte sind in einem U aufgestellt. LP sitzt vor der Klasse an seinem Pult, das mittig steht, er zeigt am Visualizer.</i>
	5		Dann die Nummer 11, die seht ihr gar nicht da, hä. ((LP schiebt das Blatt nach oben. Die Nummer 11 wird sichtbar. SuS sind ruhig.)). Was ist die Nummer 11? (...) Jetzt wird's spannend. (...) Dieser Teil hier, hä. ((LP tippt auf das Bild)) (...)Jens.
		Jens	Sprunggelenk
		LP	Das Sprunggelenk. (...) Genau. Wisst ihr wo bei uns das Sprunggelenk liegt? ((Kamera zoomt von Leinwand weg. LP kommt ins Bild. SuS werden sichtbar, einige Hände sind hochgestreckt, andere radieren und schreiben)). (...) Wer könnte uns das Sprunggelenk zeigen an unserem Bein, Fuss? Noah, was denkst du? (...) Steh mal auf. ((Noah steht auf)) (...) Steh mal auf deinen Stuhl. ((Noah steht auf den Stuhl)) Dann zeigst du uns dein Bein oder deinen Fuss und zeigst uns wo dein Sprunggelenk ist. ((Noah stellt seinen Fuss auf die Schreibfläche von seinem Pult. Die anderen SuS schauen zu ihm)).
		Noah	Da. ((tippt auf die gesuchte Stelle))

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	LP	Genau. So in diesem Bereich, hä. Zwischen Unterschenkel und Fuss, da die Verbindung. Das ist bei uns das Sprunggelenk. ((<i>Noah steh noch immer auf dem Stuhl, schaut herum</i>)) Du darfst wieder runter steigen. ((<i>SuS schauen erneut zu Noah, lächeln. Noah steigt vom Stuhl runter</i>)). Und wenn ihr jetzt das Ganze vergleicht mit dem Wolf, (...) das sieht schon deutlich anders aus, hä. Wenn ihr da schaut (...) seht ich das? ((<i>LP schaut zur Projektion. Rollt mit Bürostuhl zum Board, zeigt mit Finger auf die Ferse des Wolfes. SuS schauen alle nach vorne ans Board</i>)). Also das hier wäre wie unsere Ferse. Von den Zehen her. Seht ihr das? (...) Gut. Dann die Nummer 12, etwas nach vorne. ((<i>SuS halten die Hand hoch, die anderen sitzen ruhig am Pult</i>)) Angela.
	Angela	Unterschenkel. (...)
	LP:	Genau. Zwischen Knie und Fuss. Unterschenkel. (.) Wo wäre bei uns der Unterschenkel? ((<i>SuS korrigieren und schreiben</i>)). Melanie? (...) ((<i>lacht</i>)) Hä, du möchtest auch auf den Stuhl stehen, hä. ((<i>SuS schauen zu Melanie</i>)).
	Melanie	Hier. ((<i>Sie steigt sogleich wieder vom Stuhl herunter</i>)).

3.2.2 Videosequenz 2 von 3 Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 2 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion, Gesprochenes
04`53"	0		<i>Kamera ist auf das Klassenzimmer gerichtet. SuS hatten 2 Minuten WC-Pause nach dem HA kontrollieren. Sie sind in Gespräch vertieft, lesen im Pultbuch oder suchen die Schlangen im Terrarium.</i>
	5	LP	Frauen, kommt ihr zurück, ich habe den Gong angeschlagen und möchte weiterfahren. ((SuS versorgen ihre Sachen, Gespräche verstummen allmählich. ((LP sitzt vor der Wandtafel im Bürostuhl. Ein S. schliesst die Zimmertüre, ein weiterer geht noch zu seinem Pultplatz zurück. Klasse ist ruhig)). So, jetzt fahren wir folgendermassen weiter: Wir behandeln heute noch ein bisschen mehr, ähm, den Wolf. Den Körper habt ihr schon kennen gelernt, die verschiedenen Körperteile. Und jetzt schauen wir den Schädel oder besser gesagt das Gebiss noch ein bisschen besser an. Dazu kriegt ihr ein Arbeitsblatt ((LP sitzt am Pult, Arme aufgestützt, zeigt das Arbeitsblatt [AB])). Da kommt ein wenig Text. Es ist nicht so viel und dann beginnen hier unten Fragen. Die Fragen gehen hier noch weiter. ((LP wendet das AB)). (...)Das macht ihr in Einzelarbeit. ((Legt die AB wieder auf sein Pult)). Ich habe es euch hier angeschrieben ((Dreht sich im Bürostuhl zur Wandtafel. Liest Aufträge an WT vor. Abbildung 1, S. 7)). Hausaufgabenkorrektur gemeinsam, haben wir gemacht. Dann kommt das Gebiss. Einzelarbeit. Wenn ihr damit fertig seid, lest ihr in eurem Pultbuch. (...) Scht. (...), Pst, (...) bis euer Pultnachbar auch fertig ist mit diesem Blatt. Es ist ja Einzelarbeit, (..) also werdet ihr wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertig. Dann wenn ihr seht, meine Kollegin ist noch dran, nehmt ihr das Pultbuch hervor und lest da ein paar Zeilen, bis ihr beide fertig seid. Dann legt ihr das Blatt unkorrigiert zur Seite, wir schauen das dann gemeinsam an. Und dann dürft ihr in Partnerarbeit das Thema `Die Sinne des Wolfes` durchgehen.
	10		
	15		
	20	SuS	<i>((SuS schauen zur LP, eine S. legt den Kopf auf ihr Pult)). Auch hier, ein Infoblatt ((Ein S. hält die Hand hoch. Ein S. gähnt)). (...) Und auf der Rückseite müsst ihr das Gelesene zusammenfassen so in einer Tabelle. (...) Bei allen Blättern, es kommt dann noch ein Drittes, sollt ihr das Wichtigste mit Leuchtstift markieren. ((Ein S. drückt mit einem Stift</i>

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		auf dem Radiergummi herum. Ein S. greift zum Etui)). Ich habe euch gestern extra noch ein Mal gesagt: Nicht einfach grosszügig alles anfärben, weil es so schön leuchtet, sondern nur die wichtigsten Schlagwörter, damit ihr euch nachher im Text schnell orientieren könnt und schnell die richtige Stelle findet. (..) Lars
	Lars	Also bei, mit dem Pultnachbarn, müssen wir auch mit Noah?
25	LP	Genau. Ihr ((<i>Zeigt mit dem Zeigfinger auf die Ecke, wo die drei SuS sitzen</i>)) dürft beim Pultnachbarbereich äh zu Dritt arbeiten. (...) Nachher ((<i>LP dreht sich im Bürostuhl zur WT um, liest den Auftrag ab, zeigt mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger die Stelle des Gelesenen an der WT</i>)) Lesen bis alle 4 soweit sind. ((<i>LP steht auf, macht mit den flachen Händen Einteilungen der Kindergruppen</i>)). Da wäre es so, dass Leon bis Simone, ihr macht dann eine Gruppenarbeit, das dritte Blatt. Ihr drei noch einmal zu Dritt. Dann Angela bis und mit Michael, ihr seid eine 4er Gruppe.
30		Und Lisa ((<i>Lisa schaut auf ihre Hände unter dem Pult</i>)) bis und mit Dominic. Das wäre das letzte Blatt ((<i>Lisa nimmt Hände unter dem Pult hervor, schliesst den Leuchtstift</i>)). Ich gehe nicht davon aus, dass wir alle drei Blätter bis ganz zum Schluss durchmachen können. Wir schauen einfach einmal wie weit wir kommen. Trotzdem, versucht ein bisschen Gas zu geben, vorwärts zu kommen. Aber so, dass ihr das sauber macht. Ok? (..) Das dritte Blatt wäre dann
35		`Die soziale Organisation`. ((<i>LP steht vor der Klasse, nimmt den dritten Stapel hoch</i>)). Und zwar ist da das Thema `Das Rudel, das Wolfsrudel`. Auch hier Text, ((<i>LP dreht den Stapel um</i>)) Text und vier Fragen dazu. ((<i>LP legt den Stapel wieder hin</i>)). Ich teile euch die Blätter aus und dann könnt ihr gleich mit dem Gebiss in Einzelarbeit beginnen. ((<i>LP nimmt Stapel eins hoch, geht links herum und teilt die Blätter aus</i>)). Schnappt euch einen Leuchtstift plus einen Stift um die Lösungen hinzuschreiben, zu den Fragen. ((<i>SuS sind ruhig, nehmen teilweise genannte Materialien hervor und beginnen sogleich mit dem Lesen</i>)). (.....) ((<i>LP ist auf der rechten Seite am Verteilen</i>)) Ist es euch genügend hell?
40		
	SuS	Mhm, ja
45	LP	Oder soll ich euch die Lampenreihe einschalten? ((<i>LP verteilt alle Blätter, geht zum Lichtschalter, schaltet das Licht an</i>)). So, ein bisschen besser, hä. ((<i>LP geht zum Lehrerpult, nimmt Post-it [Einzelarbeit] von Blatt 1 weg</i>)). Für die Partner- und Gruppenarbeiten, wenn ihr komplett seid, könnt ihr euch dann hier bedienen kommen mit den Blättern, hm. ((<i>LP geht zum Abfalleimer und wirft das Post-it in den Abfalleimer. SuS lesen ruhig. LP geht zurück zum Lehrerpult, nimmt einen Ordner hervor, öffnet ihn und legt das vorhin ausgeteilte Blatt hinein. Nimmt jeweils ein Blatt von Stapel 2 und 3 und legt diese ebenfalls in den Ordner</i>)).

3.2.3 Videosequenz 3 von 3Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 3 Dauer	Zeile	LP / SuS	Aktion Gesprochenes
04'17"	0		<i>SuS sind am Arbeiten. Einzelarbeit, Leseverständnis zu Sachtext. LP geht herum und gibt Hilfen.</i> [Da es praktisch keine hörbaren Interaktionen gab in dieser Sequenz, beschreibt die Studentin das Verhalten der SuS und der LP].
	5	LP und SuS	SuS arbeiten sehr ruhig. Sie lesen ihren Text. LP geht herum, schaut bei einzelnen auf die Arbeit. LP steht mehrheitlich vor den SuS. SuS schauen nicht ein Mal zur LP. SuS arbeiten ruhig weiter. LP beugt sich von vorne zu Noel. Noah liest weiter.
	10		LP geht zwischen der Pultlücke hinter die Kinder. Diese lassen sich nicht von ihm aus der Konzentration bringen. Dominic fällt der Bleistift aus der Hand, als er die Hand hochhält. Die LP hebt den Stift auf, gibt ihn Dominic. Die LP kauert sich neben ihn. Der Junge beginnt in normaler Lautstärke zu sprechen. Die LP drosselt die Lautstärke. Dominic reagiert sofort darauf. Die LP hilft im Flüsterton dem Jungen. Die anderen SuS arbeiten ruhig und konzentriert weiter. Einige sind schon beim Beantworten der Fragen.
	15		Lisa stupst ihren Pultnachbarn mit dem Leuchtstift an den Ärmel seines T-Shirts. Dieser schaut kurz Lisa ins Gesicht. Sie schaut ihm immer noch auf den Ärmel. Er schaut seinen Ärmel an, wischt mit der Hand darüber und macht sich unbeirrt weiter an seine Arbeit. Lisa lächelt, macht sich dann auch weiter an die Arbeit. Als die LP sich von Dominic entfernt, schaut Lisa kurz hoch zur LP.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	20	<p>Die LP geht zu Ronja und Leon und schaut ihnen über die Schultern auf ihre Arbeit. Lars hält kurz die Hand hoch, schaut dann zur Kamera, beisst auf seinem Stift herum. Leon stellt der LP eine Frage. Die LP hilft Ronja zuerst. Danach hilft die LP Leon.</p>
	25	<p>Als die LP sich von den beiden abwendet, schaut Ronja fragend zu ihm hoch. Die LP schaut kurz zu Oliver und wendet sich dann gleich Ronja zu. Die LP zeigt mit dem Finger auf eine Textstelle. Als die LP weggeht, kann Ronja weiterschreiben. Die LP geht zu Simone und hilft ihr. Als die LP weggehen will, schaut sie sich noch einmal fragend nach ihm um, er hilft noch einmal kurz. Daraufhin entfernt er sich. Er hilft Melanie, beugt sich näher zu ihr. Schaut nachdenklich, nickt dann.</p> <p>Danach geht die LP wieder zu Noah. Er fragt Noah etwas. Nickt dann. Simone ist fertig mit ihrem Blatt. Sie spricht kurz mit Oliver, ihrem Pultnachbarn, schiebt das Blatt zur Seite und steht auf.</p>

3.3 Transkription 2. Interview Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FS B

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:28	I		Gut, dann danke vielmals noch ein Mal dafür, dass ich das zweite Mal kommen darf für das Interview, oder das dritte Mal, jetzt hier schon. Wir schauen zuerst die Filme an, die Sequenzen, welche ich ausgewählt habe und ich stelle dir dann Fragen zu diesen Filmen, zu diesen Sequenzen. Dann kannst du dann nach bestem Wissen und Gewissen quasi Antwort geben.
00:28 – 00:29	IP		((<i>nickt</i>)) Genau.
00:29 – 00:31	I	5	Also (...)
00:31 – 00:34	IP		Ich weiss ja dann in der Regel schon, weshalb ich so reagiert habe, gell.
00:34 – 03:08	I	10	((<i>lässt die erste Sequenz laufen</i>)). Genau, das war der erste Teil. Ähm, mir fällt auf, du gibst ganz kurze, knappe Anweisungen, hast eine klare, deutliche Stimme von dem her auch. Was sind deine Gründe dafür, dass du so direktive den Unterri, äh nicht den Unterricht, die Hausaufgaben mit ihnen zusammen kontrollierst? Es sind ja Hausaufgaben, welche ihr hier kontrolliert zum Thema Wolf, Körperbau. Was sind deine Gründe hierfür?
03:09 – 03:11	IP		Weshalb ich sie nicht selbst korrigieren lasse zum Beispiel.
03:11 – 03:12	I		Zum Beispiel, ja.
03:12 – 04:03	IP	15	Ähm, bei mir ist es relativ ganz einfach, dass ich gerne unter Kontrolle habe, dass sie alles gemacht haben oder nicht. Oftmals sagt man: macht die Hausaufgaben. Sie sagen auch: ich habe das gemacht, aber sie könnten auch irgendetwas hinschreiben und die Zeilen mit irgendetwas füllen oder es gar nicht gemacht haben. So kann ich oftmals auch noch einmal Bezug nehmen. Also ich mache gerne den Bezug zum menschlichen Körper, die Ver-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		20	gleiche, welche ihnen vielleicht noch gar nicht auffielen: Ah, das Sprunggelenk ist bei uns ganz woanders, oder es sieht völlig anders aus als beim Wolf und darauf kann ich noch einmal Bezug nehmen. Auf der anderen Seite füllen sie es vielleicht einfach aus, korrigieren es selbst und besprechen es mit niemandem mehr, der vielleicht etwas mehr Ahnung hat. Ähm, ja und so finde ich das auch noch spannende, wenn man das mit ihnen schnell zusammen besprechen kann.
04:03 – 04:21	I		Dass du es im Prinzip noch ausschmücken kannst die einzelnen (..) also Sprunggelenk in diesem Beispiel hier oder was noch alles war. Dass du es als LP noch ausformulieren, ausschmücken kannst, was es alles ist zum Körper. Weil sie sich eventuell, wenn sie die Hausaufgaben lösen nicht selber solche Gedanken machen.
04:21 – 05:20	IP	25 30	Zum Beispiel oder vielleicht ihre Eltern auch nicht, was Tierkörper betrifft, Profis sind, oder. Es war auch ein sehr schwieriges Blatt, das kommt noch hinzu. Also da waren Dinge drauf, welche die Kinder garantiert beim Test nicht können müssen. Das konnte ich ihnen da auch gleich noch sagen: So einen Begriff wie diesen hier, müsst ihr nicht können. Aber so die wichtigsten wie Kopf, Schädel, Unterkiefer, Schwanz, so als klassischer Name (..) das ist klar, dass das dann vorhanden ist. Es war ein recht anspruchsvolles Arbeitsblatt und aus diesem Grund ging ich es mit ihnen durch. (...) Es gibt es schon, dass wenn du einfache Sachen hast, dass du dann einmal sagst: Schaut, dort hinten wir haben zwei Fächer, eines mit Übungsheft von Mathe und eines mit dem `Richtig Deutsch` Übungsheft, äh, mit dem sie selber korrigieren können ab und zu. Aber ich habe sehr gerne die Kontrolle, damit ich auch sehe: sind alle Kinder gleich weit oder auf demselben Stand.
05:21 – 05:37	I	35	Wollte gerade fragen: Ziehst du dann das doch noch ein und kontrollierst es noch nach. Also jetzt das Beispiel hier mit dem Wolfblatt, von diesen Hausaufgaben (..) kontrollierst du das auch noch ein Mal nach oder hast du es im Vorfeld schon einmal angeschaut?
05:37 – 05:38	IP		In der Regel nicht.
05:39 – 05:40	I		Dann machst du das so Eins zu Eins mit ihnen.
05:40 – 06:15	IP	40 45	((nickt)) Genau. Es gab es auch schon dass wir sagten: Die Pultnachbarn tauschen das Blatt aus und wenn irgendwo ein Fehler ist, schreibt der Pultnachbar die Lösung dahinter, dann wird es im Anschluss verbessert, aber ähm (..) nein, also gerade zwei, drei Mal korrigieren das Selbe und alles noch ein Mal durchschauen ((zuckt mit den Schultern)). Du weisst, wie es ist auf der 5. und 6. Stufe. Die Zeit muss man sich immer etwas einteilen. Ich könnte sicher ab und zu etwas mehr die Sachen einziehen und gewissenhafter das kontrollieren. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die ich immer kontrolliere: Reisetagebuch mit Wochenreflexion, die sie schreiben und solche Sachen.
06:15 – 06:29	I		Genau. Das nanntest du ja im ersten Interview mit dem Reisetagebuch. Gut, ähm (...) wie ist es mit den schwächeren Kindern in diesem Setting. Du hast ja, wie du sagtest, sechs, sieben integrierte Kinder in der Klasse.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

06:29 – 06:31	IP		Sechs, die irgendeinen Spezialfall sind in dem Sinn.
06:32 – 06:50	I	50	Genau. Was ist dein Gefühl: Für diese so in diesem Setting. Es war ja recht frontal, recht direktiv. Du sassest vorne, zeigtest am Visualizer, die SuS sassen am Platz. Fiel dir auf, dass diese mehr ausradiert und nachkontrolliert haben oder ist dort irgendetwas, ist dir etwas aufgefallen?
06:50 – 07:34	IP	55	Im Video selbst fiel mir ein Kind auf, das keine Förderstufe hat, das aber pressieren musste und in den Stress kam mit ausradiert und nachschreiben und so. Wichtig ist für mich und das ist das tolle am Visualizer, dass du die Lösung auch nachher noch drauf hast. Wenn man schon vier, fünf Punkte weiter ist Wahrscheinlich haben sie auch das eine oder andre Wort richtig, dann können sie dort etwas durchatmen und können sich Zeit nehmen um woanders fertig zu korrigieren, wo es vorher vielleicht nicht gereicht hatte. (.) Genau. Aber ich fand jetzt nicht unbedingt, dass es nur jene Kinder sind, welche einen Status haben, die speziell Gas geben mussten. Oftmals ist das aber schon der Fall, dass diese etwas hintennach stressen müssen.
07:35 – 08:10	I	60	Mhm. Mir fiel auch auf, dass die Kinder extrem aufmerksam sind. Sie sind enorm dabei. Sie schauen dich an, das kann mit dir als Person zusammenhängen, da sitzt ein Mann vorne dran, der auch sehr präsent ist. Sie sind aufmerksam, machen mit, haben die Hände oben, Es sind nun drei Kinder, welche mir auffielen, die durchs Band hindurch nicht so mitgemacht haben. Und ich glaube es waren teilweise nicht die integrierten Kinder. Was ist deine Meinung, weshalb die nicht so mitgemacht haben? Welchen Grund könnte es hierbei haben?
08:10 – 08:47	IP	65	Ich weiss nun nicht, welche Kinder du meinst ((<i>lächelt</i>)), aber ähm, das hängt teilweise von der Tagesform ab, wenn ein Kind mehr oder weniger mitmacht. Es gibt Kinder, die sind extrem still sind, aber eigentlich, wenn man sie an die Reihe nimmt, alles zu 100 Prozent richtig haben. Letztes Jahr hatten wir ein Kind, bei welchem wir uns überlegten es gleich zum Beginn der 5.Klasse repetieren zu lassen. Dann sagten wir uns: Komm, wir starten mal. Dieses hatte wahnsinnig viel Zeit zu Hause investiert, war extrem gewissenhaft und hatte die Hand fast nie oben. Es war sehr schüchtern und will alles, will 100 Prozent sicher sein, dass es richtig ist, bevor es sich meldet. (.)
08:47 – 08:49	I	70	Also so im Plenum sich mitteilen lieber, also einfach so zurückhaltend.
08:49 – 09:14	IP		Genau. Und solche Kinder versuche ich mir zu merken, dass ich einfach auch Kinder an die Reihe nehme, welche die Hand nicht oben haben. Damit diese nicht untergehen und trotzdem auch vor der ganzen Klasse mal etwas sagen müssen. Weil das ist ja auch jedes Mal wieder eine Übungsanlage, in dem Sinne. Vor Menschen sprechen, sein Wissen präsentieren oder vielleicht auch mal einen Fehler realisieren.
09:15 – 09:17	I	75	Genau, ja. Also wer mir auffiel, war sie hinten in der Ecke,
09:18 – 09:23	IP		Lina, die recht gestresst war. Das ist diejenige, welche keinen Status hat und trotzdem mega Gas geben musste.
09:23 – 09:35	I		Genau. Ich glaube im zweiten Video siehst du sie dann auch noch. Sie fiel mir sehr auf in dieser Form, so. Ähm

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			(...), sie die hier sitzt
09:36 – 09:36	IP		Jasmine.
09:36 – 09:37	I	80	Sie hat praktische nie (.)
09:37 – 09:39	IP		Die ist eigentlich sackstark.
09:39 – 10:00	I		Das habe ich mir noch überlegt, weil das integrierte neben ihr sitzt und äh, und sie half ihm auch. Das fiel mir auch auf. Und hier fand ich: Weshalb meldet sie sich nicht im Unterricht? Ich glaube sie könnte noch recht viel Gutes beitragen in die Klasse, was sie aber nicht machte.
10:00 – 10:24	IP	85	Das ist auf jeden Fall so. Auch im Sozialen. Sie ist eine genügsame, anständige. Ich habe auch das Gefühl, dass es ihr eigentlich gefällt. Sie ist aber auch eine sehr stille. (.) Jetzt im Vergleich zu anderen, die recht Energie haben und diese auch raus lassen. Permanent muss man da schauen, dass diese nicht zu wild sind. Sie ist, äh so das Gegenteil. Ja genau. Kann aber eigentlich alles.
10:24 – 10:30	I	90	Und der dritte war dann noch er hier. Ich glaube bei ihm hat es eher damit zu tun, dass es recht schwierig war für ihn.
10:32 – 10:32	IP		Ja, genau.
10:32 – 10:33	I		Mhm. Wie ist es mit individuellen Hausaufgaben geben?
10:33 -	IP	95 100	Mach ich meistens so, dass ich ihnen sage: arbeitet in dem und dem Bereich, sicher nicht länger als eine Stunde, und dann schaut ihr, wie weit ihr kommt. Das habe ich auch den Eltern am Elternabend gesagt. Eine Stunde maximal Hausaufgaben, ansonsten mir eine Notiz machen, dass es nicht zu mehr reichte. Oder eine halbe Stunde. Jetzt hatten wir gerade die Nomen und Adjektive Lernkontrolle, gestern. Da sagte ich ihnen, eben in den Dossiers, an welchen wir arbeiteten, und nicht alle fertig wurden, sollen sie dort noch probieren etwas weiter zu arbeiten. Auf freiwilliger Basis können sie natürlich immer noch mehr machen, das ist logisch als Vorbereitung auf den Test. Aber eben, gerade das Mädchen, das ich vorhin erwähnte, das letztes Jahr aus der 6. Klasse kam. Das hatte zum Beginn drei und dreieinhalb Stunden an den Aufgaben getüftelt. Zu Hause mit Schluchzen und eine riesen Sache. Und eben alles muss gewissenhaft und möglichst perfekt sein. Und da wurde mir erst richtig bewusst, was da alles ausgelöst wird. Ich war da sehr froh, als die Eltern auf mich zukamen und das sagten.
11:29 – 11:31	I		Das ist ja ein riesen Druck.
11:31 – 11:40	IP	105	Eben, ja genau. Und aber am Schluss hat sie so aufgedreht und kam dann sehr gut in die Sekundarstufe E. Und das machte auch recht Freude.
11:41 – 11:49	I		Ja das ist nachher schön so. Gut. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen hier im ersten Film? (.)

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

11:50 – 12:03	IP		(...) Ja, ich könnte etwas weniger laut sprechen ((<i>lächelt</i>)). Das fand ich. Es ist recht, also weisst du, ich bin ziemlich (.) ja, ich frage mich, ob man das auch im Korridor hört, weisst du.
12:04 – 12:20	I	110	Ich glaube du hast, also was mir auffiel ist auch zu deiner Stimme. Du hast eine laute Stimme, du hast eine präzise Stimme und ähm, ja, du könntest weniger laut sprechen, aber das bist glaub ich du. Ja.
12:20 – 12:22	IP		Mhm, das gehört wohl zu mir, offenbar ((<i>lacht</i>)).
12:23 – 18:49	I IP I IP	115	Ja ((<i>lacht ebenfalls</i>)). So ((<i>lässt die zweite Sequenz laufen</i>)). Hatten wir hier Pause gehabt? 2 Minuten WC-Pause. Genau.
	I	120 125	Ich habe jetzt gerade so den Kopf geschüttelt (.) die Kinder. Du hast ihnen das Blatt gegeben und sie haben unverzüglich mit der Arbeit begonnen. Nicht noch schnell ein Zwischengespräch oder irgendetwas. Und hier, das habe ich vorhin auch schon gesagt, sieht man meines Erachtens wirklich die Aufmerksamkeit, die sie haben. Sie sind total fokussiert und sie machen sich sogleich an die Arbeit. Es gibt nicht noch schnell eine Neben-da und ein Neben-dort. Das ist es, was mir hier sehr auffiel. Ja. Ähm, du hast hier in diesem Abschnitt den Auftrag gegeben, was in der zweiten Lektion kommt. Sie hatten vorher kurz eine zwei Minuten WC-Pause. Sie kamen herein, es ging ungefähr 17 Sekunden, ich habe zu Hause nachgeschaut, ging es und dann sassen sie ruhig am Platz und der Unterricht ging weiter. Wie, was sind deine, deine (...) ((<i>musste kurz auf dem Blatt nachschauen</i>)) genau. Was sind deine Beweggründe oder deine Gründe, dass du so eine Disziplin so eine riesen Konzentration und diese Ruhe hinbringst oder hingebbracht hast oder die haben willst? Warum ist das? Also das merkt man sehr, das ist dir wichtig. Warum ist das dir so wichtig? Was ist der Grund?
18:49 – 20:59	IP	130 135	(..) Also gell, man gibt ja immer auch eine Klasse ab, die so ihre Moden hat, die dich extrem nerven. Ich habe mich wirklich im letzten Jahr, also vor den Sommerferien habe ich mir gewisse Sachen gemerkt, von denen ich wusste, das will ich bei der neuen Klasse nicht. Das Schöne am Einzelklassenunterricht ist, dass du wieder bei null beginnen kannst. Das ist der einzige Nachteil, finde ich, wenn du doppelklassig oder sogar mit drei Klassen unterrichtest. Die einen übernehmen immer eine gewisse Kultur von der Klasse mit und geben dies den Kleinen nachher weiter. Schließt sich da mal eine Mode ein, dann bringst du das fast nicht mehr weg. Und im Moment, in dieser Lebensphase, in welcher ich gerade bin, schätze ich es enorm, wenn Konzentration im Unterricht ist. Ich kann aber auch mit diesen Kindern die Sau raus lassen. Mit ihnen Turnen gehen, wir rannten draussen, im ganzen Dorf, machen 60 Meter Sprints. Wenn die da herum johlen, ist es logisch, das ist überhaupt kein Problem. Auch in der Turnhalle und das gehört auch dazu. Aber ich habe den Kindern Anfangs Schuljahr gesagt; Schaut, wenn wir jeden Tag 5 Minuten schon nur mit Plaudern, Schwatzen, Abgelenkt sein verblasen, dann fehlen euch

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		140	am Ende dieser 2 Schuljahre x Tage oder sogar eine ganze Woche, die einfach durch herumalbern verloren gingen. Und so habe ich versucht sie selber darauf zu bringen, dass sie sich nicht (.) ja, dass sie sich eigentlich selbst schaden dadurch, dass sie sich gegenseitig ablenken. Dann hat es Kinder, die überhaupt nicht stark sind, die das oftmals überspielen mit Blödeleien und den Clown raushängen. Da habe ich einfach am Anfang klipp und klar gesagt und gesagt, was ich gerne möchte und von ihnen erwarte . Und aber, ich muss auch ganz klar sagen, es gibt auch weniger ruhige Lektionen. Weisst du, es kommt schon auch vor. Ich reagiere aber relativ schnell . Ich denke, dass das den Kinder zu Gute kommt und sie sind mir deswegen nicht böse. Ich habe das Gefühl, dass es die meisten schätzen, wenn sie still arbeiten können.
		145	
20:59 – 21:16	I		Wie reagierst du? Vorhin [im Video] hattest du einmal ein `Pscht`, oder `Pst` gemacht. Und das ist noch so ein durchdringender Ton. Also bei dem Pst bin ich selbst etwas erschrocken. Wie reagierst du denn darauf, wenn die Kinder sonst auch unruhiger sind?
21:17 – 22:08	IP	150	Also ich muss sagen, ich habe erst ein einziges Kind in dieser Klasse vor die Türe gesetzt. Das war in der ersten Woche, als ein Junge das Gefühl hatte, er müsse frech sein oder herausfordern oder irgend so. Und ich weiss nicht ob das auch eine Auswirkung hatte. Ich sagte es ihm normal. Ich bin raus zu ihm und sagte: Ich erwarte von dir, dass du mit dem Clown aufhörst, zweitens dass du anständig bist und dann haben wir 2 wunderbare Jahre miteinander. Wenn das nicht klappt, dann haben wir Krach zusammen und dann wird es ungemütlich. Das habe ich ihm freundlich gesagt, ohne ihn anzuschreiben oder so, einfach in der Diskussion. Das könnte vielleicht schon eine Auswirkung gehabt haben auf die anderen Kinder, weil er schon einer von denen ist, der die anderen in eine gewisse Richtung ziehen kann.
		155	
22:08 – 22:09	I		Also er ist so wie das Zugpferd, das Alphetier.
22:09 – 22:59	IP	160	Das Alphetier, ja genau. Und meisten mache ich, wenn ich sehe, ein Kind macht jetzt völlig nicht das, was es sollte (.) mache ich eben irgendein Geräusch oder sage kurz den Namen. Und (..) ich versuche auch von mir aus selbst zu schauen, dass ich nicht laut spreche, wenn ich von den Kindern erwarte, dass sie leise sind. (..) Und dass ich dann auch flüstere, wenn ich zu ihnen gehe. Ansonsten zieht es ja jedes Mal die Lautstärke auch schon wieder hoch. Oder oftmals mache ich so ((<i>zeigt mit gestreckten Zeigefinger und Mittelfinger auf seine Augen und auf die Pultfläche</i>)), weisst du, sie sollen auf das Blatt schauen. Oder wenn wir Lektüre lesen, da haben wir so einen Profi dahinten, der ist sackstark im Lesen, auch im Vorlesen. Aber wenn er an die Reihe kommt, weiss er genau nicht wo wir sind. Da muss ich immer schauen, ob er mitliest oder nicht, da mache ich manchmal ihm ein Zeichen und sage: ((<i>macht die Bewegung noch einmal</i>)) mitlesen.
		165	
23:00 – 23:02	I		Mhm, also du arbeitest viel mit Zeichen?
23:02 – 23:03	IP		Ja. Eigentlich schon.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

23:04 – 23:04	I	170	Nonverbal.
23:05 – 23:28	IP		((nickt)). Also ich muss das Kind ja schon irgendwie auf mich aufmerksam machen, aber dass ich nachher einfach nicht unbedingt noch irgendwie eine Standpauke halte. Das bringt auch gar nichts. Die meisten Kinder wissen ganz genau wo der Fehler passierte. Oder. Genau. Dann machen die Göschenen-Airolo und drei Minuten später ist wieder genau das Gleiche ((lacht)).
23:29 – 24:44	I	175 180 185	Dann gehen sie wieder retour. (...) Ähm, den Text, den du ihnen gegeben hast zum Lesen. Genau. Da geht es um das Gebiss. Einzelarbeit zuerst, ja. Ähm, (.) haben die, ja. Nein, halt stopp, ich muss anders beginnen, Entschuldigung. Du hast ja eben die Arbeitseinteilung ganz klar vorgegeben. Zuerst Einzelarbeit, wenn sie fertig sind kommt nachher die Partnerarbeit, aber meistens ist es so, dass sie unterschiedlich schnell im Lesen sind. Du sagtest auch noch, dass sie nachher warten müssen. Hast du einen speziellen Grund, dass sie wie dort bremst, ich sage es mal bewusst so, dass du sie wirklich bremst, diejenigen welche schneller fertig sind? Dass sie nachher im Pultbuch und nicht gleich weiterarbeiten können. Weisst du. Ich frage so, in meinen Augen ist es wie ein Unterbruch im Denken. Sie sind am Lesen vom Sachunterrichtstext zum Wolf, zum Gebiss. O.K., ich bin fertig, dann lege ich es zur Seite, dann nehme ich das Pultbuch hervor das total ein anderes Thema ist und dann muss ich mich wieder hinein denken. Hast du einen Grund, weshalb du das so machst, eben dass sie aufeinander warten müssen, oder (..)?
24:44 – 25:47	IP	190 195	Mhm, ja, das mache ich ziemlich bewusst so. Weil ich mache meistens die Pultordnung so, dass ein schwächeres Kind neben einem stärkeren sitzt. Dabei können die Kinder sich auch selbst definieren ob sie sich als stärkeres oder schwächeres Kind betrachten. Ob sie Hilfe bieten können oder ob sie gerne mal Hilfe in Anspruch nehmen. Dabei ist es oftmals so, dass eines völlig im Schnellzug, das andere eher im Regionalzug unterwegs ist. Ich will aber auch, dass sie lernen zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur mit ihrem besten Kollegen oder mit dem, der auch extrem schnell ist, sonder auch mit jemandem, der vielleicht nicht ganz so schnell ist. Man muss etwas Rücksicht nehmen, und äh, Lesen im Pultbuch, sehe ich auch etwas als Belohnung an, oder, wenn man ein paar Minuten Zeit hat. (.) Wenn es nicht eine Belohnung ist, haben sie das falsche Buch oder sie lesen einfach nicht gerne. Die meisten Kinder habe ich das Gefühl, die lesen eigentlich noch gerne und denen tut das nicht irgendwie (.) ja, es tut ihnen nicht schlecht, wenn sie kurz eine Pause haben.
25:47 – 25:57	I		Das Mädchen hier hat auch gelesen nach der Pause. Dann als du sagtest: Mädchen kommt zurück, du hast den gong angeschlagen. Sie war im Lesen, dann das Buchziehen hinein, Buch zu, versorgen. Das fiel mir da auch auf, ja.
25:57 – 26:46	IP	200	Und nachher mache ich auch noch gleichzeitig nebst dem ein Stärkeres neben einem Schwächeren, habe ich auch immer ein Mädchen neben einem Jungen. Das geht in diesem Jahr perfekt auf, dadurch, dass Noah alleine an einem Einzelpult sitzt, geht es sonst eigentlich gerade auf. Das ist so super. Weil vorher hatten sie teilweise

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		205	Lehrpersonen, weisst du, in einer Ecke sitzen die bösen Knaben und in einer Ecke die Mädchen, die immer super angepasst sind und immer das machen, das sie sollten und so. Und bei mir müssen sie dann auch wieder lernen, dass man auch mit dem anderen Geschlecht arbeiten kann oder arbeiten soll. Es ist auch ein bisschen eine Vorbereitung auf das Erwachsenenleben. Wenn sie einmal in die Berufslehre kommen.
26:46 – 26:49	I		Wenn sie mit jemandem arbeiten, der nicht gerade der beste Freund ist oder der beste Kollege, ja.
26:49 – 27:31	IP	210	Genau. Und bei mir gibt es das eigentlich nie. Wirklich nie, dass ein Kind neben dem besten Freund sitzt. Also das lasse ich gar nicht zu. (.) Und da habe ich genug Erfahrung , wenn ich manchmal bei anderen hineinschaue, zum wissen, wie das herauskommen kann. Ich meine schon nur die Sitzordnung hat eine grosse Auswirkung darauf, wie die Kinder sich verhalten während dem Unterricht. Und der beste Kollege nebendran, dem ab und zu mal eins geben und so, Mist machen ein Spiel machen, Tic Tac Toe spielen unter dem Pult oder irgend so, das fällt ihnen viel weniger ein als wenn sie neben einem Mädchen sitzen zum Beispiel, aus der Sicht eines Jungen, so. Und da habe ich wirklich extrem viel Wert darauf gelegt auf solche Überlegungen.
27:32 – 27:45	I	215	Du hast nun von dir aus die Sitzordnung angesprochen. Du hast die U-Form hier. Ist das extra gewählt oder kannst du dir das auch anders vorstellen die Pulte hinzustellen?
27:45 – 28:30	IP	220	Ja, also ich mache es eigentlich immer so, da ich finde, es ist wie ein Klassenkreis oder mit mir zusammen hier vorne. Ich mache den Kreis zu. So muss ich sie nicht immer in den Kreis nehmen, wodurch Zeit verloren geht. Wir haben nicht ein so grosses Zimmer, da ich hinten noch etwas Platz benötige für die Bibliothek. Ich selbst breite mich hier vorne auch ziemlich aus. Und ähm, so funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist halt immer mit Blickkontakt oder, dass sie einander irgendwie ein Zeichen machen, aber das versuche ich auch zu erkennen und zu unterbinden, dass sie wissen, wenn es nicht klappt mit diesem U, dann können wir sehr gut auch einfach mal Reihen hintereinander aufstellen. (.) Was ich nicht unbedingt gerne habe sind so Blöcke, Blockweise.
28:30 – 28:31	I		So eine Art Gruppentische.
28:31 – 28:40	IP	225	Genau, so Gruppentische. (.) Ja, ich habe einfach gute Erfahrungen gemacht mit diesem U und es ist für meine Art zu unterrichten ist es ideal, finde ich.
28:40 – 28:57	I		Ich komme wieder auf die schwächeren SuS. Äh, fühlen die sich nicht unter Druck gesetzt, wenn sie ständig merken: Hey, jetzt bin ich wieder der Langsamere, jetzt muss mein Nachbar, meine Nachbarin schon wieder auf mich warten. Was meinst du, oder welche Erfahrungen hast du bis jetzt hierbei gemacht?
28:57 – 29:41	IP	230	Also ich bin ziemlich sicher, dass diese unter Druck sind, aber das sind glaub ich alle Kinder. Also weisst du, ich verlange ja von allen Kindern ziemlich viel. Aber jene, die natürlich deutlich langsamer sind im Kognitiven oder die Rechenleistung halt nicht so schnell ist, ähm (.) da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie unter Druck kommen und dann teilweise auch etwas (..) ja wie soll ich sagen, zum Teil auch wie aufgeben. Weisst du so ein

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		235	bisschen alles hinschmeissen oder so. Aber dort ist es auch so ein bisschen die Kunst das heraus zu spüren und sie etwas zu coachen und ihnen auch zu sagen: Schau, wir können dir sagen, du machst nur hier, hier und hier drin musst du nur den ersten Stapel rechnen und nicht zwei , wie wir gesagt haben, oder das was sie erreichen müssen etwas zusammenstreichen
29:42 – 29:46	I		Einfach den Basisstoff, auf diesen kürzen und nicht alles andere noch.
29:47 – 30:35	IP	240	Genau, ja, und dafür habe ich ja auch meine zwei Heilpädagogen, die teilweise auch Einfluss nehmen und sagen: schau mal hier im Aufsatz, da kommen wir dem, dem und dem Kind nie so weit, wie das andere machen. Was ich einfach will, oder nein, was ich <u>nicht</u> will ist einfach bei diesen Kindern, die einen Status haben quasi (.) weisst du, gleich alles sein lassen und gleich sagen, schau, die machen einfach mal so weit wie sie kommen. Weisst du, die gewöhnen sich sehr schnell daran und dann kommen auch Kinder zu mir und sagen: Ja, ich mache keine Hausaufgaben, weil das haben wir so abgemacht. Ich darf zu Hause bei den Eltern keine Hausaufgaben machen. Hierbei finde ich, nehmen sich die Eltern aus einer Verantwortung heraus, und damit habe ich nachher Mühe. Weil auch ein Kind, das einen Status hat, darf zu Hause etwas arbeiten und das ist überhaupt kein Problem, finde ich.
		245	
30:35 – 30:38	I		Es kann ja an seinen Lernzielen arbeiten, wenn es individuelle Lernziele hätte.
30:39 – 30:50	IP		Genau, und da nimmt man ihm einfach etwas weg und ich finde eben auch, die Kinder mit Status, die müssen auch eine Herausforderung haben und müssen auch etwas gepusht werden.
30:50 – 30:51	I		Auf ihrer Ebene.
30:52 – 30:54	IP	250	Genau. Einfach so, dass sie prästieren können.
30:55 – 31:13	I		Eben ihre Ebene, das ist bei diesen drei Arbeitsblättern, welche du gegeben hast, also die zwei, bis zu welchen sie zur Arbeit kamen. Mehrheitlich kamen sie ja bis zur Partnerarbeit, ähm, da war nichts Individuelles oder ich habe nichts gesehen oder ich habe etwas übersehen?
31:13 – 31:14	IP		Wie meinst du individuell?
31:14 – 31:19	I	255	Eben, dass sie wirklich die Integrierten zum Beispiel bis dorthin musst du lesen
31:19 – 31:19	IP		Ah nein, nein
31:20 – 31:21	I		Und das ist das Basiswissen?
31:22 – 31:56	IP	260	Nein, bei diesen nicht. Wir haben es vorher einmal bei zwei `Was ist was`-Seiten hat der SHP eigentlich alles mit dem Computer markiert und danach die Fragen auch mit dieser Farbe markiert, dass man ihnen es etwas erleichtert hat, damit sie schneller die Stellen finden konnten, in welchen man die Informationen findet. Weil sie einfach bei der Aufnahme des Gelesenen haben sie viel mehr Mühe als andere, auch sich selber zu Recht zu finden oder

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			so.
31:56 – 32:02	I		Du hast da auch noch von Schlagwörtern gesprochen. Wissen sie (.) kennen sie den Begriff Schlagwörter?
32:02 – 32:21	IP	265	Ja, das habe ich schon einige Male mit ihnen thematisiert, weisst du. Einfach die wichtigsten Begriffe, die es braucht und wenn man diese sieht, kann man sich den Rest eigentlich selber denken. Ich mache sie immer wieder darauf aufmerksam. Du weisst ja wie es ist, 15 Kinder sitzen drin, 12 schauen dich an und 6 hören zu und am Schluss wissen es noch 3.
32:21 – 32:40	I	270	Genau, oder so. Eben bei der Lena, vor allem auch. Sie hatte den Kopf auf dem Tisch, gähnte. Ist dir selber aufgefallen, sagtest du vorhin. (.) Für sie ist etwas, wo sie sich mehr bewegen könnte währenddessen, habe ich mir jetzt vorgestellt, wäre wohl, könnte ich mir noch vorstellen, idealer.
32:40 – 32:42	IP		Mhm, eventuell. Ja, mhm.
32:43 – 32:53	I		Ähm, (..) das habe ich schon gefragt. (.) Mir fiel einmal auf, dass du ihnen total rhetorische Frage gestellt hattest und nicht auf die Antwort der Kinder hörtest.
32:53 – 32:55	IP		Ja, schon ((lacht)). Wo ist das gewesen?
32:55 – 33:21	I	275	Ja, du warst am Blätter verteilen, du warst hier drüben, dann fragtest du sie, ähm (..) So, (.) ah: Ist es euch genügend hell? Da machten Die Kinder: Mhm, ja. Oder soll ich euch die Lampenreihe einschalten? Dann hast du fertig ausgeteilt, schaltest das Licht ein und sagtest: Das ist besser so. Einfach so als, als, das fiel mir auf. Gut, hast du noch etwas zu diesem Abschnitt
33:22 – 33:23	IP		Im Moment nicht, nein.
33:23 – 38:34	I	280	Also, dann kommen wir zum (..) Dritten ((lässt die dritte Sequenz laufen. In dieser Sequenz werden keine Gespräche geführt. Die SuS sind ruhig am Arbeiten, die LP geht von Kind zu Kind. Während der Sequenzgehen Gespräche weiter.))
	IP		Viele haben schon Mühe mit dem Anstreichen. Bei vielen ist ein grosser Teil angestrichen.
	I		Das ist ja auch individuell. Weisst du, ich meine, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich viel anstreichen muss.
	IP	285	Und jedes findet für sich selbst wie ein System. Ich mache viel auch, die Untertitel in einer Farbe und dann den Inhalt in einer anderen, Damit man sich schnell zurechtfindet, oder.
	I		Also dann gibst du ihnen so wie Tipps?
	IP		Ja, ich versuche es ihnen so wie mitzugeben. ((schaut auf das Video, lacht)) Pschsch, die haben teilweise recht Mühe damit, mit dem Flüsterton. Weisst du mit dem Flüstern an sich.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	I	290	Das ist mörderisch für die Stimmbänder, hast du das gewusst?
	IP		Das ist mörderisch für die Stimmbänder?
	I		((<i>unverständlich. Spult eine Sequenz nochmals etwas zurück. Unverständlich</i>)). Das ist das was ich meinte ((<i>unverständlich</i>)). Totale Konzentration.
	IP	295 300	Vielleicht war es auch wegen dir. Weisst du, das ist oftmals noch schwierig zu sagen. Wenn du eine versteckte Kamera gehabt hättest, wie viel dass das auch noch ausmacht. (..) Oder dass sie es besonders gut machen wollten, weisst du. (...) Aber ich muss schon sagen, sie arbeiten auf jeden Fall sehr gut. Also weisst du, ich finde das angenehm. Auch so ist es schon ermüdend, wenn du nach Hause kommst und weisst du, es sind nicht immer nur die attraktiven Impulse die du mitbekommst, es passiert immer etwas, wobei du schauen musst: Was machen sie, was passiert da nebensan? Und du musst dir immer dir Frage stellen: Will ich das, will ich das nicht, soll ich eine Rückmeldung geben oder nicht? Du weisst ja wie das läuft und das ist auch sehr ermüdend. Aber wenn dann wenigstens die Lautstärke angepasst ist, dann ist es viel angenehmer.
	I		((<i>unverständlich</i>))
	IP		Genau. (...) ((<i>lacht</i>)) Das sieht aus, als ob ich ihr am Ohr herum knabbere.
	I		Also nein
	IP	305	((<i>lacht laut</i>)). Das ist ja lustig, weisst du von dieser Distanz
	I		Ja, von dieser Perspektive.
	IP		Ja, gell.
	I	310	Da habe ich dann nachher auch noch eine Frage, wie du zu den Kindern geht's. Da frage ich dich dann nachher. ((<i>unverständlich</i>)). Gut, so. (..) Ähm, ist dir hier gerade etwas aufgefallen, so spontan? (..) Also wir haben ja währenddessen schon etwas gesprochen. Sie sind sehr ruhig, (..)
38:34 – 38:34	IP	315	Mhm, mir sind schon die Konzentration, welche man den Kindern auch ansieht, das ist schon, schon noch cool, wenn man es so betrachten kann, weisst du ohne dass du eine Verantwortung hast (.) und du dich darauf achten kannst, schaust du es ganz anders an. Und auch wie die Kinder schauen und hören und staunen und so, das kriege ich sonst nie so mit, wie jetzt im Video. Das ist schon noch spannend.
38:34 – 39:11	I		(..) Mir fiel auf, ähm, eben die enorme Disziplin welche sie haben, das habe ich mir nochmals notiert. Sie sind extrem ruhig, sie flüstern, sie sind konzentriert, sie wissen ganz genau was zu tun ist. Ich habe mir noch überlegt: Weshalb wissen sie so ganz genau, was zu tun ist? (.) Was meinst du?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

39:12 – 40:17	IP	320 325	Ich finde, dass ich es an die Wandtafel geschrieben habe, das hilft schon sehr, oder. Also wenn man wirklich Schritttchen für Schritttchen sagt, was man macht und wie es weiter geht, wie der Anschluss quasi ist, wenn man fertig ist. Und ich habe ihnen auch genau gesagt, was sie dürfen und was nicht. Eigentlich durch das, dass ich ihnen sagte: Wenn ihr fertig seid, geht ihr zum Pultbuch, habe ich eigentlich ihnen wie den Wind aus den Segeln genommen, oder. Weil, wenn man einem Kind nachher sagt: Ja, dann macht ihr etwas für euch, zu dem ihr Lust habt oder an dem ihr Freude habt. (.) Ich meine was heisst das? Das einte definiert für sich: Ja ich gehe etwas zu den Schildkröten, oder ich bestaune die Schlangen oder ich latsche etwas im Zimmer herum. Und so ist klar, es bleibt jedes an seinem Pult und wenn ihr fertig seid, dürft ihr das Pultbuch hervor nehmen und dann wartet ihr bis das nächste fertig ist. Ich denke schon, ganz klare Anweisungen und der Ablauf definieren hilft den Kindern schon enorm.
40:18 – 40:21	I		Hat es auch damit zu tun wie du Aufgaben erteilst?
40:22 – 40:30	IP	330	(..) Ich glaube schon, also es müsste fast so sein. Also ich meine, man kann als Lehrperson sehr viel falsch machen, gerade bei der Aufgabenerteilung.
40:30 – 40:31	I		Was meinst du zum Beispiel?
40:31 – 40:41	IP		Ja einfach nicht klar sein, schwammige Instruktionen, ähm (.) nicht gut durchdacht
40:42 – 40:45	I		Dann siehst du dich eher als jemanden, der ganz klare Anweisungen gibt?
40:46 – 40:50	IP	335	Ich sehe mich nicht unbedingt so, ich versuche es so zu machen.
40:50 – 40:52	I		Ich habe den Eindruck, das ist dir sehr gut gelungen.
40:53 – 40:53	IP		Schon? ((nickt))
40:54 – 41:41	I	340	Ja, das ist das, was ich meinte als ich dich fragte was der Grund ist, dass sie dermassen wissen was sie machen müssen. Ich denke es hat sehr viel damit zu tun, weil mir fiel auf: du hast eine Anweisung eigentlich einmal gesagt (.) du hast dich nicht wiederholt. Klipp und klar, eins nach dem anderen, step by step. Einfach wirklich so. Ähm (..) Genau, vorhin als du sagtest `es sehe aus, als ob du ihr am Ohr knabbern würdest`. Gut, das war von der Perspektive her, von der Kameraeinstellung. Mir ist aufgefallen hierbei noch, oder ist dir da noch etwas aufgefallen, wenn du so zu den Kindern gehst? Weisst du, wie gehst du zu den Kindern?
41:41 – 42:07 (1.Video) 00:00 – 00:07 (2.Video)	IP	345	Also ich versuche auf dasselbe Niveau wie sie herunter zu gehen. Nicht von oben herab. (.) Das mache ich aber nicht immer gleich, weil es nicht immer gleich gut geht. Wenn ich vorne am Pult bin, kann ich in die Knie runter, das geht praktisch. Ansonsten gehe ich mit dem Kopf runter, damit ich ungefähr auf derselben Höhe bin. Dann kann man auch leiser sprechen, dass es bei ihnen ankommt. Das spielt alles so in die gleiche Richtung, oder. Dadurch kann man schon wieder das Klassenklima beeinflussen.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

00:08 – 00:17	I	350	Gab es denn schon Kinder, bei welchen du bemerkt hast: Die mögen das gar nicht? (...) Wenn du nun von hinten so zu ihnen herunterbeugst (.) so über die Schultern quasi?
00: 17- 00:33	IP		(.) Ja, also ich versuch meistens so von der Seite zu kommen. So, dass sie eigentlich schon sehen, dass ich komme. Und sie dann hoffentlich auch merken, dass ich auf ihre Höhe herunter gehe. (...) Es wäre mir selber hier nicht aufgefallen, dass hierbei jemand extrem Mühe hat damit.
00:33 – 00:36	I		Mir selbst auch nicht, aber man sieht es an anderen Orten schon.
00:37 – 01:10	IP	355 360	Schon, ja. Gut, dann kommt noch hinzu, wenn jemand nicht sehr gut riecht. Oder Mundgeruch, oder, das sind alles so Sachen, welche wir thematisieren. Weisst du, die Kinder Kaugummi kauen, ausser, jetzt haben wir vor drei Wochen einen Kaugummi am Boden gehabt. Ich habe den Kindern anfangs Jahr gesagt: Schaut, solange kein Kaugummi unter einem Pult ist oder unter einem Stuhl oder am Boden klebt, dürft ihr kauen. Aber nicht über-treiben. Jedes nimmt nur für sich Kaugummis mit, weil ich auch hier gewisse Erfahrungen mit abgehenden Klas-sen habe. Und ähm, weil man ja sagt, es rege die Hirntätigkeit an, wenn man Kaugummi
01:10 – 11:11	I		Sauerstoff aufbauen.
11:11 – 01:45	IP	365	Genau, ja. (.) und jetzt ist es im Moment einfach schnell gestrichen. Genau. Aber das sind auch alles so Sachen, weisst du, wie Deo benutzen, so langsam in ihrem Alter, sie müssen bei mir duschen und wenn sie nicht duschen, erwarte ich, dass sie mir das mitteilen. Die Kinder sind teilweise so gewissenhaft, dass sie den Kollegen verpfei-fen. Sie kommen dann und sagen: Der hat nicht geduscht und wir alle duschen und (..) ja. Das sind alles Punkte, womit man sich zum Aussenseiter machen kann und das sind Dinge, die ich ihnen mitgeben möchte.
001:45 – 02:07	I	370	Ähm, gingst du speziell zu einzelnen Kindern oder hast du einfach mal, bist einfach mal. Also du bist ja eine Kreis-runde, habe ich dir jetzt hier gezeigt in dem dritten Abschnitt. Du hast bei Noel begonnen oder ich habe es von dort her ausgewählt, dann gingst du herum und bist wieder bei Noel gewesen, da habe ich wieder gestoppt. Hast du speziell einige Kinder an, äh, gewählt, zu welchen du hingegangen bist, oder bist du einfach mal frei im Kreis herumgegangen?
02:08 – 03:00	IP	375	Nein, eigentlich bin ich einfach mal frei drauflos. Und meistens habe ich meine Fühler (.) gestellt, für wenn ein Kind die Hand oben hält und offensichtlich eine Frage hätte, dass ich vorbei schauen gehe. Ansonsten versuche ich immer alle Kinder abzudecken. Auch die Kinder , welche eigentlich nie eine Frage haben. Einfach weil ich will, dass sie die gl nein, nicht gleich viel Beachtung, aber zumindest auch Beachtung geschenkt bekommen und eine Rückmeldung auf ihr Schaffen, auf ihr Arbeiten. Ähm, weil sonst gingen einige völlig unter, oder. Einige Kindern können sich extrem in den Vordergrund drängen und mit denen hast du sehr viel zu tun und andere, von denen hörst du zum Teil tagelang nichts. Da musst du dich fragen, war es überhaupt da? Und deswegen muss ich mich auch selber dahin steuern und einfach mal schauen, was macht es überhaupt und hat es alles im Griff oder hat er

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		380	es im Griff?
03:01 – 03:02	I		Wollen sie das?
03:03 – 03:31	IP	385	(..) Keine Ahnung. Ich weiss nicht, ich mache es einfach ((<i>lacht</i>)). Das ist noch schwierig zu sagen, aber ich finde es einfach noch spannend und auch wichtig, dass man bei den Kindern schauen geht: Arbeiten sie überhaupt? Was arbeiten sie? Wie sieht das Arbeitsblatt aus? Machen sie noch irgendwelche Verzierungen oder schreiben dem Kollegen auf das Blatt? Weissst du, das sind alles so Spielchen, die du auch gleich überwachen kannst. Es ist ja nicht nur ein: Brauchst du Hilfe, sondern es ist auch ein: Wie machst du es? Schreibst du schön?
03:32 – 03:32	I		Kontrollieren?
03:33 – 03:37	IP		Ja. Es ist auch eine Art Kontrolle vom Arbeitsfortschritt oder.
03:38 – 03:51	I	390	Ich hatte vor allem das Gefühl, dass du zu den integrierten Kindern hingegangen bist und hast nur bei diesen gestoppt, welche eine Frage hatten. Das ist jetzt mein Eindruck gewesen in dieser dritten Sequenz.
03:52 – 03:53	IP		Ja, das ist gut möglich, ja.
03:53 – 03:53	I		Du hast wirklich
03:53 – 03:56	IP		Dass ich die vielleicht wie schon automatisch drin habe
03:56 – 04:42	I	395 400	Sie zwei hier vorne, hatten eine Frage. Magdalena hatte eine Frage. Und die anderen bist du wirklich, ich hatte dich am Schluss ja noch gefragt vom unterrichtsbesuch, welches die integrierten Kinder sind. Da nanntest du die zwei Mädchen dort, dann die zwei Knaben hier, Noel ist noch, er vom Kinderheim. Und ähm, du hast wirklich bei diesen geschaut. Also wenn man es aufzeichnen würde, könnte man wirklich so ein, so ein, ja, so ein Schema machen. Das ist das, was mir auffiel. Gut, ja. (.) Ich habe noch eine Frage, welche mir in den Sinn kam zum zweiten Film vorhin. Eben, die Aufgabenerteilung, welche du an der Wandtafel angeschrieben hattest. Gibst du die Aufgaben meistens so vor?
04:42 – 04:43	IP		Oftmals, ja.
04:43 – 04:51	I		Also am Anfang der Lektion vorgeben jetzt machen wir das, das und das und es läuft so, so und so. und jetzt könnt ihr arbeiten.
04:51 – 06:04	I	405	Ja, nicht immer so detailliert, aber meistens, gell jetzt gerade im Deutsch da haben wir ein `Richtig Deutsch` gehabt, dann haben sie ein Dossier gehabt aus einem anderen Lehrmittel, dann haben wir noch Nomen parallel im `Richtig Deutsch` gehabt, plus noch in einem Dossier von einem anderen Lehrmittel. Das waren eigentlich vier verschiedene Sachen, an welchen sie arbeiten konnten. Und da habe ich einfach die Seitenzahlen aufgeschrieben zum `Richtig Deutsch` zu den Nomen, zu den Adjektiven und einfach noch Dossier Adjektive und Dossier

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		410	Nomen habe ich manchmal angeschrieben, damit sie noch den Überblick hatten, was sie alles gebrauchen könnten und an was sie arbeiten könnten. Aber ich versuche ihnen schon eine Struktur vorzugeben, dass sie sich irgendwo orientieren können. Sie haben auch im Wochenplan meistens grob strukturiert, wann welche Lektion stattfindet. Und das hilft ihnen glaub ich einfach alles, damit sie wissen, was als nächstes kommt. Auf das eine freuen sie sich vielleicht, auf das andere, da haben sie vielleicht etwas mehr Mühe damit. Aber zum sich selber strukturieren ist es für sie glaub ich schon noch hilfreich.
06:04 – 06:05	I	415	Das ist ja im Erwachsenenleben auch so.
06:06 – 06:06	IP		Ja genau.
06:07 – 06:15	I		Das ist so. Gut, dann habe ich eigentlich nichts mehr Weiteres. Möchtest du noch etwas sagen abschliessend zu dem Gesehenen?
06:16 – 06:32	IP	420	Nein, eben es ist für mich auch sicherlich immer spannend so etwas zu sehen. Auch wie wirke ich auf jemanden, der zuschaut. Ich sehe das ja immer nur aus meiner Sicht und das ist schon noch speziell, wenn du dann mal gefilmt wirst.
06:32 – 06:33	I		Mhm, wenn das Feedback so kommt.
06:33 – 07:02	IP	425	Ja, genau. Und die kritischen Fragen, da habe ich gar kein Problem damit, weil ich habe das Gefühl, ich weiss ziemlich genau, warum ich was wie mache, aber zum Teil kommt etwas zum Vorschein, dass man selbst gar nicht bewusst wahrgenommen hat. So ein blinder Fleck, den alle von einem wissen, aber selber, äh, weiss man es eigentlich nicht oder realisiert es nicht. Genau. Also es war spannend und ich bin froh, habe ich mitgemacht.
07:02 – 07:02	I		Schön.
07:03 – 07:05	IP		Und wenn du einigermaßen zufrieden bist, bin ich auch zufrieden.
07:05 – 07:08	I		Nein, das ist gut so, ja, merci viel Mals.

4 Transkriptionen Markus 5./6. Klasse

4.1 Transkription 1. Interview Markus

5./6. Doppelklasse, 22 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:20	I		(...) Danke vielmals für das Mitmachen bei dem Gespräch, dem Interview, dem ersten das wir haben. Ähm, du kannst zuerst einmal die Schule hier vorstellen und dich selber, wie lange du unterrichtest.
00:20 – 01:21	I	5	Mhm, ich bin Markus, [aus Datenschutzgründen transkribiere ich diesen ersten Teil nicht wortwörtlich, sondern fasse zusammen: Markus unterrichtet in einem eher ländlichen Dorf, einem Vorort von Solothurn. Markus hat insgesamt 22 SuS in der Klasse, wovon 2 SuS Förderstufe B und ein S. mit Förderstufe A sind.].
01:21 – 01:27	I		Dann beginne ich gleich mit den Fragen. Was verstehst du unter dem Begriff `offener Unterricht`?
01:27 – 02:16	IP	10	(...) Offener Unterricht ist für mich zum Beispiel Wochenplan, den die Kinder selber einteilen können vom, von der Planung her, was mache ich wann. Sie wissen zwar, den Bereich müssen sie abdecken, aber sie wissen nicht, also sie müssen selber nachher planen oder sich einteilen, dann mache ich das, dann mache ich das, mache ich etwas zu Hause, mache ich es mit diesen Personen oder mit den anderen. Sie haben zwar schon, ähm, die Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeit vorgegeben aber nachher können sie sich den Partner oder die Gruppen selber aussuchen. (...) Äh, was auch öffentlicher Unterricht ist, ist für mich eine Werkstatt. Also aktuell arbeite ich an einer Mittelalterwerkstatt, in der die Kinder selber von 30 Posten auswählen können. Die 5.Klässler haben etwas weniger Posten als die 6.Klässler,
02:16 – 02:17	I	15	Ah, es ist altersdurchmischt, die Klasse.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

02:17 – 02:44	IP IP		Genau . Und, (...) wir arbeiten hier noch, weil wir arbeiten auf jeder Stufe sehr eng zusammen, und dadurch haben wir noch eine 4./5. Klasse. Und dann ist die Planung eigentlich von der 4. Bis zur 6. Klasse. Aber von der Postenanzahl her ist es abgestuft. Also die 4. Hat weniger Posten und sicher die einfacheren Posten. Die 5. Hat mehr und die 6. Hat am meisten. Dann kommen noch Zusatzposten.
02:44 – 02:46	I	20	Mhm, also das im Sinne von Werkstattarbeit, so.
02:46 – 04:03	IP	25 30	Genau ((nickt)). Wir haben die Werkstatt, ziehen wir auch gleich durch im (...) Fach Werken. Dort haben wir auch gerade eine Werkstatt, mit einem ganzen Haufen verschiedener Posten, die sich machen können. Also das sind wirklich so, ich sage jetzt mal, pro Posten so 4 Lektionen benötigen. Und dann haben sie so viele verschiedene Materialien die sie so kennen lernen und dementsprechend Sachen aus dem Mittelalter machen. Da ist auch so etwas offen, weil sie eben an die verschiedenen Posten rangehen können. Was ich auch mache, ist ab und zu im Turnen, dass ich mit verschiedenen Posten arbeite, die eigentlich offen sind. Wo teilweise auch die Fragestellung auch offener ist. Wo (...) ähm, die Kinder selber überlegen können `Wie gelange ich zu dem Ziel? Wie kann ich das meistern?` Ähm (...) wo sie manchmal aber auch Hilfe benötigen, wo ich dann so dazu komme, wo sie die Hilfe aber auch bei den anderen Schülern und Schülerinnen holen können. (...) Oder auch in der Mathematik mit Lernumgebungen, in welchen sie sehr offen sind, in welchen sie durch diverse Fragestellungen zum Ziel gelangen müssen, wo, ähm (...) wo ich aber nicht den Lead habe von meiner Seite her, sondern das wirklich über die Kinder läuft.
04:03 – 04:15	I		Also offene dort nun, das Wort offen bedeutet dort nun dem nach, in dem Sinn, dass sie selber sich (...) eine Arbeit geben können, innerhalb einer Fragestellung.
04:15 – 04:16	IP	35	Ja, ((nickt)) genau, genau.
04:16 – 04:29	I		((nickt)) (...) Hört sich sehr gut an, ((lacht)). (...) Ähm (...) welche offenen Unterrichtsformen, also für dich sind offene Unterrichtsformen beispielsweise Werkstatt, so wie ich das gehört habe,
04:29 – 04:32	IP		Ja, jetzt habe ich schon etwas ausgeholt, gell ((lacht))
04:32 – 04:34	I		Ja, das macht gar nichts, ((schüttelt den Kopf)) das ist gut. Planarbeit (...)
04:34 – 04:34	IP	40	Ja
04:34 – 04:41	I		Ähm (...) du nanntest noch die offenen Fragestellungen, welche es auch gibt, im Werken, Turnen
04:41 – 04:42	IP		Das sind für mich alles so die offenen Unterrichtsformen ((nickt)).
04:42 – 04:44	I		Kennst du noch andere offenen Unterrichtsformen?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

04:44 – 04: 56	IP	45	(...) Ähm (.). Das ist jetzt gerade das, wo mir in den Sinn kommt. (...) Meistens kommt einem noch etwas dazu, aber erst im Nachhinein ((lacht)).
04:56 – 05:02	I		((schmunzelt)), das darfst du dann ansonsten immer, jederzeit sagen, gell. Ähm, was denkst du über die offenen Unterrichtsformen?
05:02 – 06:26	IP	50 55 60	Ich finde es selbst eine sehr gute Sache, die Kinder gelangen weiter. Ähm, ich finde es aber gut, wenn man etwas durchmischt. Also wenn man trotzdem auch noch (...), ich bin selbst eine sehr strukturierte Person, und habe trotzdem ab und zu auch noch gerne, wenn der Lead über mich läuft und wenn ich klar, äh, die Führung habe. Ähm, ich merke bei offenen Unterrichtsformen, haben gewisse Kinder Mühe an der Arbeit zu bleiben. Sie haben, einige Kinder, die nicht so geduldig sind, verlieren diese Geduld schnell. (...) Bleiben dadurch, werden sehr schnell abgelenkt, lenken andere Kinder ab. Sind meistens immer so dieselben Kinder, die beispielsweise bei einem Wochenplan Mühe haben Die Planung vorzunehmen, müssen am Schluss noch extrem viel von diesen Sachen erledigen, anstelle dass sie sich besser, diese Zeit besser eingeteilt hätten. Sie müssen sich zum Beispiel dann an einem Mittwochnachmittag während den Hausaufgaben einen Teil des Wochenplans erarbeiten und wenn sie das dann nicht machen, haben sie dann dementsprechend zu einem späteren Zeitpunkt um so mehr [Arbeit zu erledigen]. Und da bemerke ich, für solche Kinder, die sich selbst sehr gut organisieren können, ist es eine wahnsinnig tolle Sache. Für die, welche sich nicht gut organisieren können, die haben eher damit Mühe. Und da bemerke ich, die benötigen mehr meine Stütze noch dass sie dran bleiben, dass sie die Geduld aufbringen können.
06:26 – 06:39	I		Mhm (...) also kurz gesagt, du findest offene Unterrichtsformen gut für Kinder, welche sich schon sehr gut selbst organisieren können und für die anderen, die benötigen einfach noch den Support, dementsprechend.
06:39 – 06:40	IP		Ja, ja (nickt).
06:40 – 06:56	I	65	((schaut zum Blatt mit den Fragen)) (...) ((nickt)), gut. Ähm (...) welche Unterrichtsform selbst benutzt du in deinem Unterricht, im Hinblick auch auf die Integration, auf die integrierten Kinder, welche benutzt du am ehesten, am meisten?
06:56 – 07:35	IP	70	Ähm ich finde es wirklich noch gut mit dem Wochenplan zu arbeiten, wenn der Heilpädagoge auch vor Ort ist, weil ((räuspert sich)), dann können einerseits die Kinder, die selbständig arbeiten können, sind dann an ihrer Arbeit und die Kinder, die eben noch mehr Mühe haben, können dann innerhalb von dem Wochenplan begleitet werden durch den Heilpädagogen, zum Beispiel. Deswegen finde ich den Wochenplan sehr sinnvoll um eigentlich jedes Kind fördern zu können. Das fiel mir schon öfters auf, dass ich gerne eine Wochenplanlektion eingebe in eine Lektion, in welcher auch der Heilpädagoge vor Ort ist.
07:35 – 07:41	I		Mhm, ((nickt)). Wie sieht dann so ein regulärer Vormittag oder Nachmittag aus?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

07:41 – 08:25	IP	75 80	Ähm ... bei uns ist es immer so, dass wir in einem Morgenkreis arbeiten. Das bedeutet, die erste halbe Stunde ist etwas speziell. Sei dies zum Beispiel an einem Wochenstart mit einem Rätselkrimi, mit Wochenendrückblick mit etwas Spielerischem (...) und dann starten die einzelnen Lektionen, in welchen ich wirklich versuche verschiedene, mit verschiedenen Methoden zu arbeiten. Also ((räuspert sich)) Wochenplan ist einfach eine Lektion pro Tag, das ist dann nicht mehr. Also es kann gut sein, dass ich mal im Fach Deutsch immer der Lead über mich läuft, sie nachher dann schon auch in Partner- oder Gruppenarbeiten arbeiten, aber sicher ich dort auch ein Teil davon bin mit dem Lead.
08:25 – 08:27	I		Also direkter dort
08:27 – 08:38	IP		Ja, genau ... und dann kann es auch noch in Richtung Werkstatt gehen im Sachunterricht. Also ich versuche wirklich so ein bisschen die Kinder auf verschiedenen Methoden abzuholen.
08:38 – 08:50	I	85	Mhm ((nickt)). Der Werkstattunterricht , ja genau, ist schon so, dass ihr Lehrpersonen bereiten die Posten vor und die Kinder tun sie nachher, sie könne auswählen welche sie bearbeiten möchten, dementsprechend.
08:50 – 09:10	IP	90	Genau. Und ein Teil ist Pflicht und ein Teil ist, ähm freiwillig und dann können sie dementsprechend selber entschieden, starte ich nun mit den Posten, die mich vielleicht reizen oder starte ich mit den Posten die mich vielleicht nicht so reizen , dafür habe ich die erledigt. Da haben sie wirklich selbst die Möglichkeiten sich da einzugeben.
09:10 – 09:14	I		Mhm, (...) selber Posten erfinden können sie nicht.
09:15 – 09:30	IP		Nein, das ist in diesem Fall nicht der Fall, wir haben es aber auch schon so gemacht, dass über die Kinder etwas lief, dass sie mal etwas erarbeitet haben. Aber jetzt gerade mit den Sachen vom Mittelalter ähm Werkstatt ist dies nicht der Fall.
09:30 – 09:38	I	95	Mhm ((schaut zum Blatt mit den Fragen)). Gut, hast du sonst noch etwas, das du gerne sagen möchtest zum offenen Unterricht
09:38 – 09:40	IP		Nein, es ist eigentlich alles gesagt.
09:40 – 09:42	I		Danke vielmals
09:43	IP		Bitte

4.2 Transkriptionen Videosequenzen Markus

4.2.1 Videosequenz 1 von 3 Markus

5./6. Klasse gemischt, 22 SuS, 2 FSB, 1 FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
_Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 1 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
05'26"	0		LP steht vor der Klasse, SuS sitzen in 4er oder 6er Gruppentischen. LP steht links neben Wandtafel an Fensterfront.
	5	LP:	Es geht heute um den Wochenplan. Wir haben zuerst den alten nochmal zurück und schauen was ihr gut oder weniger gut gemacht habt. (...) ((<i>Einige SuS gehen noch im Zimmer herum oder sprechen. LP verteilt 2 Stapel Blätter [alter Wochenplan] an 2 SuS. Diese verteilen die Blätter an die SuS der Klasse. SuS schauen ihren Plan kurz an, einige versorgen ihn in einer Sichtmappe, kurze Unruhe</i>)). ((LP steht vor Klasse. SuS schauen zur LP oder auf ihren Wochenplan))
	10		Gut, pschscht, (...) Zum, zur Rückmeldung möchte ich da etwas sagen. Und zwar fällt die immer sehr unterschiedlich aus, euer Wochenrückblick. Ich möchte rasch, dass Anina ihren Wochenrückblick rasch vorliest. In <u>dieser</u> Richtung sollte es eigentlich stehen. Lies ihn rasch vor bitte.
		Anina	((<i>Anina liest ihren Wochenrückblick vor</i>)).
	15	LP	Genau. Also sie hat die Begründung geliefert. Sie hat gesagt, weshalb es ihr gefällt. Es reicht mir nicht, wenn ihr nur 1 Satz schreibt. `Der Wochenplan hat mir gefallen`. Das ist einfach zu wenig. Ihr müsst die Begründung liefern, weshalb das so ist. (...) Oder weshalb es eben nicht so ist. Weshalb hat er euch nicht gefallen. Was ist euch gelungen, was ist euch nicht gelungen und aus welchem Grund. (..) Also wirklich 1 Satz reicht mir nicht mehr. Es müssen mindestens 2 bis 3 Sätze müssen stehen. Das ist ganz wichtig. Sonst kann ich euch dann das Smiley nicht mehr geben. ((SuS protestieren leise)). Gut. Jetzt erhaltet ihr den neuen Wochenplan. ((LP gibt erneut 2 Stapel an zwei andere Kinder, welche den neuen Plan verteilen. Sobald SuS ihn haben, beginnen sie mit lesen und anstreichen mit Leucht-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	20		<i>stift. Einige sprechen miteinander)). Pschscht. ((LP nimmt übrige Wochenpläne von S., welche die Pläne ausgeteilt hat, entgegen)). Gut, ihr könnt zuerst mit dem Anstreichen starten. Das macht ihr bereits. Was fällt in euren Bereich.</i>
		SuS	<i>((verschiedene SuS kommentieren teilweise)) Ist das viel! (..) Das ist vielleicht einfach. ((SuS streichen ihren Bereich an)).</i>
	25	LP	<i>Gut (...) dann besprechen wir ihn kurz um was es geht bei diesem Wochenplan. Im Deutsch liegen die Wochenhefte hier auf dem Tisch. ((LP geht zum Tisch an Fensterfront)). Ebenfalls die Kärtchen dazu. Und das Arbeitsblatt, das es zu lösen gibt. Nachher habt ihr den Text zur Wörtersortiermaschine. ((LP kommt zurück, steht wieder vor der Klasse)). Das machen wir im Plenum, alle zusammen. (...). Das wird dann heute auch noch stattfinden. Und Mathematik ist selbsterklärend, da findet ihr die Übungen im Zahlenbuchübungsheft. (...) Schreibt ihr gleich zuerst euren Namen immer oben dran. Dann könnt ihr starten.</i>
	30		
		SuS	<i>((SuS stehen auf, holen ihre Hefte für das Deutsch oder nehmen Mathematikbücher hervor. 1 S. streicht noch fertig an)).</i>

4.2.2 Videosequenz 2 von 3 Markus

5./6. Klasse gemischt , 22 SuS , 2 FSB, 1 FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 2 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
02'18"	0		<i>SuS sind individuell am arbeiten. LP geht herum und hilft bei Fragen. Da das Gesprochene wirr durcheinander klingt, sind folgend die Aktivitäten der SuS beschrieben. Einzelne deutliche Aussagen sind notiert.</i>
	5		2 SuS diktieren sich die Wörter aus der Wörterkartei. Ein S. ist am Rechnen. Ein weiterer S. bohrt mit dem Finger im Radiergummi. Eine S. (S2) wartet bei der LP. Sie will der LP die frisch geschriebenen Karteikarten zeigen. LP steht neben dem Pult von S1. LP kontrolliert die geschriebenen Karteikartenwörter dieser S. und gibt Kommentar dazu, zeigt auf die Karteikarte. Zeigt auf das Heft der S1.
		LP	Schreib ((<i>unverständlich</i>)) das ist dann auch klein. Obwohl es hier ein Satzanfang ist. ((<i>LP nimmt die Kärtchen der wartenden S2 entgegen und schaut sie kurz durch. LP gibt die Kärtchen S2 zurück</i>)). ((<i>nickt</i>)).
	10		LP entfernt sich von S1 und schaut bei anderen Kindern am selben Gruppentisch auf ihre Aufgaben. LP nimmt eine Karte von S3. LP hält die Karte in einer Hand und zeigt mit dem Daumen auf das geschriebene Wort. S3 und Banknachbarin schauen zur LP hoch. LP sagt etwas ((<i>unverständlich</i>)). S3 nimmt die Karte wieder entgegen. LP entfernt sich. S4 zeigt ihre geschriebenen Wörter der LP. LP schaut diese kurz durch, gibt die Karten S4. Zurück. LP geht weiter. Alle SuS arbeiten am Wochenplan. LP schaut über die Schultern von S5., geht weiter zu Knabengruppe, die zu Dritt am Rechnen sind. LP gibt dort Hilfen.

4.2.3 Videosequenz 3 von 3 Markus

5./6. Klasse gemischt, 22 SuS, 2 FSB, 1 FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 3 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
02'16"	0		<i>SuS sind konzentriert, angeregt an ihren Arbeiten. Nach 17 Minuten Arbeit am neuen Wochenplan unterbricht LP die Arbeit daran.</i>
	5	LP	Gut, ich unterbreche hier rasch und wir machen den Posten im Plenum. Ihr könnt das Deutschheft hervor nehmen. ((SuS versorgen ihre Arbeiten und nehmen ihr Deutschheft hervor. LP sitzt im Bürostuhl vor Klasse)). Pscht. Ihr nehmt die Seite hervor mit der Wörtersortiermaschine bei dem ihr `Die Giraffe` notiert habt, (...) und dann notiert ihr `Das Flusspferd`. (...) Das Flusspferd. (...)
		S:	Wörtersortiermaschine, das Flusspferd?
			LP: (nickt) Das Flusspferd, ja. (...) ((<i>SuS notieren ruhig den Titel</i>)). Es geht wieder darum, dass ich euch einen Text diktiere und ihr im Anschluss dann die Wörtersortiermaschine nutzt und dementsprechend die Wortarten notiert.
	10		S: Also einfach wieder wie bei Giraffe, so?
			LP: (nickt) Wie bei Giraffe, ja. (...) Ich lese vor.

4.3 Transkription 2. Interview Markus

5./6. Klasse, 22 SuS, 2 FSB, 1 FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:30	I 	5	Merci viel Mals zum letzten Interview, wozu wir uns hier treffen. Danke viel Mals noch ein Mal, für dass ich bei dir hineinschauen durfte. Ich habe vom Unterrichtsbesuch her drei Sequenzen bei dir ausgewählt, welche wir zusammen anschauen, und zu welchen ich jeweils nach dem Anschauen Fragen dazu stellen werde. Ist das gut? Und wenn du fragen hast jeweils vom Verständnis her, wenn du etwas nicht verstehst, ich kann dir das dann jeweils am Schluss sagen, vom transkribieren her.
00:30 – 00:32	IP		Also, ja das ist super ((<i>nickt</i>)).
00:33 – 06:03	I		Jetzt muss ich hier (..) ((<i>die Stellenpartnerin der IP kommt herein. Sie informiert kurz, dass sie und die S. weg sind</i>)). So, jetzt ((<i>lässt die erste Sequenz laufen</i>)). Du schaust konzentriert ((<i>lacht</i>))
06:03 – 06:03	IP		((<i>lacht</i>)) Ja.
06:04 – 06:09	I	10	Fällt dir gerade etwas auf, das du sagen möchtest?
06:09 – 06:27	IP		Ja, also was mir gerade aufgefallen ist, dass gewisse Kinder bei den Erklärungen von mir noch am Markieren waren. Das fiel mir gerade so auf. Einige waren noch am Markieren, so zwei, drei, die vielleicht erst mit einem Ohr hingehört haben und mit dem anderen Ohr (..) noch oder noch bei der Konzentration gewesen sind vom Arbeitsplan.
06:27 – 06:34	I	15	Meinst du, dass sie aufmerksamer sind, wenn sie nicht mehr am Markieren sind und dir quasi die
06:34 – 06:41	IP		Ja, ich glaube, so wie ich weiss und gewisse Kinder auch einschätze, denke ich, hören sie trotzdem das, was ich sage, das nehmen sie auf.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

06:41 – 06:57	I	20	Ja. Gut (.) Ähm, meine Fragen zu dieser Sequenz. Eben, es war ein neuer Einstieg von einem neuen Wochenplan gewesen, der alte kam zurück. Sind die Wochenpläne individuell auf die Lernleistungen der Kinder angepasst?
06:57 – 07:20	IP		Nein, es ist einfach so, dass die Kinder, welche reduzierte Lernziele haben, bei ihnen mal ein Posten gestrichen wird oder dort etwas ergänzt wird in einer etwas andern Form . Aber grundsätzlich haben die 5.Klässler einen separaten Wochenplan und die 6.Klässler. Dort ist es einfach abgestuft. 5. Und 6.Klässler.
07:20 – 07:24	I	25	Genau, ich habe ihn ja kopiert, oder ja, fotografiert ((<i>zeigt der IP die ausgedruckte Fotografie</i>)).
07:24 – 07:33	IP		Ja, ((<i>schaut auf das Blatt</i>)) jetzt musst du bei Mathe zum Beispiel hier und manchmal ist es halt zum Deutsch, ist es genau das Selbe, aber es kann gut sein, dass dort beim Deutsch auch (.) ein Bereich auseinander genommen wird.
07:33 – 07:35	I		Das war das, welches sie demnach angestrichen haben.
07:35 – 07:37	IP	30	Ja, genau, ja.
07:38 – 08:02	I		Gut, dann ist das, das ist auch ein Verständnis für mich. Ähm, (..) Jetzt hast du vorhin gesagt, für die Förderschüler, für jene, die nicht so schnell arbeiten können, teilweise oder wo es vom Niveau her vielleicht zu hoch ist, dort werden Sachen durchstrichen. Schaut ihr Lehrpersonen, dann schon darauf, dass sie einfach das Basiswissen mitbekommen?
08:02 – 08:12	IP	35	Ja, es ist sehr unterschiedlich, weil ich 37er darunter habe, die in Mathematik überhaupt noch nicht dort sind wo sie sein sollten.
08:12 – 08:13	I		Also 37 sind individuelle Lernziele
08:13 – 08:15	IP		Lernziele ((<i>nickt</i>)) ja.
08:15 – 08:16	I		Lernzielbefreiung auch?
08:16 – 09:15	IP	40 45	Ja genau, also die in Mathematik auf dem Niveau teilweise erst der 3./4.Klasse sind, jetzt in der 6.Klasse. Ähm, und da ist natürlich ein ganz anderes Programm. Also dort ist bei ihr eigentlich schon klar, sie streicht von Beginn weg die Mathematikbereiche und Deutsch macht sie aber. Dann habe ich Kinder darunter, bei welchen ich merke, das reicht zeitlich einfach nicht. Auch bei einem Jungen, der reduzierte Lernziele hat. Da merkt man, der ist ab und zu froh darum. Aber da wird das mit dem Heilpädagogen abgesprochen oder mit mir. Da wird geschaut, wenn es zeitlich nicht reicht, dass man sagen kann: Doch, diesen Posten darfst du jetzt streichen. Wenn wir aber bemerken, dass er da nicht dran war, also dass er während dem Unterricht zu

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			wenig arbeitet, dann sagen wir ihm: Jetzt hättest du halt mehr arbeiten müssen. Er ist schon noch ein Schüler, sage ich, der sehr viel im Unterricht nicht immer bei der Sache ist, abgelenkt ist, sich ablenken lässt. Ja.
09:16 – 09:23	I	50	Ja. (.) du schaust demnach schon mit ihnen wie sie gearbeitet haben, was war gut?
09:23 – 09:25	IP		Genau, genau, das schaue ich dann individuell an.
09:25 – 09:38	I		Mhm,. Sie können sich ja selbst ein Ziel setzen auf dem Plan, habe ich gesehen. Hier: Das nehme ich mir nächste Woche vor. Und das ist wie eine Ziel, oder verstehe ich das richtig, ist es wie eine Zielsetzung, nachher, die sie
09:38 – 09:58	IP	55	Das ist wie eine Zielsetzung, die sie sich selber, die nachher auch besprochen wird. Es wird nicht immer besprochen. Manchmal geht es auch einfach darum, dass sie für sich selber schauen müssen: Habe ich das Ziel nun erreicht (.) oder habe ich es gar nicht erreicht? Und manchmal wird es auch besprochen mit mir, wobei wir dann schauen, ähm wo oder was ist erreicht, oder was ist nicht erreicht, was könntest du das nächste Mal besser machen?
09:58 – 10:04	I	60	Allgemeine Zielsetzungen gibst du ansonsten keine vor? (.) Oder ist es einfach so, die müssen den Plan fertig gearbeitet haben?
10:04 – 10:12	IP		Den müssen sie fertig, also den Plan müssen sie fertig gearbeitet haben. Die Basisaufträge müssen sie fertig gearbeitet haben. Zusatz ist dann nachher wieder individuell.
10:12 – 10:18	I	65	Ja. Zusatz, ah das sind die hier, genau (<i>entdeckt sie auf dem Plan</i>). Ah das steht hier drauf. Genau. Ein Zusatz im Deutsch und einer in Mathematik. Und das andere, ah (.)
10:18 – 10:20	IP		Das muss, <u>das</u> muss erledigt sein. Basisaufträge.
10:20 – 10:39	I		Genau. Mhm, gut. Ähm, (..) eben für die Förderschüler dementsprechend hat du genau den gleichen Plan, sie streichen aber individuell raus oder ergänzen wie bei dem Kind, welches du nanntest, welches auf dem Stand der 3.Klasse ist. Genau
10:40 – 10:40	IP	70	Genau, genau (<i>nickt</i>).
10:41 – 10:49	I		O.k. Können sie sich zu einem Inhalt auch selbst, ähm, ein Ziel setzen oder Sachen bearbeiten und hineinsetzen?
10:49 – 11:00	IP	75	Es, ja. Es gibt manchmal auch Posten, bei welchen ich selbst nicht so viel vorgebe, bei welchen sie selber zum Ziel gelangen müssen. Da gebe ich ihnen nur eine Fragestellung und dann müssen sie so zum Ziel gelangen.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

11:00 – 11:02	I		Was ist das für eine Fragestellung?
11:02 – 11:24	IP	80	Zum Beispiel in Mathematik , zum Beispiel so Denkschulung oder so, die sie (..) das nachher auch sehr individuell gehandhabt wird also, da schaut nachher diese Arbeit ganz anders aus als die andere Arbeit . Das ist nachher sehr, ja wirklich sehr individuell . (.) Aber das ist, sage ich, das kommt eher selten vor . Also das ist vielleicht ein Mal pro Quartal, oder zwei Mal.
11:24 – 11:30	I		Also, wobei sie selber durch ihren Denkweg zur Lösung gelangen können, so? Offene Aufgabenstellung?
11:30 – 11:31	IP		Ja, genau, genau.
11:32 – 11:40	I		Gut, ähm (..) Was ist der Grund für diese Form von Wochenplan, für diese Art von Wochenplan , wie ihr sie hier habt?
11:40 – 12:25	IP	85 90	Ähm , ich merke einfach, es fördert extrem die Selbständigkeit . Also die Kinder haben, wenn sie zu mir kommen, merke ich, (..) gewisse, da bin ich ganz ehrlich, bringen nicht so viel Selbständigkeit mit, und nachher durch diesen Wochenplan, bemerke ich so nach einem Jahr, wenn ich dann auch ins zweite Jahr komme mit denselben Schülerinnen und Schülern, ist die Selbständigkeit viel höher nachher. Sie können viel besser sich die Zeit einteilen, sie wissen ganz genau, wann sie was machen wollen . Ähm, es ist für sie nachher auch etwas zukunftsorientiert für eine Aufgabenteilung , welche sie nachher im Leben auch viel machen müssen. Hierbei ist so ein Wochenplan sehr förderlich.
12:25 – 12:30	I		Mhm, also sich die Zeit selbst einteilen können, lernen damit umzugehen.
12:30 – 12:31	IP		Ja, ja ((nickt)) ja.
12:31 – 12:50	I	95	(..) Jetzt muss ich hier kurz schauen ((liest in ihren Unterlagen)). (...) Nein, das ist eigentlich alles, das ich hier drauf habe zu dieser Sequenz. Wie oft pro Woche arbeitet ihr zum Wochenplan?
12:50 – 13:08	IP		Drei Lektionen sind es eigentlich fast immer. Ausser es ist mal ein Ausfall. Aber ich schaue schon, dass, dass diese drei Lektionen so in die Woche hinein kommen. Plus eben es kommt ein bisschen darauf an, die Hausaufgaben bis zu einer Stunde zu Hause, die sie nachher noch arbeiten müssen .
13:08 – 13:08	I		Pro Woche.
13:09 – 13:09	IP	100	Pro Woche, ja.
13:09 – 13:12	I		Also pro Wochenplane eine Stunde zu Hause arbeiten, so?
13:12 – 13:14	IP		Ja, genau. Plus, minus.
13:14 – 13:19	I		Ja. Was ist auf der 5./6.Klasse, was sagt man, wisst jetzt vom Lehrplan her?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

13:19 – 14:07	IP	105 110	Ja, da wird eigentlich gesagt, 5.Klasse 50 Minuten pro Tag und 6.Klasse 60 Minuten. Aber ähm, das ist natürlich sehr individuell. Ich gebe auch sehr viel Hausaufgaben, bei welchen ich sage: Die müsst ihr erst vom Montag erst auf den Donnerstag haben, oder vom Dienstag erst auf nächsten Montag. Auch beim Wochenplan, da gibt es natürlich Kinder, ich gebe ihnen so ein bisschen vor: Schaut, dass am Mittwochnachmittag, dass ihr die und die Zeitangabe, welche ich vorgebe , aber da merkt man bei gewissen Kinder, dass die das wirklich nicht ganz einhalten und dann dementsprechend die Woche darauf früher zur Schule kommen müssen am Morgen. Weil, das haben sie dann auch diese Möglichkeit, dass wenn sie, am Dienstag müssen sie ihn abgeben den Wochenplan, noch nicht fertig sind, müssen sie am Dienstag vor der Schule, vor Schulbeginn in die Schule kommen und den noch fertig machen.
14:07 – 14:09	I		Das bietest du ihnen so an?
14:09 – 14:09	IP		Ja, ja ((nickt)).
14:10 – 14:12	I	115	Nehmen sie das gern entgegen?
14:12 – 14:13	IP		Ja.
14:13 – 14:14	I		Schon auch?
14:14 – 14:15	IP		Ja, ja ((nickt. Räuspert sich)).
14:16 – 14:19	I		Hausaufgaben. Kannst du da auch so individuell Aufgaben geben?
14:20 – 14:37	IP	120	(.) Es ist natürlich sehr unterschiedlich, was sie machen zu Hause nachher. Es ist auch immer lustig, es gibt Kinder, die immer zuerst das erledigen, was sie gar nicht gerne machen. Dann gibt es Kinder, die immer zuerst das erledigen, was sie gerne machen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das bemerke ich auch bei den Hausaufgaben, was sie sich selber geben.
14:37 – 14:45	I I	125	Wenn du ihnen jetzt Aufgaben gibst die vom Montag auf den Donnerstag sind, ist da das Thema auch Zeit einteilen können. Dass sie nicht noch am Abend vorher noch alles machen müssen.
14:46 – 15:01	IP		Genau. Und da bemerkst du auch riesige Unterschiede. Solche die wirklich, ein Wochenheft zum Beispiel, das sie schreiben müssen, das ich ihnen eine Woche im Voraus gebe. Da habe ich von gewissen Kindern einen Tag später und von andren bekomme ich es in der letzten Sekunde eigentlich.
15:01 – 15:06	I		Mhm, so auf den letzten Drücker. Da sind sie auch ganz unterschiedlich.
15:06 – 15:07	IP	130	Jaja, logisch.
15:07 – 15:28	I		Das ist, (.). Hier auf dem Wochenplan ist auch noch die Sozialform. Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenar-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			beit. Das ist auch (.). Können sie in diesen, in diesem Setting Partnerarbeit jetzt zum Beispiel, können sie sich selbst den Partner auswählen? Frei wählbar oder sagst du auch noch: immer ihr zwei arbeiten zusammen
15:28 – 15:55	IP	135 140	Nein, da lasse ich ihnen wirklich den Freiraum. Weil anderweitig bei anderen Lektionen gebe ich auch oftmals vor. Nicht immer, aber regelmässig. Deswegen lasse ich ihnen hier wirklich den Freiraum und sage: Ihr habt die Möglichkeit zum Auswählen. Es klappt wirklich auch gut. Sie arbeiten auch daran. Es ist nicht so, dass ich denke: Uh, diese zwei. Klar, es gibt immer wieder diese Situation bei welchen sie weniger gut arbeiten, das ist so. Aber grundsätzlich, so die Norm, arbeiten sie gut daran an dem Wochenplan.
15:55 – 16:01	I		Da kannst du mit ihnen selbst ja auch darüber sprechen, was ist jetzt gut gewesen in der Zusammenarbeit
16:01 – 16:22	IP	145	Genau. Und es ist lustig. Ich habe immer so im Hausaufgabenheft Ende Woche den Wochenrückblick: Wie haben sie gearbeitet? Müssen sie selbst über sich nachdenken. Und da kommen oftmals Kinder und sagen von sich aus: Ich habe jetzt hier nur in der Mitte ein Kreuz gemacht. Ich habe drum im Wochenplan teilweise nicht so gut gearbeitet, wie ich auch schon gearbeitet habe. Das ist jetzt wirklich, das merkst du bei einzelnen Kindern, dass sie das so gut reflektieren können.
16:22 – 16:23	I		Und die Begründung bringen dann auch?
16:23 – 16:25	IP		Ja, ja. Ja.
16:25 – 16:30	I	150	Ja, das ist natürlich, wenn man Wert darauf legt, denke ich, können sie es mit der Zeit schon selbst auch bemerken.
16:31 – 16:31	IP		Ja, ja.
16:32 – 19:14	I		Gut, dann kommen wir zum zweiten Film (<i>lässt die zweite Sequenz laufen</i>). Gut, das war eine etwas kürzere Sequenz hier. Hast du gleich etwas, wieder zum Beginn die Frage, das dir aufgefallen ist?
19:14 – 19:20	IP	155	Nein, sie haben relativ gut gearbeitet, muss ich sagen. So jetzt im Grossen und Ganzen, sind sie wirklich an der Arbeit gewesen.
19:20 – 19:30	I		Das ist gerade meine erste Frage: Hast du eine Begründung, weshalb sie sich gleich dermassen konzentriert an ihre Arbeit machen und konzentriert an der Arbeit bleiben können?
19:30 – 19:49	IP	160	Mhm, ich denke so ein bisschen das Zielorientierte von diesem Wochenplan. Du hast die Aufträge, welche du bis dann und dann erledigt haben willst. Und da haben sie so ein bisschen das Zieldenken: Ich will das heute, (.). sie nehmen sich sehr wahrscheinlich auch ein Ziel lektionenweise: Heute will ich das und das er-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			reichen und deshalb bliebe ich jetzt dran.
19:49 – 20:14	I	165	Mhm, also auch wieder das Thema Zeiteinteilung Sich selber die Arbeit einteilen können, die vorgegeben ist (.) Mhm. Ähm, das habe ich eigentlich auch schon vorher gefragt. Eben, bei Schülern, die Mühe haben sich im Unterricht an die Arbeit zu begeben, die Arbeit sich einteilen, was, was machst du dort, wie gehst du dabei vor?
20:14 – 20:45	IP	170	Ähm, ich habe zum Beispiel auch schon mit einer Stoppuhr gearbeitet, mit welcher ich sagte, oder mit einer Sanduhr oder mit was auch immer, wo ich sagte: Schau einmal, ich gebe dir genau diese und diese Zeit vor. Zum Beispiel eine Viertelstunde für diesen Posten. Also das muss das Kind sich selbst vornehmen. Dann stoppt es die Zeit und schaut mal, wie lange es wirklich für diesen Posten hatte. Hat es viel länger gebraucht oder viel weniger lang? Und das ist so ein bisschen, ich habe bemerkt, dass bei Vielen das so ein bisschen die Motivation ist, dran zu gehen und auf die Zeit (.)
20:45 – 20:48	I		Ein Wettbewerb gegen die Zeit, gegen sich selbst, dann.
20:48 – 20:48	IP		Ja, eigentlich, ja.
20:49 – 20:51	I	175	Und dann arbeiten sie es nachher auch?
20:51 – 21:02	IP		Und ich habe wirklich jemand, der seit dann einen wahn, also wirklich seit vor den Sommerferien habe ich das immer wieder gemacht und jetzt nach den Sommerferien, also wie ein umgedrehter Handschuh. Wirklich, das klappt jetzt viel besser mit dem Wochenplan.
21:02 – 21:04	I		Wobei das Kind bemerkt hat: Hey, ich kann es ja.
21:05– 21:09	IP	180	Und es muss jetzt, muss jetzt nicht mehr mit der Stoppuhr arbeiten, weil es jetzt klappt.
21:09 – 21:35	I		Konzentration kann ich mir selbst holen, das auch. Schön. Ähm, (.) wieso, du bist ja hier am herumgehen und du tust bei den Wörtern, die sie haben, bei dem Vokabular, sage ich jetzt mal, Deutschwörter, ja, (.) wieso kontrollierst du auf diese Art? Du gehst ja herum und kontrollierst bei den Kindern diese Wörter oder sie kommen zu dir und geben dir die Wörter.
21:35 – 22:22	IP	185 190	Es ist bei mir immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal gehe ich, manchmal bin ich auch beim Pult aber ich, beim Wochenplan gerade so beim Anfang, wobei vielleicht noch nicht ganz so viel läuft, da habe ich die Möglichkeit überall noch ein bisschen einzugreifen, noch ein bisschen Fragen zu stellen, noch ein bisschen zu helfen, zu unterstützen. Und da habe ich noch mehr Möglichkeiten als dann am Donnerstag oder am Freitag, wenn schon viel mehr Kinder, das merke ich jeweils an meinem Pult, wenn schon viele Fragen und Sachen und dann bin ich dann lieber am Pult und sie kommen zu mir nach vorne. Da habe ich auch ein System, mit Magneten manchmal oder mit Nummern, die sie ziehen müssen, wie bei der Post, so.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			Aber äh, da am Mittwoch arbeite ich noch gerne in den Kindern. Da gehe ich zu den Kindern selber und frage oder helfe.
22:23 – 22:30	I	195	Mhm. Ich habe mir noch überlegt, die Kinder selber, ihre Denkleistung selber machen lassen mit: im Duden nachschlagen. Wäre das auch etwas?
22:31 – 22:51	IP		Ja, absolut. Das Problem ist einfach die Karteikärtchen will ich, weil die müssen sie ja nachher einander diktieren. Also in dem Sinn dass sie sie einander sagen und das andere muss es aufschreiben. Und die müssen richtig sein. Die waren ja falsch geschrieben im Wochenheft und wenn ich die nachher nicht kontrolliere, prägen sie sich diese noch falsch ein und das will ich nicht.
22:51 – 22:56	I	200	Also sie schreiben diese vom Wochenheft ab und darin sind Fehler. Dann müssen sie es richtig schreiben.
22:56 – 23:10	IP	205	Ja, sie müssen es richtig auf das Karteikärtchen schreiben. Und das Problem ist, viele Kinder schaffen das halt immer noch nicht vom Wochenheft, das ja eigentlich korrigiert ist, nachher richtig auf das Karteikärtchen zu schreiben. Sei dies mit Nomen, die nachher noch kleingeschrieben sind, ein zweiter `s`, der noch fehlt, einfach (.)
23:10 – 23:12	I		Ah, im Wochenheft ist es schon korrigiert.
23:12 – 23:14	IP		Im Wochenheft ist es schon korrigiert.
23:14 – 23:19	I		Ah so, ok. Gut, und das korrigieren sie auch selber oder korrigierst du ihnen das?
23:19 – 23:25	IP	210	Also vom Wochenheft ist es von meiner Seite her hinein korrigiert und dann müssen sie es auf das Karteikärtchen schreiben.
23:26 – 23:42	I		Gut. Gut, gut. Du sagtest vorhin selbst, du gehst am Mittwoch, als ich hier den Unterrichtsbesuch machte, gehst du gerne etwas herum. Ich habe das ein bisschen als herum tigern notiert. Wirklich so schauen, machen sie es richtig. Das ist wirklich so?
23:42 – 23:44	IP		Ja, das geht eigentlich in diese Richtung. Genau.
23:44 – 23:48	I	215	Und nachher nimmst du dich dann zurück. Donnerstag, Freitag.
23:48 – 23:59	IP		Ja, es ist dann, eben da können sie dann zu mir kommen, wenn sie Hilfe benötigen. Also, dann ist dann wirklich so ein bisschen, ja. (.) Die Unterstützung, wenn sie diese, wenn sie diese brauchen, kommen sie nachher zu mir.
23:59 – 24:01	I		Ja. (..) und das tun sie auch (.)

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

24:01 – 24:05	IP	220	Ja, das nutzen sie auch. Ja, ja ((nickt)).
24:05 – 26:45	I		(..) Gut, dann kommen wir schon zum dritten Abschnitt ((lässt die dritte Sequenz laufen)). Gut, was ist das für ein Deutschheft, das sie hervor nehmen müssen?
26:45 – 26:50	IP		Das Übungsheft Deutsch, in das sie so allgemein Sachen hineinschreiben, das den Deutschbereich beinhaltet.
26:50 – 29:59	I	225	Das habe ich drum nicht verstanden beim Transkribieren. Ähm, ich frage dich sogleich wieder zuerst kurz: Ist dir etwas aufgefallen?
27:00 – 27:05	IP		Ja, es war eigentlich auch recht schnell ruhig, als ich mit dem Diktieren begann.
27:06 – 27:09	I		Da haben sie gewusst, es geht jetzt um das Hören.
27:09 – 27:28	IP	230	Ja, ja. Und was mir vorher auffiel bei den Partnerarbeiten. Es ist so ein bisschen ein Diskutieren miteinander, wo gelangen wir wie zur Lösung und so. Es läuft so ein bisschen etwas. Beim Beginn habe ich nicht genau gewusst bei Lena, ob sie wirklich über das Thema sprach oder nicht.
27:28 – 27:30	I		Das ist die Grosse mit den langen Haaren?
27:30 – 27:31	IP		Ja, genau.
27:31 – 27:31	I		Ja.
27:31 – 27:33	IP	235	Hat sie auch über das Thema gesprochen, das habe ich nicht genau gewusst.
27:34 – 27:57	I	240	Ganz. Sie war da wirklich so am vor sich hin brummen und war am Studieren und am Denken. Sie nebdran war am Schreiben. Und die haben miteinander getan. Und dann war noch ein einzelnes Mädchen, das gearbeitet hat und dann noch ein Mal zwei andere, die einander die Wörter diktieren haben. Sie waren wirklich sehr angeregt und konzentriert am Arbeiten. Jetzt komme ich hier mit meiner Frage: Warum unterbrichst du gerade an dieser Stelle da?
27:57 – 28:27	IP	245	Ähm, ich habe manchmal noch einen Part, in dem ich ähm, in dem ich etwas im Plenum mache. Und ich sage, es ist schwierig so um den geeignetsten Zeitpunkt zu finden. Das ist, das ist mega schwierig so (.). Ähm, manchmal, ähm, manchmal haben sie nicht Freude. Mich dünkt es auch, dass so zwei, drei Kinder geraunt ((macht das Geräusch)) haben. Ich weiss nicht, vielleicht dünkt es mich auch nur, dass ((zuckt mit den Schultern)). Ich denke, dass es bei einigen Kindern gut ankommt und bei einigen weniger. Das ist so.
28:27 – 28:44	I		Die waren voll im Denken, voll in der Arbeit, habe ich das Gefühl. Dann machst du so einen Cut, so einen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			Unterbruch. Das fand ich dann so schade in dem Moment. Ähm, könntest du es dir anders vorstellen, einen anderen Moment, indem du es machen könntest?
28:44 – 29:18	IP	250 255	Es ist natürlich, es ist nicht immer so, dass ich so einen Teil rein nehme, der so im Plenum ist. Es ist ab und zu mal so. Zum Beispiel in dieser Woche war ein Hörverständnis drin im Wochenplan, wobei (..) wobei es eben dann den Cut braucht. Vielleicht wäre es dann, (.) ich habe es auch schon so gemacht, dass ich das gerade als erstes gemacht habe, bevor sie überhaupt in die Arbeit eingestiegen sind. Das wäre vielleicht hier auch besser gewesen. Zum Beispiel zum Beginn einer Lektion das machen, bevor sie zum Beispiel in die Gruppen oder in die Partnerarbeit hinein gehen.
29:19 – 29:26	I		Ja, das habe ich mir da auch überlegt. Weil sie waren da so konzentriert und arbeitsam.
29:26 – 29:27	IP		Ja, ja, das ist so.
29:28 – 29:47	I	260	Arbeitsam, absolut. Ähm, (..) ja. Das ist das, was ich hier sagen kann. Also man sieht, finde ich im Allgemeinen so als Rückmeldung, dass sie es sich gewohnt sind mit Arbeitsplänen zu arbeiten. Auch die neuen 5.Klässler, die zu dir kamen.
29:47 – 29:50	IP		Die hatte ich vorher schon in der 4.Klasse.
29:50 – 29:52	I		Ah. Und da hattest du das auch schon gemacht.
29:52 – 29:57	IP		Da hatte ich es auch schon gemacht. Von dem her sind sie es wirklich ((nickt)), kennen sie das. Sie sind es sich gewohnt.
29:57 – 30:11	I	265	Ja, genau. Das merkt man auch, finde ich. Das ist wirklich so. Und eben, was ich in diesem Interview herausgehört habe ist, dass du Wert legst, dass sie lernen, dass sie sich die Zeit selber einteilen können.
30:11 – 30:13	IP		Ja, ja absolut. (..)
30:13 – 30:41	I	270	Mhm, doch. Gut, das ist mal zu dem. Ich habe noch Fragen vom ersten Interview her, die ich schnell kurz mit dir anschauen möchte. Und zwar, ähm, (.) das hat sich nun geklärt vom Plan her. (.) Genau. Ich habe dich ein Mal gefragt, was du über offenen Unterricht denkst. Da war eine Aussage von dir: Die Schüler gelangen weiter. Also sie kommen weiter. Inwiefern kommen sie weiter?
30:41 – 30:45	IP		In der Selbständigkeit sicher mal (..)
30:45 – 30:46	I		Selbständigkeit in (..)
30:46 – 31:12	IP	275	Ähm, in der Zeiteinteilung zum Beispiel, wie ich vorhin sagte. Ähm, nachher auch selber können schauen miteinander: Ich arbeite jetzt mit dir zusammen. Das ist ja manchmal etwas eine Kunst, wenn man zu zweit arbeitet oder in einer Gruppe, dass man trotzdem auch am Ziel bleibt. Und dafür ist das auch förderlich, so

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			ein Wochenplan. Ich denke, da müssen sie sich selbst jemanden suchen und dran bleiben können
31:12 – 31:15	I		Und meisten suchen sie sich ja jemanden aus, der ihnen
31:15 – 31:31	IP	280	Entspricht. Ja und dann ist es natürlich verlockend, dass es schnell zu einem Gespräch kommt, womit man dann abschweift oder so. Und das ist dann so die Kunst vom Ganzen. Das will ich auch so ein bisschen damit fördern.
31:31 – 31:37	I		Ja, also denkst du, dass das ein Punkt ist von offenem Unterricht, mit dem sie weiter kommen können.
31:37 – 31:37	IP		Ja, ja.
31:38 – 31:38	I	285	Gibt es noch andere?
31:38 – 32:23	IP	290	Ähm (..) ja, ich denke auch so ein bisschen, es muss nicht immer alles von der Lehrperson (..) genauso ((<i>macht mit den Händen eine seitliche Begrenzung</i>)) geleitet werden. Der Denkprozess darf auch von verschiedenen Arten kommen. Und ich denke, dass offener Unterricht dann so ist, dass jemand auf diese Schiene geht, jemand zweites auf diese Schiene und jemand drittes noch auf die Schiene ((zieht drei Striche auf das Pult)). Und (..) und so kann dann jedes Kind dann mal so selber überlegen: Welche Wegrichtung gehe ich eigentlich. Wo will ich hin, welchen Weg will ich einschlagen. Es (..) ja und auch einfach zum Denken, ja, jeder denkt ein bisschen anders , oder, und kommt auf eine andere Lösung.
32:23 – 32:35	I		Das kannst du sicher mit eben, so offenen Fragestellungen machen, wie du sagtest, die ungefähr ein Mal pro Quartal vorkommen in einem Plan. Kannst du dir vorstellen das auch mehr zu machen?
32:35 – 32:57	IP	295	Ja, manchmal fehlt mir einfach die Zeit . Es ist wirklich, manchmal. Ich, ich mache es eigentlich gerne, aber manchmal fehlt mir einfach die Zeit. Ja, du bist halt trotzdem so an den Lehrplan gebunden und auf der 5./6.Klasse, in welcher wir wissen, wir haben die, die, die gewissen Zeitvorgaben und Pläne, die wie erfüllen müssen, also (..) ja. Das ist teilweise recht schwierig.
32:57 – 33:34	I	300	Durch die Arbeiten nachher, die Grossen. OA`s [Orientierungsarbeiten] und so auch. Ähm (..) Genau, du sagtest auch, dass der offene Unterricht gut ist für Schüler, die sich selber auch gut organisieren können. Wobei wir wieder bei dem Thema der eigenen Zeiteinteilung sind. Ähm, meine Frage hierzu nach dem Transkribieren war: Was meinst du, gibt es auch noch eine Öffnung auf einer anderen Ebene, ausser in der Zeiteinteilung, nun dort? Also, oder dass sie selber (..) die Partnerarbeit oder Gruppenarbeit wählen können?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

33:34 – 34:17	IP	305 310	Also ich denke, offen kann es wirklich auch sein, dass sie eben von (..) Sachen sammeln müssen, Sachen herausfinden müssen. Ähm, das kann auch sein Thema Schweiz, dass jedes Kind oder Partner weise jedes kann einen Kanton wählen und dann sammeln und suchen und Ideen. Und du gibst nicht einfach schon vor: Ihr müsst das und das und das muss vorhanden sein. Sondern die Kinder sind einfach mal frei. Ein Plakat zum Beispiel und sie, sie sind auch frei, was alles auf dem Plakat ist. Es ist nicht irgendwie wieder vorgegeben, sondern sie können kreativ sein in Ideen und haben die Möglichkeiten so das Plakat zu füllen.
34:17 – 34:30	I		Mhm, O.k. (..) ((blättert in den Unterlagen)) Ja, (..) das ist alles. Merci viel Mals.
34:30 -	IP		Ja, bitte.

5 Transkriptionen Michelle 4. Klasse

5.1 Transkription 1. Interview Michelle

4. Klasse, 22 SuS, 1 ILZ, 1 FSB, 2 FS A

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:07	I		[Begrüssung fand vor dem Interviewbeginn statt] Dann kannst du dich zuerst ein Mal vorstellen
00:07 – 00:15	IP		Ja, ist gut, ähm, (lacht), Ja, mein Name ist Michelle [Name geändert] gut der Name spielt wohl eher keine Rolle.
00:15 – 00:16	I	5	((<i>schüttelt den Kopf</i>)) Ja.
00:16 – 01:25	IP	10	Ich unterrichte im Moment an einer 4.Klasse, 40% im Moment. Ähm, (...) in einer Gemeinde mit, oder vor allem ein Schulhaus mit einem hohen Ausländeranteil. Es ist aber eine sehr angenehme Klasse, eine sehr praktische Klasse, mit 22 Schülern. 11 Mädchen und 11 Knaben. (...) Ja, wir teilen die Stelle, beziehungsweise im Moment sind wir sogar zu Dritt an der Stelle (...) ähm (...) was gibt es noch zu sagen, (...) Ja Kinder mit besonderem Förderbedarf haben wir, haben wir eigentlich (...) zwei, also ein Kind das individuelle Lernziele hat und ein Kind, das wahrscheinlich bald individuelle Lernziele hat und zwei Kinder die so bei Förderstufe A, also so ein bisschen Begleitung haben aber nicht im Sinn von individuellen Lernzielen. Also eigentlich nicht, eher nicht so viele Kinder mit besonderem Förderbedarf im Vergleich, an unserer Schule, würde ich sagen. (...) Ja.
01:26 – 01:29	I	15	Habt ihr die Fächer aufgeteilt? Du sagtest, dass du 40% arbeitest.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

01:29 – 01:49	IP		Ja, genau ((<i>nickt</i>)). Ähm, ich habe den Mathematik- und den Sachunterricht, dann habe ich noch eine Stunde Turnen, eine Stunde äh, Schrift und (...) das PFADE [Gewaltpräventionsprogramm]. (...) genau.
01:49 -01:54	I		Mhm ((<i>nickt</i>)). Was verstehst du unter dem Begriff offener Unterricht?
01:54 – 02:40	IP	20 25	(...) Also für mich ist das einfach, wenn im Unterricht, wenn die Aufgabenstellung im Unterricht so ist, dass wie auf verschiedenen Niveaus am selben Thema gearbeitet werden kann . Das kann sein an einer Werkstatt , wenn es verschiedene Angebote hat zum selben Thema, dann dass man auswählen kann, was man machen möchte. Oder bei einer Planarbeit , wobei (...) das dort etwas darauf ankommt. Wir arbeiten mit diesen Mathepläne und dort ist eigentlich am Schluss ziemlich klar, dass jeder fast alles gemacht haben muss. Also einfach, es hat schon Zusatzaufgaben, aber das meiste muss nachher erledigt sein und dann ist es, ja, nur so halb offen. Ja, ((<i>zuckt mit den Schultern, lacht</i>)).
02:41 – 02:5	I		Also wie sagst du dann, jetzt hattest du gerade eben gesagt (...) Mathepläne ist klar, dass am Schluss alle Alles gemacht haben müssen (...) Weshalb ist das klar?
02:54 – 03: 22	IP	30	(...) ((<i>atmet tief aus</i>)) Ja, es ist einfach ein gewisser Druck von Seiten der Schulleitung, dass die Kinder, welche müssen, also jene, die keine individuellen Lernziele haben, bei diesen Prüfungen OA [Orientierungsarbeit], VA [Vergleichsarbeit] möglichst gut abschneiden sollen, und das ist nicht möglich, wenn sie etwas ausgelassen haben. Das merken wir schon, dass wir einfach etwas Druck machen müssen, (...) damit es die Kinder auf jeden Fall nicht zu gemütlich nehmen. ((<i>lacht</i>))
03:22 – 03: 32	I		Ja Ähm, was (....) Welche offenen Unterrichtsformen kennst du? (...) Also du hattest vorhin schon erwähnt, Werkstatt
03:32 – 03:33	IP	35	Genau
03:34 – 03:34	I		Planarbeit (...)
03:34 – 04:37	IP	40	(...) Ja, ich denke es kann auch sonst, es kann eine Gruppenarbeit offen sein, also dass kommt auf die Fragestellung [der Aufgabe] drauf an. Also, ähm, (...) zum Beispiel haben wir zurzeit das Thema Dinosaurier und da, (...) gut das ist jetzt keine Gruppenarbeit, das ist eine Einzelarbeit, haben die Kinder die Vorgabe einen Vortrag zu einem Dinosaurier zu machen. Und das ist auch relativ offen. Klar, sie haben schon Vorgaben, was mindestens vorkommen sollte. Dass sie schreiben was der Dinosaurier frisst, wo er lebte und solche Sachen, aber der Rest ist eigentlich offen, wie man das gestaltet, was man genau sagt, wie viel dass man sagt. (...) Daher denke ich, dass jeder Unterricht offen sein kann. (...) Je nach dem, was man genau sagt und was fragt und so.
04:37 – 04:42	I	45	Mhm Also dass die Fragestellung, dass die offen ist, verstehe ich das richtig?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

04:42 – 04:44	IP		Mhm ja genau....
04:44 – 04:49	I		Ähm, was denkst du über die offenen Unterrichtsformen?
04:49 – 05:27	IP	50 55	(...) Ich denke, dass es eine sehr wichtige Art von Unterricht ist (...) ähm (...) vor allem für, ja weil es einfach sinnvoll ist, weil die Kinder ja , das weiss man ja, dass sie nicht auf dem gleichen Niveau sind . Eigentlich jedes [Kind] an seinem eigenen Niveau und dass man sie einfach da abholen kann, wo sie eben stehen und dafür ist es sehr sehr wichtig. Es ist aber immer halt auch das wichtig, wie ich vorhin sagte mit dem `Man muss sich halt dann trotzdem alles erledigt haben`, da die Balance zu finden. Ja, das finde ich halt mit unserem Schulsystem etwas schwierig. Auf eine Art will man den offenen Unterricht machen aber auf die andere Art hat man den Druck, dass man die Vorgaben hat, was die Kinder machen müssen. Dass da so viel vorgegeben ist, dass der Spielraum nicht mehr so riesig ist um noch viel offen zu machen. (...) Finde ich, aber vielleicht könnte man schon noch etwas mehr. (...) ((<i>zuckt mit den Schultern</i>)).
05:05 – 06: 26	I	60	Also du, (...) wenn ich das richtig verstehe und interpretiere, du denkst, dass man die offenen Unterrichtsformen überall machen kann, sie sind dementsprechend wichtig, weil wir alle recht unterschiedlich sind, alle auf einem anderen Niveau stehen. Das habe ich nun gehört. Ähm, es ist aber auch einerseits schwierig zum umsetzen immer, da der Druck von aussen her da ist, dass das alle, quasi alle abarbeiten müssen?
06:26 – 06:35	IP		Genau ((<i>nickt</i>)). (...) Ja und eine andere Schwierigkeit ist vielleicht auch, dass man (...) dass es schwieriger ist den Überblick zu behalten.
06:35 – 06:36	I		Mit den offenen Unterrichtsformen.
06:36 – 06:51	IP	65	Genau, ((<i>nickt</i>)). Genau. Dass man im Griff hat, wer was macht und wo dass man mit was unterstützen könnte , damit nicht ein Kind einfach nur etwas dasitzt und etwas die Pause genießt. (...) Ja.
06:51 – 07:16	I		(...) Ähm (...) welche Unterrichtsformen wendest du, ihr habt ja integrierte Kinder in der Klasse, sagtest du, welche Unterrichtsformen wendest du mehrheitlich an, mit den integrativen Kindern? Also die ganze Klasse innerhalb. Wie sieht so ein regulärer Nachmittag oder Vormittag aus?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

07:16 – 08: 22	IP	70 75	Genau. Also wir behalten die Kinder immer alle im Schulzimmer. Eine Ausnahme ist ein Mädchen, das Intensiv-DaZ [Deutsch als Zweitsprache] hat für sich alleine, zum Aufholen, weil sie nicht (...) ja vor ungefähr einem Jahr in die Schweiz kam und kein Deutsch konnte. Ansonsten werden die Kinder immer Unterricht begleitet. Der Heilpädagoge ist im Unterricht dabei. Und ähm (...) ja, eben ich habe Mathematik, das ist ein grosser Teil, fast die Hälfte meiner Lektionen. Da arbeiten wir viel mit den genannten Mathematikplänen, also Planarbeit. (...) Wobei eben bei diesen Mathematikplänen sehr viel vorgegeben ist, was man machen müsste, so das Minimum und viele Schüler schaffen einfach das Minimum und nicht viel mehr. Daher ist es, ist es nicht offen vom Inhalt her, höchstens vom Tempo oder von der Reihenfolge her
08:22 – 08:37	I		Mhm, ((nickt)). (...) Also wenn die Struktur innerhalb so, das was gemacht werden muss ist vorgegeben, aber die Reihenfolge, wie du sagtest, in dieser Struktur können sie selbst wählen.
08:37 – 08:40	IP	80	(...) Mhm, ((nickt)). (...) Mhm.
08:41 – 08:48	I		(...) Hast du noch etwas, das du (...)
08:48 – 09:26	IP	85	(...) was könnte man noch sagen (...) ((schmunzelt)). (...) Nein, eben (...) Der Sachunterricht ist der zweite grosse Teil meiner Lektionen und da ist es immer sehr unterschiedlich was, wir planen das in der Stufen- gruppe. Einmal ist es freier, irgendwie einen Vortrag vorbereiten und dann aber auch geführter, dass alle dasselbe Arbeitsblatt bearbeiten. Das ist eigentlich ziemlich verschieden, je nach Thema. (...) Ja (...) ((lacht)).
09:27 – 09:28	I		Gut, herzlichen Dank.
09:29 – 09:31	IP		((nickt)). Ja, bitte

5.2 Transkriptionen Videosequenzen Michelle

5.2.1 Videosequenz 1 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 1		LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
00`36“			<i>LP steht vor der Klasse, Arme angewinkelt, Hände ausgestreckt ausgebreitet. Steckt Hände in die Hosentaschen</i>
	5	LP	Frei an dem arbeiten wo du noch musst. Bei den meisten ist es wahrscheinlich Seite 12 im Buch oder Seite 7 im Arbeitsheft. Aber vielleicht ist es bei dir auch noch was anderes. Und dann werden wir noch einmal äh, zwei neue Geometriethemen machen, die auch zu diesem Plan gehören. Wir teilen uns dann auf in 2 Gruppen und tauschen dann in der Mitte. (...) Wir starten gleich, indem wir den Plan hervor nehmen und wiederum ein bisschen nachtragen. Das stimmt nämlich nicht mehr ganz Alles. Also nicht alles (...) nicht alles eingekreist, nicht alles angemalt.
	10		((<i>SuS sitzen in Pulten, sehen zur LP</i>)). Nimm mal bitte deinen Plan hervor. ((<i>LP geht zu Lehrerpult und holt Plan hervor. SuS nehmen ihren Plan hervor aus Schulsack, von unter dem Pult</i>)).

5.2.2 Videosequenz 2 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 2	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
02`20“			<i>SuS sitzen in Pult. Pulte sind in 4 Reihen à 3 oder 4 Pulten zur Front hin ausgerichtet. LP steht vor der Klasse, rechts neben Lehrerpult, hält Mathematikplan und violette Sichtmappe in der rechten Hand. Wartet, bis SuS fertig gemalt haben.</i>
	5	LP	Du siehst also, wenn man jetzt da den Zusatz noch wegnimmt, dann hast du wirklich nicht mehr viel zu tun. (...) Das Ziel ist, dass du (...) so gut wie möglich fertig wirst ohne den Zusatz. Also Seite 12 und 7, wenn du fertig wirst noch, dass du gut vorbereitet bist für den Test. (...) ((<i>SuS sitzen ruhig und warten ab. LP versorgt Plan in violetter Sichtmappe</i>)).
	10		Gut, dann starten wir jetzt dann gleich damit. Nur muss ich noch kurz schauen, wer die Hausaufgaben fertig hat. ((<i>Geht zu Lehrerpult. SuS melden sich, bringen Hausaufgaben zur LP. LP nennt Namen der SuS, welche die Hausaufgaben noch nicht abgegeben haben. Die anderen SuS warten am Pult. LP kommt wieder vor dem Lehrerpult hervor</i>)).
	15		Gut, dann starten wir jetzt eine halbe Stunde. Das ist nicht extrem viel Zeit. Das heisst, teil dir die Zeit ein, schau, dass du nicht viel Zeit brauchst zum Überlegen: Wo ich sitze, neben wem ich sitze und solche Sachen. Überleg dir nur kurz, wo war es letztes Mal gut (...) du weisst sicher noch einen Ort, wo du gut gearbeitet hast. In letzter Zeit Viele haben gut gearbeitet. Und dann gehst du gleich dorthin. Eine halbe Stunde machst du an diesen Sachen. Musst vorher warten, bis du dein Heft zurückbekommen hast natürlich. Ich stelle eine halbe Stunde ein und wenn es läutet, kommst du dann wieder.

5.2.3 Videosequenz 3 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 3	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
01'00"	5		<p>24 geht mit Kamera herum, filmt die einzelnen Arbeitsorte der SuS im Korridor. Was nicht auf dem Video zu erkennen ist: Rechts neben der Schulzimmertüre befindet sich die Treppe in das Obergeschoss des Schulhauses. Da befinden sich nebst der Aula keine weiteren Schulzimmer. Die dort arbeitenden SuS werden nicht durch andere Klassen / Kinder gestört. Eine Schülerin liegt in Nische. Alle wichtigen Arbeitsmaterialien hat sie bei sich. Ebenso handhabt dies ein Schüler, sowie 2 Schülerinnen auf der Treppe.</p> <p>Die SuS arbeiten ruhig und konzentriert.</p>

5.2.4 Videosequenz 4 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
_Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 4	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
00`25“	5		<p>24 geht mit Kamera herum, filmt die einzelnen Arbeitsorte der SuS im Korridor. Die Treppe nach oben führt zum Boden der Aula, zu Toiletten und zum Estrich.</p> <p>Hier sind insgesamt 8 SuS am in Partner- oder in Einzelarbeit am arbeiten.</p> <p>Die SuS sind ruhig und konzentriert. Sie helfen sich gegenseitig bei den Arbeiten.</p>

5.2.5 Videosequenz 5 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	<i>((kursiver Text))</i> : Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 5	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
01`04“			2 SuS stehen am Lehrerpult und lassen ihre Lösungen korrigieren. Die LP sitzt an ihrem Pult und kontrolliert die Resultate, macht Häkchen hinter die Stapelrechnungen.
		LP	(...) Gut, (...) die sind auch noch schwierig, gell. Habt ihr zusammen geschafft.
		S2	Wir haben alles zusammen geschafft [bearbeitet]. <i>((lächelt LP an))</i> .
	5	S3	<i>((S3 kommt hinzu. Sie schaut auf das Heft von S1))</i> . Jah!!! Ich hab`s richtig. <i>((LP blickt kurz hoch zu S3, schmunzelt))</i>
		S2	He! <i>((klappt lächelnd ihr Heft zu und sogleich wieder auf))</i> .
		S3	<i>((schaut auf ihr Heft))</i> .Jetzt weiss ich es! <i>((S3 geht wieder weg. S1 schaut ihr nach. Lacht))</i>
		LP	<i>((hat fertig korrigiert. Nickt))</i> Gut!
	10	S2	<i>((nimmt ihr Heft in die Hände))</i> . Dann stimmt es bei mir auch. <i>((LP schaut S2 an, nickt ihr zu))</i> .
		LP	Stimmt's bei dir auch gerade.
		S2	Ja <i>((S1 nimmt ihr Heft weg, entfernt sich von Lehrerpult. S2 schiebt ihr Heft zur LP))</i> .
		LP	Sicher, dann (unverständlich) oben auch?
		S2	Ja, wir haben immer gesagt was es gibt und dann haben wir hineingeschrieben.

	15	LP	Also gut. ((LP nickt und setzt schnell Häkchen hinter die Stapel)).
--	----	----	---

5.2.6 Videosequenz 6 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
_Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend HA: Hausaufgaben

Video 6	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
00`33"			((LP steht angelehnt an Pult, SuS sitzen in ihren Pulten, sind teilweise unruhig, versorgen Sachen, rutschen herum, teilweise hören sie zu und schauen zur LP)).
	5	LP	Gut. Wir teilen uns auf. Eine Gruppe arbeitet mit SHP, eine Gruppe arbeitet mit mir. Und dann tauschen wir. Wir machen ungefähr eine halbe Stunde. Nicht ganz. (...) Und ihr braucht bei Herr Guldimann und bei mir eben beide Hefte und das Buch und das Schreibzeug. ((LP schaut zu SHP rechts)). Wollen wir Mädchen Jungs machen?
		SuS	Jaaa...
		LP	Dann starten doch die (..) Jungs mal mit SHP.
		SuS	Jaah!!! ((SuS beginnen ihr Material zusammen zu suchen)).

5.2.7 Videosequenz 7 von 7 Michelle

4. Klasse. 22SuS 1 ILZ, 1 FSB 2FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
_Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 7	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
01`23“			<i>LP steht vor der Klasse. Mädchen sitzen an ihren Pulten. LP hält ein Beispiel in der Hand. SuS haben ihr Beispiel vor sich auf dem Pult.</i>
		LP	Lina, welches (unverständlich) genau?
	5	Lina	((<i>zeigt an ihrem Quadrat</i>)) Hier oben.
		LP	Genau, da wo es zusammen ist. Nicht da wo es offen ist. Da wo es zusammen ist. (...) Gut, jetzt was mache ich mit der Faltkante? (...) Sophie.
		Sophie	(...)Da (unverständlich)
		LP	Ah, zuerst mal die a. Das was die Sena gesagt hat. (...) Ich mache eine Faltkante und was mache ich jetzt mit dieser?
	10	Sophie	((<i>Schaut ins Buch</i>)) (...) Ähm (...)
		LP	(...) Überprüfe, oder prüfe (...)
		Sophie	Zeichne ((<i>Sophie lächelt LP an</i>))
		LP	Zeichne kommt nachher auch aber zuerst, was soll ich machen? Bilge? ((Andere SuS schauen im Buch, halten gefaltetes Quadrat in den Händen))
	15	Besmire	...(unverständlich) ein Stück Papier, zeichne mit dem Zirkel.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		LP	Uh, du bist schon bei c. Bei a.
		Besmire	((<i>Liest Auftrag vor. Hält nach dem Lesen sogleich die Hand hoch</i>)).Lege die Faltkante an Gegenstände und prüfe ob sie gerade sind. Zeichne mit der Faltkante gerade Linien.
	20	LP	Gut, also 2 Sachen. Erstens prüfe Gegenstände ob sie gerade sind. ((<i>Besmire nimmt die Hand wieder herunter</i>)). Zum Beispiel das Heft von Sena, (...) Ja, ist gerade. ((<i>S. schauen der LP zu</i>)). Oder, die Flasche von Simon (...) Nein, die ist nicht gerade, hm. Überprüfe Gegenstände ob sie gerade sind, und dann zeichne mit der Faltkante in dein Notizheft ein paar gerade Linien (...) ((<i>LP geht zur Wandtafel, zeichnet mit der Faltkante zwei kurze, gerade Linien auf</i>)) wie ein Lineal.

5.3 Transkription 2. Interview Michelle

4. Klasse, 22 SuS, 1 ILZ, 1 FSA, 2 FSB

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 -00:07	I		Ja, danke vielmals für das zweite Gespräch.
00:07 – 00:08	IP		Bitte gern geschehen.
00:08 – 00:23	I		Nun sind wir schon soweit. (..) Ich zeige dir kurz, also kurz, die 7 Filme, welche ich aus deinem Unterrichtsbesuch ausgewählt habe, diese 7 Sequenzen und werde dazu jeweils Fragen stellen.
00:23 – 00:24	IP	5	Ist gut, ja.
00:24 – 01:13	I		Ist gut? ((<i>I lässt die 1. Sequenz laufen</i>)).
01:13 – 01:39	I		So, das erste Video, so kurz. Genau. Ähm (..) da ging es ja darum, dass du den Auftrag vom Nachmittag erteilt hast. Und ganz zum Beginn eben das Einkreisen und Anmalen. Warum, warum macht ihr das oder weshalb hast du das so gewählt mit dem Einkreisen und Anmalen vom Mathematikplan?
01:39 – 02:13	IP	10	Mhm, das ist eigentlich, also ich habe das zum Beginn nicht gemacht, aber ich habe bemerkt, dass viele Kinder wie überfordert waren mit dem Plan . Also was muss ich nun machen, was kann ich jetzt machen. Und so kreisen wir das ein, welches wir schon einmal angeschaut haben, also woran die Kinder arbeiten können . Dass sie nicht an einer Seite arbeiten und dann machen sie die ganze Aufgabe falsch oder nur die Hälfte oder so. Daher sind die, welche eingekreist sind, schon vorbesprochen.
02:13 – 02:19	I	15	Also wo ihr schon wie einen Einstieg dazu gemacht habt. Das habt ihr im Plenum schon zusammen angeschaut.
02:19 – 02:33	IP		Genau, ja. Manchmal ist es ganz kurz, manchmal etwas ausführlicher. Je nach Schwierigkeit halt. Bei einzel-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			nen Aufgaben im Zahlenbuch, muss man wirklich ziemlich genau sagen, was die Kinder machen müssen, ansonsten verstehen sie nicht unbedingt von alleine was sie tun müssen.
02:33 – 02:38	I	20	Ja, (...) von der Sprache her, habe ich auch schon bemerkt, ist es teilweise recht schwierig.
02:38 – 02:51	IP		Ja, teilweise ist es von der Sprache her und teilweise ist es auch, dass sie wie zu wenig schauen. Weil häufig hat es an sich ein Beispiel, das wird oft übersehen oder machen irgendetwas.
02:51 – 02:53	I		Mhm oder verstehen es nicht.
02:53 – 03:12	IP	25	Oder halt, was auch ist, sind so Sachen, dass sie beispielsweise die Rechnung nicht schreiben und dann kann man das später fast nicht verbessern im Heft. Sondern man hat nur Zahlen, da muss man alles wieder nachschauen, einfach so, dass ich, dass ich, wenn ich ihnen eine Seite erkläre, sage ich ihnen immer: Da musst du dann die Rechnung schreiben. Einfach solche Sachen.
03:12 – 03:27	I		Und die Rechnung lässt du schreiben (..) also nicht nur das Resultat, sondern die ganze Rechnung lässt du schreiben für (..)
03:27 – 03:32	IP	30	Genau, einfach vor allem für dass man im Heft noch versteht für was es war.
03:32 – 03:36	I		Ah so, ok. Nicht so, damit du sieht wie der Rechnungsweg war vom Kind, oder
03:36 – 03:43	IP		Nein, meistens sind es noch recht einfache, kurze Sachen. Also, daher eigentlich nicht.
03:43 – 03: 57	I		Gut, also noch ein Mal Resümee: Einkreisen sind jene Sachen, welche ihr schon zusammen im Plenum angeschaut habt. Und dann sagtest du noch (...) anmalen. Genau. Anmalen ist dann für (...)
03:57 – 04:00	IP	35	Anmalen ist dann für wenn sie eine Seite fertig haben
04:00 – 04:05	I		Aha, wenn sie diese gemacht haben und du es korrigiert hast, oder es korrigiert wurde.
04:05 – 04:10	IP		Genau, dann ist es damit sie sehen: Aha, alles, das angemalt ist, habe ich schon gemacht.
04:10 – 06:27	I		Mhm, gut. Danke, dann kommen wir schon zum Zweiten. ((Lässt die zweite Sequenz laufen)).
06:27 – 07:04	I	40	Genau. Das war nun die Sequenz, in welcher das Einkreisen und Anmalen schon vorbei war. Hier hast du die Seite 12 und 7 vorgegeben. Wenn sie diese haben, dann haben sie (..) dann sind sie gut vorbereitet für den Test, nanntest du den Kindern als Begründung. Weshalb die Seite 12 und die Seite 7?
07:04 – 07:20	IP		Ja, also es ist so, dass wir alles andere entweder schon gemacht hatten oder dann noch zusammen machen werden vor dem Test. Weil es sind noch die einzigen 2 Seiten, an welchen sie noch arbeiten mussten, ausser nachher Zusatzaufgaben.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

07:20 – 07:25	I	45	Genau, also dass sie für den Test (...) Was für ein Test war das?
07:25 – 07:31	IP		Eine Woche später gab es über den Plan einen Test. Also jeder Plan hat oben verschiedene Lernziele und darüber gab es dann einen Test.
07:31 – 07:38	I		Genau, die sind vorgegeben vom Lehrplan oder was ist das, die Inhalte davon?
07:38 – 07:47	IP	50	Ähm, die sind sicher auf den Lehrplan abgestützt, sind aber in den Mathematikplänen einfach vorgegeben. Wir arbeiten einfach mit diesen Mathematikplänen, in welchen diese Lernziele drin sind.
07:47 – 08:00	I		Seite 12 und Seite 7, ist eher eine direktive Vorgabe. Also du sagst, das müsst ihr nun gemacht haben, weil sie noch nicht weiter arbeiten können, weil die Einführungen dazu noch nicht waren.
08:00 – 08:15	IP	55	Ja, es ist eigentlich mehr, weil es am Ende des Planes war und weil wir alles Andere mehr oder weniger schon bearbeitet hatten. Es ist noch das, was übrigblieb. Ausser eine Geometrieseite, an welcher sie nicht selbst konnten (...) einfach frei daran arbeiten.
08:15 – 08:34	I		Ja, genau. Ähm, dann nanntest du, dass du eine halbe Stunde einteilst, es sei nicht extrem viel Zeit, du stellst dann noch die Zeit ein. Dann hast du ihnen ein Kompliment gegeben, dass sie in letzter Zeit ganz viele ganz ruhig arbeiten konnten. Was meinst du, woran lag das?
08:34 – 08:52	IP	60	Es ist noch schwierig zu sagen. Seit nach den Sommerferien arbeiteten sie immer wieder gut, wenn sie selbstständig arbeiteten. Also wir haben auch immer wieder gut geschaut mit SHP, wir haben geschaut, dass wir immer wieder vorbei gingen und haben geschaut, dass sie nicht irgendetwas anderes machen, sondern wirklich ruhig arbeiten und vorwärts machen. Das hat wirklich recht gut geklappt in letzter Zeit.
08:52 – 09:02	I		Also durch das Wiederholte schauen, dass sie konzentriert an ihrer Arbeit bleiben.
09:02 – 09:12	IP	65	Mhm, genau. Es war eigentlich nicht unbedingt Hilfe die sie benötigten, sonder mehr, dass man schaut, dass sie nicht einfach irgendetwas anderes machen.
09:13 – 09:20	I		Genau. Ihr habt ihnen die freie Platzwahl auch überlassen, du und der SHP. Ich nehme an, dass es der Stellenpartner auch so macht?
09:21 – 09:27	IP		Äh (...). Ich glaube seltener, Nein. Er sagt vermehrt: Du gehst da, du gehst da und du gehst da.
09:27 – 09:33	I		Gut, du liessst ihnen also die freie Platzwahl (...). Hatte das auch einen Grund?
09:34 – 09:51	IP	70	(Tiefes Ausatmen) Ja, eigentlich schon. Wenn wir Zeit haben, probiere ich das immer zu machen. Ich finde, dass es ihnen meistens mehr Spass macht, wenn sie zum Beispiel auf der Treppe sitzen können oder so und sie kommen trotzdem gut vorwärts. Manchmal ist es sogar fast besser, weil sie mit jemandem wetteifern

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			((Fenster knallt zu)) Oi...
09:51 – 09:52	I		Es windet.
09:52 – 09:59	IP	75	Ja, ((lacht)) und ähm, ja. Eben, solange sie ruhig arbeiten, finde ich zum Beispiel spielt es auch keine Rolle. Dann gibt es ein bisschen Abwechslung und Bewegung.
10:00 – 10:02	I		Weil sie mit jemandem wetteifern, nanntest du?
10:02 – 10:05	IP		Zum Teil, ja. Nicht immer, aber ((nickt)).
10:06 – 10:16	I	80	Oftmals sah ich, dass sie so selbständig gearbeitet haben. Gut, dass sehen wir dann nachher noch auf dem Video. Ähm, hast du das mit der Klasse besprochen, das, eben, das mit dem guten Arbeiten?
10:17 – 10:39	IP	85	Mhm, ja. Also wir haben nun seit den Sommerferien ein bisschen darauf geschaut, dass sie sich wie überlegen, was ihnen hilft um gut zu arbeiten. Also mit wem kann ich vielleicht gut arbeiten oder an welchem Ort kann ich gut arbeiten. Und dass ich ab und zu, also nicht immer, aber dass ich ab und zu fragte: wer hat jetzt das Gefühl, sollen sich schnell überlegen, wie habe ich heute gearbeitet und woran lag es? Dass sie merken: Ah o.k., das hilft mir und das hilft mir eigentlich nicht. (..)
10:40 - 10:44	I		Mhm (...) konnten sie es dann anwenden?
10:44 – 11:03	IP		(..) Ich habe das Gefühl, zum Teil auf jeden Fall. Aber alle wahrscheinlich nicht. Es hat aber auch immer solche, die das nicht so wichtig finden. Das ist dann halt noch das andere. Die finden es dann halt lustig, wenn sie mit einem Kollegen ((zuckt mit den Schultern)).
11:03 – 13:36	I	90 95	Oder die dementsprechend dann mehr Unterstützung benötigen. Gut ((lässt die dritte Sequenz laufen)). Hier hänge ich gleich den nächsten [Ausschnitt] an, die gehören nämlich zusammen. ((lässt die vierte Sequenz laufen)). Genau. Weiter konnte ich nicht, weil da ein Mädchen sass, das man nicht filmen durfte. Ähm, ich habe hierzu auch noch Fotografien erstellt, mit ihren gewählten Arbeitsorten. Das zeigt vor allem die Sequenz, in welcher sie draussen am Arbeiten sind oder im Schulzimmer sind sie ja auch noch. Das habe ich hier gar nicht drauf, aber draussen im Korridor. Und man sieht: Sie sind am Arbeiten. Sie sind dran, sie machen sich Überlegungen auch teilweise: Was muss ich wohl machen? Jetzt hier, als ich den Fotoapparat holte, ist er am Arbeiten, sie arbeitet in ihrer Nische, er arbeitet total konzentriert im Korridor alleine, diese zwei sind auf der Treppe. Da habe ich ab und zu hingehört, die halfen einander wirklich gut. Wenn du das hier so siehst, was kommt dir hierzu so spontan in den Sinn?
13:36 – 13:58	IP	100	(...) Ja, es ist noch lustig zum schauen. Im Alltag fällt mir das überhaupt nicht auf, aber jetzt dachte ich so: Das sieht eigentlich so unbequem aus, so am Boden sitzen und irgendwie so ((beugt sich vornüber)) da unten schreiben und so. Aber offenbar stört es sie nicht, weil sie ja nicht müssen. Sie haben, ja, ihr eigenes

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			Pult und dann haben sie auch hier drin sehr viel Tischmöglichkeiten zum Sitzen, eigentlich (..)
13:58 – 14:00	I		Ich glaube die Kinder, die mögen das so.
14:00 – 14:10	IP	105	Mhm, ja. Offenbar suchen sie die, wie andere (..) andere Position. Und am Boden liegen verstehe ich noch eher und auf der Treppe, aber das ((<i>tippt auf das Bild</i>)) sieht nun wirklich sehr unbequem aus.
14:10 – 14:13	I		Ja, er hier mit dem Heft auf dem Oberschenkel.
14:13 – 14:13	IP		Ja, genau.
14:13 – 14:36	I	110	Das ist wirklich (..) aber hat total gut gearbeitet. (...) Also ich habe das auch ausgewählt, weil ich denke auch, es ist wirklich so deckungsgleich mit dem, was du vorhin mal sagtest: Sie wissen, wo sie gut arbeiten können, dass sie dort ihre Ruhe haben, dass sie dort zusammen gut arbeiten können oder alleine.
14:36 – 15:09	IP	115	Mhm, also das macht schon noch viel aus, da sie bei uns den Tischnachbarn nicht auswählen dürfen, oder beziehungsweise dürfen sie ihn manchmal auswählen. Wir wechseln so alle 3 bis 5 Wochen den Sitznachbarn. Einmal entscheiden wir [LP], einmal ziehen wir [per Los], neben wem sie sitzen und einmal dürfen sie auswählen. Dann entscheiden wieder wir LP, und so weiter. Und das heisst, je nach dem sind sie wirklich neben jemandem, der nicht so förderlich ist für das Lernen. Wir finden aber, das muss auch mal sein, damit sie lernen mit dem umzugehen. Was dann aber schade ist, ist wenn sie deswegen nicht arbeiten können.
15:10 – 15:12	I		Also demnach ist der soziale Aspekt dir auch sehr wichtig.
15:12 – 15:21	IP	120	Ja, von der Sitzordnung her, ja ((<i>nickt</i>)). Das sie weiter (..) noch leben können, wenn sie halt neben jemandem sitzen, den sie nicht so gerne mögen.
15:22 – 15:28	I		Und dafür dürfen sie dann jene für Partnerarbeiten wählen, können auch sagen: Ich will alleine arbeiten.
15:28 – 15:39	IP		Genau ((<i>nickt</i>)). (...) Einfach natürlich stoppen wir es dann manchmal schon, wenn sie sich nur zusammensetzen, um zusammen zu schwatzen. Das geht dann nicht, das ist klar.
15:39 – 15:52	I	125	(...) Das ist glaub ich, ja, selbstredend. Es benötigt aber da ja auch die Unterstützung der LP, dass sie auch bemerken: Hey, ich komme, du kommst wirklich nicht vorwärts, überlege einmal, was du bis jetzt gemacht hast. (..) So auf der Metaebene.
15:53 – 15:53	IP		Ja genau
15:54 – 17:10	I	130	Gut, dann hier ((<i>lässt die fünfte Sequenz laufen</i>)). Bei der zweiten Schülerin hast du noch ganz schnell nachkorrigiert, aus welchem Grund heraus?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

17:10 – 17:12	IP		Wie meinst du nachkorrigiert?
17:12 – 17:20	I		Also, einfach: Bei dir stimmt es auch? Gut, o.k., ich mach schnell den Haken darüber. Hast du da einen Grund, weshalb du nicht auch noch nachkontrolliert hast?
17:21 – 17:30	IP	135	Mmmh, also es kommt natürlich immer darauf an, welche Schülerin es ist. Aber bei ihr, ist jetzt eine, bei der ich weiss, wenn ich sie frage: Hast du wirklich durchgeschaut? Dann stimmt es.
17:31 – 17:32	I		Vom Vertrauen her?
17:32 – 17:33	IP		Ja genau, mhm ((nickt)).
17:34 – 17:52	I	140	Ähm, (...) bei dieser Sequenz, eben, du sitzt am Pult, du korrigierst, 2 SuS stehen da, eine dritte kommt hinzu, diese sieht etwas und geht dann gleich wieder, dann kam noch einmal ein drittes Kind zum anstehen. Ähm, weshalb korrigierst du ihnen ihre Sachen?
17:53 – 18:54	IP	145 150	(..) Also sie müssen es nicht unbedingt korrigieren. Sie können mir auch am Schluss der Lektion die Sachen abgeben und dann korrigiere ich es dann nach der Schule. Aber viele Kinder wollen dazwischen eine Absicherung haben und dann kommen sie es korrigieren. Also bei einigen bemerke ich auch so: Ah, ich mag gerade nicht mehr arbeiten, ich lasse mal korrigieren. Manchmal schicke ich sie dann auch zurück und sage ihnen: Ok, nein, jetzt machst du zuerst noch ein bisschen. Aber wenn ich gerade Zeit habe und es praktisch geht, korrigiere ich es zwischendurch. Es ist halt eigentlich schon noch ideal, wenn man gerade konkret dann eine Rückmeldung geben kann, wenn etwas nicht stimmt. Weil normalerweise korrigiere ich häufig nach dem Unterricht. Und dann muss ich entweder einen Zettel reinschreiben oder einkleben, wenn ich einem Kind mal etwas speziell, konkret eine Rückmeldung geben will. Weil sonst weiss ich es manchmal nicht mehr bis zur nächsten Lektion. Oder habe auch nicht die Zeit um bei jedem vorbei zu gehen und zu sagen: Das und das müsstest du dann anders machen.
18:54 – 18:56	I		Mhm (...) selber korrigieren lassen, habt ihr das auch schon gemacht?
18:56 – 19:01	IP		Das machen wir manchmal auch, ja, aber nicht so häufig. Wir haben da oftmals so Hemmungen davor.
19:02 – 19:02	I		Hemmungen vor?
19:02 – 19:32	IP	155	Vor dem, dass sie nachher einfach die Lösungen abschreiben und nicht überlegen ob es richtig war oder nicht. Aber, ja, zum Teil wäre es sicher auch, also es wäre sehr hilfreich vor allem für mich. Weil für mich gibt es viel zu tun, immer, nach dem Unterricht. (...) Und andererseits finde ich es auch gut, wenn ich die Kontrolle habe und sehe: Aha, dieser Schüler hat das noch nicht verstanden. Dann kann ich dem Heilpädagogen sagen: Da musst du dann vielleicht noch hinschauen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

19:32 – 19:34	I	160	Egal, ob es ein integrierter Schüler ist oder nicht?
19:34 – 19:38	IP		Ja. Das wäre kein, das ist kein (..)
19:39 – 19:39	I		Das wird hier so gelebt?
19:39 – 19:48	IP		Ja. Aber häufig trifft es sich schon, dass es eher die integrierten sind, die irgendwo Mühe haben.
19:48 – 20:46	I	165	Ja, (...). Gut, dann haben wir hier noch das Letzte. Ah nein. <i>((lässt die sechste Sequenz laufen))</i> . Ja, kurze Sequenz. Grund, Mädchen-Knabengruppen?
20:46 – 20:54	IP		Also wir <i>((zuckt mit den Schultern))</i> wechseln einfach ab. Wir haben zwei Halbklassengruppen. Ping und Pong heissen die und die haben eigentlich vom
20:54 – 20:55	I		Ping und Pong? Lustig!
20:55 – 21:33	IP	170	<i>((lacht))</i> Ja, das konnten die SuS selber, sie haben ähm verschiedene Namen vorgeschlagen und danach haben wir abgestimmt. Und dann wollten sie Ping und Pong. Genau und das sind so, (..) was sind das, 8 Lektionen in der Woche arbeiten sie in diesen Gruppen. Also einfach schon vom Stundenplan her. Und dann, wenn wir es manchmal sonst aufteilen, manchmal machen wir auch einfach die Halbklassengruppen und manchmal die Mädchen- Knabengruppen, damit es einfach etwas Abwechslung gibt. Und einige geniessen es, ja.
21:33 – 21:37	I	175	Sie mochten es noch, hatte ich den Eindruck.
21:38 – 21:58	IP		Mhm, ja, finde ich auch. Aber vielleicht hat es auch einzelne, die das nicht mögen, die es einfach nicht sagen. Das weiss ich natürlich nicht. Aber, ja das machen wir noch ab und zu mit dem Heilpädagogen.
21:29 – 21:58	I		Mhm. Jetzt sind die Knaben zuerst zum Heilpädagogen, die Mädchen blieben bei dir. Hast du da auch, oder hattest du da einfach spontan entschieden?
21:58 – 21:58	IP	180	Ja, ja.
21:59 – 22:07	I		Hast du spontan entschieden. Nicht zuerst überlegt, die Knaben können zuerst zum <u>Herr</u> SHP gehen, oder (..)
22:07 – 22:09	IP		Nein, das ist völlig Zufall
22:09 – 24:05	I	185	Ist das völlig Zufall. Also, dann <i>((lässt die siebte Sequenz laufen))</i> . Du hast einen recht frontalen Input gegeben hier bei der Geometrie. Das nanntest du ganz zu Beginn ja auch schon. Warum, warum hast du das hier mit den Mädchen so frontal gemacht?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

24:06 – 24:28	IP	190	Ähm, es ist eigentlich wegen der Aufgaben. Schon so war es eher schwierig, dass sie verstehen was sie tun müssen, weil es eine Seite mit vielen neuen Wörtern, welche sie nicht kennen, war. Also Faltkante oder rechter Winkel und (..) ich weiss gerade nicht mehr was es alles war. Einfach viel so Sachen, welche sie nicht hätten, also das ist mein Eindruck, welche sie nicht selbst gekonnt hätten, selbst machen.
24:29 – 24:31	I		Mhm, deswegen hast du es 1:1 vorgemacht.
24:31 – 24:33	IP		Ja, genau.
24:33 – 24:46	I		Gut (...) ja. Ähm hast du sonst noch etwas, das dir so aufgefallen ist?
24:46 – 24:59	IP	195	Nein, (..) doch etwas, ich finde es hatte immer etwas Hintergrundgeräusche dabei. Ich frage mich ob das immer so ist, oder an der Kamera liegt (lacht). Oder ob das wirklich, (..) ich weiss auch nicht.
24:59 – 25:03	I		Also ich fand es auch. Bei der Kamera, die ist recht, die hat eine recht hohe Qualität.
25:03 – 25:21	IP		Ah so. Es war immer irgendwo ein Geraschel und (..) ich weiss auch nicht. Einfach so Hintergrundgeräusche. (..) Das fiel mir gerade so auf. (..) Und ansonsten: Es ist schon sehr interessant sich selber mal zu sehen und die anderen. Kinder von hinten im Raum zu sehen
25:21 – 25:24	I	200	Mhm, was sie so machen, während dem du am unterrichten bist.
25:24 – 25:25	IP		Mhm.
25:25 – 25:27	I		(..) Zum Unterricht selber, ansonsten (...)
25:27 – 25:35	IP		(..) Nein, ich würde sagen, es ist wirklich etwas so, wie der normale Unterricht, wie wir es, wie wir es einfach so machen. (...) Ja.
25:36 – 25:37	I	205	Mhm,(..) Merci vielmals
25:37 – 25:43	IP		((nickt)) Ja kein Problem, das ist gern geschehen.

6 Transkriptionen Veronika 1.-3. Klasse

6.1 Transkription 1. Interview Veronika

1. – 3. Klasse, 15 SuS, 3 FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:10	I		So, dann herzlich willkommen, danke vielmals, dass du dich hierbei bereit erklärt hast mitzumachen.
00:10 – 00:11	IP		Das ist gern geschehen.
00:11 – 00:21	I		Du darfst dich in einem ersten Teil kurz selbst, wo du arbeitest, ja.
00:21 – 03:22	IP	5 10 15	Mhm, (...) also ich unterrichte seit 17 Jahren zusammen mit [nennt Name der Stellenpartnerin] ich weiss nicht ob du sie kennst. Wir haben zusammen in [nennt Ort] begonnen als unsere Kinder noch kleiner waren. Nun geben wir ungefähr seit 17 Jahren zusammen Schule. Vor 7 Jahren sind wir hierhin umgezogen, da hier [nennt Schulort] eine Stelle frei wurde. Wir haben immer Unterstufe unterrichtet und (...) also einfach gemischt, 1./2. Klasse und nun hier seit 3 Jahren 1. Bis 3. Klasse, altersdurchmisches Lernen. Ich finde das sehr spannend. Ich arbeite sehr gern so, wenn man den Fokus legt auf: Wie lernt jedes Kind, also wenn man darauf schaut ob nun 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse die haben diese Lernziele und die machen das, das und das, da hat man so das Gefühl: Ich ersticke. Aber es sind ja nicht mehr Kinder als in einer reinen 1.Klasse finde ich das, wenn man von jedem Kind weiss wo sie stehen, finde ich das sehr spannend wie sie lernen und was sie nun benötigen. Ähm und ich habe sehr gerne altersdurchmisches Lernen weil die Kinder nicht in ihrer Rolle behaftet bleiben. Sie kommen zuerst als neues Erstklasskind herein und können bei den Grossen schauen: Woa, das lerne ich alles noch! Ich weiss noch, als eines bei einem 3.Klässler, in seinem Buch schaute, als dieser die Aufgaben zeigte und sagte: Gell, das kann ich dann auch mal. Das ist so schön. Ja

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		20	und dann werden sie 2.Klässler, 3.Klässler und eben auch die schwachen Kinder merken plötzlich: Ah ja, ich kann etwas, ich kann nun an einem Erstklassekind zeigen, wie das geht oder ich kann ihm vorlesen, was es machen muss. Sie haben alle irgendwo ein anderes Kind, welches auf ihrer Stufe ist, mit dem sie zusammenarbeiten können. Und das ist (...) ja, finde ich einfach spannend und ja es ist auch natürlicher, so wie früher die Grossen zu den Kleinen schauten, wenn da so irgend
		25	12 Kinder oder 10 Kinder auf einem Bauernhof, alle haben mit angepackt, anstelle von alle sind Gleich. Es sind ja nie alle gleich. Vor 6 Jahren oder 7 Jahren, jetzt weiss ich es nicht mehr, habe ich eine Begabungsförderungsausbildung gemacht und das hat mir noch einmal so einen Kick gegeben, einen anderen Fokus auf: Wie lernt das Kind, was braucht es. Ganz anders als vorher, wo man so vom: Was lehre ich dem Kind. Sonder: Wie lernen sie, wo stehen sie. Das fand ich noch einmal etwas ganz Neues im Vergleich von vor 30 Jahren oder als ich begann [mit dem Unterrichten].in einer Reinklassigen oder Einklassigen Schule und das habe ich sehr gerne. Ich habe vor
03:22 – 03:32	I		Also wie lernen sie so, Methoden? (...) Wie ein Kind lernt oder die Art wie ein Kind lernen kann?
03:32 – 03:45	IP	30	Ja und wo es steht und was es braucht. Dass ich mehr davon ausgehe als von (...) ja, wie soll ich das sagen, ...))
03:45 – 03:47	I		Als von den Zielen, die vorgegeben sind.
03:47 – 04:10	IP	35	Ja schon auch aber dass das ebenso wichtig ist. Und dass nie alle, auch von unseren 2.Klässlern nicht, das Selbe machen, weil das gar nicht möglich ist. Dass es für alle spannend bleibt, dass sie weder über- noch unterfordert sind. So mehr oder weniger. Dass sie einfach so (...)
04:10 – 04:15	I		Dort sind wo sie gerade stehen und was für sie wichtig ist. Das auch. (...)
04:15 – 04:16	IP		Ja.
04:16 – 04:21	I		Die Schulgemeinde hier, in welcher du arbeitest, (...) wie kannst du, wie würdest du diese beschreiben?
04:21 – 04:53	IP	40	Also die Schulgemeinde [nennt Schulort, Zusammenzug aus 3 Schulgemeinden] und wir haben hier einen Kindergarten, der ist hier im Schulhaus, eine 1.bis 3. Klasse und eine 4.bis 6.Klasse. Wir sind ein sehr kleines Team, wir können relativ flexibel reagieren oder agieren. Wir sind auch recht autonom, also es ist wunderbar.
04:53 – 04:54	I		Das ist schön.
04:55 – 05:22	IP	45	Ja. Auch vom Team her. Jetzt haben wir viele Neue bekommen ins Team. Bei so einem kleinen Team ist das noch (...) es ist dann einfach ganz neu, etwa die Hälfte ist nun neu, und äh, da musst du dann alles wieder hinterfragen und schauen: Wie wollen wir's? Aber wir haben wirklich, wir haben es sehr sehr gut. Es könnte

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			auch sein, dass man denkt: Oh Gott, oje, aber es ist wirklich toll und es gibt
05:22 – 05:22	I		Schön.
05:23 -05:24	IP		Es gibt so einen
05:24 – 05:26	I		Frischen Wind, denke ich.
05:26 – 05:28	IP	50	Ja, ja wenn man es so annehmen kann, ja.
05:28 – 05:36	I		Mhm, schön. Von den Eltern her, wie (...) würdest du die beschreiben?
05:36 – 06:43	IP		((<i>Stellenpartnerin von Veronika kommt ins Zimmer, hatte eine Frage. Kurzes Vorstellen und Verabschieden.</i>)) An was waren wir gerade eben? Ich weiss es nicht mehr.
06:43 – 06:46	I		Von, eben von Eltern her, wie sie so (...)
06:46 – 07:15	IP	55	Ja, besorgt bis überbesorgt. Einfach (...) hier aussen [auf dem Land] ja, es hat ähm, (...) in diesen Einfamilienhäusern, benötigt man auch zwei Autos, man hat fast keine öffentlichen Verkehrsmittel, drei Mal täglich einen Bus. Also wenn du hier aussen wohnst, dann musst du mobil sein (...) ähm (...) wir haben (...) vorwiegend sehr wohlwollende Eltern, die engagiert sind, auch. Ja.
07:15 – 07:19	I		Schön. Integrierte Kinder habt ihr auch in der Klasse?
07:19 – 07:50	IP	60	Jetzt im Moment nicht. Einfach keine individuellen Lernziele, einfach Förderstufe A. Es sind jetzt 15 Kinder hier von der 1. Bis 3. Im Moment und 3 haben Förderstufe A und in der 4. Bis 6. Hat es (...) ähm (...)ein Kind, das individuelle Lernziele hat und ein Junge, bei dem es darum geht, dass er (...) Paragraph 37 erhält.
07:50 – 07:52	I		Lernzielbefreiung. Oder nein?
07:52 – 08:36	IP IP IP	65 70	Nein, das wäre Förderstufe B. Er hätte dann den Sonderschulstatus. Ja, im Moment gerade geht es. Eine Zeit lang hatten wir es happig [schwierig]. Wir hatten 2 bis 3 solche in der Ober also 4.bis 6.Klasse und das ist dann schwierig auch mit dem Übertritt auch noch, mit den OA [Orientierungsarbeit] und einfach auch mit diesen Verhältnissen zu Hause, das ist, aber jetzt im Moment hat es wieder nachgelassen. Und auch keine, also wir haben einen Knaben mit einer chinesischen Mutter und ein Knabe mit einer polnischen Mutter. Jetzt ist gerade jemand raus [in die Oberstufe gewechselt], das deutsche Eltern hat. Das ist das, was wir an Ausländern haben bei den Kindern. Das ist im Moment
08:36 – 08:42	I		Ja, also Fremdsprachenanteil gleich Null eigentlich.
08:42 – 08:49	IP		Ah doch, im Kindergarten hat es noch ein äh portugiesisches Mädchen. Ja genau. (...) Ja, eigentlich gleich Null, ja.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

08:49 – 08:56	I		Ja. Gut, dann komme ich zu meinen Fragen. Ähm, was verstehst du unter dem Begriff offener Unterricht?
08:56 – 09:46	IP	75 80	Ja (.....) hm (...) offener Unterricht heisst für mich, also ich mache nicht, also was für mich offener Unterricht ist, ist nicht unbedingt das, wo ich mache. Also offener Unterricht heisst für mich auch, also im Extrem, also den Kindern wirklich den Lernweg völlig offen lassen. Also offen lassen wo hindurch sie gehen und das kann ich nicht. Also ich habe schon ein Raster wo es durchgeht, ob jetzt, sind wir an welchem Thema wir sind und sie haben dann ihre Wege wo sie gehen können oder Angebote die sie machen können. Aber nicht das, das schaffe ich jetzt nicht.
09:46 – 10:10	I	85	Also du würdest sagen es ist wie wenn es auf einer Skala, ich habe gerade so eine Skala im Kopf, wenn du so eine Skala sehen würdest, dann gäbe es ein Maximum, in welchem man sie [die Kinder] ganz offen lassen kann und dann hat es so Abstufungen nach unten. Von 1 bis 5 zum Beispiel würdest du sagen, dann wärst du auf der 3. Also dass du die Kinder anleitest, aber sie können dort innerhalb selbst (...). Was können dann die Kinder dort selbst machen?
10:11 – 10:15	IP		Kennst du zum Beispiel die Rechnungspläne, von den
10:15 – 10:16	I		Vom Zahlenbuch?
10:16 – 10:16	IP		Ja genau.
10:17 – 10:17	I		Mhm
10:17 – 10:23	IP	90	Eben, nun in diesem Sinn, zum Beispiel. Wo sie, ich weiss nicht ob das unter offenem Unterricht zählt
10:23 – 10:25	I		Also das ist so Planarbeit.
10:26 – 10:52	IP	95	Ja, so. Oder jetzt haben wir das Sachthema Schnecken mit der Praktikantin, in welchem sie [die Kinder] viele Angebote haben, in welchen sie experimentieren und lernen können. Das haben wir in beiden Schulzimmern, wo es verschiedene Niveaus hat, die sie (....) Da hat es jetzt keine (...) doch es hat 4 Angebote, die alle gemacht haben müssen und die anderen kann man wählen: Was möchte ich gerne machen, was interessiert mich, was möchte ich herausfinden?
10:52 – 10:54	I		Also so obligatorische und fakultative Posten. So in dem Stil.
10:54 -10:54	IP		Mhm
10:54 – 10:57	I		Ist es dann so werkstattartig aufgebaut?
10:57 – 11:23	IP	100	Ja, mhm. Also etwa ein Drittel ist obligatorisch und beim Rest können sie wirklich wählen was sie gelüftet. Es hat auch noch verschiedene Farben vom, vom Niveau her. Anspruchsvollere und einfachere. Also nicht nur

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse, sondern sie können sich dort wirklich, (...) es kann auch ein Erstklassekind sagen, ah, das will ich jetzt und dann muss es halt mit einem grösseren sich zusammen tun, damit dieses die Anweisungen lesen kann und sie das machen können.
11:23 – 11:44	I	105	So eine Herausforderung auch für die Jüngeren und für die Älteren auch zum Zusammenarbeiten. Mhm, (...) Ähm, (...) was denkst du über den offenen Unterricht? (...) Jetzt hast du vorhin gesagt, (...) du sagtest vorhin, dass (...)
11:44 – 11:45	IP		Das schaffe ich nicht.
11:45 – 11:46	I		Ja genau, (...) Was denkst du?
11:46 – 13:02	IP	110 115	(...) Ähm (...) weisst du die Strukturen müssten ganz da sein. Ich habe das Gefühl, dass man nicht nur etwas so arbeiten kann. Ich probiere es, aber um alles so zu machen müsste der ganze Unterricht so sein und man müsste mehr (...) weisst du zu zweit arbeiten um die Kinder zu begleiten. Ich weiss nicht, wie das in der öffentlichen Schule machbar ist, einfach von den Ressourcen her. (...) Was (...) ich finde es auch gut, also offener Unterricht ist dann viel, also stelle ich mir so vor, dass man nicht mehr so viel Gemeinsames hat und das ist für mich noch wichtig, dass man zusammen singt oder mal ein Spiel macht oder, ich beginne gerne mit einem Thema zusammen, damit ich schauen kann, wo stehen die Kinder, dann können sie von dort her weiter. Dass sie...eben bei den Plänen zum Beispiel können alle, weisst du, wenn ein Plan fertig ist, können sie selber weiterarbeiten und das mache ich jetzt nicht. Weil mit den 3 Klassen verliere ich auch den Überblick. Ich bin eher chaotisch, nicht so strukturiert, als dass ich das noch schaffen würde, zum Beispiel.
13:02 – 13:03	I	120	Um den Überblick zu behalten.
13:03 – 13:42	IP	125	Das ist nicht meine Stärke, genau. Ja, eben es hat nun, von meinen Kindern gab es noch nie, dass alle mit Allem, dass sie nachher unterfordert gewesen wären oder sagten: Ich bin jetzt fertig, ich kann gar nichts mehr machen in dem Plan. Ich denke, es geht einigermaßen auf. Es kann schon gehen aber ich hatte noch keine Klasse, wo das so gewesen wäre (...) dass es vom Letzten bis zum Vordersten nicht aufging. Es können ja trotzdem nicht alle Alles machen. Auch beim Basisangebot , das sie gemacht haben müssten, da differenziere ich auch noch, dass nicht alle müssen oder das Gleiche machen müssen.
13:42 – 14:04	I	130	Dann schaust du in dem Fall schon, eben spezifisch auf das Kind, wo steht es, was kann es, was hat es schon verstanden. Und so muss es nicht alles machen. Hat es das noch nicht verstanden, dann wäre vielleicht noch das Angebot eine gute Form die es machen kann dazu, oder eine Aufgabe, die es dazu machen kann. Dann schaust du eher so? Also so eher differenziert auf das Kind.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

14:04 -14:18	IP		Ja. Ja, Einige machen sehr gerne, auch wenn sie das schon können, machen sie gerne. Gerade jetzt in der 2.Klasse machen sie gerne das mit dem Arbeitsplan: Ja ich will das trotzdem noch machen! Dann ja,
14:18 – 14:19	I		Du darfst, oder?
14:19 -14:20	IP	135	Ja sicher.
14:20 -14:22	I		Es gibt auch so Übung in die Sache.
14:22 – 14:32	IP		Ja und die, welche nicht so schnell sind, diesen schneide ich einen Teil der Arbeitsblätter ab, klebe eines ein [ins Heft], dann weiss ich, dass dazu einen Drittel gemacht haben. Weil sie arbeiten ja zeitlich gleich lange daran.
14:32 – 14:36	I	140	Mhm und setzten sich ja auch mit der Materie auseinander.
14:36 -14:37	IP		Ja
14:37 – 14:54	I		Du sagtest vorhin auch noch, ähm, dass für dich der offene Unterricht ist, wenn die Kinder Planarbeit, mit den Mathematikplänen oder eben auch mit, von der Praktikantin her die Posten auch, so Richtung Werkstatt. Das sind so Formen, so Unterrichtsformen
14:54 – 14:54	IP	145	Mhm, mhm.
14:55 – 15:17	I		Kannst du dir auch vorstellen auf andere Weise den Unterricht zu öffnen? Anstelle, also anstatt jetzt nur auf der, auf der Methodenebene. Gibt es auch andere Forme, eh, nein Formen eben nicht. Gibt es auch andere Möglichkeiten den Unterricht zu öffnen?
15:17 – 16:04	IP	150 155	(...) Ja ich weiss nicht ob wir dasselbe meinen, aber so philosophieren zum Beispiel mit Kindern. Das ist etwas, da werde ich mich anmelden. Die Praktikantin hat das eingebracht. Das ist mir schon lange im Kopf. Ich weiss nicht ob du das damit meinst. Das ist etwas, wo ich finde, eben gerade zu den Schnecken wie: Spüren sie, haben sie Schmerzempfinden oder so. Das ist so spannend mit den Kindern, über so etwas zu diskutieren und die Ideen oder die Gedanken aufzunehmen dazu. Oder weiter zu schauen, wohin das geht. Meist nicht dorthin, wo man denkt, es kommen dann noch ganz viele andere Sachen herein. Meinst du so in dieser Art auch?
16:04 – 16:18	I		Ja, das kann auch sein, ja. Oder vom, vom Sozialen her vielleicht auch, dort kann man eine Öffnung geben. Weissst du, gebt ihr die Regeln vor, können die die Kinder selbst mitbestimmen (...)
16:18 – 16:52	IP	160	Ja, wir haben zum Beispiel den Klassenrat und dann die Schülerversammlung . Gerade eben vergangenen Donnerstag mit dem ganzen Team, da schauten wir: Was zählt, was nicht. Da können die Kinder eigentlich viele Regeln mitbestimmen , ja. Wir [Lehrpersonen] geben so Notfallregeln ein, bei welchen wir sagen: Stopp,

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			Halt, das geht nicht mehr! Und das wird dann in der nächsten Schulversammlung wieder betrachtet. Aber eigentlich wird viel von den Kindern mitgetragen , das Wichtigste schon.
16:53 – 17:01	I		Und da seid ihr Lehrpersonen die, welche die Leitplanken geben, wie bei einem: Stopp, oder: so geht es nicht mehr. Das kommt nicht von den Kindern her?
17:01 – 17:03	IP	170	Nein, ja. (...)
17:03 – 17:06	I		Könnte es auch sein, dass es von den Kindern (.)
17:06 – 17: 31	IP	175	Es könnte auch sein, ja. Aber einfach von den Regeln her, kommt von ihrer Seite her: Das müssen wir besprechen in der Schulversammlung. Ich weiss jetzt, da war so ein doofes Spiel, da durfte man jemanden Treten, der am Boden war. Da sagten wir, das geht nun wirklich nicht! Sie fanden das lustig. Das gibt es einfach nicht mehr hier in unserem Schulhaus. Einfach so meine ich das mit Notfallstopp.
17:31 – 17:46	I		Ja, gut. Du sagtest vorhin noch wegen der Formen. Kennst du noch andere Formen. Unterrichtsformen? (...) Planarbeit nanntest du, Werkstatt, (...) wüsstest du noch anderes?
17:46 – 17:48	IP		Also für den offenen Unterricht?
17:48 – 17:50	I		Ja, einfach für den Unterricht so, ja.
17:50 – 19:05	IP	180 185	Also der offene oder ja einfach (...) mfff (...) hm (...) wir haben, was wir auch schon gemacht haben oder was wir jedes Jahr wieder machen, sind so Projektarbeiten, über ein ganzes Quartal hinweg , das nannten wir bis jetzt immer Talentwerkstatt oder Forscherprojekt . Da kann jedes Kind sich alleine für ein Thema interessieren, also das Thema auswählen. Dann haben wir Zeitfenster pro Woche, in welchen wir daran arbeiten. Wir haben auch schon altersdurchmischt gearbeitet, das war aber relativ schwierig, weil die Grossen so nicht in dem Ausmass daran arbeiten konnten wie sie wollten. Nun machen wir das in den Klassen, die sind ja immer noch sehr durchmischt, wobei wir auch gerade wissen wie helfen. Also wir bei unseren und die Grossen bei den Grossen. Da können Plakate gestaltet werden oder Experimente oder etwas das sie gebastelt haben , die Kleinen. Ende Quartal gibt es dazu eine Ausstellung, an welche die Eltern schauen kommen (...) ((Donnergeräusch)) (...) oh schön
19:05 -19:07	I	190	Es gewittert, so schön
19:07 – 19:15	IP		Und wo die Kinder auch ihre Sachen erklären können während der Ausstellung oder vortragen oder das Experiment zeigen können.
19:16 – 19:18	I		Und da werden die Eltern eingeladen?
19:18 -19:18	IP		Ja.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

19:20 -19:20	I	195	Schön!
19:22 – 19:26	IP		Du musst mich halt fragen, weil das für mich so normal ist. Aber das ist ja auch so eine Form.
19:26 – 19:35	I		Ja. Aber wenn ich etwas nicht verstehe frage ich schon nach. (...) Ja. Also über ein Quartal hinweg habt ihr das so projektartig.
19:35 – 20:06	IP	200	Ja, wo sie eben so können (...) also vor den Ferien sammeln wir Themen. Da schauen wir, was sie interessieren könnte. Wir geben auch Ideen. Viele wissen aber schon vorher was sie möchten. Wir machen das jedes Jahr immer wieder. Es gab Eltern, die in der 4. Klasse fanden: ja aber in der 4.Klasse weiss das Kind nachher nicht mehr, welches Thema es interessiert, da hat es quasi ihre Interessen durch. Da entgegneten wir: Nie im Leben. Und auch wenn sie dasselbe Thema wie im Kindergarten wählen, das wird in der 4.Klasse so anders betrachtet.
20:06 -20:07	I	205	Quasi in die Tiefe gehen unter Umständen.
20:07 – 20:40	IP	210	Ja. Es gab aber noch nie ein Kind, welches dasselbe Thema wählte. Es gab immer wieder Neues, das sie interessiert. Einer der 1.Klässler sagte letztes Jahr: Ich will das Thema `Die ganze Welt`. Das fand ich so schön. Einfach so (...) hhh ((<i>atmet tief aus</i>)). Er wählte dann die Sprachen der Welt als Thema. Welche Sprachen es gibt und wo die sind. Da musst du dann etwas helfen, weil er wollte so viel und du willst ihn nicht enttäuschen, weil es ist so ein riesen Thema.
20:40 – 20:44	I		So zum Eingrenzen. Und auch als Unterstützung, zum bieten.
20:44 – 21:12	I	215	Mhm. Und das ist, das ist wirklich. Und die Kinder arbeiten so (...) engagiert, wenn sie an einem Thema sind, das sie selber bestimmen können und dann helfen auch, hier ist es natürlich schön, hier helfen die Eltern auch oft mit zu Hause. Sei dies unterstützen mit einem Museumsbesuch oder vielleicht ist ein Götti [Patenonkel] bei der Polizei oder solche Sachen. Dann ist auch zu Hause das Sachthema Thema ist beim gemeinsamen Abendessen oder so.
21:12 -21:14	I		Ja. Das ist auch sehr wertvoll für die Kinder.
21:14 – 21:28	IP	220	Mhm, mhm. Und dann die Wertschätzung zu erhalten von den Anderen, die schauen kommen [an der Ausstellung]. Wir machen die Ausstellung dann auch für uns alleine zuerst, wo man bei den anderen Kindern schauen kann und am Abend ist es dann für die Eltern offen wo diese kommen können.
21:28 – 21:47	I		Schön. Ähm (...) welche (...) wenn ich nun bei dir einen Unterrichtsbesuch mache, wie sieht bei dir ein normaler Vormittag oder Nachmittag aus?
21:47 – 22:18	IP		Ja eben die Stellenpartnerin und ich haben 2 Zimmer. Bei mir ist mehr Mathematik, bei ihr mehr Sprache. Die

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		225	1.Klasse haben wir das umgekehrt, weil auf der 2./3.Klasse du viel mehr zusammen machen kannst. Die 1.Klasse ist noch eher separat. 1. Und 2.Klasse geht weniger gut als 2. Und 3.Klasse. Daher haben wir das so aufgeteilt, dass es auch für uns etwas spannender ist. Nicht dass ich nur Mathematik habe und sie nur Sprache. Also, am Morgen, wir haben die grossen Blockzeiten.
22:18 – 22:19	I		Das ist von 8 bis 10.
22:19 – 22:19	IP		Von 8 bis 12.
22:20 – 22:21	I	230	Bis zwö(..)äh, bis 10! Ja, bis 12, ja genau ((<i>lacht</i>)).
22:21 – 24:53	IP	235 240 245 250	((<i>lacht</i>)) Ähm, da kommen die Kinder in die Schule, dann kommen sie, dort, ähm, nein auf den goldenen Stuhl sitzen sie manchmal darauf. Da zeigen sie mir die Hausaufgaben oder lesen sie vor. Dann haben wir ein Tagebuch , ja genau. Das haben sie jetzt zu Hause, weshalb ich dir keines zeigen kann. Da schreiben sie den Tagesplan ab, was wir heute machen . Dann besprechen wir das kurz zusammen, wir schauen im Schulzimmer, was ist wo, wann, hat ein Kind Geburtstag, Schulversammlung und, was spannend ist, seither habe ich selten oder nie mehr gehört: Haben wir nun Morgen oder Nachmittag? Sie bekommen das so strukturierter . Genau. ((<i>Steht auf, geht zur Wandtafel</i>)) Und so Kinder mit (...) ADS, Entschuldigung jetzt bin ich gerade etwas weiter weg (...) Ich schaue noch, ob ich so einen hier [an der Wandtafel] drauf habe. Ja, das ist der hier. Ein ganz einfacher. Dienstag, 1.September, hier ist das Datum. Dann ist hier der Morgenkreis, da haben wir die Ausstellung noch besprochen. Wir sind mit allen Kindern ins NäijereHuus [unter Denkmalschutz stehendes Bauernhaus, in welchem kulturelle Anlässe stattfinden] in welchem die Stellenpartnerin, sie malt ja und hatte eine Ausstellung dort, da gingen wir die Bilder der Ausstellung schauen und haben selbst auch gemalt. Das haben wir diesen Morgen besprochen. Dann hatten wir Sprache, die 1.Klässler hatten den A/a, dann die 2.Klässler das ABC und die 3.Klässler Geschichten erfinden, eine Doppelstunde. Dann nach der Pause Mathematik. Sie haben hier die Zahlen ähm (...) Zahlenmauererweiterungen, 2. Und 3.Klasse und die 1.Klasse im Zahlenraum bis 20. Das ((<i>zeigt auf die gewellte Linie</i>)) ist der Mittag. Am Nachmittag haben wir Schneckenspiele gemacht und Schneckenz puzzles, welche wir das aussägen werden mit der 1.Klasse. Die 2.Klässler hatten bei B. Sprache und die 3.Klasse Französisch. Untern stehen dann noch die Hausaufgaben. Für die 3.Klasse hat es immer noch 3 Sätze, also 3S bedeutet 3 Sätze reflektieren über den heutigen Tag. Mindestens 3 Sätze: Was habe ich gerne gemacht, was haben wir miteinander gemacht, was habe ich in der Pause gemacht (...) ähm (...) so in dem Sinn. Mit der Zeit kommen dann 4 Sätze. Es geht dann weiter in der 5./6.Klasse. Das ist etwas, was wir hier im Schulhaus so machen.
24:53 – 25:01	I		Mhm. Das ist, das schreiben sie jeden Tag in ihr Tagebuch ab?
25:02 – 25:45	IP	255	Ja. Sie, also jetzt jede Klasse also für sich. Also die 1.Klasse dort den A /a, dann Re und die Schnecke und die Hausaufgaben. Ja. Manchmal ist auch etwas das Gleiche oder miteinander. Hier [heute] ist gerade alles

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		260	wie separat gewesen. Manchmal ist es auch, ich meine sie arbeiten miteinander, aber der Arbeitsplan bis 1000 oder bis 100 ist halt ein anderer den sie haben [unterschiedlich]. Ja. Dann ist das Tagebuch, da schreiben sie Rückblicke aus den Ferien oder vom Wochenende. Am Montag arbeiten wir immer da rein. Also die 1.Klässler zeichnen, die Grossen schreiben, dann lesen wir es einander vor nachher im Kreis. Nun heute, eben, nochmals beginnen vom Morgen, genau: Sie kommen herein, zeigen die Hausaufgaben. Sie kommen eines nach dem anderen herein, dann hat man auch etwas Zeit zum Sprechen dort [beim goldenen Stuhl]. Das finde ich eben noch schön.
25:45 – 25:45	I		Mhm
25:46 – 26:05 (Ende Video 1) Beginn Video 2 00:00 – 00:26	IP	265 270	Da könne sie sich hinsetzen und wenn etwas ist, können sie es erzählen oder zeigen, dann können sie abschreiben [ins Tagebuch]. (...) und nachher ist, haben wir jeden Morgen etwas anderes, also am Montag ist eben Rückblick schreiben oder zeichnen. Am Dienstag ist Knobeln. Das sind so Mathematikspiele zum Knobeln, so Denkschule ist da auch etwas dabei. Am Mittwoch ist es bei der Stellenpartnerin haben sie glaube ich Puzzles zurzeit. Einfach Puzzles, die sie machen können. Am Donnerstag ist Blitzrechnen und am Freitag sind Lesepartnerschaften durch das ganze Schulhaus hindurch. Da sind immer zwei zusammen, ungefähr ein Quartal lang sind immer dieselben zusammen und da lesen die Grossen den Kleinen vor oder abwechselungsweise in einem Buch weiterlesen. (...) Ah ja, das ist auch noch so etwas (...) das wir (...) Wir haben auch offene Schulzimmer, da kann man immer etwas schauen (...) Mhm. Dann ist mir noch etwas eingefallen: Wir haben noch das Portfolioheft, die Schatzkiste. Das haben wir auch vom Kindergarten bis zur 6.Klasse.
00:26 – 00:27	I	275	Schatzkistenheft? Also
00:27 – 00:28	IP		Ja
00:28 – 00:29	I		Das ist das Portfolio?
00:29 – 01:39	IP	280 285	Ja ((<i>steht auf, holt ein Portfolioheft</i>)). Das machen wir ungefähr 3 Mal im Jahr, da können sie eben auch Sachen auswählen. Immer 3 Sache kleben wir dann ein, die mir, wo ich stolz bin darauf. Warum bin ich stolz darauf. Das begründen sie dann auch. ((<i>kommt zurück, bringt ein Portfolioheft mit</i>)). Da im Kindergarten hat es die Kindergärtnerin eingeschrieben, wenn sie sagten, was sie da, warum sie das machen. (...) ((<i>blättert herum</i>)) und sie schauen das so gerne an. Ja, (..) du das habe ich auch gemacht. In der Schule können sie dann selbst begründen oder hineinschreiben, warum sie was genommen haben, ausgewählt haben. Ich fotografiere sie noch des Öfteren im Unterricht zum dokumentieren und sage ihnen: Ah, das wäre nun etwas, das du ins Portfolio nehmen könntest. Sie legen es einfach hinein und wenn wir sagen, dass wieder Schatzkistenzeit ist, dürfen sie dann auswählen, einfach drei Sachen, die sie dann einkleben können.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

01:39 – 01:42	I		Die haben sie dann gesammelt im Vornherein, die Sachen.
01:42 – 01:45	IP		Eben hier drin und sie können
01:45 – 01:47	I		Ah, die kleben sie dann anschliessend hinein.
01:47 – 01:59	IP	290	Wir sagen ihnen dann auch, schau mal, vielleicht hast du noch etwas im Tagebuch oder etwas, das du einmal mitgebracht hast, oder etwas, das im Ordner ist. Einfach
02:06 – 02:09	I		Wo sie finden: Das habe ich extrem schön gemacht oder gut gemacht.
02:10 – 02:55	IP	295	Mhm, genau, so. (...) ((<i>blättert weiter, tippt auf eine Foto</i>)), Ah Fünflinge haben wir da einmal gemacht mit den 2.Klässlern oder 3.Klässlern besser gesagt. Oder hier, ah (...) da hatte sie so viel geschrieben ((<i>lacht</i>)). (...) Einfach, das ist nachher ihr Schatzkistenheft. Wir sammeln diese Heft in einer Schatzkiste mit den Tagbüchern zusammen und am (...) letzten Schultag der 6.Klässler beim Abschied verzieren die Patenkinder vom Kindergarten, also jedes 5./6.Klassekind hat ein Patenkind im Kindergarten, diese Schachtel und überreichen dann bei der Abschlussfeier das den 6.Klässlern
02:55 – 02:56	I		Oh, ist das schön!
02:56 – 03:13	IP	300	Ja, ja (...) Das gehört noch dazu. Also es gehört so zu den Schulhauskulturen, die wir hier haben. Es sind eigentlich viele Sachen. Wir merken es gerade auch wieder, aber (...) es läuft einfach so, wenn wir alle daran denken ((<i>lacht</i>)).
03:13 – 03:31	I		Ja, so im Erzählen fällt dir noch viel ein, was eigentlich alles noch so läuft. Hast du noch etwas zum Abschluss, dass dir vielleicht auch noch einfällt (...) was ihr so macht?
03:31 – 04:03	IP	305	Eine Projektwoche machen wir fast jährlich. Mhm, nun in diesem Jahr (...). Sind wir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, sie haben uns gefragt von Kriegstetten, für den Weihnachtsmarkt. Da werden wir wahrscheinlich dort mitmachen. Eine Bastelprojektwoche. Und da haben wir gedacht, dass wir ein Projekt unterstützen möchten im (...) irgendwo, wo wir noch schauen werden. Das werden wir dann als Sachthema nehmen. Wie leben dort die Kinder, wie wohnen sie, können sie dort zur Schule gehen?
04:04 – 04:05	I	310	Wie ist denn diese Projektwoche aufgebaut?
04:06 – 04:08	IP		Das haben wir noch gar nicht geplant ((<i>lacht</i>)).
04:08 – 04:11	I		Das wisst ihr noch nicht. Also, da werde schon ihr [Lehrpersonen] den Lead haben
04:12 – 04:13	IP		Ah ja, ja.
04:13 – 04:17	I		und sagt, wir basteln das und das, dass wir es nachher in Kriegstetten

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

04:17 – 04:24	IP	315	Einfach Angebote geben. Wahrscheinlich ist es dann so: Wer macht was gern von uns und diejenigen machen ein Atelier (...)
04:25 – 04:25	I		Dazu
04:25 – 04:28	IP		Ja und sie können wählen wer wohin gehen möchte, weil nicht jedes Kind alles machen kann. Also so in dem Sinn können wir das dann empfehlen, ja.
04:28 – 04:40	I	320	Ja ((Die Kindergärtnerin kommt ins Zimmer, möchte Veronika etwas fragen. Wir begrüßen uns und sprechen kurz)).
04:40 – 04:41	I		Ähm (...) Ich glaube wir sind am Schluss.
04:41 – 05:00	IP		Sicher? Habe ich wohl alles gesagt (...) Ja, ich weiss nicht ob das zu offenem Unterricht gehört, aber einfach so (...) nicht so den Lektionenunterricht, so. (...) Mhm (...)
05:00 – 05:02	I	325	Also Lektionenunterricht (...)
05:02 – 05:07	IP		Ja weisst du so die Sachen, die ich alle erzählt habe, weiss auch nicht, eben das was mir noch alles in den Sinn kam, wo ich erzählt habe mit diesen
05:07 – 05:08	I		Projektwochen
05:08 – 05:13	IP		Projektwochen oder diese Forscherprojekt, die wir oftmals haben, solche Sachen.
05:13 – 05:21	I	330	Ja, das sind ja im Prinzip auch Formen, die ihr anwendet, die ihr durchführt, die auch dazu gehören, ja
05:21 – 05:32	IP		Mhm. Ja, eben diese Projekt, diese Forscherprojekt schon, sehr, finde ich, ja. Das ist auch anstrengend für uns, aber es ist so (...) spannend da die Kinder zu begleiten (...).
05:33 – 05:38	I		Das, ja, das glaube ich. Doch, dann sind wir eben, fertig,
05:38 – 05:38	IP		Mhm
05:38 -	I	335	Offener Schluss mit Terminvereinbarung für den Unterrichtsbesuch.

6.2 Transkriptionen Videosequenzen Veronika

6.2.1 Videosequenzen 1 von 5 Veronika

2./3. Klasse gemischt, 15 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 1 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
03`27“			<i>10 sind in der Klasse. Vier 3.Klässler und sechs 2.Klässler. Die 1.Klässler sind bei der Stellenpartnerin in einem anderen Schulzimmer. SuS sitzen im Kreis. LP gibt Inhalte des Vormittages bekannt. Mathematik ist in der Doppellektion geplant.</i>
	5	LP	Was ihr heute arbeiten wollt und was ihr arbeitet, hm. (..) Ähm (..) ich habe noch aufgeschrieben: die 3.Klasse kann neben dem Rechnungsplan auch noch am `P` (...), am zusammengehängten grossen `P` arbeiten im Pfluft-Heft, hä, wenn dir der Kopf raucht vom vielen Rechnen. Joel ich hab von dir noch da äh die 100er- Figur vom LEGO, ausgedruckt. Die kannst du dann in dein Tagebuch kleben. Und dann hätte ich gerne noch einen kleinen Bericht dazu. Vielleicht ist das heute deine Hausaufgabe? Wär das was? ((LP wendet sich zu Joel))
		Joel	Ja.
	10	LP:	Hol nachher noch das Tagebuch, hm. ((Joel nickt. LP wendet sich an die ganze Gruppe)) Haben alle das Tagebuch hier? ((Stimmengewirr)) Also, dann holt ihr es nachher ((2 S. stehen auf)) <u>Nein</u> , nachher, nachher, ((S. setzen sich wieder hin)). Gut. ((LP steht auf, geht zum Lehrerpult holt Notizen und Stift)) Natascha, woran arbeitest du heute?
		Natascha	Häkeln
	15	LP	Häkeln, ja, aber da brauchen wir nachher noch etwas Zeit. Du fängst eher mit dem Rechnen an. Was hast du gesagt, Nummer 7 machst du fertig?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	Natascha	Ja
	LP	Hm, hast du das Tagebuch hier (..) oder oben ((<i>zeigt mit dem Stift in der Hand nach oben</i>)) [zum Schulzimmer der Stellenpartnerin]?
20	Natascha	((<i>steht auf, verharrt in der Bewegung</i>)) Ich muss schauen.
	LP	Ja, dann warte noch schnell. ((<i>schaut aufs Blatt</i>)) (..) Also Nummer 7 machst du noch. Und die Luisa macht Nummer 7b noch fertig hast du noch gesagt. ((<i>LP zu Luisa gewandt</i>)) du könntest nachher auch noch beim 'P' arbeiten.
	Luisa	Ich glaub den hab ich schon fertig.
25	LP	Hast du schon fertig ((<i>macht eine beeindruckende Mimik</i>)). Den zeigst du mir dann nachher noch ((<i>schaut auf das Blatt, macht Notiz</i>)). Marvin und Sven((<i>schaut beide S. an</i>)) ihr habt gesagt, ihr arbeitet im Arbeitsheft, hm.
	Marvin	Ja. ((<i>Sven zupft sich an der Unterlippe</i>)).
	LP	Im dünnen, blauen.
	Mar. u. Sv.	Ja, mhm.
30	LP	Habt ihr das Tagebuch hier mit dem Arbeitsplan?
	Sven	Also oben.
	LP	((<i>schaut auf ihr Blatt, macht Notiz</i>)) Dann müsst ihr das dann noch holen.
	Sven	Mhm.
	LP	Anna, was
35	Frieda	Häkeln und ((<i>unverständlich</i>)) mit 100 Teilen.
	LP	Ja genau. Dann fängst du mit der Legofigur an, hm. Gut und Lea?
	Lea	Ich habe ähm (...) ich mach mit Viviana die Teller bis 100 und
	LP	Ah ja genau.
	Lea	dann noch häkeln.
40	LP	Häkeln, wenn wir ((<i>räuspert sich</i>)), wenn wir mal Zeit haben zwischendurch. Gut. Ihr zwei ihr könnt schon mal die Teller nehmen und hinaus in den Gang gehen. ((<i>Lea und Viviana stehen auf, verlassen den Kreis</i>)). Und (..) von den 3.Klässlern wer hat, wer hat das Tagebuch oben? Das müsst ihr noch holen. (Flüstert) leise holen ((<i>4 SuS stehen auf, verlassen den Kreis</i>)).
45		Nachher Joel und Max ((<i>schaut auf ihr Blatt, danach zu Max. Max zeigt mit ausgestrecktem Arm in Kreismitte</i>)) ihr macht da den Turm. ((<i>unverständlich</i>)) drüben machen, sonst müssen euch alle zuschauen, hm. ((<i>Max fragt etwas, unverständlich, steht auf</i>)). Wart schnell, kannst du nachher holen. Könnt ihr zu zweit diese Schachtel

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		hinübertragen ins Werkzimmer? Ihr könnt dort arbeiten, sonst müssen alle anderen Kinder zuschauen was ihr macht, hm.
	Joel	<i>((nimmt sein Foto)) Auf den Platz</i>
50	LP	Ja. <i>((Joel steht auf mit seinem Foto in der Hand, geht zu seinem Platz. Max steht auf, geht zur Kiste)).</i>
	LP	Frieda
	Frieda	Ich muss das Tagebuch holen.
	LP	Ja und mit was beginnst du?
	Frieda	Mit Lego.
55	LP	Mit Lego, gut. Und die Desirée? <i>((Frieda steht auf, verlässt Kreis)).</i>
	Desirée	<i>((steht auf, geht zur LP))</i> Ich muss das Tagebuch auch noch holen.
	LP	Und du <i>((zeigt mit dem Stift zum Boden bei der Wandtafel))</i> machst hier diesen fertig, hm. Die hast du noch nicht fertig, gell. Dann machst du das mal zuerst. <i>((legt Blatt und Stift neben sich auf die Bank. Joel und Max gehen mit Holzkiste vorbei in Richtung Ausgang)).</i>

6.2.2 Videosequenz 2 von 5 Veronika

2./3. Klasse gemischt, 15 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	<i>((kursiver Text))</i> : Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 2 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
00`42"			<i>((Sven setzt sich in den Schaukelstuhl. Die LP gibt ihm das Korrekturheft, sie geht hinter ihm weiter und berührt ihn kurz im Nacken. Sven nimmt es entgegen, schaut darauf. Er schaukelt, öffnet das Korrekturheft, schaukelt weiter. Er blättert zur entsprechenden Seite. Als er die Seite fand, stoppt er das Schaukeln. Er setzt sich aufrecht hin, das korrekturheft in seiner linken Hand, sein Arbeitsheft in der rechten Hand. Dann hält er inne, scheint zu überlegen)).</i>
	5	Sven:	Ou. <i>((Er erhebt er sich, legt sein Arbeitsheft auf das Lehrerpult, das Korrekturheft daneben, setzt sich und greift nach einem Stift. Macht Geräusche mit dem Mund)). ((mit grossen Bewegungen des Mundes sagt er leise für sich)) Zwei a. ((Beginnt mit dem Korrigieren)).</i>

6.2.3 Videosequenz 3 von 5 Veronika

2./3. Klasse gemischt, 15 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 3 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
00`44"			((<i>Viviana und Lea arbeiten in einer Nische mit den 100 Papptellern. Josy sitzt am Boden, sieht sich einen Teller an, Lea steht hinter ihr am Tisch</i>)).
	5	Lea	Und die zwanzig. ((<i>Viviana hält den Teller in ihrer linken Hand, schaut über ihre rechte Schulter zu Lea hoch und gleich hinter ihr an den Boden, greift mit rechts nach einem Teller, schiebt die Unterlippe hervor und wirft den Teller zu Lea hoch. Der Teller landet wieder neben Viviana auf den Boden</i>)).
		Viviana	Hey [sagt sie zum Teller] ((<i>schaut spielerisch bekümmert, greift mit rechts nach dem gelandeten Teller 81</i>)) Mammamm ((<i>schaut nach links, lässt den Teller in ihrer linken Hand fallen, lässt den Teller 81 fallen, dreht sich nach links ab, stützt sich auf den Ellbogen, dreht scheinbar wahllos Teller um</i>)).
	10	Lea	((<i>dreht sich zu Viviana um</i>)) Ouuu, wo hast du die Einundzwanzig? ((<i>Lea macht zwei Schritte auf Viviana zu. Viviana dreht sich am Boden um, schaut über ihre rechte Schulter zu Lea hoch, tippt ihr an den rechten Oberschenkel, schaut mit offenem Mund und grossen Augen zu ihr hoch, dreht sich zu ihr um, setzt sich auf, verschränkt die Arme</i>)). Wo hast du die Einundzwanzig hingelegt? ((<i>Lea lacht</i>)). ((<i>Viviana nimmt die rechte Hand an den Mund, macht eine Kau- und danach eine Schluckbewegung, nickt etwas mit dem Kopf dazu</i>)). Die hast du, die ((<i>Viviana tippt mit ihrem Zeigfinger der rechten Hand auf ihren Bauch</i>)) Neeeeeein, Viviana! ((<i>Lea geht hinter J Viviana und sucht nach dem richtigen Teller</i>)) Die Einundzwanzig müssen wir jetzt haben. ((<i>Lea geht herum, Viviana dreht sich über ihren linken Seite, will einen Teller greifen, schaut den Korridor entlang nach vorne, dreht sich sogleich zu Lea um, setzt sich auf ihre Hände</i>)).
	15	Viviana	Ich habe sie verspucken.

	20	Lea	Hä? ((<i>Lea kauert sich hin, greift nach einer Zahl. Viviana macht Würgeräusche, als ob sie erbrechen muss</i>)). Nein, die Einundzwanzig. ((<i>A. steht mit Teller in der Hand auf, geht zu Tisch zurück. Viviana dreht sich etwas ab, schiebt sie auf dem Boden kurz hin und her, nimmt die zwei Teller in die Hand, schaut sie an</i>)).
--	----	-----	--

6.2.4 Videosequenz 4 von 5 Veronika

2./3. Klasse gemischt, 15 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Unterstrich: Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend HA: Hausaufgaben

Video 4 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
01`07"			<i>Kamera ist auf ein Lego-Hunderterfeld fokussiert. Frieda ist bei der LP, nicht im Bild zu sehen.</i>
		Frieda	Ich bin fertig.
	5	LP	Ja also komm, dann zählen wir mal. (...) ((LP und Frieda setzten sich auf den Boden zum Leo-Hunderterfeld)). Jetzt möchte ich, dass du ((LP schiebt das Hunderterfeld etwas zu sich und gerade vor Frieda hin. Zeigt mit ihrem Finger entlang der ersten Zehnerreihe)). Zehn, ((beginnt noch einmal von vorne einzeln anzutippen)) Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ((beginnt noch einmal tippend von vorne)) Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. ((Zeigt auf den letzten Stein. Frieda schaut ihr zu)) Zehn ist hier hinten. Sonst, wenn du hier ((zeigt auf den ersten Stein)) Zehn sagst, stimmt es nicht. ((Frieda tippt mit LP zusammen auf den ersten Stein. Die LP greift den Finger von Frieda, führt ihn entlang der ersten Linie entlang)) Zehn, ((Führt den Finger entlang der zweiten Reihe)).
	10	LP und Frieda	((LP führt den Finger wieder nach vorne)) Dreissig, ((LP führt den Finger erneut nach vorne, lässt den Finger danach los, Frieda tippt einzeln, LP zeigt mit ihrem Finger zum vierziger Stein)) Vierzig ((Frieda fährt mit ihrem Finger selbst entlang der nächsten Zehnerreihe bis zum hintersten Stein)) Fünfzig ((usw.)) Sechzig, Siebzig, Achtzig, Neunzig, Hundert.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	15	LP:	Prima! Da mache ich auch ein Foto von dir. ((<i>Frieda und LP stehen auf</i>)) Hältst du es (..) deine Hunderterplatte. ((<i>LP nimmt Kamera</i>)) Wie viel ist das jetzt? ((<i>LP fotografiert</i>)).
		Frieda	Hundert.

6.2.5 Videosequenz 5 von 5 Veronika

2./3. Klasse gemischt, 15 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 5 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
00`21"			Eine S1 häkelt im Bild. Sie scheint konzentriert. LP steht ausserhalb Zimmertüre. LP sagt etwas zu einem S2 im Korridor. LP kommt ins Zimmer, bleibt beim Eingang stehen.
		LP:	Wir gehen noch schnell den Turm von Max und Joel anschauen, jetzt gerade ((<i>S1 die häkelt schaut zur LP</i>)). Wollt ihr schnell mitkommen? ((<i>S1 legt ihre Häkelarbeit auf den Tisch, erhebt sich geht zur LP</i>)).
		S3	((<i>aus der anderen Zimmerecke</i>)) Die habe ich schon gesehen.
		LP	((<i>Schaut zu S3</i>)) Den Turm von Joel und Max anschauen
		S3	Den habe ich schon gesehen gehabt
		LP	((<i>nickt</i>)) Also, dann willst du weiter rechnen? ((<i>S4 geht noch zur LP. Sie verlassen das Schulzimmer</i>)).

6.3 Transkription 2. Interview Veronika

3. Klasse, 15 SuS, 3 FSA

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:04	I		Gut, denke vielmals für den weiteren Termin
00:04 – 00:06	IP		Ja, bitte, das ist gerne geschehen.
00:06 – 03:51	I		Für den zweiten Termin. Wir schauen nun die Filme an und dazu werde ich dir dann Fragen stellen. ((<i>lässt die erste Sequenz laufen</i>)). Gut, das war das erste Video. Das ist noch spannend zum Schauen, gell.
03:51 – 03:56	IP	5	Ich mache die ganze Zeit so ((<i>streicht mit dem Zeigefinger unter der Nase</i>)). Mache ich das wohl sonst auch?
03:56 – 04:08	I		Es kann auch sein, dass weil ich mit der Kamera hier war, da hat man plötzlich Sachen, also du kannst dich ja mal darauf achten. (.) Ist dir ansonsten noch etwas aufgefallen?
04:08 – 04:13	IP		(...) Also von mir?
04:13 – 04:15	I	10	Ja, oder einfach allgemein.
04:15 – 04:57	IP	15	Ich fand es spannend, die Kinder zu beobachten. Marvin, der da hinten so rumspielt. (.) Das siehst du ja nicht immer, wenn du auf ein Kind fixiert bist. (.) Eben, bei den 3.Klässlern sagte ich ihr könnt beim `p` weitermachen. Da habe ich immer ein Durcheinander mit <u>pe</u> (.) im Zusammenhängen, weil man den 1.Klässlern ja `p` sagt [ohne Mitlaut]. Und eben, ich switche auch viel, weisst du, ich möchte ja immer Hochdeutsch. Doch, ich glaube, wenn ich mit einem alleine, dann spreche ich oft einfach Mundart. (.) Ja, und manchmal bleibt es, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ein ganz furchtbares Schlussbild ((<i>lacht</i>)).
04:57 – 05:24	I		Das kommt dann nicht, excusez. Also, ähm, du hast zum Beginn, was ich mir aufgeschrieben habe, ich ha-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		20	be ja alles so notiert, was hier geht. Zum Beginn, ihr sitzt im Kreis, und das ist ja die Anfangssequenz des Morgens, was ihr macht, du hast ihnen gesagt, wer was wo macht. Weshalb beginnst du auf diese Art? Hat das einen gewissen Grund, weshalb du so beginnst?
05:24 – 05:28	IP		Also das ist jetzt, ähm, nach der Pause gewesen.
05:28 – 05:29	I		Nach der Pause gewesen, ja.
05:29 – 06:24	IP	25 30	Ja und nur die 2. Und 3.Klasse. Ähm, jetzt bei den 2.Klässlern, die hätten eigentlich sogleich mit ihrer Arbeit beginnen können. Die 3.Klässler, die sind noch so (..) die muss ich oftmals noch so schieben, die wissen oftmals nicht mehr, `hä, was habe ich jetzt gemacht`, die sind oftmals noch sehr (.) langsam und so unselbstständig. Es sind nur vier. Und ich mache es jetzt oftmals so, damit alle sehen: aha, alle arbeiten an etwas anderem und ich muss selbst ein bisschen denken, was ich jetzt muss. (..) Damit sie das sehen. Ich mache es nicht immer so, aber ich fand, dann siehst du auch gleich, woran wir am Arbeiten sind, die verschiedenen Kinder, hast so auch gleich einen kleinen Einblick. Und manchmal beginne ich mit allen so, oder manchmal geht es auch Tröpfchenweise, dass sie, wenn sie am Morgen hereinkommen, dass sie, also nein, dann müssen sie sowieso den Tagesplan abschreiben, was wir machen, dann können sie mit der Arbeit beginnen. Also ich starte nicht immer mit allen im Kreis.
06:24 – 06:44	I	35	Also du hast das vor allem nun so gewählt, damit ich einen Einblick habe, wo welches Kind steht bei der Arbeit und weil die 3.Klässler noch nicht so sehr selbständig sind, damit sie sehen: Wir arbeiten dort weiter. Ist es für dich auch wie eine Sicherheit, damit du weisst, dass sie wissen wo weiter zu arbeiten ist?
06:44 – 07:12	IP	40	Ja und auch für mich. Manchmal, also eben (.) ein Mal pro Woche beginne ich so. (..) oder manchmal auch zwei Mal, je nachdem, wie weit auseinander dass es ist. (...) Also weisst du, wie weit auseinander dass die Kinder sind mit dem Arbeiten. Damit es auch wieder etwas zusammen ist. Da hatte ich es mir aufgeschrieben. Manchmal schreibe ich es mir auf, weil ich noch an einige Dinge denken muss. Oh, bei ihr habe ich noch eine Foto gemacht, das sie nachher ins Tagebuch kleben zum Dokumentieren(.). Das vergesse ich ansonsten wieder.
07:12 – 07:25	I		Beim Joel war es ja glaub ich so. Das wäre auch gerade eine Frage gewesen. Du hattest ja deinen Notizzettel. Dokumentierst du also wirklich dementsprechend so, dass du siehst, ah, dieses Kind steht dort und es kann jetzt da weiterarbeiten?
07:25 – 07:42	IP	45	Ja, ich mache das zwischendurch immer wieder, einfach, damit ich sehe, aha, sie arbeiten wirklich weiter. Also arbeiten weiter. Es hat so einzelne, wie beispielsweise der Marvin, (.) ähm, die Natascha, die fast nicht vom Fleck kommen. Und so sehe ich: Ah, heute haben sie das gearbeitet. Weil es aussieht, als ob sie immer noch am Selben sind.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

07:42 – 07:51	I	50	Ja. Mhm, und an welchen Tagen, also du sagtest, dass du es an manchen Tagen so machst und an jenen, bei denen du es nicht so machst, da können sie ihre Sachen hervor nehmen und selber weiter daran arbeiten.
07:51 – 08:30	IP	55	Ja, aber jetzt eben gerade bei ihnen beiden muss ich immer schauen gehen: An was bist du jetzt? Da muss ich immer noch hingehen und es sagen. Und eben die 2.Klässler, die können das jetzt eigentlich alle. Das ist schon erstaunlich. Es kommt so auf die Kinder drauf an, ja. Obwohl jetzt die 3.Klässler jetzt schon ein Jahr lang nun mit diesen Plänen gearbeitet haben (..) und es kennen. (.) Die 2.Klässler sind jetzt eben die, in der 1.Klasse haben wir es umgekehrt, die Stellenpartnerin und ich. Ich habe Sprache und sie hat Rechnen in der 1.Klasse. Und sie rechnen nicht mit den Arbeitsplänen. Dann drehen wir, in der 2. Und 3.Klasse sind sie dann nachher bei mir. Und jetzt die 2.Klässler ((<i>begeistert</i>)): Jah, Arbeitspläne woah!!! (..) Ich glaube die würden in der Nacht durcharbeiten.
08:30 – 08:32	I	60	((<i>lacht</i>)) Ja, warum nicht!
08:32 – 08:53	IP		Ja. (.) Ja, die haben jetzt (.) es ist einfach unglaublich. Der Arbeitsplan ist ja ziemlich vielschichtig. Es hat ja, oder, so viele schwierige Aufgaben auch drin. Jetzt musste ich den vordersten Dreien noch Zusatzmaterial noch ein Mal dazu geben. (.) Unglaublich. Das sind jetzt solche, die schon beim nächsten Plan beginnen könnten, das überfordert mich aber jetzt in diesen drei Klassen.
08:53 – 09:09	I	65	Ja, da bist du froh, wenn du es ein bisschen zusammenhalten kannst. (.) Woher wissen die Kinder, also es gibt ja bei den Mathematikplänen die orange und grüne Spur. Woher wissen da die Kinder, was sie bei den einzelnen Posten machen müssen. Wie hast du das mit ihnen angeschaut, oder wie haben sie das erfahren?
09:09 – 09:47	IP	70 75	Also zum Teil, bin ich die, welche mit ihnen eine Posten einfach mal anschaut: Wie geht das Spiel? Weil ich finde, sie sind schwierig zum selber erlesen. Das ist schon etwas eine Knacknuss. Und bei einigen sage ich einfach: Ihr könnt mich fragen, wenn ihr soweit seid, dann zeige ich ihn euch. Aber bei Sachen, bei denen ich finde, das können jetzt auch Kinder, die nicht so gut sind, oder die nicht so clever, da dürfen sie mit den andern spielen und dann können sie später denken: Ah ja, das könnt ich dann noch machen und auch andern zeigen wie es geht. Das finde ich sehr schwierig an diesen Mathematikplänen. Sie sind einfach für die 1. Und 2.Klasse zu schwierig finde ich, die Beschreibungen.
09:47 – 10:13	I		Wir haben heute bei uns im Team auch gerade darüber diskutiert. Es ist sehr schwierig beschrieben, das stimmt, ja. (.) Dann hier noch eine letzte Frage zu dieser Sequenz. Du fragtest Natascha, woran dass sie heute arbeitet. Sie antwortete: Das Häkeln. Dann sagtest du, gut o.k., das Häkeln braucht aber viel Zeit, mach du zuerst die Nummer 7 fertig. (.) Weshalb hast du sie da vom Häkeln zurück genommen?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

10:13 – 10:44	IP	80 85	Weil wir eigentlich Rechnen hatten, und das Häkeln sagten wir, ist einfach noch so eine Zwischenarbeit vom Werken. Und weil sie einfach langsam ist. Sie sollte da noch etwas vorwärts kommen. Und ich muss da noch etwas Zeit haben, weil sie es noch nicht kann und sie ist Linkshänderin. Und dann muss ich Zeit haben, damit wir das zusammen können, denn gleich zum Beginn ging das noch nicht. Aber dann zwischen-durch, als niemand da war, rief ich sie zu mir, dann haben wir es zusammen probiert. Dann das auf Links ((lacht)).
10:44 – 10:47	I		Das war da die letzte Sequenz, da ganz zum Schluss.
10:47 – 10:50	IP		Ja, genau. Das hat mir also mein Hirn durcheinander gebracht, ja.
10:51 – 10:23	I		Das ist da noch schwierig, ja. ((Eine Lehrperson betritt das Schulzimmer. M.P. begrüsst sie. Sie sprechen kurz)). (.) Gut, dann kommen wir zur zweiten Sequenz ((lässt die zweite Sequenz laufen)).
10:23 – 10:25	IP	90	Er muss immer ein bisschen (.) ((schmunzelt))
10:25 – 12:48	I	95	Mit dem Mund hat er auch so Geräusche gemacht, gell. Es war noch spannend zu schauen, als er auf dem Schaukelstuhl war, dann gabst du ihm das Heft. Er blieb da kurz sitzen, so zwei Sekunden (.) da überlegte er irgendetwas: „Ou!“ [sprach er] Dann stand er auf. Da überlegte er wohl: Ich bin hier in dem Schaukelstuhl, hier kann ich nicht korrigieren. (.) Meine Frage zu dieser Sequenz ist: Welchen Grund gibt es, dass du die Kinder selbst korrigieren lässt?
12:48 – 13:32	IP	100	(..) Ja, (..) dass sie das, also dass sie das selber können . Also ich finde, das ist etwas, das ich nicht selber machen muss . Was jetzt ist: Er und der Sven, am Anfang ging das super, dann habe ich bemerkt, dass ich weiss nicht, der Jan nachher auch, plötzlich hatten die Rechnungen, bei welchen ich fand: Das ging jetzt aber schnell, dass du das kannst! Dann habe ich bemerkt, dass sie da abgesehen haben . Dann fand ich, dass ich es diesen beiden nicht mehr geben kann. Bis jetzt klappte das eigentlich in jeder Klasse, ich konnte es ihnen geben, sie brachten es wieder zurück. Und jetzt Sven und er (.) sie sind auch noch so langsam, dann haben sie das Gefühl, dass sie schneller vorwärts kommen.
13:32 – 13:37	I		Also du gibst das selber Korrigieren so in ihre Selbstverantwortung?
13:37 – 13:37	IP		Ja.
13:38 – 13:44	I	105	Hast du das dann, als du bemerkt hast, dass sie eventuell am Abschreiben sind. Hast du das mit ihnen thematisiert?
13:44 – 14:12	IP		Ja, ich habe es nachher dann gesagt, also (.) erst am anderen Tag. Ich hatte es erst ganz zum Schluss bemerkt. Ich sagte ihnen, dass sie es zwar schon schneller fertig haben, aber auch einfach meinen, dass sie es nun so können. Und das bringe ja gar nichts. Wenn sie das jetzt richtig hingeschrieben haben und dann

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		110	übe ich das nicht mehr mit ihnen. Und dann könnt ihr es trotzdem nicht und ihr müsst es ja trotzdem können. Wenn ein Test kommt oder wenn ihr in die 4.Klasse kommt.
14:12 – 14:14	I		Das haben sie dann so verstanden?
14:14 – 14:21	IP		Ja (.) (<i>wiegt den Kopf hin und her</i>) aber ich weiss nicht ob es etwas genützt hat. Jetzt korrigiere ich vorläufig bei ihnen selber.
14:21 – 14:24	I	115	Du weisst nicht ob die Nachhaltigkeit da ist, sozusagen.
14:24 – 14:26	IP		(<i>nickt</i>) Ja, dann können wir später wieder probieren.
14:26 – 14:31	I		Wie ist es mit der Entlastung deinerseits, wenn du die Kinder selbst korrigieren lässt?
14:31 – 14:33	IP		Das finde ich schon als Entlastung. Ja.
14:33 – 14:35			Ist das auch ein Grund, oder?
14:35 – 15:05	IP	120 125	Ja, ja, sicher. (.) Und sie machen es auch gerne. Also, dann können sie am Lehrerpult sitzen (.) das ist bei uns eigentlich so der Helfer, der Helfertisch, so. Also eigentlich habe ich dort meinen Stuhl und einen gleich grossen daneben. Auch am Morgen, wenn sie kommen und die Aufgaben bringt, dann sitzt das Kind daneben und wir sind so auf Augenhöhe nebeneinander. So schauen wir miteinander die Sachen an. Das finde ich anders als wenn ich von hinten bei den Pulten schaue, oder als wenn sie stehen müssen. Und das finde ich noch sehr angenehm, ja.
15:05 – 16:07	I		Du gehst so auf Augenhöhe von den Kindern.
15:07 – 15:18	IP		Mhm, mhm und dann erzählen sie manchmal noch etwas oder fragen. Sie kommen ja eines nach dem anderen herein. Sie dürfen schon ab 7.45 Uhr hereinkommen. Und so habe ich auch Zeit für jedes.
15:18 – 17:05	I	130	Ah, das ist schön. (..) Ja, das ist wirklich schön. Gut, gehen wir zur nächsten Sequenz. (<i>lässt die dritte Sequenz laufen</i>)).
	IP		(<i>Dritte Sequenz läuft noch. Schmunzelt</i>) Die Armen, die haben viel zu viele von diesen Tellern gehabt. Die Nächsten hatten nur die Hälfte, das ging nachher viel schneller. (...) (<i>zeigt auf den Bildschirm</i>) Die reden noch viel Hochdeutsch so miteinander.
	I		Die sind im Spiel.
	IP	135	Ah, spielt sie die Lehrerin, oder? (..)
	I		Ich spiele es dir noch einmal ab.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	IP		Ja
	I		Weil es ist wirklich so eine spannende Sequenz auch. ((lässt die dritte Sequenz noch ein Mal laufen. Gibt Erklärungen dazu)).
17:05 – 17:06	IP	140	Das habe ich jetzt nicht verstanden.
17:06 – 17:40	I	145	‘Ich hab`s verspucken`. Ich musste da auch viele Male anhören. Sie sagt wirklich: ‘Ich hab`s verspucken`. Anstelle von: ‘Ich hab`s verschluckt`. (...) Also die sind hier richtig im Rollenspiel drin. Viviana spielt hier ein kleines Mädchen, wie ein Baby, das am Boden ist. Sie scheint wirklich überfordert mit dieser Aufgabe. Gut, sie hatten ja so viele Teller, das sagtest du vorhin selbst. Und ähm, die Lea ist da am stapeln und am arbeiten. Und sie [Viviana] nimmt vom Boden einen Teller nach dem anderen und ja, keine Ahnung welche Nummer das ist.
17:40 – 18:28	IP	150	Aber das ist auch ganz typisch für sie. Weil sie ist auch sonst so unstrukturiert. Und wenn es zu viel wird (.) also, das ist wirklich zu viel. Ich meine, das ist auch für Lea zu viel, die vielen Teller. Sie ist auch jünger als die anderen. Sie wirkt nicht so, sie ist eine Grosse. Sie ist noch etwas jünger als die anderen, und schwierige Familiensituation und bei ihr zerflattert alles so. (.) Das habe ich, eben, das habe ich zu wenig gesehen hier bei ihnen. Ich hätte viel früher hingehen sollen und bemerken, ah, das sind viel zu viele Teller. Ich habe dann am Schluss geholfen mit dem Strukturieren. Aber, das ist mir nicht aufgefallen, dass dort, warum dass wir diese Teller doppelt haben. Ob wir die noch ein Mal gemacht hatten, weil wir sie nicht mehr fanden oder was. (.)
18:28 – 18:33	I	155	Also ich habe die Idee gerade für bei uns auch stibitzt ((lacht)).
18:33 – 18:34	IP		Ja, sie machen es gerne, ja.
18:34 – 19:00	I	160	Ja. Und ich finde es auch gut, mit dieser Zehnerstrukturierung. Diese Hilfe hast du ihnen ja auch noch hingegeben: Versucht hier noch die Zehnerstapel zu machen. Bei den Knaben hat das auch funktioniert, bei den Klötzen. Sie haben das gemacht. Und bei ihnen hier (.) ähm, ja da ist auch die Frage: Braucht Viviana nicht mehr Führung für so eine Aufgabe?
19:00 – 19:07	IP		Ja (..) das hätte sie schon gebraucht. Aber das ging mir direkt durch die Lappen.
19:07 – 19:13	I		Für Lea war ja das gut, sie konnte es aber wie nicht auffangen.
19:13 – 19:29	IP	165	Ja, wenn es jetzt nur die Hundert gewesen wären, dann hätte es geklappt mit Viviana zusammen. Weil sie kennt die Zahlen nicht schlecht. Sie ist so, eben, alles das mit Materialein zu tun hat, da ist sie so (.) eben, da liegt sie auf dem Boden herum.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

19:30 – 19:31	I		Und weiss nicht wie damit umgehen.
19:31 – 20:04	IP	170	Ja genau. Und eben, das ordnen und so. Aber eben, wenn jetzt da Hundert gewesen wären, das war jetzt mein Fehler, dann hätte sie das besser hinbekommen. Und jetzt, am Schluss habe ich bemerkt, die haben viel zu lange (..) gebüschelt und gesucht. Einfach, weil ich auch nicht gesehen habe, dass das so viele Teller waren. Und dann habe ich da auch nicht so geschaut, weil ich fand, dass sie noch so Spass haben dort und sie sind immer dran, bis ich dann gegen Schluss bemerkt habe: Nein, irgendwie kommen die nicht weiter. Weshalb jetzt auch?
20:04 – 20:15	I	175	Genau. Sie haben dann auch einfach irgendeinen Teller in die Hand genommen und angeschaut, dann bemerkt: Nein, den kann ich nicht gebrauchen. Und dann haben sie ihn einfach irgendwo wieder hingelegt. Anstelle von strukturiertem, ähm,
20:15 – 20:21	IP		Ja und dann die Lea. Wobei, sie hatte da ja viel Geduld, gell. Sie hatte ja da immer weiter gestapelt.
20:21 – 20:47	I	180	Lea hat einfach weiter gemacht. Jedes Mal, als ich vorbei ging, hat sie einfach. Sie stand immer da hintendran bei dem Tischchen dort, hat gebündelt und gearbeitet. Und sie hat geschaut. Sie am Boden, sie hat die 100 und die 99 ziemlich schnell gefunden. Die hat sie dann hier vorne am Boden hingelegt, ja. Aber Viviana die hat wirklich (.) für die war es dann auch wie ein Spiel.
20:47 – 20:55	IP		Ich habe dann nach der Schule alle Übrigen heraus sortiert, welche zu viel waren. Am nächsten Tag haben sie es dann ziemlich schnell gehabt.
20:55 – 20:56	I		Dann ging es?
20:56 – 21:01	IP	185	Mhm. Eben, es hat sie auch verwirrt, da sie diese doppelt hatten. Viele hatten sie auch nicht gefunden, dann blieben sie daran hängen.
21:01 – 22:39	I		Also so strukturierte Vorgaben helfen ihnen sicher schon. O.k. Dann kommen wir zum vierten Ausschnitt ((lässt die vierte Sequenz laufen)). Genau. Ähm, hier tust du, oder was fällt dir hier auf? Was machst du da zum Beginn. Ich weiss nicht ob du das bewusst machst oder ob du das unbewusst machst.
22:39 – 22:41	IP		Also ich zähle, statt sie. Meinst du das?
22:41 – 22:41	I	190	Ja.
22:42 – 22:48	IP		(..) Ich weiss jetzt auch nicht, weshalb ich das gemacht habe. Vielleicht dass es schneller geht.
22:48 – 23:58	I		Es ist so schön zum schauen. Sie ist da ja wirklich ähm (.). Du sagst, hier hinten ist 10. Wenn sie 10 vorne sagt, ist es falsch, es stimmt nicht. Also nicht es ist falsch, sondern es stimmt nicht. Dann hast du ihren Finger genommen und 10, (.) 20, 30. Zuerst hast du noch die Einzelnen gezählt, nachher noch ein Mal von vor-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		195 200	ne gezählt. Dann von der 40 weg hast du den Finger losgelassen. Sie wollte einzeln zählen, du hast deinen Finger hinten hingelegt, sie kam so auch gleich nach hinten, 40. Danach hast du nichts mehr gemacht und es ging dann. Und das war so direktiv da. Also du hast ja wirklich ihren Finger genommen und gezeigt. Dadurch habe ich nun das Gefühl hat sie nachher bemerkt, aha, dort hinten ist der Zehner. 20, 30, 40, 50. Hättest du das nicht von Beginn weg gemacht, weil es schneller ging, eventuell oder wie auch, wäre sie gar nicht darauf gekommen. Also das war wirklich so zum Beginn ganz direktiv und dann ab der 40 liessst du sie dann gehen. Du hast dich zurückgenommen und sie hat dann selbst weiter gemacht. Du hast einfach noch mitgezählt mit ihr.
23:58 – 24:02	IP		Das habe ich mir nicht so überlegt.
24:02 – 24:35	I	205	Hast du es einfach so gemacht? Ich finde in dieser Sequenz sieht man so schön, im ersten Interview sagtest du ja, dass du die Kinder dort abholst, wo sie stehen und auch, dass du schaust wo sie stehen, dass du sie dort abholst und ihnen auch den Freiraum gibst, in welchem sie arbeiten können. Und dass du sie förderst dort wo es steht und dass du dementsprechend Unterstützung gibst. Ich finde, das ist so eine Sequenz, in welcher man das so schön sieht. (.) Sie hat Förderstufe A?
24:35 – 24:56	IP	210	Mhm, sie wird dann vielleicht verlangsamt. Eben, im Bereich Mathematik, das Zählen. Da kann sie jetzt gut mitmachen. Die Eltern arbeiten auch gut mit. Zählen: Wie viel ist das. Aber eben, das Rechnen im Zehner oder Zwanziger Bereich. Das ist ganz schwierig. Sie muss immer wieder zählen und immer wieder
24:56 – 24:56	I		Handeln
24:56 – 25:02	IP		Ja und 5 oder 6 kann sie auf einen Blick noch nicht erkennen. Wenn es nicht einfach das Würfelfünferbild ist.
25:02 – 25:02	I	215	Also das Mengenbild?
25:03 – 25:26	IP		Das Mengenbild, ja. Aber sie macht jetzt wirklich, sie ist auch sehr motiviert und macht jetzt wirklich mit und hat Freude, dass sie jetzt mit 10 und 20 und 30 so zählen kann. Jetzt nehmen wir sie einfach mit. Wir haben morgen noch das Gespräch mit der Mutter. Wir haben das Glück, dass wir 1., 2., und 3. Haben. Da können wir entschieden wann (.)
25:26 – 25:27	I	220	Geht ihr weiter
25:27 – 25:44	IP		Ja und jetzt kann sie wirklich mit dem Rechnungsplan, kann sie noch lange mitmachen in der 2.Klasse. Den passen wir für sie an. Und wenn es auch in der Sprache, also Feinmotorisch, da hat sie auch Mühe. Wenn wir wirklich merken, jetzt wird der Leidensdruck zu gross, sagen wir: Jetzt kannst du mit der 1.Klasse wieder weiter arbeiten. Einfach dass wir das so etwas (.)

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

25:44 – 25:49	I	225	So koordinieren können oder aufgleisen.
25:49 – 25:59	IP		Zuerst haben wir uns überlegt, ob wir früher sollen, aber dann fanden wir, dass sie tapfer mitmacht und es gerne macht eben das Zählen und sich auf dem 100er zurechtfinden. Sie hat auch einen Sprung gemacht.
25:59 – 26:03	I		(..) Mhm, kann sie denn jetzt die Zehnerzahlen zählen?
26:03 – 26:04	IP		Mhm. Ja, ja.
26:04 – 26:10	I	230	Und das ging vor dem Unterrichtsbesuch weniger, oder
26:10 – 26:24	IP		(..) Also die Zehner, 10, 20, 30. Doch, das konnte sie schon. (..) Also mehr halt als Sprüchlein, weisst du. Die Menge
26:24 – 26:26	I		Da dann schon weniger.
26:26 – 26:26	IP		Mhm.
26:27 – 26:31	I	235	Und wenn sie bei der 50 beginnen müsste mit zählen, wäre sie dann wohl auch nicht so, dann ginge es auch weniger.
26:31 – 26:31	IP		Ja, genau.
26:32 – 26:37	I		Also, dann habe ich hier noch die letzte Sequenz. ((lässt die fünfte Sequenz laufen)).
26:37 – 26:41	IP		Hui, ((/l. stoppt die Sequenz)) das mit dem Linkshäkeln? ((lacht)).
26:41 – 26:43	I	240	Nein, das habe ich nicht drauf ((lacht)).
26:43 – 26:44	IP		Ah Gott sei Dank.
26:44 – 27:37	I	245	Das habe ich nicht drauf, aber, ((lässt die fünfte Sequenz weiter laufen)). Das ist diese Sequenz. Kurz und bündig. Die Kinder sind am Arbeiten. Zwei Kinder sassen hinten, eines war vorne am Häkeln. Zwei waren draussen bei den Tellern oder zwei weitere bei den Klötzen dort. Sie waren hier am Arbeiten. Du kommst herein und sagst: Wir gehen noch den Turm anschauen von den zwei Jungs anschauen, wollt ihr auch mitkommen. Weshalb unterbrichst du sie hier?
27:37 – 27:41	IP		Weil wir den Turm nachher wieder zusammenräumen müssen.
27:41 – 27:46	I		Das war der Grund? Ah, o.k. Die Klötze sind nicht von euch?
27:46 – 27:53	IP	250	Nein, die sind vom Kindergarten und der Raum wird dann wieder gebraucht. Weisst du, das ist der Werkraum, Englischraum.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

27:53 – 28:04	I		Ja, dann ist es klar, ja. Und warum lässt du alle Kinder daran teilnehmen , dass sie da schauen können? Was hat es dort für einen Grund?
28:04 – 28:25	IP	255	Das ist jetzt auch einer von diesen Posten, die man machen kann. Es waren die Schnellsten und die Cleversten. Dass die anderen auch sehen: Ah, das könnte man jetzt so machen, das könnte ich vielleicht auch, das könnte ich auch leisten. Es ist ja nicht (.) eben Hundert Stücke nehmen und mit diesen versuchen einen Turm zu machen und vielleicht zu schauen, dass der wirklich einen Meter hoch wird.
28:25 – 28:27	I		Habt ihr denn noch angeschaut, wie sie vorgegangen sind?
28:27 – 28:30	IP		(..) Ja, sie haben es noch er (.). Warst du nicht dabei?
28:30 – 28:36	I		Nein, ich war dann noch bei dem Mädchen hier beim Pult und habe mit ihr gerechnet.
28:36 – 28:52	IP	260	Doch, sie haben es einfach erklärt wie sie es gemacht hatten (.) Am Schluss. Eben sie fingen einfach mal mit dem Bauen an, vielleicht war es auch Zufall, dass sie immer so vier miteinander hatten. Und am Schluss ging es nicht ganz auf. Dann haben sie die anderen Klötze, die übrig waren, dazwischen hinein geschoben um oben zu verstärken, damit es dann genau einen Meter war.
28:52 – 29:03	I	265	Als sie haben, dass sie die Höhe haben, haben sie noch (.) ah gut, o.k. Ja, es war noch recht clever, also ich bin ja zwischendurch bei ihnen hinein, wie sie das gemacht haben, aufgebaut haben.
29:03 – 29:17	IP		Es sind auch zwei Gute und sie können gut miteinander arbeiten. Sie sind (.) die sind so motiviert. Ah, das tut so gut. Das ist wirklich schön. Frieda auch. Die drei sind so <i>((pfeift fast, macht dazu eine schnelle Bewegung mit von rechts nach links mit dem Unterarm))</i> .
29:18 – 29:24	I		Das ist super. Ja, ich fand es allgemein sehr schön hier. Sie waren so arbeitsam, alle zusammen.
29:24 – 29:25	IP	270	Ja, doch wirklich, das (.)
29:26 – 29:32	I		Also auch die zwei, die haben zwar gespielt, waren durch die Aufgabe überfordert, kamen dann so nicht weiter
29:32 – 29:43	IP		(.) Es sind eigentlich alle, ja (.) das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr (.), dass es Kinder gibt, die unmotiviert sind. Ich finde, dass alle gerne lernen, ja.
29:43 – 29:44	I	275	Ja, das ist so.
29:44 – 29:45	IP		Und arbeiten.
29:45 – 30:17	I		Ähm, ich habe noch eine Frage vom ersten Interview her. Und zwar hast du hier (...), ah genau hier: Was verstehst du unter dem Begriff offener Unterricht. Du sagtest darauf, `den Kindern wirklich den Lernweg of-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			fen zu lassen, wo sie durch gehen. Das kann ich nicht`. Also willst du damit sagen, dass du
30:17 – 30:18	IP	280	Was kann ich nicht?
30:18 – 30:49	I		Eben den Kindern wirklich den Lernweg so offen lassen, dass sie sagen können wo sie durchgehen möchten. Du sagtest da, dass du das nicht kannst. (..) Du möchtest da lieber vorgeben, wo dass es durchgeht und innerhalb vom Thema können sich die Kinder schon selber orientieren. Wolltest du da sagen, dass du, ähm (.) von dir aus gesehen keinen offenen Unterricht machst? In deinem Verständnis drin.
30:50 – 30:53	IP		Ja weisst du, ich denke, was, ja, was (.) Ich habe das Gefühl, offener Unterricht geht für mich noch weiter.
30:53 – 30:56	I	285	Mhm, (.) wo weiter dann?
30:56 – (2.Video) 00:02	IP		(..) Eben jetzt so, wenn wir zum Beispiel Projektunterricht, also Projekt unsere Forscherprojekte haben, wobei jedes Kind sein eigenes Thema wählen kann. Dann selber entscheiden kann wie das Endprodukt aussehen soll: Wie mache ich das, wie gehe ich vor? Das dünkt mich nachher ganz offener Unterricht. Und jetzt gebe ich vor: Jetzt ist das Thema Tausenderraum, wir lernen jetzt da.
00:03 – 00:05	I	290	Genau und die Inhalte sind auch schon vorgegeben.
00:05 – 00:50	IP	295	Mhm, und was jetzt auch noch offener wäre, wenn jetzt diese drei Schnellen hier den nächsten Plan auch schon könnten. Aber weil ich jetzt drei Klassen habe, kann ich das nicht. Wenn ich jetzt nur 2 Klasse hätte, zum Beispiel, könnte ich die jetzt dort weiterziehen lassen. Aber jetzt habe ich (.) das sind nachher drei Mal drei, also nein, drei Mal zwei, das sind schon sechs, ja Niveau und innerhalb auch noch und dann noch verschiedene Themen, da bin ich nachher überfordert. Also (.) das ist mir jetzt noch, noch zu viel. (.) Vielleicht, (.) jetzt bei ihnen habe ich mir schon überlegt, ob das ginge. Aber dann reisst es mir die Klasse wirklich so auseinander (..) ((<i>holt tief Luft</i>)) kann, kann, kann ich jetzt noch nicht.
00:51 – 00:53	I		So kannst du dir das demnach nicht vorstellen?
00:53 – 01:15	IP	300	Ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiss nicht, was da noch stimmen müsste, weil ich finde, die könnten da jetzt weiter. (..) Aber jetzt vorläufig haben sie noch Freude, wenn sie dann andere, einfach anspruchsvolle Aufgaben bekommen. Das geht ja auch. Aber, für mich wäre jetzt offener Unterricht, wenn sie jetzt weiter könnten.
01:15 – 01:21	I		Anspruchsvolle Aufgaben, wie jetzt beispielsweise mit dem Turm, so? Dass sie noch etwas
01:21 – 01:25	IP		Knobeln oder herausfinden, oder ((<i>nickt</i>)).
01:25 – 01:33	I	305	(..) Doch, das ist gut, das habe ich mir hier noch notiert gehabt. Gut, dann merci viel Mals

01:33 – 01:38	IP		Ja, bitte. Noch ein Mal Danke auch. Das war jetzt spannend mal von hinten zu zuschauen ((<i>lacht</i>)).
01:38 – 01:40	I		Ja, das glaube ich noch.

7 Transkriptionen Eva 1./2. Klasse

7.1 Transkription 1. Interview Eva

1./2. Klasse, 17 SuS, 6-7 FS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:27	I		Gut, dann danke vielmals, dass du dich gemeldet hast zum Mitmachen. Äh, ja du kannst dich zuerst einmal selber kurz vorstellen und die Schulgemeinde vorstellen, in welcher Klasse du hier am arbeiten bist bevor ich nachher die Fragen stelle.
00:30 – 01:06	IP	5	Also ich arbeite an einer gemischten 1./2. Klasse. In dieser Gemeinde bin ich nun im 4. Schuljahr. Ähm, es ist eine grosse Gemeinde, mit äh, mit sehr heterogenen und auch interkulturellen Klientel, sage ich mal. Das bietet sehr viel Herausforderung. Wir haben auch sehr viele integrierte mit F-Status [Förderstatus] in dieser Klasse. Ahm, haben aber kleine Klassen. Ich habe also meistens zwischen 16 bis 19 Schüler. In diesem Jahr sind es 17 im Moment. (...) Ja.
01:07 – 01:10	I		Schön. F heisst Förd, mit Förderbedarf. Habt ihr auch mit Förderstufe A und B oder beides?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

01:11 – 01:22	IP	10	Ja, beides. Es sind auch alle beide Klassen, sind ungefähr alles zusammen, ich weiss es nicht, (...) äh, sechs oder sieben mit F-Bedarf.
01:27 – 01:31	I		Ähm, was verstehst du unter dem Begriff offener Unterricht?
01:32 – 02:28	IP	15 20	Ja, ich habe mich gefragt ob es hierzu eine offizielle Definition gibt. Wenn es die gibt, würde ich sie gerne erfahren ((<i>lacht</i>)). Ähm, ich hatte mit der Heilpädagogin eine grosse Meinungsverschiedenheit, was das bedeutet. Ich denke auch, dass es kommt darauf an, wie du es gestalten möchtest, wie offen du es lassen möchtest. Ich meinte ursprünglich, dass es einfach (...), dass es sehr offen, dass die Kinder ihr Lernziel selbst bestimmen können, selbst das Material auswählen können, selber entscheiden an was sie arbeiten, was sie lernen möchten. Also eigentlich so projektmässig. Ähm wir kamen aber dann zurück auf die, ich sage nun mal `traditionellen Formen` von offenem oder individuellem Unterricht wie Werkstatt oder, ähm, Mathematikplan oder Wochenplan oder irgend so etwas wo jedes Kind in seinem Tempo und in seinem Niveau daran arbeiten kann.
02:08 – 02:45	I		Mhm ((<i>nickt</i>)). Also du hast dich mit deiner Heilpädagogin ausgetauscht und deine Meinung ist eher so offen mit sich selbst Ziele setzen und sich selbst Material anschaffen, projektartig. Das ist eher deine Meinung. Habe ich das
02:45 – 02:48	IP	25	Das habe ich damals gedacht, ja. Aber ich glaube es gibt einfach verschiedene Arten. ((<i>lacht</i>)).
02:48 – 02:56	I		Mhm, ((<i>lacht</i>)),nein, das ist gut ja, sehr gut. (...) Ähm, welche offenen Unterrichtsformen kennst du?
02:56 – 03:49	IP	30	Ja also, falls es zu offenem Unterricht gehört, dann sind da mal all die klassischen ELF-Formen wie Werkstatt, Wochenplan und so weiter und so fort. Dann die offiziellen Mathematikpläne, die fast alle machen, die gebrauchte ich sehr intensiv, also fast ausschliesslich die. Ähm, ich habe auch sehr viele Werkstätte oder auch viele kleine Sequenzen, während welchen die Kinder für 2 – 3 Lektionen arbeiten in welchen sie sich die Aufgaben selbst zusammenstellen oder auswählen können um sich selbst herauszufordern. Ähm... ja, das fällt mir spontan ein. Mehr ist es nicht.
03:50` - 03:54	I		Das hört sich gut an. (...) Was denkst du über die (...) über offenen Unterricht?
03:54 – 03:58	IP		(...) Ja, es ist die Lösung für alle Probleme ((<i>lacht</i>)).
03:58 – 03:59	I	35	((<i>lacht</i>)) Inwiefern?
03:59 – 05:33	IP		Ähm (...) ich habe das Gefühl, also (...) ich bin sehr auf solche Methoden umgestiegen, gerade wegen der durchmischten Klassen, gerade wegen der Integration, weil ich ähm (...) weil ich versuche meine Klasse ganz anders zu betrachten als ich dies vor, ich sage mal, vor 4 Jahren als ich hier begonnen habe, als ich irgendwie das Gefühl hatte ah, nun sind 17 Kinder hier, ähm, wir fahren mit diesem kleinen Zug einfach weiter dorthin.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		40	Und dann wurde die gemischte Klasse eingeführt und ich dachte, nun habe ich zwei kleine Züge, ach nein, ich habe ja noch die Integrierten, dann habe ich noch einen dritten [Zug] und einen vierten. Da fand ich, dass mich das stresst wenn ich denke, dass ich vier Züge habe, welche ich vorantreiben muss. Und so dachte ich mir, ok, ich habe 17 kleine Züge und jedes Kind muss selbst seinen Weg finden. Oftmals benötigt es etwas mehr an Unterstützung, ich muss mehr hinschauen. Aber mein, (...) ich sage oft auch unser Ziel, weil ich mit der Heilpädagogin viele gewinnbringende Diskussionen habe zu diesem Thema, (...) unser Ziel ist eigentlich, dass die Kinder selbst, eben selbst diesen Weg finden und von uns so wie das Rüstzeug dazu erhalten. Nicht nur von uns, sondern auch von den anderen Kindern. Wie kann ich selbständig arbeiten, wie kann ich mir selbst Ziele setzen, wie kann ich meine Arbeitshaltung verbessern, damit ich schlussendlich am Ende des Schuljahres das Ziel erreiche, das mir offiziell gegeben wird vom Lehrplan oder Förderplan oder so. Ja. Ich weiss nicht ob das die Frage beantwortet, ich bin abgeschweift.
05:33- 05:39	I		Die Frage war: Was denkst du über die offene, über den offenen Unterricht oder eben über die offenen Unterrichtsformen, auch.
05:39 – 05:39	IP		Mhm.
05:40 – 05:41	I		Du sagtest auch, Es ist die Lösung.
05:41 – 05:42	IP	55	((<i>Nickt</i>)) Ja genau ((<i>lacht</i>)).
05:43 – 06:03	I		Kurz und Punkt ((<i>lacht</i>)). Ja, aber die Erklärung dazu ist super. Ähm (...) welche Formen verwendest du hier in deinem integrativen Unterricht, also im Unterricht mit integrierten Kindern? Anders gefragt wie sieht ein regulärer Morgen oder Nachmittag aus
06:04 – 07:29	IP	60	(...) Also es gibt sicherlich auch die gemeinsamen Lektionen, in welchen wir alle zusammen eine Deutsch mündlich Sequenz haben, ich sage mal mit einem Spiel, in welchem sie einen Gegenstand beschreiben oder eine gemeinsame Sachlektion. Also das haben wir ja auch. Aber der Rest ist eigentlich, ähm so aufgeteilt, dass eigentlich jedes Kind an Seinem arbeiten kann. Oder dann in der Halbklass, da wissen sicherlich die Zweitklässler: Aha jetzt sind wir eine Stunde am Rechnungsplan. Ich schaue dann auch, dass sie an dem Freitagmorgen, weil ich muss mich ja dann auch um die Erstklässler kümmern, dass die Zweitklässler schon am Donnerstag wissen: Aha, morgen müssen wir dann selbständig arbeiten. Und dann habe ich den Fokus vermehrt auf der einen Halbklass und die anderen müssen selbständig arbeiten. Manchmal klappt das auch nicht, dann gibt es ein Chaos, aber ja (...) und in der folgenden Lektion ist es dann vielleicht umgekehrt. Oder wir machen etwas Gemeinsames. Wir teilen manchmal auch auf. Es gibt ja auch sehr viele Halbklassensequenzen schon vom Stundenplan her wenn sie in die Musikgrundschule gehen oder ins Werken. Daher finde ich, sind wir eh schon sehr privilegiert. In den anderen Lektionen, in welchen ich alle habe, muss ich irgendwie jonglieren und irgendein System finden. Das geht auch nicht immer mit jeder Klasse gleich gut, da die Kinder auch nicht im-
		65	
		70	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			mer gleich sind. (...) Ja, wir lernen alle ((lacht)).
07:29 – 07:32	I		Dann passt du das von Klasse zu Klasse an, in dem Fall?
07:32 – 07:33	IP		Ja, schon.
07:33 – 07:35	I		Heraus spüren wie die Klasse ist.
07:36 – 08:18	IP	75 80	Also jetzt, zum Beispiel eben gerade mit den Mathematikplänen, das ist für mich so das klassische Beispiel das ich super finde. Ich bin so froh, dass es die gibt. Ich hatte schon Klassen, da wusste ich, dass ich noch nicht in der 1.Klasse mit diesen Mathematikplänen beginnen kann, da sie noch so dermassen meine Führung benötigten und ich durfte das nicht öffnen, ansonsten artet es aus. Sie würden sich nicht spüren, können sich nicht selbst leiten. Da habe ich eher traditionell: So nun machen wir alle das und jenes. Später ging es dann. Man muss sie ja immer so darauf hin leiten. Die Klasse jetzt, die Zweite, die haben letztes Jahr, konnte ich ihnen schon im September den ersten Mathematikplan geben und (...) ich konnte sie machen lassen, also
08:18 – 08:20	I		Die waren selbständig nachher.
08:20 – 08:20	IP		Ja.
08:21 – 08:21	I	85	Schön.
08:22 – 08:23	IP		((Nickt, lacht))
08:23 – 08:33	I		(...) Möchtest du noch etwas sagen zum Ganzen zum offenen Unterricht? (...) Fällt dir noch etwas spontan ein zum Abschluss?
08:33 – 08:36	IP		(...) Nein ((lacht)) ist gut.
08:36 – 08:38	I	90	Danke dir vielmals.

7.2 Transkriptionen Videosequenzen Eva

7.2.1 Videosequenz 1 von 4 Eva

1./2. Klasse gemischt, 17 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 1 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
05`51“			LP und SuS sitzen im Kreis. Der Unterricht beginnt gemeinsam. 4 SuS sind Zimmer der SHP, da diese nicht gefilmt werden dürfen.
		LP	((<i>hält Fotos in der Hand, A4 Grösse, zeigt diese den SuS</i>)). Warum haben wir diese Fotos gemacht? Wie helfen die uns, bei was helfen die uns? ((<i>Einige SuS halten die Hände hochgestreckt</i>)). Jens.
	5	Jens	Beim Rechnen.
		LP	Vielleicht (...)
		S2	((<i>unverständlich</i>))
	10	LP	Du willst schon die Fotos erklären, gell. Mhm, also machen wir doch das. ((<i>LP legt ein Bild in die Kreismitte</i>)). Was siehst du auf diesem Bild, erinnere dich daran: Was ist das für ein Tipp. (Abbildung 1, S.5). [Ich bitte andere Kinder um Hilfe.] Harishan.
		Harishan	Wenn man nicht vorwärts kommen kann, dann kann man ein Kind holen und ähm, fragen, kannst du mir helfen. (...)
	15	LP	Mhm, oder wann kannst du auch ein anderes Kind fragen?
	Harishan	Wenn e , ähm, wenn man nicht ist weit ist, kann man (...) ähm, wenn man nicht so weit ist, kann man anderes Kind fragen, das viel weiter ist.	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	LP	Mhm, und was fragst du dann das Kind?
	Harishan.	Kannst du mir helfen?
	LP	Mhm, und kannst du mir erklären, was ich machen muss? ((<i>legt 2. Bild in die Kreismitte</i>)) (Abbildung 2, S.5). [Ich hole Hilfsmittel.] Was für einen Tipp haben wir hier?
20	Wanda:	Also wenn man (räuspert sich) nicht so gut rechnen kann und ähm, wenn man, wenn es schwierige Aufgaben hat, dann kann man, äh dort hinten also (...) den Abacco gehen holen oder so. ((<i>LP legt kommentarlos Bild 3 in die Kreismitte. 2 SuS strecken die Hand hoch</i>)). (Abbildung 3, S.5). [Ich darf den Arbeitsplatz wechseln].
	S.4	Wenn man nicht so gut, ähm, am Platz arbeiten kann, kann man irgendwo anders am Platz arbeiten.
25	LP:	Mhm. Wir haben fünf andere Plätze. Du kannst wählen. (...) Qendresa.
	Qendresa.	Zum Beispiel hier ((<i>zeigt auf die Bänke im Kreis</i>)) kann man arbeiten, oder in Lesecke ((<i>LP schnipst</i>)).
	LP	In <u>der</u>
	Qendresa.	In der Lesecke oder draussen.
	LP:	Mhm, und noch einen Platz haben wir. Jens.
30	Jens	Dort ((<i>zeigt neben I.</i>)).
	LP	Genau. (...) Und denkt daran, du musst nicht die Lehrerin fragen ob du den Platz wechseln darfst. Du schaust selber: Ist der Platz frei? Wenn er frei ist, dann gehst du einfach hin. ((<i>legt Bild 4 in die Kreismitte</i>)). (Abbildung 4 S.6). [Ich korrigiere dort, wo es Filzstifte hat.] (...)
	Adhavan	Dort, wo es Filzstifte ist, kann man korrigieren ((<i>LP schnipst</i>)).
	LP	Wo Filzstifte sind,
35	Adhavan	Wo Filzstifte sind, kann man korrigieren.
	LP	Mhm. Harishan.
	Harishan	Wie zum Beispiel in deinem Pult ((<i>LP schnipst</i>))
	LP	Bei deinem Pult.
	Harishan	Bei deinem Pult oder beim orangen Tisch.
40	LP	((<i>nimmt die 4 Bilder zusammen</i>)) Wenn gerade niemand dein Blatt korrigieren kann oder vielleicht auch nicht will, denn du darfst sagen: Wanda ((<i>macht Stopp-Bewegung mit dem Unterarm und Hand</i>)) nein, jetzt will ich selber arbeiten, Arbesa bitte, geh zur Lehrerin. Wenn die Lehrerin keine Zeit hat, wo legst du das fertige Blatt

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

			hin? ((viele Hände strecken auf)). Jens
		Jens	Dort (...) ((zeigt mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger)) bei dem gelben Geschäft.
45	LP		((flüstert)) Geh schnell zeigen. ((Jens steht auf, geht zum gelben Regal und legt die Hand zu einem durchsichtigen Ablagefach. Er dreht sich um und kommt zurück in den Kreis)). (normale Lautstärke) Gut ((LP legt die 4 Bilder zur Seite)). Zuerst lass ich die 2.Klässler alleine arbeiten und zwar mit dem ABC. Ich hab euch das gestern schon ein bisschen erklärt (...) bevor wir auf der Herbstwanderung waren, weisst du noch? Harishan ist dann sofort rangegangen (...). Schau zuerst ob du noch ein ABC-Blatt in deinem Fächli hast. Eron ((LP zeigt zu den Fächern, schaut Eron an)) du musst im Fächli schauen. Wenn du keines mehr hast, darfst du dir ein neues auswählen ((zeigt mit linkem, ausgestrecktem Arm zu den ABC-Posten an der Wand, macht Kreisbewegung mit dem Arm.)) Wenn die alle gemacht sind, dann darf man in die Ecke ((zeigt in die Ecke mit ausgestrecktem Arm)) gehen und dort hat's noch weitere, ein bisschen schwierigere ABC-Posten, hm. Mehr muss ich glaub ich nicht erklären. Schau zuerst im Fächli, oder ((steht auf und geht zur Wand, nimmt einzelne angefangene Blätter aus den Posten-Couverts)) schau hier ((gibt diese Posten den entsprechenden SuS zurück)). Sonst sehe ich keine.
50			
55			
		SuS	Doch, hier.
		LP	Also, 2.Klässler, ihr könnt gehen. ((2. Klässler erheben sich ruhig, gehen aus dem Kreis. LP macht mit 1.Klässlern einen Sitzkreis am Boden. 2. Klässler beginnen sofort mit ihrer Arbeit zum ABC)).

Abbildung 11: Arbeitsregel 1

Abbildung 12: Arbeitsregel 2

Abbildung 13: Arbeitsregel 3

Abbildung 14: Arbeitsregel 4

7.2.2 Videosequenz 2 von 4 Eva

1./2. Klasse gemischt, 17 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 2 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
04`36“			<i>Die 2. Klässler arbeiten selbständig an den ABC-Posten. Harishan und Qendresa stehen beieinander. Sie besprechen etwas miteinander.</i>
		Harishan	Das hier ((Qendresa lacht)) ((Kishani schreibt die letzte Aufgabe fertig. Sie gehen zusammen zum orangen Tisch, tauschen die Blätter, beginnen mit korrigieren. Kishani zeigt die die Fahne)) Warum hast du das gemacht?
	5	Qendresa	(überlegt, schaut auf ihr Blatt) Ist egal, komm ((beginnt mit korrigieren)). Das hast du gemacht ((setzt Haken hinter die erste Aufgabe. Beide SuS korrigieren das Arbeitsblatt des anderen Kindes. Sie gehen Aufgabe für Aufgabe durch. Kishani setzt zum Schluss einen grossen Haken mit Punkt unten rechts auf das Blatt.))
	10	Harishan	Alles richtig. ((er setzt den Deckel auf den Stift)). Zuletzt musst du noch das Kreuz machen. (...) Zuletzt musst du das machen. ((im Hintergrund sieht man die LP, wie sie mit den 1.Klässlern zur Sprache arbeitet)). (...) Zuletzt musst du (..) zuletzt muss das hier sein. ((zeigt auf ihr Blatt)).
		Qendresa	Ich weiss.
	15	Harishan	Einen grossen ((Qendresa macht einen grossen Haken mit Punkt davor. Harishan zeigt auf seinen Punkt nach dem Haken)) Normal ist er da, nicht da ((zeigt auf den Punkt vor dem Haken bei Qendresa`s Korrigierblatt. Beide SuS versorgen die Stifte, tauschen die Blätter wieder, legen sie auf den Lehrerlaptop. Qendresa geht zu ihrem Pult, Harishan bleibt gegenüber stehen. Eron steht bei Wanda. Sie liest sein Aufgabenblatt)).
		Wanda	Ich weiss es nicht.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	Eron	<i>((nimmt sein Blatt weg und geht zu Harishan, zeigt ihm sein Blatt. Harishan gibt eine kurze Erklärung)). Aha ((nimmt sein Blatt weg, geht weg. Harishan geht zu den ABC-Posten an der Wand. Qendresa ist schon dort. Sie kreuzt ihren erledigten Posten ab)).</i>
20	LP	<i>Scht ((berührt kurz Qendresa`s Rücken)).</i>
		<i>Harishan ((setzt bei seinem Namen kein Kreuz. Er wählt einen neuen Posten aus. Geht mit dem neuen Blatt an seinen Platz)).</i>
25	Kevin	<i>((sitzt am Platz, löst ABC-Blatt, schaut dabei immer wieder schräg nach oben an die Wand. Er holt sich Hilfe von den aufgehängten ABC-Blättern, welche nach dem Alphabet geordnet aufgehängt sind. Er steht auf, geht mit seinem Blatt zu Eron)).</i>
	Eron	<i>Das ist mega schwierig ((zeigt mit Bleistift auf sein Blatt)).</i>
	Kevin	<i>Hast du das fertig gemacht? ((zeigt sein Blatt. Eron schaut darauf. Kevin schaut auf das Blatt von Eron. Flüstert)) Weisst du nicht wie das geht?</i>
	Eron	<i>((nickt)) Mhm.</i>
30	Kevin	<i>((entfernt sich, legt das Blatt in das durchsichtige Fach auf dem gelben Regal.)).</i>

7.2.3 Videosequenz 3 von 4 Eva

1./2. Klasse gemischt, 17 SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 3 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
02`29“			<i>Eron, Harishan und Anik sind beim Korrigiertisch. Harishan hat zuvor das Aufgabenblatt von Eron korrigiert. Eron tätigt am Verbesserungen vor Ort. Anik fragt ob Harishan sein Blatt korrigieren kann. Harishan beginnt mit dem Korrigieren.</i>
	5	Eron	((<i>schreibt auf seinem Arbeitsblatt. Harishan beginnt die Aufgabe laut vorzulesen, presst Eron</i>)). Ah, nein ((<i>schreibt fertig</i>)) ich hab das schon gemacht ((<i>drängt Harishan zur Seite. Harishan nimmt seinen Bleistift und entfernt sich. Eron beginnt das Blatt von Anik zu korrigieren.</i>)). A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, (..) wo ist r (...) R, ((<i>Anik hilft Eron, sie lesen zusammen weiter</i>)) S, T, U, V, W, X, Y, Z. ((<i>Eron klopft auf das Blatt und schiebt es zu Anik rüber</i>)).
		Anik	((<i>zeigt auf die untere Aufgabe</i>)) Und das habe ich auch gemacht. ((<i>Eron nimmt einen Stift</i>)).
	10	Eris:	((<i>Öffnet Stift</i>)) Das hier ist schon richtig ((<i>schaut kurz zur Kamera und setzt bei der ersten gemeinsam korrigierten Aufgabe einen Haken. Dann beginnt er die untere Aufgabe zu korrigieren</i>)). S, T, U, (..) F (..) F, W?
		Anik	((<i>Zieht das Blatt zu sich herüber</i>)) Schau mal: U,V, V((<i>zeigt auf den Buchstaben V</i>)).
		Eron	Ah ja, ja. ((<i>Setzt Haken korrigiert weiter</i>)). (...) (ganz leise) H, I, J, K, (..) Das ist falsch ((<i>Setzt einen Punkt</i>)).
		Anik	Was?
	15	Eron	H, I,
		Anik	<u>H,(.) I, (.) J, (.) K, (.)L,</u>
		Eron	Das sieht nicht wie ein

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

	Anik	Der Strich ist hier untern in der Linie ((<i>zeigt auf den unteren Strich vom Buchstaben L auf der Linie. Sie korrigieren das Blatt gemeinsam zu Ende</i>)).
20	Anik u. Eron	X, Y, Z, ((<i>Eron setzt Haken</i>)) Q,R,S,T,U,V ((<i>setzt Haken</i>)).
	Anik	Yeeh!! Nimmt sein Blatt und einen Stift)) Ich muss dort ein Kreuz machen ((<i>zeigt zu den ABC-Posten. Entfernt sich, dreht sich um</i>)) Wo soll ich das machen?
	Eron	Dort drüben.
25	Anik	Aha ((<i>sie gehen gemeinsam zum gelben Regal, legen ihre Blätter hinein und gehen zur Wand, setzen bei ihrem Posten und Namen je ein Kreuz</i>)).

7.2.4 Videosequenz 4 von 4 Eva

1./2. Klasse gemischt, 17.SuS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Video 4 (Dauer)	Zeile	LP / SuS	Aktivität, Gesprochenes
01`12“			5 SuS stehen am Lehrerpult. Sie möchten korrigieren. Es gibt kurz etwas Unruhe.
		LP:	Pschscht. ((<i>flüstert</i>)) Qendresa, zeigst du ((unverständlich. Zeigt auf Qendresa und das Mädchen neben ihr))
		Qendresa	((nickt, nimmt einen Stift))
	5	Harishan	((nimmt Stift und korrigiert bei Eron))
		Wanda	((hilft einem 1.Klassmädchen. Sie nimmt einen Stift))
			((Die 1.Klässler verlassen alle das Pult. Die 2. Klässler bleiben übrig. Harishan und Qendresa stellen eine Frage, die LP spricht leise mit ihnen, zeigt auf beide, nickt. Qendresa und Harishan nicken ebenfalls. Sie entfernen sich vom Lehrerpult. Ein weiterer 1.Klässler stellt sich hinten an. Wanda fragt um auf die Toilette zu gehen)).

7.3 Transkription 2. Interview Eva

1./2. Klasse, 17 SuS, 6-7 FS

I: Interviewer (in diesem Fall die Studentin)	(hhh): hörbares Ausatmen
IP: Interviewpartner (Lehrperson)	S: Ein(e) Schüler(in)
[]: Anfügungen der Studentin	SuS: Schülerinnen und Schüler
<u> </u> : Betonte Äusserung	((<i>kursiver Text</i>)): Handlung oder unverständlicher Text
(...): Pausen. Die Anzahl der Punkte gibt die Dauer der Pause an. Auf Sekundenangaben wurde keine Rücksicht genommen.	Mhm: bejahend
	HA: Hausaufgaben

Zeit	I / IP	Zeile	Inhalt
00:00 – 00:20	I		Herzlich willkommen zum 2. Gespräch, oder merci vielmals für das 2.Gespräch auf jeden Fall. Wir schauen die Sequenzen an und danach stelle ich dir Fragen dazu.
00:20 – 00:21	IP		((<i>flüstert</i>)) Ich bin gespannt ((<i>lächelt</i>)).
00:22 – 00:26	I		Ja, was ich ausgewählt habe?
00:26 – 00:37	IP	5	Ja, und auch die Kinder zu sehen. Weisst du, die kannst du ja nie beobachten. (.) Jede Kontaktsituation ist irgendwie maximum 30 Sekunden oder so.
00:37 – 00:38	I		Wo du sie schnell siehst
00:38 – 00:39	IP		Ja.
00:39 – 06:38	I	10	((<i>lässt erste Sequenz laufen</i>)). Die erste Sequenz ging nun 5 `51“, also knapp 6 Minuten. Nun sagtest du gleich vorhin: Die Wartezeit für die eine Halbkasse ist so extrem, wenn du den anderen einen Auftrag gibst. Findest du das störend, oder hast du das als störend empfunden?
06:38 – 07:06	IP	15	Nein, also das ging ja nicht alleine 6 Minuten. Es ging ja vor allem um die Techniken wie: Wie weiss ich mir zu helfen. Aber, jetzt die ABC-Posten, die waren jetzt neuer an diesem Tag und etwas war etwas anders und dann muss man das halt kurz sagen und die anderen (.) sitzen halt. (..) Ich weiss nicht, ich habe halt immer den Anspruch 100% Effizienz haben ((<i>lacht</i>)).

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

07:06 – 07:07	I		Die Zeitausnutzung so.
07:07 – 07:08	IP		Ja, die Zeitausnutzung
07:08 – 07:43	I	20	Da versteh ich dich. Das ist sehr schwierig, ich denke aber für die 1.Klässler war dies in dieser Sequenz nicht wirklich tragisch. Sie konnten viel hören. Wisst du, du kannst es ja auch so sehen, dass sie zuhören können. Die 2.Klässler gingen ja sogleich an ihren Platz. Ich habe nun zu dieser Sequenz ähm ein paar Fragen. Ich habe sie mir zu Hause notiert. Ähm, du repetierst zum Beginn diese Bilder. Hast du das für mich gemacht oder aus welchem Grund hast du das gemacht?
07:43 – 08:25	IP	25	Ich habe es glaub ich das dritte Mal gemacht, als du hier warst. Seither hatte ich es nie mehr gemacht. Ich finde es gerade für die 1.Klässler gut, wenn man es ihnen zwei bis drei Mal sagt. Es ist einfach für viele nicht beim ersten Mal klar. Auch viele 2.Klässler fragen oftmals: Kann ich raus gehen zum Arbeiten. ((<i>nickt</i>)) Ja, schau mal auf dem Bild. ((<i>lacht</i>)). Ähm, (.) ja als du kamst, fand ich, dass es sich anbietet, weil ich finde auch die Einführung und auch die Techniken also die Arbeitsweise lernen, die muss man ihnen auch beibringen. Ich finde das schon auch zentral. Auch wenn das 5 Minuten braucht und am Schluss die Auswertung auch noch mal 5 Minuten oder noch länger (.)
08:25 – 08:45	I	30	Sie sind dafür nachher sehr dran, also man sieht sie gehen auch sofort ran [an ihre Arbeiten]. Daher braucht es das so. Ähm, arbeitest du noch viel so mit den Klassen? Also du hast dann mit den 1.Klässlern zusammengearbeitet und die 2.Klässler sind für sich selbständig gewesen.
08:45 – 08:49	IP		In diesem Jahr sehr viel. Es geht extrem gut. Ja.
08:50 – 08:50	I		Wie hast du das geschafft?
08:51 – 09:09	IP	35	Manchmal wirklich so Doppelstunden. Irgend so: Jetzt 20 Minuten kommt ihr und die andren wissen, ich darf jetzt nicht dazwischenfunken (..). Aber, letztes Jahr wäre es wohl nicht gegangen. Es geht nun auch gut mit den Kindern.
09:09 – 09:11	I		Schaust du individuell auf die Klasse.
09:11 – 09:50	IP	40	Ja und die 2.Klässler müssen wirklich sehr viel Verantwortung übernehmen. Und bekommen auch viel, äh, also ich habe hohe Ansprüche an sie. (..) Und, ähm, was immer war bei diesen Sequenzen, mich hat es immer gestresst, wenn es unruhig wurde. Ich arbeite halt sehr viel mit Zeichen, ja ich bin nicht so der Redner ((<i>lacht</i>)). Ja, ich habe ganz viel so Glockenspieldosen, Handzeichen und , äh, das beruhigt es manchmal so. Es müssen nicht immer Worte fallen. Wenn ein Kind nicht kommen darf, dann mache ich einfach so ((<i>zeigt die Handfläche mit ausgestrecktem Arm [Stopp]</i>)) und dann ist es klar.
09:50 – 09:51	I	45	Das Stopp-Zeichen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

09:51 – 09:53	IP		Ja, genau.
09:53 – 10:24	I	50	Mhm, das fiel mir auch auf, in der letzten Sequenz sieht man das auch noch. Oder in der dritten oder vierten Sequenz sieht man das auch noch, ja genau. Das habe ich nun schon verraten. Ähm, es beruhigt, das nann-test du auch (.) konntest du von Beginn weg so mit ihnen starten oder Stück für Stück. So, jetzt schaut ihr für euch selber, ihr wisst wie es geht.
10:24 – 10:58	IP	55	Also von den 2.Klässlern erwarte ich das schon das selbständige Arbeiten, weil sie kennen das schon von vorher. Und sie wissen auch: Jetzt sind wir die Grossen und die werden da ein bisschen geimpft von mir ((lacht)). Sie verstehen das irgendwie auch. Sie wissen, ja die 1.Klässler, die können ja noch nicht lesen, die können noch keinen Auftrag selber erlesen und so. Und bei den 1.Klässlern, da werden die ersten, also ich sage jetzt mal, auch wenn es eine gute Klasse ist, werden sie sicher die ersten 3, 4, 5 Wochen sehr von mir begleitet und dann kann man dann etwas aufmachen.
10:58 – 11:01	I		Damit sie auch eine Sicherheit erlangen oder weshalb machst du das?
11:01 – 11:06	IP		Ich glaube es hat eher mit mir, mit dem Loslassen zu tun ((lacht)).
11:06 – 11:11	I		Ja, hast du dann das Gefühl, dass du die Kinder nicht loslassen kannst?
11:11 – 11:17	IP	60	(..) Ich glaube, dass ich da noch etwas mutiger werden muss. (..)
11:17 – 11:19	I		Ja, dass du sie noch mehr gehen lassen kannst?
11:20 – 11:27	IP		Ja, ich bin, ich habe oft noch das Kontrollbedürfnis und so. Ja, ich kenne sie noch nicht so gut und ich muss nun bei all diesen 8 Kindern sehen was sie machen und wie sie es machen.
11:28 – 11:30	I		Am Anfang vom Schuljahr.
11:30 – 11:33	IP	65	Ja, (.) ja ((nickt)).
11:33 – 11:36	I		Und nachher denkst du, also kannst du sie mehr gehen lassen?
11:36 – 11:42	IP		((nickt)) Ja, schon immer wie mehr. Also das schönste ist schon immer das 2.Semester. das ist so ((macht eine Seitwärtsbewegung mit den Unterarmen, Handflächen offen nach vorne)) hu ((lacht)).
11:42 – 11:56	I	70	((lacht)) Schön! Wunderbar. Ähm, du hast am Eron, glaub ich, heiss er. Ihm speziell hast du es noch einmal gesagt, was er machen muss. Hat das auch einen speziellen Grund?
11:56 – 12:05	IP		Ja, er hört einfach zu 50% nicht zu und geht dann an den falschen Ort. Deswegen gebe ich ihm oftmals noch so ((zeigt mit dem Finger zur Seite))

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

12:05 – 12:06	I		So Zeichen auch?
12:06 – 12:29	IP	75	Zeichen auch zum Zurückholen. Wobei, das hat mich nun auch wieder geärgert ((<i>zeigt auf den Laptop</i>)), dass ein paar Mädchen, die immer gut zuhören, die immer alles picobello machen, dass sie nachher einfach auch noch ein Mal 10 Sekunden länger in dem Kreis sitzen müssen, nur weil jetzt einer (..) nochmals eine zweite Erinnerung braucht oder so. (..) Aber ich glaube, das ist unser Alltag.
12:30 – 12:34 -	I	80	Ja, das das stimmt. Ähm, du hast ihnen ganz klar gesagt, dass sie im Fächli zuerst schauen müssen ob sie dort Posten haben, nachher hast du aus den Couverts, aus den Posten die hinten hängen auch noch rausgenommen.
12:34 – 12:46	IP		Ja, das war schlecht Organisation ((<i>lacht</i>)).
12:46 – 12:46	I		Oooh ((<i>lacht</i>)).
12:46 – 13:03	IP	85	Da habe ich es vorher noch schnell korrigiert und habe es an den falschen Ort abgelegt. Ich habe wirklich das erste Mal mit diesen Couverts und diesen Sachen gearbeitet, oder das zweite Mal, ich habe es kurz, ähm, am Nachmittag vorher, habe ich es kurz eingeführt. Und nachher
13:04 – 13:06	I		Und dann konnten die Kinder dermassen selbständig nachher?
13:06 – 13:09	IP		Ja, ja ((<i>nickt</i>)). Das können sie wirklich gut.
13:09 – 13:12	I		((<i>schnipst</i>)) Das Schnipsen. Was hat das auf sich?
13:13 – 13:18	IP		((<i>lacht, schnipst</i>)) Das heisst ((<i>schnipst</i>)): Es tönt ein bisschen komisch ((<i>lacht</i>)).
13:19 – 13:20		90	((<i>lacht</i>))
13:20 – 13:47	IP		Und viele, die merken selbst, aha, es heisst irgendwie der Esel: die Esel ((<i>schnipst</i>)), das Esel ((<i>schnipst</i>)) ah, <u>der</u> Esel ((<i>lächelt</i>)). Oder ja, ich kenne die Kinder auch recht gut mit der Zeit und weiss bei einigen, die finden das schnell selbst heraus, wenn ich sie daran ((<i>schnipst</i>)) erinnere und bei anderen weiss ich, ja bei ihnen sage ich besser schnell vor und sie sagen es nach. Sonst sind die total unter Stress ((<i>lacht</i>)).
13:47 – 13:51	I	95	Vor allem, wenn dann noch jemand mit einer Kamera hier ist.
13:52 – 13:56	IP		((<i>lacht</i>)) Aber das ist einfach ((<i>schnipst</i>)) Grammatik (..) ein Grammatikfehler.
13:56 – 13:59	I		Hast du das ((<i>schnipst</i>)) von einem Kurs oder so?
13:59 – 14:57	IP		((<i>nickt</i>)) Nein, im Franzdidaktik habe ich das gelernt und zwar bei un oder une. Ähm, das habe ich bei einem Lehrer, wir haben irgend so ein Franz-Mini-Praxis, äh, -Übung gehabt. Und das habe ich dort bei einem ab-

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		100	geschaut und er hatte einfach bei un und une ((<i>schnipst</i>)) hat er geschnipst. Gut, da ist 50% Chance. Und das habe ich so übernommen, weil ich finde es einfach viel einfacher, wenn ich ((<i>schnipst</i>)) Zeichne geben kann und nicht immer sprechen muss. Und sie reagieren auch recht schnell und ich glaube es ist auch nicht so ((<i>atmet tief ein und aus</i>)), nicht so negativ wie: ((<i>strenge</i> Tonart)) Das ist nicht richtig! Sag es so! Sonder einfach: ((<i>schnipst</i>)) Ups, da ist irgendetwas falsch, versuche mal herauszuhören.
14:57 – 15:11	I	105	Mhm, nicht Muttersprachler habe ja oftmals Mühe mit dem richtigen Artikel. Genau. Ähm (...)
15:11 – 15:19	IP		Also es ist nicht nur bei den Artikeln, einfach allgemein. `Ich bin zu Hause gegangen` und so solche Sachen, das ist auch noch.
15:19 – 17:08	I	110	Ja, gut. Also, schauen wir das 2.Video an. ((<i>lässt die zweite Sequenz laufen. Unterbricht es dazwischen</i>)). Er zeigte so auf die Fahne, weil seine Fahne ist gelb ange, also ihre Fahne ist gelb angemalt und seine nicht oder irgend umgekehrt, ja genau. Dann zeigte er so darauf und fragte, ich habe es aber nicht ganz verstanden, was er sagte. Auf jeden Fall hat sie überlegt, schaute im Text nach, fand es sehr wahrscheinlich nicht und sagte: `Ist egal, komm`. Und es steht:
17:08 – 17:09	IP		Die Fahne am Mast ist gelb.
17:09 – 21:06	I	115	Die Fahne ist gelb. Genau, da drauf. Ja. ((<i>lässt die zweite Sequenz weiter laufen. Kurze Gespräche dazwischen sind teilweise unverständlich. I. stoppt die Sequenz</i>)). Hier fragte er: `Weisst du nicht wie das geht?` Und er wo sitzt: `Mhm` [Ja]. Dann ging der andere weg. Weil, als er zu ihm ging, sagte der Knabe [der sitzt], `ah das ist so schwierig`, dann fragte der [Stehende] ihn: `Kannst du das korrigieren, hast du das schon gemacht?` Dann wusste er es nicht. Er, der stand, schaute ihm aufs Blatt und fragte: `Weisst du nicht wie das geht?` `Mhm`, also, `ich weiss es nicht`. Und er ging weg. Ich habe mir da überlegt, ob er
21:06 – 21:13	IP	120	Das erstaunt mich noch. Ich habe eher das Gefühl, dass es ein Missverständnis war. Also er ist ansonsten so der übereifrige Helfer. Er macht wirklich zu viel.
21:13 – 21:29	I		Eben, und das Verneinen ist ja noch so schwierig im Satz, diese Negationen. Dass er das eventuell. Also weisst du, wenn du sagst: Nein, ich weiss nicht wie es geht, dann hätte er sehr wahrscheinlich geholfen. Und er sagte ok und ging weg.
21:29 – 21:34	IP	125	Ja, ich würde es jetzt auch eher so erklären also so, wie ich das Kind kenne.
21:34 – 22:09	I		Genau ((<i>lässt die zweite Sequenz weiter laufen</i>)) Fertig. Ähm, die zwei Kinder hier am korrigieren. Sie und er. Es war ja herrlich ihnen beiden zu zuschauen. Machen sie das oft, dass sie selbst korrigieren können? (...) Eben, du hast es zum Beginn in deinen Bildern gezeigt, dass sie am Tisch korrigieren können, dort wo es Stifte hat bei dir auf dem Pult auch.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

22:09 – 23:21	IP	130 135	Sie machen es, ja, viel mehr als noch vor einem Jahr, zwei. Und ich denke oftmals, wenn sie etwas korrigieren, müssen sie ja auch, sie müssen den Satz lesen, sie müssen das ABC nochmals im Kopf durchgehen, auch wenn sie bei den 1.Klässlern korrigieren. Ich meine 17 – 5 ist auch noch mal, (.) ist nicht so einfach wie für einen 5.Klässler, der sich langweilen würde bei einer Korrigierarbeit, beziehungsweise gar nicht mehr herausgefordert wäre. Und deswegen finde ich, sollen sie, (.) habe ich eigentlich nicht so Skrupel. Ich habe auch schon gedacht, ja was ist, wenn mal die Kritik kommt: Ja, was müssen die Kinder einander korrigieren, dafür gibt es doch eine Lehrerin. Also nein, es kam noch nie, aber (.) weisst, du, ich stelle mir das immer selber ((lacht)) so Fragen. (..) Sie machen es auch mega gerne und mega schnell und seriös und sind manchmal auch sehr streng miteinander. Also heute sagte einer: Ja, das Plus ist nicht schön, das sieht aus wie ein x. Da sagte ich: soll ich mit dir auch mal so streng sein?
23:21 – 23:36	I	140	Er hat ihr hier, jetzt musst du einen grossen Haken machen und einen Punkt. Sie setzte dann den Punkt vorne dran. Da fand er, der kommt eigentlich nachher, jetzt musst du das noch machen, jetzt musst du das noch machen, dann sagte sie ihm: Ich weiss.
23:36 – 23:37	IP		Ist egal. ((lacht))
23:37 -	I		Ja, das noch vorher auch noch, genau. (..) ((Laptop gibt eine Fehlermeldung))
23:43 – 23:43	IP	145	O, oh...
23:43 – 24:20	I	150	Ja gut, super, dann muss ich ihn nachher nochmals neu starten. Ähm. Sie kennen ganz genau die Handlungen, welche sie machen müssen beim Korrigieren. Du sagtest es eben selbst: Es ist eine Herausforderung für sie. Sie lesen es noch ein Mal durch, schauen es noch ein Mal an, wenn sie diesen Posten schon einmal selbst gemacht haben, wissen sie wie der Posten aussieht und was sie zu tun haben und was da hinein gehört. Das ist wirklich, also die haben das so gut gemacht, die zwei hier. Dann fragte er noch: Und jetzt. Sie antwortete: Dort rüber, dann versorgten sie das Blatt dir auf deinen Laptop. Was bedeutet es, wenn sie es dir auf den Laptop legen? Oder es bei dir auf dein Pult legen?
24:20 – 24:26	IP		Dann ist es für sie abgeschlossen und ich schaue es dann in einer ruhigen Minute an. Also meistens am Nachmittag.
24:26 – 24:28	I	155	Du kontrollierst es dann noch ein Mal.
24:28 – 24:33	IP		Ja, ich schaue schon noch jedes Blatt noch ein Mal an.
24:34 – 24:35	I		Da kommt wieder deine Kontrolle.
24:35 – 24:36	IP		Ja ((lacht)).

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

24:36 – 24:40	I		Also nicht negativ. Ich meine es nicht negativ.
24:40 – 25:13	IP	160	Es ist ja dann oft schnell gemacht. Aber (.) eigentlich würden da oftmals Stichproben reichen, weil sie machen es wirklich sehr gut. Ich habe auch noch nie ein Kind erlebt, das irgendwie aus dem (.) aus der Unlust einfach schnell einen Haken hin gekritzelt hätte. Sie sind wirklich top seriös und kritisieren sich gegenseitig auch sehr. Oder: du hast nicht schön ausgemalt. Und sie nehmen es dann auch voneinander an. Also sie werden nicht wütend oder so.
25:13 – 25:22	I	165	Das ist dann in der nächsten Sequenz, das ist dort so herrlich zu sehen. Wie ist es mit der Entlastung deinerseits? Ist das auch ein Aspekt oder ein Grund, weshalb du das machst?
25:22 – 26:00	IP	170	Ja sicher, ja. Weil, also jetzt bei dieser Sequenz hier, wenn ich mit den 1.Klässlern den Laut `P` einführe, ich kann da nichts für die 2.Klässler machen. Und (.) gut, gell, Entlastung, ich schaue sie nachher trotzdem noch ein Mal an. Ich mache es dann halt ein anderes Mal. Aber einfach im Moment wollen sie weiter kommen. Sie wollen all die Posten machen und möglichst weiter und (..) eigentlich ist es ja dann oftmals schnell korrigiert. Ich meine, wie lange haben die jetzt die zwei gehabt. Eine Minute.
26:00 – 26:05	I		Ja, und auf der Unterstufe ist es dann schnell die Blätter angeschaut oder die Arbeiten von ihnen.
26:05 – 26:16	IP		Ja, also weisst du ich meine auch die Kinder, weisst du, wenn jetzt das Korrigieren vom Blatt gleich lange dauert wie das Lösen der Aufgabe, dann ist es dann schon nicht so toll.
26:16 – 26:22	I	175	Kann ja aber für sie, wie du vorhin auch sagtest, eine Herausforderung sein.
26:22 – 26:25	IP		Mhm, ich glaube es kommt sehr darauf an, auf welche Aufgabe
26:25 – 26:49	I	180	Ein nochmaliges Üben. Das auf jeden Fall. Mhm, ich habe da zu dir nach hinten gezoomt, als du mit den 1.Klässlern mit der Blume am arbeiten warst, mit dem `P` und mit dem `B`. (.) Wie ist das jetzt, wenn die Kinder hier am Arbeiten sind. Kannst du dich total absorbieren mit den 1.Klässlern oder bist du trotzdem noch so mit den Antennen bei den 2.Klässlern?
26:50 – (2.Video) 00:10	IP		Ja, das bin ich auf jeden Fall. Eben, da ist auch etwas mein ((schmunzelt)) Kontrollfreak der durchbricht und ich sitze dann auch so, dass ich immer alles
00:10 – 00:12	I		Dass du immer alles siehst.
00:12 – 00:20	IP	185	Im, im, also dass ich dann ab und zu so hochschaue. Ja. (.) Ich kann mich sicher nicht zu 100% zurückziehen.
00:21 – 00:25	I		Wenn du das jetzt so sagst mit dem Kontrollfreak: Findest du das negativ?

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

00:25 – 00:26	IP		(.) Ja.
00:26 – 00:26	I		Findest du das negativ?
00:27 – 01:10	IP	190	Ich weiss nicht. (.) Ähm, (..) nein, jetzt ist gut. Ich glaube ich habe so ein Mittemass gefunden. Aber so vor zwei Jahren, also gerade bei der Umstellung, weisst du von der reinen 1.Klasse auf die die gemischte Klasse, habe ich wirklich so gemerkt im 1.Semester: He! Lass mal eine 5 gerade stehen. Und: Du kannst jetzt gerade nicht immer sofort reagieren, wenn jetzt etwas nicht so ist, wie wenn du die ganze Klasse geführt kannst (..) ähm, mitnehmen, ja. (...)
01:10 – 01:15	I	195	Der Knabe, welchen ich hier ganz zum Schluss noch gefilmt habe, er hat
01:15 – 01:15	IP		Kevin.
01:15 -01:35	I	200	Der Kevin, ist das? Er hat hier, er sass die ganze Zeit hier, drehte sich so ab, dass er hier schauen kann. Das ist wirklich: Die Hilfsmittel sind hier. Hast du aus einem Grund heraus nicht nur das ABC hier oben aufgehängt, sondern auch noch die dort hinten? Oder auch die anderen Hilfsmittel hier beim Rechnen, die hast du hier auch noch.
01:35 – 01:56	IP		Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist reine Dekoration. ((lacht)). Nein, diese Buchstaben habe ich noch von einer vorhergehenden Stellvertretung. Die fand ich einmal wieder und fand dann: Ah, das passt von den Farben her und dann kann ich dort etwas Fixes aufhängen. Und jetzt ist es gerade praktisch beim Thema. Ansonsten schauen sie eigentlich nie dort drauf. Sie brauchen ansonsten schon die Tiere, von den Anlauten.
01:56 – 02:26	I	205	Ah, die Anlaute, ja genau. Gut, jetzt muss ich hier schnell schauen ((startet Laptop neu und lässt die dritte Sequenz laufen)).
02:26 – 02:35	IP		((unverständlich. Dritte Sequenz läuft weiter)).
02:35 – 02:42	I		((stoppt dritte Sequenz)). Ähm. Er, Anik kam hier hinzu. Er, Adhavan, oder ?
02:42 – 02:43	IP		Harishan.
02:43 – 03:16	I	210 215	Harishan stand hier und da fragte Anik ihn, also er [ein dritter Junge] stand zuerst hier. Dann korrigierte Harishan sein Blatt und musste noch etwas korrigieren. So, also er hat kontrolliert und er musste noch etwas korrigieren. Dann kam Anik und fragte ihn [Harishan] ob er helfen kann oder korrigieren. In diesem Moment hat es ihm [dritter Junge] einen solchen Ansporn: Warte, warte, warte. Und dann hat er schnell fertig geschrieben, sein Blatt zur Seite geschoben und sich rüber gedrängt und sich eben vor den Harishan gedrängt. ((IP unverständlich)) Wie?
03:16 – 03:18	IP		Das ist aussergewöhnlich für ihn.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

03:18 – 03:40	I		Er hat sich, ich glaube, das hat er hier so richtig genossen. Wenn er korrigieren kann. Mir kam das so vor. Weisst du, die Sequenz vorhin als er sagte: Ah, das ist so schwierig. Und ich weiss nicht, wie viele Male er zum korrigieren kommt und er wollte da sofort. Er wollte auch mal in dieser Position sein.
03:40 – 03:41	IP	220	Mhm, das wäre eine Ressource.
03:42 – 04:29	I		Ja, er [Harishan] hat sich total zurückgenommen nachher und fand: Gut, ok, dann kann ich weiter arbeiten. Es ist wirklich (.) wir können auch noch weiter schauen. <i>((lässt die dritte Sequenz weiter laufen))</i> .
04:29 – 04:37	IP		<i>((lächelt))</i> Ah, du musst mehr kommen und filmen. Ich muss so positive Beispiele haben. Ich <i>((unverständlich))</i> .
04:34 – 05:50	I	225	<i>((die dritte Sequenz läuft weiter))</i>
05:50 – 06:04	IP		Kannst du hier nochmal? <i>((unverständlich))</i> .
06:04 – 07:01	I		<i>((Spult etwas zurück))</i> . Herrlichst! <i>((macht einen kurzen Dialog der beiden Knaben nach))</i> . Und wo soll ich das machen? Da drüben. Und er geht vorne weg und zeigt Anik, er ist ja neu in der Klasse bei euch. Es ist ja wirklich, ja. Ähm, was fällt dir auf in dieser Sequenz?
07:01 – 07:30	IP	230	Wie sie miteinander harmonieren. So friedlich. Und dies zwei, die haben oftmals so Streit miteinander. Ja, in der Pause und dazwischen. Einfach alles das ausserhalb vom Schulzimmer geschieht. Und irgendwie, ich weiss nicht, wenn ein Lerngegenstand da ist (..) und dann eben der Eron, der offenbar sehr wachsen kann, wenn er jemandem sein Blatt korrigieren darf.
07:30 – 07:32	I		Und auch zeigen kann: Ich kann das auch.
07:32 – 07:32	IP	235	Ja.
07:33 – 07:43	I		Gut, schlussendlich haben sie es gemeinsam gemacht, für ihn war es ja aber gerade eine Wiederholung, wie du es vorhin sagtest. Sie haben beide eine Herausforderung, auch. (.) Nein, es ist wirklich, wirklich
07:43 – 07:47	IP		Aber es ist sehr schön wie sie miteinander umgehen
07:48 – 07:53	I	240	Wie sei miteinander sprechen, also es erstaunt mich jetzt gerade, dass sie oftmals so Streitereien haben miteinander.
07:53 – 07:59	IP		Mhm, nein, das war ganz schlimm gewesen. Jetzt hat es etwas abgenommen, aber das ist immer noch ein Pulverfass <i>((lacht))</i> .
08:00 – 08:02	I		Eventuell hilft es ihnen, wenn sie so zusammen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

08:02 – 08:03	IP		Das könnte sein.
08:04 – 08:29	I	245	Vorhin in der zweiten Sequenz sahen wir die beiden, also das Mädchen und der Knabe, die zusammen korrigiert haben. Jetzt sehen wir diese Sequenz hier. Er kann wachsen, hast du vorhin gesagt, das sei eine Ressource von ihm. Das sehe ich als Gründe, weshalb du die Kinder selbst korrigieren lässt. Eine Entlastung ist es auch, eine Herausforderung, noch einmal Üben, ähm, sie können daran wachsen. Welche weiteren Gründe könnte es noch geben?
08:29 – 08:47	IP	250	Jetzt hast du schon ziemlich viel aufgezählt ((lacht)). (..) ((Atmet tief aus)): Puh (.) Sag sie nochmals. (.) Also sie können daran wachsen, ist gut für die Selbstkompetenz, jetzt bei ihnen zwei sicher,
08:47 – 08:59	I		Herausforderung für das Kind, das korrigiert, für Eris hier. Für dich ist es eine Entlastung. Ähm, eben es noch einmal Üben können
08:59 – 09:21	IP	255	Sie haben sofort eine Rückmeldung. Also, gut, sonst hätten sie es ja von mir, aber (.) er hatte ja ein Erfolgserlebnis: Yeah, ich habe ein Blatt geschafft. Und es ist sofort passiert. Und ich glaube, wenn ich jetzt alles korrigieren müsste, dann wüsste er vielleicht zwei Tage später, wenn es (.) ja, entweder ist es in seinem Fach, wenn es nicht richtig war oder dann ist es schon bei mir beim Einordnen. Und da hat er dann das sofortige Feedback nicht.
09:21 – 09:35	I	260	Mhm, die unmittelbare Rückmeldung, so. Ist das etwas, das wichtig ist bei den Kindern auf dieser Stufe, dass man ihnen das sogleich geben kann, oder, dass sie das sofort bekommen, das unmittelbare Feedback.
09:35 – 09:43	IP		(.) Ja, das ist doch allgemein wichtig. Aber ich glaube auf dieser Stufe schon noch mehr, da sie ja sehr im Jetzt leben. (..) Ja.
09:44 – 09:52	I		Also ich finde es sehr positiv hier diese Sequenzen hier. Das selber korrigieren. Genau aus diesem Grund heraus auch.
09:52 – 09:55	IP	365	Ja, das hat mich jetzt wirklich auch sehr berührt. Also gerade auch, weil ich die Knaben auch kenne, oder und ihre Geschichte.
09:55 – 09:58	I		Ja, ich habe wirklich gedacht sie sind die besten Freunde.
09:58 – 10:00	IP		((lacht)) Ah, nein. Das sind Erzfeinde ((lacht)).
10:01 – 10:11	I	370	Es kann ja auch eine Chance sein für den Eron zum zeigen: Hör, ich will ja auch mit dir zusammen und ich möchte dir das zeigen können. Das kannst du ja auch so betrachten.
10:11 – 10:23	IP		((nickt)) Stimmt. Merci, das habe ich jetzt wirklich noch nie, (.) das habe ich noch nie bemerkt, dass das auch da Soziale stärken kann.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

10:23 – 11:42	I	370	Mhm, nein es ist wirklich (..) So, also, dann kommen wir zum letzten Video. ((lässt die vierte Sequenz laufen)). Eine kurze Sequenz. Ähm, du sagtest zum Beginn einmal, dass du noch viel mit Handzeichen arbeitest. Das hast du hier auch angewendet. Also, ist es dir hier aufgefallen? Ganz zum Beginn sah man es.
11:42 – 11:47	IP		((zeigt mit dem Zeigefinger geradeaus von einem Punkt zum nächsten)). Ich weiss gar nicht was ich gemacht habe. Was mache ich, irgendwie einer nach dem anderen, oder?
11:47 – 11:56	I		Du hast zur ähm, ((lässt einen Teil der Sequenz wieder laufen)) zu ihm gezeigt ((stoppt die Sequenz wieder)) und zur
11:57 – 11:58	IP	375	Ah, dass sie korrigieren sollen.
11:59 – 12:02	I		Genau du hast einfach wirklich so gemacht ((zeigt mit dem Stift)) zu ihr, und dann zur Wanda heisst sie, gell?
12:02 – 12:02	IP		Ja
12:03 – 12:15	I	380	Zur Wanda gezeigt, sie soll mit ihr schauen. Und da hattest du im Prinzip gleich Zeit, also es sind 6 Kinder, die angestanden sind. Es ist keine Unruhe da, sondern sie machen sich das gerade gegenseitig. Ähm (.)
12:15 – 13:18	IP	385	Und ich glaube sie (.) das habe ich auch einmal begonnen, also erstens Mal hat mich die Schlange mich immer gestresst und nachher, immer einfach ein Kind nach dem anderen, immer wie kürzer und ja, wo ist dann nachher der Lerneffekt, wenn du möglichst schnell zum Ziel gelangst. Und nachher auch das Anstehen, ich meine, wenn sie einfach anstehen, dann sind sie untätig, haben keine Herausforderung, beginnen noch Blödsinn zu machen, dann habe ich damit begonnen. Ich musste mich auch sehr zusammen, also erstens Mal es durfte nichts auf dem Pult sein, ansonsten haben sie einfach keinen Platz, die brauchen so viel Platz ((macht eine grosse Armbewegung)), wenn sie dann noch mit ihren Zahlenbüchern kommen. Und (..) ja und auch wirklich die Kinder übernehmen sehr viel von der Lehrertätigkeit in so einem Moment. Also auch mal schauen, ob die 5 schön ist und (..) ja auch sehr viel Verantwortung und ähm, die ich abgebe.
13:18 – 13:21	I	390	Selbstreflexion von den Kindern her auch?
13:21 – 13:30	IP		(.) Ich frage mich oft, wie fest das sich auf das eigenen auswirkt. Ich habe das Gefühl, sie tun so möglichst, also schon lieber die anderen
13:30 – 13:30	I		Kritisieren, so.
13:30 – 13:39	IP		Kritisieren. (.) Ich weiss es nicht. Ähm, was ging mir jetzt noch durch den Kopf.
13:39 – 13:42	I		Von deiner Seite her, du hast mehr

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

13:43 – 14:01	IP	395	Also es geht schneller und sie stehen nicht untätig herum (...). Und wenn es dann trotzdem lang ist, also diese Woche habe ich es zweimal erlebt, das war wirklich so eine lange Schlange, also das stresst mich extrem, ((<i>schlägt mit der Faust einige Male ein die Luft</i>)) da habe ich wirklich das Gefühl: Gopfer [Fluchwort wie Herrgott nochmal] ((<i>lacht</i>))
14:01 – 14:02	I		Was machst du jetzt?
14:02 – 14:51	IP	400 405	Da werde ich manchmal schnell, ähm, nervös und dann klingelte ich und sagte: Kinder, ich habe ein Problem: Jetzt stehen hier so viele Kinder und die können nichts machen, nur ein paar Wenige sind am Platz, jetzt müssen wir etwas machen. Was machen wir? Dann haben sie viele Tipps. Also einige sagen dann irgendwie: Ja, man soll doch erst fragen oder zum korrigieren gehen, wenn das ganze Blatt voll ist, oder man soll nur dann fragen gehen, wenn man wirklich ein Problem hat, ansonsten legt man es einfach in die Kiste oder man soll doch schnell bei den 1.Klässlern nebendran schauen. Und schon irgendwie das, was von den Kindern kommt, reduziert die ganze Schlange auf die Hälfte. Ich finde, wenn es drei oder vier sind, dann geht es, ja geht es eigentlich noch schnell.
14:51 – 15:01	I		Wenn du jetzt klingelst und die Kinder um Hilfe fragst, machst du das, bewu, also klar, machst du das bewusst, aber aus welchem Grund heraus machst du das da?
15:02 – 15:55	IP	410 415	(..)Ja ich, ich habe einfach das Gefühl, wenn die Kinder mit den Tipps kommen, also erstens Mal werden sie selbst zum Denken angeregt: Wie kann ich mir selbst helfen, (.) ähm und zweitens habe ich das Gefühl, wenn es nicht immer nur von mir kommt, ich meine, wenn 100 Sachen von mir kommen am Tag, da hörst du doch irgendeinmal nicht mehr zu. Wenn du einem Dozenten drei Stunden zuhören musst, schweifst du auch ziemlich schnell ab. Aber wieder etwas andere kommt, eine andere Stimmen, ein anderes Kind (.), die hören dann viel besser zu. Auch zum Beispiel im Klassenrat. Da ziehe ich mich voll zurück. Ich sitze da nicht mehr im Kreis. Ich habe das Gefühl, wenn ich da drin bin, dann muss ich die Probleme lösen.
15:55 – 15:57	I		Im Klassenrat bist du nicht mehr im Kreis?
15:57 – 16:06	IP		Ich bin nicht mehr im Kreis. Ich bin, glaub ich auch nie gewesen. (.) Du musst mal den Klassenrat filmen ((<i>lacht</i>)). Nein, das geht wirklich gut.
16:06 – 16:09	I	420	Wie machst du das dann da? Oder wie machen sie das?
16:10 – 18:43	IP	425	Ähm, ja ich müsste dir den ganzen Klassenrat aufzeigen, aber wir haben zuerst einen Wochenrückblick, in dem jeder sein Gefühl äussern kann, was ihm gefallen hat und warum, warum es gerade glücklich ist oder wütend oder so. Nachher kommt eine Komplimentenrunde. Das sind alles Zettelchen, welche sie während der Woche in einer freien Minute dort hinten an die Pinnwand hängen können. Es sind blaue Zettelchen für Komplimente, grüne für Probleme, gelbe für Wünsche und orange für Tipps und Tricks. Dann werden die vom

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		430 435	Klassenratleiter, das sind immer ein 1.Klässler und ein 2.Klässler, äh, geordnet. Dann geht man das Programm durch. Zuerst also die Gesichterrunde: Ich bin glücklich wegen dem, dem und dem. Dann kommen die Komplimente, da werden die vorgelesen: Du kannst gut Fussball spielen du so weiter. Dann kommen die Wünsche. Meistens an mich. Europapark und so ((<i>lacht, unverständlich</i>)). Und dann kommen die Probleme und das geht immer am längsten und das ist dann auch so ein bisschen, da geht es um Interaktionen, wobei man hofft, dass alle beteiligt sind. Da wird das Problem vorgelesen, es wird nachgefragt: Hast du überhaupt schon versucht es selbst zu lösen? Die Regel ist: Du darfst keinen grünen Zettel schreiben, wenn du es nicht schon mit diesem Kind zusammen versucht hast anzuschauen. Und dann ist, nachher fragt der Klassenratleiter: Hat jemand Tipps? Meistens ist es irgendwie: Der nervt mich, weil er Geräusche macht beim Arbeiten oder weil er mir freche Wörter sagt oder so. Und dann holen sie sich, also das Kind, welches das Problem notiert hat, holt sich Tipps ein: Wer hat Tipps? Da gehen dann mal die Hände nach oben. Dann kann das Kind selbst die Leute auswählen und dann kommen sie mit Tipps, von welchen die meistens etwas finden, von welchem sie finden, ja, dieser Tipp ist gut, das probiere ich aus. Dann gibt es die Kinder, welche sich einfach so ein bisschen von den Zips berieseln lassen und : Äh, nicht gut, noch nicht gut und ((<i>lacht</i>))
18:43 – 18:47	I	440	So bis: Das passt mir jetzt und das pflücke ich jetzt, so?
18:47 – 19:22	IP	445	Nein, weisst du so wie: Ich bin jetzt im Zentrum und jetzt soll man mich mit Tipps und Hilfestellungen ((<i>macht holende Bewegungen mit Unterarmen und Händen</i>)). Also ich weiss nicht, aber ich, erlebe es ein bisschen so. Und ich sitze dann meistens etwas hinter den Klassenratleitern und da sage ich auch: He, das dauert schon ein bisschen lange. Du darfst auch abbrechen. Du darfst auch sagen, er soll sich jetzt für einen Tipp entscheiden und so. Es gibt wirklich zwei, drei, die können das schon recht gut. Die können schon sagen: So, jetzt musst du dich entscheiden, du (.) ja, die recht rigoros sind.
19:23 – 19:31	I		Mhm, und in diesen Sequenzen vom Klassenrat, da kannst du dich so sehr praktisch rausnehmen (.) Also du sagtest, sitzt dann hinter
19:31 – 19:45	IP	450	Also ich muss schon oftmals noch helfen, wenn ich merke, niemand hat einen guten Tipp. Dann gehe ich manchmal einfach hinein, halte die Hand hoch und dann wählen sie sowieso gerade mich, weil ich bin ja die Weisheit, nein ((<i>lacht</i>))
19:45 – 19:46	I		((<i>lacht</i>)) der ist gut.
19:46 – 19:52	IP		Problemlöser (.) ähm, ja und dann schaue ich, dass es etwas angekurbelt wird.
19:52 – 20:06	I	445	Du setzt dich in dem Moment auch auf ihre Ebene mit Hand hoch halten, vorher darfst du da nicht etwas sagen, so. Und das ist sehr von den Kindern geleitet.
20:07 – 21:18	IP		Mhm, es ist ganz von den Kindern geleitet. Ich zeige es dir kurz ((<i>steht auf, geht nach hinten ins Schulzim-</i>

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		450	<p><i>mer, holt ein Büchlein mit laminierten Karten</i>). Diese Woche war es Andrja und (.). Sie habe so ein Büchlein, ((<i>kehrt zur Kamera zurück</i>)) mit welchem sie die Reihenfolge einhalten können. Da kommt die Begrüssung, dann (.). Also. Kassenrat wähle ich jede Wochen jemanden anderes. Das ist auf dem Ämtliplan notiert. Dann erklärt man kurz die Regeln. Hand hoch halten und einander nicht auslachen. Dann kommt der Regelhüter. Die müssen einfach schauen, also wenn jetzt jemand dazwischenruft halten sie ihm das Bild so entgegen. So quasi: He ((<i>hält den Finger an den Mund</i>)) sei ruhig, oder eben, wenn jemand einen anderen auslacht. Materialchef ist derjenige, der immer die Utensilien in den Kreis legt und wieder versorgt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Die Postboten sind jene, welche am Schluss die Briefchen verteilen, oder die Komplimente. Die dürfen sie nachher nach Hause nehmen und in die Schatzkiste legen. Der Schnipser ist der, welcher die Fehler hören soll, das klappt aber überhaupt nicht ((<i>lacht</i>)).</p>
		455	
21:18 – 21:19	I		Das ist sicher noch schwierig, ja.
21:19 – 22:22	IP	460	<p>Ja, dann kommen hier die Gesichter, das sind die dort hinten ((<i>zeigt in eine Ecke des Schulzimmers</i>)) an den Bambusstäben. Da nehmen sie eines und sagen: Ich bin glücklich, weil wir heute Turnen haben. Dann werden die Komplimente vorgelesen (.) und die Wünsche und (.), ah zuerst kommen noch: Probleme der letzten Woche. Die sind im Glas. Das sind die, welche man die Woche zuvor diskutiert hat und man dazu einen Tipp fand. Und dazu ist dann die Frage: Ist das Problem gelöst. Und, es ist eigentlich meistens gelöst. Dann zerreissen sie den Zettel und werfen ihn in den Abfalleimer. Danach müssen sie aber noch sagen: Welcher Tipp hat dir geholfen? Dann kommen die neuen Probleme. Ja und sie müssen sich dann für einen Ratschlag entscheiden und den Zettel ins Glas legen, damit man die Woche darauf wieder (.)</p>
		465	
22:22 – 22:23	I		Wieder schauen kannst.
22:23 – 23:01	IP	470	<p>Darauf zurück kommen kannst. Vor allem, dass man auch das Positive, also wenn einer sich verbessert hat, dass man das auch benennen und in Worte fassen kann. Nicht einfach: Ah, es ist gelöst und ((<i>macht eine Wegwerfende Handbewegung</i>)). Sie sagen es dann auch: Er hat sich verbessert, er ist jetzt nett geworden. ((<i>lacht</i>)). Ja. Dann kommen noch die Tipps und Tricks, ähm, aber das funktioniert noch nicht so. Da haben sie so, also manchmal haben sie da so (..) ja, man kann schöner ausschneiden, wenn man das Blatt so und so hält. Aber es ist dann so losgelöst vom Unterricht. Das weiss das nächste Mal niemand mehr, wenn sie etwas ausschneiden.</p>
23:01 – 23:07	I		Es ist gerade nicht so aktuell und wichtig. Wegen dem ist es vielleicht nicht so, oder ist es schwierig.
23:07 – 23:32	IP	475	<p>Und hier begannen sie nun auch, wobei das für mich eigentlich auch eher Probleme wären, aber es ist ja eigentlich egal, dass sie so eigene Probleme. Eine sagte dann: Ja, sie könne nicht gut Fussball spielen, was sie machen soll. Die Jungs dann natürlich, kamen voll in Fahrt ((<i>lacht</i>)): Oder einer, der nicht schlafen konnte in der Nacht.</p>

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

23:32 – 23:34	I		Dann diskutieren sie das so miteinander
23:34 – 23:46	IP	480	Sie geben einander auch einfach so Tipps und ähm, also Ideen. Und der Ideensuchende muss dann irgend-einmal auch sagen: Ja, ich probiere deinen Tipp aus.
23:47 – 24:05	I		Das hört sich für mich nun wirklich, obwohl es ja mit den Karten angeleitet ist, trotzdem sehr offen. Weil du kannst dich zurücknehmen, du bist auch da die Person, die ebenfalls die Hand hoch halten muss, wenn sie etwas sagen möchte und du lässt die Kinder das durchführen.
24:05 – 24:44	I	485	Mhm, was ich noch machen muss, ist für das Disziplinarische achtgeben. Wenn ich nun ganz weggehen würde, dann würde es recht schnell unruhig werden. Das macht schon recht was aus, ob ich nun im Kreis sitze oder gleich unmittelbar dahinter, sodass ich auch mal jemanden böse anschauen kann bei Kindern, die immer dazwischenrufen. Ja, aber es hat mich noch, (.) ja. (..) Meistens reicht die Zeit nicht und die 1.Klässler mögen noch nicht so lange sitzen. Aber jetzt ist ja das erste Quartal, das sowieso sehr anstrengend ist.
24:44 – 24:45	I	490	Ja, ich denke sie sind nun auch schon müde, gell.
24:45 – 24:45 (3.Video) 00:00 – 00:04	IP		Ich denke auch für ein nächstes Mal, ich mache das erst seit einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich das so schrittweise aufgebaut. Da haben wir zuerst mal 2 Wochenlang nur die Gesichterrunde durchgeführt, dann 2 Wochen lang die Komplimente und die Probleme habe ich immer etwas hinten rausgeschoben, ganz zum Schluss dazu genommen ((lacht)) so strategisch.
00:04 -00:05	I	495	Das Positive zuerst einmal.
00:05 – 00:35	IP	500	Ja genau ((lacht)). Und ich glaube ich mache das das nächste Mal auch wieder. Einfach für die 1.Klässler, weil sie noch nicht so lange sitzen können, zuhören könne. Sie können sich auch noch nicht so beteiligen, getrauen sich auch noch nicht so. Wobei, was schön war, letzte Woche war eine Mutter hier, kurz nach der Schule. Dann hat die Tochter ihr gezeigt: Hier der Klassenratleiter, das durfte ich schon einmal machen. Die Mutter dann so: Ja, das hast du erzählt, gell, das hat dir gefallen.
00:35 – 00:57	I		Ja, es geht dann doch noch etwas nach Hause so. (..) Ich bin am Schluss mit meinen Fragen, anhand von dem hier. Ist dir, oder möchtest du noch etwas sagen zu dem, welches du gesehen hast? Etwas, das dir auf-fiel?
00:58 – 01:22	IP	505	(..) Es hat mich sehr gefreut. Ich habe so (..) immer Angst gehabt, wenn du so, weisst du die Schüler beo-bachten, das kannst du ja eigentlich nie als Lehrperson im Berufsalltag. Das ist einfach, ich weiss nicht. ((lacht)) Der Student muss das zwar im Praktikum lernen, aber nachher kannst du es nie machen. Das ist eigentlich ein Witz.

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

01::22 – 01:23	I		Es ist sehr schwierig.
01:23 – 01:46	IP	510	Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dann mal so Sequenzen sehe, so, zwei Kinder machen miteinander das und das, dass ich dann auch sehr viele Schüler sehen werde, die nicht arbeiten, die immer am herumschauen sind, die miteinander eine Auseinandersetzung haben. Gut, ich weiss nicht ob du nun einfach die positiven Sachen heraus gepflückt hast. Es hat mich wirklich sehr gefreut einfach zu sehen, wie sie miteinander umgehen und so.
01:46 – 02:17	I	515	Ich habe nichts Solches [Streitereien] gesehen, wirklich nichts. Da war gar nichts Solches da. (..) Nein, sie haben wirklich, sie haben einander geholfen, sie gingen zueinander: Kannst du mir das korrigieren, hast du dieses Blatt schon gemacht, kannst du mir das korrigieren? Und dann haben die, sie haben gearbeitet. Und dann kamen die 1.Klässler ja auch mit dir aus dem Kreis und äh, sie sind wirklich konzentriert am Platz am Arbeiten gewesen.
02:17 – 02:18	IP		Die 1.Klässler.
02:18 – 02:30	I	520	Die 1.Klässler wie die 2.Klässler auch. Gut ein Knabe, der Christian, der war lange dort im Kreis und hat Bilder zu den Wörtern, (.) zu den Lauttafeln hin gelegt.
02:30 – 02:32	IP		Ja, den habe ich irgendwie, den habe ich unterschätzt.
02:32 – 02:35	I		Er ist, er ist wirklich
02:35 – 02:35	IP		Eh, überschätzt.
02:35 – 03:45	I	525 530	Überschätzt ja. Er war wirklich da und hat da schon immer einzelne angeschaut. Ich glaube, er hat vielleicht noch etwas mehr Anleitung benötigt zusätzlich. Aber ich denke auch er, wenn er das bei drei, vier oder fünf eine Anleitung gehabt hätte, Bilder von deiner Seite her oder von einem anderen Kind her, ginge das nachher. Die Konzentration dort auch [liess nach]. Das war das, welches ich gesehen habe. Aber ansonsten haben sie wirklich: Sie haben einander geholfen, waren konzentriert, gingen abkreuzen, (..) sie waren am Arbeiten. (.) Sehr arbeitsintensiv. Mit wenigen, kurzen Pausen, die sie sich herausgenommen haben. Also Pausen waren diejenigen, als sie kurz nach vorne gehen konnten, dir etwas hinlegen, dort im gelben, auf dem gelben Regal oder bei deinem Pult und wieder nach hinten zum abkreuzen, bei den 2.Klässlern. Und sie hier, sass auch ganz lange und hat bei ihrem Blatt gegrübelt und nachgedacht. Sie ging niemanden fragen.
03:45 – 03:45	IP		Lara, die blonde?
03:46 – 03:46	I	535	Nein,
03:46 – 03:47	IP		Das Tamilenmädchen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

03:47 – 03:48	I		Ja, die dunkle (..)
03:48 – 03:56	IP		Hm, das ist noch komisch, weil sie ansonsten gar nicht schüchtern ist. (..) Vielleicht wollte sie es einfach selber probieren. (..)
03:57 – 03:59	I	540	Das kann auch sein, JA.
04:00 – 04:25	IP		Ja, das mit den Pausen (..) habe ich ähm (..) ich habe immer so das Gefühl gehabt du kannst die Kinder schon so lange arbeiten lassen aber so alle 15 Minuten musst du schnell klingeln und dann bewegen sich alle ein bisschen und dann machen wir zusammen schnell ein Spiel und ja ((lacht)) 1.Klässler können nicht länger als 15 Minuten an etwas dran bleiben, das steht so im Lehrbuch ((lächelt))
04:25 – 04:27	I	545	Mhm, (..) Methodenwechsel.
04:27 – 05:34	IP	550 560	Ja und ansonsten langweilen sie sich ja. Und (.) Gut, ich muss sagen bei den 1.Klässlern schaue ich schon noch, dass sie noch etwas mehr Methodenwechsel haben. Bei den 2.Klässlern, die könnte ich wirklich nun so 2 Lektionen an so ABC-Posten arbeiten lassen. Und (..) ich habe das Gefühl, die Pausen, welche sie brauchen, nehmen sie sich schon selbst. Also sie können Wasser trinken ohne zu fragen. Seit letzter Woche dürfen sie auch auf das WC ohne zu fragen. Ja, und wenn nun so ein Pappenheimer 5 Mal auf das WC geht, ich sehe ja nachher schon auch, dass er nicht so weit gekommen ist. Dann muss er halt das Blatt noch zu Hause machen oder so. Aber ich glaube manchmal auch, sie nehmen sich und sie brauchen ja auch diese Pausen. Wir brauchen die ja auch. Wir können auch nicht 90 Minuten. Also ich war gerade am Samstag an einer Weiterbildung und habe mich auch wieder dabei ertappt, wie schnell ich da aus dem Fenster schaue und abschweife. Ich glaube das ist einfach menschlich. Und wenn eines mal an seinem Pult sitzt und ins Leere starrt, vielleicht braucht es das auch gerade.
05:34 – 05:40	I		Nimmt es für sich das raus. Es kann nicht gut geschlafen haben, es kann müde sein. Das sind ganz viele verschiedene Einflüsse, gell.
05:40 – 06:29	IP	565 570	Mhm und was ich mich so ein bisschen frage, also ich habe mir diese Frage letzte Woche plötzlich gestellt: Weisst du, ob ich von den Kindern zu viel Verlange an Reife, weisst du, dass ich irgend so wie zu wenig (.) ich bin nicht so die Unterstufenlehrerin, weisst du mit, also ich erzähle schon gerne eine Geschichte aber immer das Märchenhafte und immer diese Sprüche, das ist nicht so meines. Ich gehe lieber gerade an die Sache heran. Und ich frage mich manchmal, ist das schlecht, wäre ich vielleicht besser aufgehoben auf einer 3./4.Klasse oder so. Aber dann muss ich wieder sagen, wenn sie (.) die sind ja voll dran an den ABC-Posten. Sie haben ja nicht
06:30 – 06:30	I		Sie wollen ja,

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

06:30 – 06:30	IP		Sie wollen, ja.
06:31 – 06:32	I		sie zeigen das ja so schön hier wie sie arbeiten können.
06:32 – 06:49	IP	575	(..) Und dann muss man das Ganze nicht in irgendetwas Märchenhaftes packen und, ja, ich bin jetzt auch nicht die, welche irgendwie sagt ((<i>geheimnisvolle Stimme</i>)): Ja, heute machen wir das und das. Einfach: Das und das, das Lernziel ist das, das und das und nachher
06:50 – 07:20	I	580	Und du sagst es ganz ruhig und klar und deutlich. Die Kinder verstehen es, habe ich das Gefühl, hier von diesem Eindruck, kurzen, kleinen Eindruck, welchen ich erhalten habe. Und ähm, das braucht es ja auch nicht. Du sagst, wenn du nicht der Typ dazu bist. Die Kinder würden es ja bemerken, wenn du etwas spielst, das nicht du bist. Also daher ist das ja auch absolut legitim. (...) Ja, gut, dann stoppe ich hier mal. Merci viel Mals
07:21 – 07:28	IP		Ja, merci dir. Ich habe sehr viel gelernt das ist auch, also auch eine Bestätigung: Doch, wir fahren glaub ich so weiter.
07:28 -	I		Ja, das finde ich, kannst du also wirklich.

8 Systematische Zusammenfassung nach Mayring (2002)

8.1 Zusammenfassung Karin

3. Klasse, Einklassig 12 SuS, 4 FS A

(...): Pause im Sprechen, warten. Punktzahl gibt die Dauer der Pause an.

 Unterstrich: Betonte Äusserung

... Auslassung von Wörtern innerhalb eines Satzes

.... Auslassung von Sätzen

LP: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 1. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	<u>Übertragung in Kategorie</u>
29 – 31	1	Ich versuche ansatzweise den Kindern entgegenzukommen, aber mir fehlt schlussendlich wirklich der Mut zu sagen: Ich lasse es wirklich mal so laufen, so dass ich nicht immer alle Kinder am Gleichen arbeiten lasse.	Mut fehlt um zu sagen: Ich lasse es laufen, dass nicht immer alle am Gleichen arbeiten.	Mut fehlt um Inhalte frei zulassen	1 <u>Organisatorische Öffnung</u> 1 Überblick behalten 1 Alles ist strukturiert und läuft über LP 3 Reihenfolgewahl und Zeiteinteilung innerhalb Vorgaben frei.
33, 35 – 36	2	...gewisse Zielsetzungen, ...da spüre ich wie für mich den Druck, ich möchte, dass das wirklich alle können und da habe ich auch für mich den Anspruch, dass ich schauen muss, dass ich es in den Händen habe, ...	LP macht sich selber Druck wegen gewissen Zielsetzungen: Alle SuS müssen alles können. Anspruch alles in den Händen zu halten.	Druck durch Zielsetzungen führt zum Anspruch alles zu leiten	1 Lehrperson hat Lead, gibt vor. 2 Öffnung in Arbeitsortwahl. LP gibt o.k. (Satznummer: 3, 4, 5, 10, 11)
37	3	...dass es viel besser geht, da ich halt den Überblick habe	Überblick behalten	Überblick behalten	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

56	4	...bei mir ist immer alles sehr strukturiert. Es läuft immer alles über mich.	Alles ist sehr strukturiert, LP ist Mittelpunkt.	Alles ist strukturiert und läuft über LP	2. Methodische Öffnung 1 Überblick behalten 1 Alles ist strukturiert und läuft über LP 1 Heikel, dass SuS Inhalte verpassen, weshalb LP Methode und Inhalte vorgibt. 1 Angst, dass SuS verpassten Inhalten und Methoden, weshalb LP, Methode und Inhalte vorgibt. 2 Selbstkontrolle führt SuS zu ruhigem Arbeiten. → Selbstkompetenz ist gefordert 1 LP gibt Lernmethode vor. 1 Selbe Arbeit zur selben Zeit, da dies später auch so sein wird. 1 Alle Kinder müssen über die gleiche Hürde, weshalb LP Weg und Inhalt und Methode vorgibt. (Satznummer: 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15)
60 – 65	5	in der Mathematik arbeiten wir mit den Mathematikplänen, ...da kann ich den Kindern sagen, jene welche integriert sind, da sitzen wir wirklich zusammen und schauen: Was wirklich, wirklich zentral wichtig ist, das du in dem Thema kannst und der ganze Rest kannst du einfach mal weglassen. Du suchst dir dann noch raus, was dir Spass macht, was du gut kannst. Und die schnellen, starken Kinder, die lasse ich durcharbeiten in ihrem Tempo, mit ihren Dingen.	LP passt Inhalt für integrierte SuS an, diese können selbst wählen. Reihenfolgewahl frei und Zeiteinteilung innerhalb Vorgaben frei.	Anpassung des Angebotes, nachher selbst wählen. Reihenfolgewahl und Zeiteinteilung innerhalb Vorgaben frei.	
<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 2. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	
27, 30 – 32	6	Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass sie zum Beispiel falsch Minus rechnen. ... es mir zu heikel ist für dass sie gewisse Sachen nicht mitnehmen. Und deswegen, also ich starte halt wirklich sehr, sehr altmodisch. Es startet über mich und ich zeichne vor und mache mit und das muss wirklich (.) ich will es genau so und nicht anders.	Zu heikel, dass SuS Inhalte verpassen, deshalb altmodischer Start in die Lektion: LP gibt 1:1 Methode vor	Heikel wenn SuS Inhalte verpassen, weshalb LP Inhalte vorgibt.	
34 – 36	7	Es ist schon eine Angst, dass die Kinder irgendetwas (.) nicht mit-schneiden. Dass ich es nicht be-	LP hat Angst, dass SuS Methode verpassen.	Angst, dass SuS verpassen Methoden, weshalb	3. Inhaltliche Öffnung

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		merke.		LP, Methode vorgibt.	1 Mut fehlt um Inhalte loszulassen.
83 – 86	8	Sie konnten selbst kontrollieren, haben das gemacht, also da habe ich das erste Mal gesehen, die Selbstkontrolle. Das klappte sensationell gut.	Ruhiges Arbeit während Selbstkontrolle.	Selbstkontrolle führt SuS zu ruhigem Arbeiten. → Selbstkompetenz ist gefordert	1 Druck durch Zielsetzung führt zum Anspruch alles zu leiten 1 Überblick behalten 1 Alles ist strukturiert und läuft über LP
135 – 141	9	Grund für Vorgabe der Inhalte? Es muss fertig sein. ... Aber ich hätte gerne das Thema ... wirklich abgeschlossen, ... dass ich nach den Ferien wie mit dem Umgekehrten hätte beginnen können.	Arbeiten zu Inhalten sind vorgegeben, Druck vorhanden, die Inhalte vor den Ferien zu beenden.	Inhalte direktiv: Arbeiten müssen fertig sein	2 Anpassung des Angebotes, nachher selbst wählen. 1 Angst, dass SuS verpassten Inhalten und Methoden, weshalb LP, Methode und Inhalte vorgibt. 1 Lehrperson hat Lead, gibt Inhalte vor.
158 – 159	10	Fertigmachstunde heisst, dann ist ganz klar, dann gebe ich vor, was läuft ...	Ich gebe klar vor.	Lehrperson hat Lead, gibt vor.	1 Inhalte sind vorgegeben auch in Fertigmachstunde.
193 – 195	11	Sie müssen es [Arbeitsort] mir melden ... : Wir zwei oder wir drei oder so möchten gerne dort oder dort. Und dann sage ich, ja ist gut, oder nein, ist nicht gut.	Wahl des Arbeitsortes frei. LP will informiert werden. Letztes Wort hat LP.	Öffnung in Arbeitsortwahl. LP gibt o.k.	1 Selbe Arbeit zur selben Zeit, da dies später auch so sein wird. 1 Unfair: zuerst Ziele selber formulieren und nachher nicht mehr. Das macht die Kinder fertig.
204 – 207	12	Vorhin hatte sie ja den Zehner ganz umgedreht und mit den Fingern so, gezählt. Und hier machst du also die [direkte methodische Vorgabe]. Grund der direkten Vorgabe? Weil mir die Heilpädagogin sagte, sie habe mit ihr das Malrechnen immer so gemacht	LP weiss nicht wie Kind rechnet. Sie übernimmt die methodisch direkte Vorgabe.	LP gibt Lernmethode vor.	1 Alle Kinder müssen über die gleiche Hürde, weshalb LP Weg und Inhalt vorgibt. (Satznummer: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15)
257 – 261	13	Du sagtest, dir fehlt wie der Mut. Was fehlt dir denn da noch ganz genau? Wie es nachher weiter	Mut fehlt, da Lehrperson weiss, wie es nachher weiter geht.	Selbe Arbeit zur selben Zeit, da dies später auch	4. Soziale Öffnung 1 Überblick behalten

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		geht. Ich weiss einfach, wie fest dass nachher der Druck kommt, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche erreichen müssen.	Alle müssen zur gleichen Zeit das Gleiche leisten können.	so sein wird.	1 Alles ist strukturiert und läuft über LP (Satznummer: 3, 4)
263 – 269	14	Und das ist das, was ich nachher den Kindern gegenüber nicht ehrlich finde, wenn man auf eine Art beginnt und dann ... von einem Moment auf den anderen muss es wie klappen. Ich finde es den Kindern gegenüber nicht fair, wenn ich sie zuerst ein Ziel formulieren lasse ... und nachher hat es plötzlich keinen Platz mehr. Und das ist das, was ich erlebt habe. Das macht die Kinder fertig.	Unfair wenn sie zuerst selber Ziele formulieren können und dann hat das keinen Platz mehr. Das ist dem Kind gegenüber nicht ehrlich. Das macht die Kinder fertig.	Unfair: zuerst Ziele selber formulieren und nachher nicht mehr. Das macht die Kinder fertig.	
276 – 278	15	Also du gibst den Weg vor, du misst dich an dir selber. Und plötzlich werden alle Kinder über die gleiche Hürde geschickt und ich finde es nicht ehrlich.	LP gibt Weg vor. Alle SuS müssen über die gleiche Hürde. Unehrllich den Kindern gegenüber.	Alle Kinder müssen über die gleiche Hürde, weshalb LP Weg und Inhalt und Methode vorgibt.	

8.2 Zusammenfassung Daniel

5. Klasse, Einklassig 15 SuS, 2ILZ, 1ISM, 2 FS B

(...): Pause im Sprechen, warten. Punktzahl gibt die Dauer der Pause an.

 Unterstrich: Betonte Äusserung

... Auslassung von Wörtern innerhalb eines Satzes

.... Auslassung von Sätzen

LP: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 1. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	<u>Übertragung in Kategorie</u>
26 – 27	1	... ehrlich. Ich bin eher der Typ, der es als wichtig erachtet, dass die Kinder angeleitet arbeiten können.	Wichtig, dass die Kinder angeleitet arbeiten können.		1 <u>Organisatorische Öffnung</u> 1 Angeleitetes Arbeiten wichtig. 1 Kontrolle und Disziplin wichtig im Unterricht und in der Klasse mit ELF 1 LP gibt Pultnachbar und gleichzeitige Partnerarbeitsgruppe vor 1 Strukturierte Vorgaben 2 Selbständige Auswahl von vorgegebenen Inhalten 1 Strukturierung, direktive Inputs 1 LP gibt Vorgaben in Pultordnung. (Satznummer: 1, 2, 3, 4, 8,18)
29 31 – 34 43 – 44	2	Was denkst du selber über offenen Unterricht? ... ELF ... vor ein paar Jahrzehnten, ...dass jeder moderne Lehrer das so machen muss. ...die Alteingesessenen, Autoritären ... hat man zum Teil fast ein bisschen verteufelt. Man muss es [Unterricht] extrem unter Kontrolle haben und mir ist es wichtig, dass ich Disziplin habe im Unterricht und in der Klasse.	ELF, Offener Unterricht muss man unter Kontrolle haben. Disziplin ist in der Klasse wichtig.	Erweiterte Lernformen (ELF): Muss man unter Kontrolle haben. Disziplin wichtig.	
50 – 54	3	Ich schaue zum Beginn immer, dass sie nie mit ihrem besten Kollegen zusammen sind. Ich schaue schon bei der Platzordnung ... es sitzt immer ein Mädchen neben einem Jungen, das ist auch gerade die Partnerarbeitsgruppe, ... freiwillig auswählen mit wem sie arbeiten, kommt gar nicht in Frage.	Sitzplatzordnung wird von LP konkret vorgegeben, immer Mädchen neben Jungen. Das sind sogleich die Partnerarbeitsgruppen.	Sitzplatzordnung und gleichzeitige Partnerarbeitsgruppen sind von LP vorgegeben.	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

63 – 70	4	... mit Werkstattunterricht arbeite ich auch regelmässig, dass sie dort selbständig arbeiten können. Ich ... habe ... eine Individualisierungswerkstatt aufgebaut über die vergangenen 8 – 10 Jahren. Die deckt vor allem den Bereich Deutsch und Mathe und räumliches Vorstellungsvermögen ab. Es sind Stationen, an denen sich die Kinder selbst bedienen dürfen, wenn sie das Gefühl haben sie seien unterfordert oder vielleicht sind sie überfordert und möchten irgendwo noch etwas aufarbeiten, dann können sie sich dort bedienen.	Arbeitet mit eigener Individualisierungswerkstatt. SuS können sich selbst Arbeiten auswählen zur Vertiefung oder Wiederauffrischung eines Inhaltes.	Selbständige Reihenfolgeauswahl an vorgegebenen Inhalten einer Werkstattarbeit.	2. Methodische Öffnung 1 Angeleitetes Arbeiten wichtig 1 Kontrolle und Disziplin wichtig im Unterricht und in der Klasse mit ELF 3 Wochenrückblick durch Reflexion zur Zielsetzung 1 Strukturierung, direkte Inputs 1 Zeitdruck gross für offene Aufgaben 2 Viele Lehr- und Lernmittel zur individuellen Vertiefung. Lernweg ist von Material vorgegeben. 1 SuS führen Vorgaben der LP aus. 1 Kontrolle ob SuS alles gemacht haben daher direktiv. 1 Direktiv – Kontrolle ob alle denselben Stand haben. 1 Schwächere SuS sind oft Druck. LP coacht diese – Aufgaben reduzieren 1 Kleinschrittige, direkte Vorgaben. LP denkt und lenkt, SuS führen aus. (Satznummer: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20)
86 – 90	5	Wochenendrückblick ... ich habe so ein Reisetagebuch, indem jedes ... Kind muss für sich ein Wochenziel definieren und am Ende der Woche reflektieren sie das Ganze und notieren sich wie gut sie das Ziel erreicht haben.	Wochenrückblick durch Reflexion zur Zielsetzung		
170 – 171	6	... selber Vorträge vorbereiten, oder ein Buch vorstellen, Plakate gestalten, wobei sie selber etwas Verantwortung übernehmen und individuell arbeiten.	Verantwortung liegt bei SuS in Gestaltung und Vorbereitung eines Plakates, Vortrages. Individuelles Arbeiten.	Gestaltung von Plakaten und Vorträgen frei.	
182	7	disziplinierter ... mir das extrem wichtig ist.	Disziplin wichtig	Disziplin	
184	8	Strukturiert, viele Sachen die ich frontal ... mache.	Strukturierung, frontale Inputs	Strukturierung, direkte Inputs	
187 – 188	9	Ich arbeite auch viel mit Zusatzmaterial, damit diejenige, die schneller sind bei mir ein Dossier holen.	Vorgegebene Zusatzmaterial vorhanden für schnelle Arbeiter	Zusatzmaterial immer vorgegeben.	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

205 – 206	10	Weisst du, ich habe das Gefühl, dass es schon machbar wäre, aber es benötigt wahnsinnig viel Zeit. Und wir auf der 5./6. Stufe sind so im Zeitdruck.	Zeitdruck auf der Stufe zu gross um offene Aufgaben zu stellen.	Zeitdruck gross	<p>3. Inhaltliche Öffnung</p> <p>1 Angeleitetes Arbeiten wichtig</p> <p>1 Kontrolle und Disziplin wichtig im Unterricht und in der Klasse mit ELF</p> <p>3 Gestaltung von Plakaten und Vorträgen frei.</p> <p>1 Strukturierung, direktive Inputs</p> <p>1 Zusatzmaterial immer vorgegeben.</p> <p>1 SuS führen Vorgaben der LP aus.</p> <p>1 Kontrolle ob SuS alles gemacht haben daher direktiv.</p> <p>1 Direktiv – Kontrolle ob alle denselben Stand haben.</p> <p>1 Kleinschrittige, direktive Vorgaben. LP denkt und lenkt, SuS führen aus.</p> <p>(Satznummer: 1, 2, 6,8, 9, 12, 14, 15, 20)</p>
288 – 289 293 – 294 296 – 297	11	I: Du hast sehr viele Materialien mit welchem du mit den Kindern arbeiten kannst, das du im Prinzip individuell verwendest für die Kinder, dann. IP: Wir arbeiten am selben Inhalt, wenn du [Kind] aber noch möchtest, kannst du noch dort rein, du kannst noch das, Du [Kind] kannst noch dieses. Ich kann noch das und jenes [dem Kind] geben. Dort kann man noch rein, tiefer arbeiten.	Viele Materialien, Lehr- und Lernmittel, aber alle arbeiten am selben Inhalt. Vertiefung jederzeit möglich.	Viele Lehr- und Lernmittel zur individuellen Vertiefung. Lernweg ist von Material vorgegeben.	
225 – 227	12	... gibst du ihnen Aufgaben vor, sie machen das nachher, sie arbeiten alle am selben Inhalt? Ja, in der Regel schon, das ist so.	LP gibt meistens Aufgaben vor und SuS führen aus.	SuS führen Vorgaben der LP aus.	
333 – 339	13	Worauf ich noch sehr Wert lege, ist das Zwischenmenschliche unter den Kindern. Also Mobbing und so ist bei mir wirklich (...) wie soll ich sagen, ein rotes Tuch, ... Ich sagte ... der ganzen Klasse: ... ganz normal miteinander umgehen, ... Ich finde, dass das etwas ist, das wir den Kindern mitgeben müssen ins Erwachsenenalter, ...	Vorgaben von Zwischenmenschlichem Verhalten erachtet LP als sehr wichtig.	Vorgabe in sozialem Bereich wichtig.	
Zeile	Nr.	Aussagen 2. Interview	Generalisierung	Reduktion 1	
8 – 9 13 – 16	14	Gründe ... dass du so direktive ... die Hausaufgaben mit ihnen zusammen kontrollierst? ... ich gerne unter Kontrolle habe, dass sie [inhaltlich] alles gemacht haben oder nicht. ... So kann ich oftmals auch noch einmal Bezug nehmen. Also ich mache gerne den Bezug zum menschlichen	LP hat gerne Kontrolle, deswegen die direktiven Vorgaben.	Kontrolle ob SuS alles gemacht haben daher direktiv.	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		Körper. [methodisch]			
32 – 33	15	... ich habe sehr gerne die Kontrolle, damit ich auch sehe: sind alle Kinder gleich weit oder auf demselben Stand.	LP weiss mit direkter Vorgabe, dass alle SuS inhaltlich auf demselben Stand sind.	Direktiv – Kontrolle ob alle denselben Stand haben.	4. Soziale Öffnung 1 Disziplin wichtig in Klasse 1 Kontrolle und Disziplin wichtig im Unterricht und in der Klasse mit ELF 1 Disziplin wichtig in Klasse 1 Vorgaben wichtig 1 Erwartungen zu vorgegebenen Regeln von Seiten der LP klar. 1 Rücksichtnahme lernen. Schnellere SuS werden absichtlich gebremst. 1 Kleinschrittige, direktive Vorgaben. LP denkt und lenkt, SuS führen aus. (Satznummer: 2, 7, 8, 13, 16, 17, 20)
142 – 144	16	... habe ich einfach am Anfang klipp und klar gesagt und gesagt, was ich gerne möchte und von ihnen erwarte.	Erwartungen, Regeln werden klar vorgegeben.	Erwartungen zu vorgegebenen Regeln von Seiten der LP klar.	
186 – 192	17	[schnellere SuS bremsen] ... das mache ich ziemlich bewusst so. Weil ich mache meistens die Pultordnung so, dass ein schwächeres Kind neben einem stärkeren sitzt. ... Ich will aber auch, dass sie lernen zusammenzuarbeiten. ... Rücksicht nehmen.	Bremst absichtlich schnellere SuS, damit sie lernen aufeinander Rücksicht zu nehmen.	Rücksichtnahme lernen. Schnellere SuS werden absichtlich gebremst.	
207 – 208	18	... bei mir gibt es das eigentlich <u>nie</u> . Wirklich <u>nie</u> , dass ein Kind neben dem besten Freund sitzt. Also das lasse ich gar nicht zu. (.) Und da habe ich genug Erfahrung, ...	LP lässt nicht zu, dass Freunde nebeneinander sitzen.	LP gibt Vorgaben in Pultordnung.	
230 – 235	19	...jene, die natürlich deutlich langsamer sind im kognitiven ... da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie unter Druck kommen und dann teilweise auch etwas (..) ja wie soll ich sagen, zum Teil auch wie aufgeben. ...die Kunst das heraus zu spüren und sie etwas zu coachen ... wir können dir sagen, du machst nur hier, hier und hier drin musst du nur den ersten Stapel rechnen und nicht zwei,	Schwächere SuS fühlen sich oft unter Druck gesetzt und geben oft auch auf. LP muss hin spüren und coachen, Aufgaben reduzieren.	Schwächere SuS sind oft Druck. LP coacht diese – Aufgaben reduzieren	
319 – 321	20	... das hilft schon sehr, ... wenn man wirklich Schrittchen für Schrittchen sagt, was man macht und wie es weiter geht, wie der Anschluss quasi	Kleinschrittige, direkte Vorgaben. LP denkt und lenkt, SuS		

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		ist, wenn man fertig ist. Und ich habe ihnen auch genau gesagt, was sie dürfen und was nicht.	führen aus.		
--	--	---	-------------	--	--

8.3 Zusammenfassung Markus

5./6. Klasse, Doppelklassig, 22 SuS, 2 FS B, 1 FS A

(...) : Pause im Sprechen, warten. Punktzahl gibt die Dauer der Pause an.

 Unterstrich: Betonte Äusserung

... Auslassung von Wörtern innerhalb eines Satzes

.... Auslassung von Sätzen

LP: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

HA: Hausaufgaben

<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 1. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	<u>Übertragung in Kategorie</u>
48 – 51	1	gute Sache, die Kinder gelangen weiter. ... ich bin selbst eine sehr strukturierte Person, und habe trotzdem ab und zu auch noch gerne, wenn der Lead über mich läuft und wenn ich klar, äh, die Führung habe.	SuS gelangen weiter. LP mag die Führung im Unterricht.	LP mag die Führung im Unterricht.	1 <u>Organisatorische Öffnung</u> 1 Mag und hat Führung im Unterricht 2 Reihenfolgeauswahl offen
58 – 60	2	... da bemerke ich, für solche Kinder, die sich selbst sehr gut organisieren können, ist es eine wahnsinnig tolle Sache. Für die, welche sich nicht gut organisieren können, die haben eher damit Mühe.	SuS welche sich gut organisieren können ist offener Unterricht sehr gut. Andere haben Mühe.	Offener Unterricht ist gut wenn Selbstorganisation vorhanden ist.	3 Durch Zeit- und Arbeitseinteilung zur Selbständigkeit. 3 Eigene Zeiteinteilung und Arbeitspartnerwahl während drei Lektionen.
87 – 89	3	Werkstattunterricht: ... selber entscheiden, starte ich nun mit den Posten, die mich vielleicht reizen oder starte ich mit den Posten die mich vielleicht nicht so reizen, ...	Werkstatt: Auswahl der Reihenfolge offen.		3 LP gibt Zeitvorgaben unterstützend als Hilfe. 2 Während Wochenplan freie Partnerwahl.
<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 2. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	(Satznummer: 1, 3, 7, 8, 9, 10)
21 – 22	4	... die Kinder, welche reduzierte Lernziele haben,	Individuelle Reduzie-		

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		bei ihnen mal ein Posten gestrichen wird oder dort etwas ergänzt wird in einer etwas anderer Form.	zung des Inhaltes bei Förderschülern.		
55 – 59	5	... eine Zielsetzung, die sie sich selber [geben], die nachher auch besprochen wird. Es wird nicht immer besprochen. ... dass sie für sich selber schauen müssen: Habe ich das Ziel nun erreicht (.) oder habe ich es gar nicht erreicht? ... manchmal wird es auch besprochen mit mir, wobei wir dann schauen, ähm wo oder was ist erreicht, oder was ist nicht erreicht, was könntest du das nächste Mal besser machen?	Eigene Zielsetzung geben. Zielbesprechung manchmal mit LP zusammen zur Arbeitsoptimierung.	Eigene Ziele setzen. Reflexion manchmal miteinander.	2. Methodische Öffnung: 1 Mag und hat Führung im Unterricht 2 Offener Unterricht stärkt Selbstorganisation 4 Offene Fragestellungen führen zu individuellen Lösungswegen. (Eher selten). 3 Wochenrückblicke fördern Reflexionsfähigkeit über sich selbst und die Arbeit. 1 Keine eigene Denkleistung in Korrektur. 3 Eigener, unterschiedlicher Denkprozess wird angeregt bei offenen Fragestellungen. 1 Zeitvorgaben hindern offene Fragestellungen. (Satznummer: 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14)
74 – 79	6	... eine Fragestellung und dann müssen sie so zum Ziel gelangen. ... in Mathematik, zum Beispiel ... individuell gehandhabt wird also, da schaut nachher diese Arbeit ganz anders aus als die andere Arbeit. ... sehr individuell. ... kommt eher selten vor. ...	Offene Fragestellung eher selten. Jeder hat individuelle Lösung	Offene Fragestellung führt zu individuellen Lösungswegen. Eher selten.	
85 – 90	7	Wochenplan: ... fördert extrem die Selbständigkeit. Sie können sich viel besser die Zeit einteilen, sie wissen ganz genau, wann sie was machen wollen. ... auch etwas zukunftsorientiert für eine Aufgabenteilung,...	Selbständigkeit wird mit Wochenplan gefördert. Eigene Zeit- und Arbeitseinteilung. Zukunftsorientiert.	Durch Zeit- und Arbeitseinteilung zur Selbständigkeit.	
96 – 98	8	... ich schaue schon, dass, dass diese drei Lektionen so in die Woche hinein kommen. Plus ... die Hausaufgaben bis zu einer Stunde zu Hause, die sie nachher noch arbeiten müssen.	Eigene Zeiteinteilung während drei Lektionen pro Woche. Eigene Hausaufgabengebung.	Eigene Zeiteinteilung und Arbeitspartnerwahl während drei Lektionen plus Hausaufgaben.	
107 – 108	9	... ich gebe ihnen so ein bisschen vor: Schaut, dass am Mittwochnachmittag, dass ihr die und	LP gibt Hilfen durch Vorgaben in Zeitein-	LP gibt Zeitvorgaben unterstützend als	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		die Zeitangabe, welche ich vorgebe, [erreicht] ...	teilung	Hilfe.	
131 – 137	10	Hier auf dem Wochenplan ist auch noch die Sozialform. Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit. ... können sie sich selbst den Partner auswählen? ... da lasse ich ihnen wirklich den Freiraum. Weil anderweitig, bei anderen Lektionen gebe ich auch oftmals vor.	Sozialform vorgegeben, Partnerwahl offen im Wochenplan. Ansonsten gibt LP vor.	Während Wochenplan freie Partnerwahl. Sozialform vorgegeben.	3. Inhaltliche Öffnung: 1 Mag und hat Führung im Unterricht 1 Individuelle Reduzierung des Inhaltes bei Förderschülern durch LP. 2 Eigene Ziele setzen zum Wochenplan (Satznummer: 1, 4, 5)
144 – 147	11	... Ende Woche den Wochenrückblick: Wie haben sie gearbeitet? Müssen sie selbst über sich nachdenken, das merkst du bei einzelnen Kinder, dass sie das so gut reflektieren können.	Wochenrückblick fördert Reflexionsfähigkeit über sich selbst und die Arbeit.		
209 – 210	12	Karteikärtchen: ... vom Wochenheft ist es von meiner Seite her hinein korrigiert und dann müssen sie es auf das Karteikärtchen schreiben.	LP korrigiert, SuS führen aus.	Keine eigene Denkleistung in Korrektur.	
287 – 292	13	Der Denkprozess darf auch von verschiedenen Arten kommen. Und ich denke, dass offener Unterricht dann so ist, dass jemand auf diese Schiene geht, jemand zweites auf diese Schiene und jemand drittes noch auf die Schiene und so kann dann jedes Kind dann mal so selber überlegen: Welche Wegrichtung gehe ich eigentlich. Wo will ich hin, welchen Weg will ich einschlagen... jeder denkt ein bisschen anders, ... und kommt auf eine andere Lösung.	Der Denkprozess ist unterschiedlich. SuS überlegen sich welchen Weg sie für sich einschlagen.	Eigener, unterschiedlicher Denkprozess wird angeregt bei offenen Fragestellungen.	4. Soziale Öffnung: 1 Mag und hat Führung im Unterricht (Satznummer: 1)
295 – 298	14	...manchmal fehlt mir einfach die Zeit.du bist halt trotzdem so an den Lehrplan gebunden und auf der 5./6.Klasse, in welcher wir wissen, wir haben die, die, die gewissen Zeitvorgaben und Pläne, die wie erfüllen müssen, also (.) ja. Das ist teilweise recht schwierig.	Zeit fehlt um eigene Denkprozesse anzuregen.	Zeitvorgaben von aussen hindern offene Fragestellungen.	

8.4 Zusammenfassung Michelle

4. Klasse, Einklassig 22 SuS 1ILZ, 1 FSB, 2 FS A

(...): Pause im Sprechen, warten. Punktzahl gibt die Dauer der Pause an.

 Unterstrich: Betonte Äusserung

... Auslassung von Wörtern innerhalb eines Satzes

.... Auslassung von Sätzen

LP: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 1. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	<u>Übertragung in Kategorie</u>
28 – 31	1	... es ist einfach ein gewisser Druck von Seiten der Schulleitung, dass die Kinder, welche müssen, also jene, die keine individuellen Lernziele haben, bei diesen Prüfungen OA [Orientierungsarbeit], VA [Vergleichsarbeit] möglichst gut abschneiden sollen, und das ist nicht möglich, wenn sie etwas ausgelassen haben. Das merken wir schon, dass wir einfach etwas Druck machen müssen, ...	Druck von aussen für Prüfungen, weshalb Inhalte direktiv vorgegeben werden.	Inhalte direktiv wegen Prüfungsdruck von aussen.	1 <u>Organisatorische Öffnung:</u> 3 Öffnung in Zeiteinteilung und Bearbeitungsreihenfolge. 3 Selbständige Arbeitsortwahl. 2 Pultnachbar ab und zu direktiv vorgegeben.
39 – 43	2	... haben die Kinder die Vorgabe einen Vortrag zu einem Dinosaurier zu machen. Und das ist auch relativ offen. Klar, sie haben schon Vorgaben, was mindestens vorkommen sollte. Dass sie schreiben was der Dinosaurier frisst, wo er lebte und solche Sachen, aber der Rest ist eigentlich offen, wie man das gestaltet, was man genau sagt, wie viel dass man sagt.	Gestaltung und Präsentation offen.	Im Vortrag sind Gestaltung und Präsentation offen.	(Satznummer: 4, 6, 7)
62 – 63 65 – 65	3	... es schwieriger ist den Überblick zu behalten. Dass man im Griff hat, wer was macht und wo	Überblick geht verloren.	Kontrolle behalten wer macht	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		dass man mit was unterstützen könnte,...		was wo	
75 – 77	4	... bei diesen Mathematikplänen sehr viel vorgegeben ist, was man machen müsste, so das Minimum und viele Schüler schaffen einfach das Minimum und nicht viel mehr. Daher ist es, ist es nicht offen vom Inhalt her, höchstens vom Tempo oder von der Reihenfolge her	Planarbeit: Öffnung in Arbeitstempo in-nernt vorgegebener Lektionen und Reihenfolgeauswahl.	Öffnung in Zeiteinteilung und Bearbeitungsreihenfolge.	2. Methodische Öffnung: 1 LP korrigiert 1 LP gibt Rückmeldung bei Fehlern. Keine eigene Fehler-suche. 1 LP ist gehemmt bei Selbstkorrektur der SuS. Angst vor Abschreiben. 2 LP erkennt Fehler der SuS, durch korrigieren und kann darauf eingehen. 1 Direktiv bei neuen Inputs. (Satznummer: 8, 9, 10, 11, 12)
Zeile	Nr.	Aussagen 2. Interview	Generalisierung	Reduktion 1	
10 – 12	5	... ich habe bemerkt, dass viele Kinder wie überfordert waren mit dem Plan. Und so kreisen wir das ein, welches wir schon einmal angeschaut haben, also woran die Kinder arbeiten können.	Überforderung der Kinder. Durch Hilfestellungen wissen sie woran sie arbeiten können.	LP gibt Inhalte und Aufgaben vor.	
59 – 60 69 – 72	6	Seit nach den Sommerferien arbeiteten sie immer wieder gut, wenn sie selbständig arbeiteten. Freie Platzwahl Wenn wir Zeit haben, probiere ich das immer zu machen. Ich finde, dass es ihnen meistens mehr Spass macht, wenn sie zum Beispiel auf der Treppe sitzen können oder so und sie kommen trotzdem gut vorwärts. Manchmal ist es sogar fast besser, weil sie mit jemandem wetteifern	Gutes Arbeiten bei selbständiger Platzwahl.	Selbständige Arbeitsortwahl.	
113 – 117	7	Wir wechseln so alle 3 bis 5 Wochen den Sitznachbarn. Einmal entscheiden wir [LP], einmal ziehen wir [per Los], neben wem sie sitzen und einmal dürfen sie auswählen. Dann entscheiden wieder wir LP, und so weiter. Und das heisst, je nach dem sind sie wirklich neben jemandem, der nicht so förderlich ist für das Lernen. Wir finden aber, das muss auch mal sein, damit sie lernen mit dem umzugehen.	Pultnachbar ab und zu direktiv vorgegeben. Soziales Lernen: Mit allen umgehen können.	Pultnachbar ab und zu direktiv vorgegeben. Soziales Lernen: Mit allen umgehen können.	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

141 – 143	8	... sie müssen es nicht unbedingt korrigieren. Sie können mir auch am Schluss der Lektion die Sachen abgeben und dann korrigiere ich es dann nach der Schule. Aber viele Kinder wollen dazwischen eine Absicherung haben und dann kommen sie es korrigieren.	LP korrigiert, SuS mögen kurze Absicherungen.	LP korrigiert	3. Inhaltliche Öffnung: 1 Inhalte direktiv wegen Prüfungsdruck von aussen. 3 Freie Gestaltung von Vorträgen oder Plakaten. 1 Direktiv bei neuen Inputs. 1 Kontrolle behalten 1 LP gibt Inhalte und Aufgaben vor. (Satznummer: 1, 2, 3, 5, 12)
146 – 147	9	...noch ideal, wenn man gerade konkret dann eine Rückmeldung geben kann, wenn etwas nicht stimmt.	LP kann durch Korrektur Rückmeldung geben, bei Fehlern.	LP gibt Rückmeldung bei Fehlern. Kein eigenes Fehler-suchen.	
152 – 153 155	10	... selber korrigierenmachen wir manchmal auch, ja, aber nicht so häufig. Wir haben da oftmals so Hemmungen davor. Dass sie nachher einfach die Lösungen abschreiben.	LP ist gehemmt bei Selbstkorrektur der SuS.		
157 – 158	11	Und andererseits finde ich es auch gut, wenn ich die Kontrolle habe und sehe: Aha, dieser Schüler hat das noch nicht verstanden.	LP mag die Kontrolle der Korrektur durch sich selbst. Sieht was SuS noch nicht verstanden haben	LP erkennt Fehler der SuS, durch korrigieren.	4. Soziale Öffnung: 2 Soziales Lernen: Mit allen umgehen können. 1 Direktiv bei neuen Inputs. (Satznummer:7, 12)
184 188 – 190	12	Frontaler Input: ...weil es eine Seite mit vielen neuen Wörtern, welche sie nicht kennen, war. Viel so Sachen, ... welche sie nicht selbst gekonnt hätten, ...	Direktiv bei neuem Input		

8.5 Zusammenfassung Veronika

1.,2.,3. Klasse, Mehrklassig 15 SuS 3 FSA

(...): Pause im Sprechen, warten. Punktzahl gibt die Dauer der Pause an.

 Unterstrich: Betonte Äusserung

... Auslassung von Wörtern innerhalb eines Satzes

.... Auslassung von Sätzen

LP: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 1. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	<u>Übertragung in Kategorie</u>
24 – 27	1	...habe ich eine Begabungsförderungsbildung gemacht und das hat mir noch einmal so einen Kick gegeben, einen anderen Fokus auf: Wie lernt das Kind, was braucht es. Ganz anders als vorher, wo man so vom: Was lehre ich dem Kind. Sonder: Wie lernen sie, wo stehen sie.	Weiterbildung verhalf den Fokus des Unterrichtens vom was auf das wie zu lenken.	Fokus im Unterricht auf dem Lernweg.	1 <u>Organisatorische Öffnung:</u> 1 Direktiv in Vorgaben des Arbeitsortes, der Partnerwahl und Inhalt. 3 SuS beginnen mehrheitlich selbständig. Arbeitsort, Arbeitspartnerwahl Reihenfolgeauswahl frei. (Satznummer: 9, 10)
76 – 79	2	Also ich habe schon ein Raster wo es durchgeht, ob jetzt, sind wir an welchem Thema wir sind und sie haben dann ihre Wege wo sie gehen können oder Angebote die sie machen können.	LP gibt Raster mit Inhalten vor. Die Inhalte sind in Angeboten differenziert.	Gibt Angebote in vorgegebenen Inhalten vor.	
91 – 94	3	... so Planarbeit. Das Sachthema Schnecken ... in welchen sie experimentieren und lernen können Verschiedene Niveaus...	Experimentieren. Denkwege offen.	Offene Denkwege durch Experimentieren	<u>2. Methodische Öffnung:</u> 3 Fokus im Unterricht auf dem Lernweg
117 – 119	4	...wenn ein Plan fertig ist, können sie selber weiterarbeiten und das mache ich jetzt nicht. Weil mit den 3 Klassen verliere ich auch den Überblick.	Freie Weiterarbeit macht LP nicht. Verliert Überblick.	Verliert Überblick bei zu freier Weiterarbeit.	4 Offene Denkwege durch Experimentieren. 2 Selbstkorrektur Lösungen

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

125 – 126	5	... beim Basisangebot, ... da differenziere ich auch noch, dass nicht alle müssen oder das Gleiche machen müssen.	Basisangebot wird differenziert. Nicht alle müssen dasselbe machen.	Basisangebot wird differenziert.	sind vorgegeben. 4 Unterschiedliche Denkweisen anerkennen und thematisieren.
158 – 162	6	... Schülerversammlung. ... Da können die Kinder eigentlich viele Regeln mitbestimmen, Wird viel von den Kindern mitgetragen, ...	Eingabe von sozialen Regeln.	Soziale Offenheit durch Mitbestimmung von Regeln.	(Satznummer: 1, 3, 12, 13)
181 – 189	7	... über ein ganzes Quartal hinweg, ... Forscherprojekt. Da kann jedes Kind sich alleine für ein Thema interessieren, also das Thema auswählen. Dann haben wir Zeitfenster pro Woche, in welchen wir daran arbeiten. Da können Plakate gestaltet werden oder Experimente oder etwas das sie gebastelt haben, ... Ende Quartal gibt es dazu eine Ausstellung, an welche die Eltern schauen kommen.	Forscherprojekt, Inhalte offen während Zeitfenster pro Woche im Quartal. Vorstellung offen (Plakat oder Vortrag)	Im Forscherprojekt Inhalte offen.	3. Inhaltliche Öffnung: 2 Angebote in vorgegebenen Inhalten sind frei wählbar. 1 Verliert Überblick bei zu freier Weiterarbeit. 2 Differenziertes Basisangebot 4 Inhalte komplett frei wählbar während Forscherprojekt. 2 Strukturierter Tagesplan mit groben Angaben. 1 Gibt Inhalte vor 1 in Planarbeit sind Inhalte vorgegeben (Satznummer: 2, 4, 5, 7, 8, 11)
232 – 237	8	Dann haben wir ein Tagebuch Da schreiben sie den Tagesplan ab, was wir heute machen. Sie bekommen das so strukturierter.	Tagebuch, Vorgabe des strukturierten Tagesplan	Strukturierter Tagesplan mit inhaltlichen Vorgaben.	
<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 2. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	
19	9	..., du hast ihnen gesagt, wer was wo macht. Weshalb beginnst du auf diese Art?	Direktiv in Vorgaben des Arbeitsortes, der Partnerwahl und Inhalt.	Direktiv in Vorgaben des Arbeitsortes, der Partnerwahl und Inhalt.	
29 – 32, 36	10	... manchmal beginne ich mit allen so [direktiv], oder manchmal geht es auch Tröpfchenweise, dass sie, wenn sie am Morgen hereinkommen, dass sie, also nein, dann müssen sie sowieso	Unterschiedlich im Beginnen. Oftmals beginnen	SuS beginnen mehrheitlich selbständig. Arbeitsort, Ar-	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		den Tagesplan abschreiben, was wir machen, dann können sie mit der Arbeit beginnen. Also ich starte nicht immer mit allen im Kreis. Manchmal, also eben (.) ein Mal pro Woche beginne ich so.		beitspartnerwahl Reihenfolgeauswahl frei.	
63 – 64	11	Das sind jetzt solche, die schon beim nächsten Plan beginnen könnten, das überfordert mich aber jetzt in diesen drei Klassen.	Überforderung der LP, wenn SuS in Arbeitsplänen weiterziehen.	Inhalte sind vorgegeben. Überblick behalten.	<u>4. Soziale Öffnung:</u> 3 Soziale Offenheit durch Mitbestimmung von Schulhaus und Klassenregeln. (Satznummer: 6)
96 – 99	12	Selbstkorrektur: also dass sie das selber können. ... etwas, das ich nicht selber machen muss.	Selbstkorrektur können SuS selbst.	Selbstkorrektur, Lösungen sind vorgegeben.	
251 – 255	13	...warum lässt du alle Kinder daran teilnehmen? Dass die anderen auch sehen: Ah, das könnte man jetzt so machen, das könnte ich vielleicht auch, das könnte ich auch leisten.	Vorstellungsrunde von Erreichtem lässt andere SuS neue Denkweisen erkennen.	Verschiedene Denkweisen erkennen	

8.6 Zusammenfassung Eva

1./2.Klasse, Doppelklassig 17 SuS 6 – 7 FS

(...): Pause im Sprechen, warten. Punktzahl gibt die Dauer der Pause an.

 Unterstrich: Betonte Äusserung

... Auslassung von Wörtern innerhalb eines Satzes

.... Auslassung von Sätzen

LP: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 1. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	<u>Übertragung in Kategorie</u>
29 - 31	1	Ähm, ich habe auch sehr viele Werkstätte oder auch viele kleine Sequenzen, während welchen die Kinder für 2 – 3 Lektionen arbeiten in welchen sie sich die Aufgaben selbst zusammenstellen oder auswählen können um sich selbst herauszufordern.	SuS haben die Möglichkeit sich selbst herausfordernde Aufgaben zu stellen und daran zu arbeiten	In vorgegebenem Fach selbst Aufgaben stellen und lösen.	1. Organisatorische Öffnung: 2 Unterstützung bieten in Form von organisatorischen Vorgaben (Rüstzeug). Hilfen holen bei anderen Kindern. 3 Organisatorische Hilfen zur Selbständigkeit (Satznummer: 2, 3)
45 – 48	2	...unser Ziel ist eigentlich, dass die Kinder selbst, eben selbst diesen Weg finden und von uns so wie das Rüstzeug dazu erhalten. ...auch von den anderen Kindern. Wie kann ich selbständig arbeiten, wie kann ich mir selbst Ziele setzen, wie kann ich meine Arbeitshaltung verbessern, ...	Unterstützung bieten damit SuS ihren Lernweg selbst finden um vorgegebene und eigene Ziele zu erreichen.	Unterstützung bieten zur Erreichung der Ziele.	
<u>Zeile</u>	<u>Nr.</u>	<u>Aussagen 2. Interview</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion 1</u>	
12 - 13	3	Es ging ja vor allem um die Techniken wie: Wie weiss ich mir zu helfen.	Repetition der organisatorischen Hilfen.	Organisatorische Hilfen	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

62 - 63	4	...ich habe oft noch das Kontrollbedürfnis ich kenne sie noch nicht so gut und ich muss nun bei all diesen 8 Kindern sehen was sie machen und wie sie es machen.	Mag Kontrolle. LP will wissen was und wie SuS arbeiten. Inhalte sind vorgegeben.	Methodische Ebene kontrolliert LP. Inhalte sind vorgegeben	2. Methodische Öffnung: 1 LP mag Kontrolle. 3 Eigenes Denken wird durch Korrekturarbeit angeregt. 3 LP geht auf Denkweisen der SuS ein. 2 SuS tragen Verantwortung bei Korrekturen. (Satznummer: 4, 5, 6, 7)
130 – 134	5	Korrekturhilfen: Sie machen es, ja, viel mehr als noch vor einem Jahr, zwei. ... ich denke oftmals, wenn sie etwas korrigieren, müssen sie ja auch, sie müssen den Satz lesen, mehr herausfordert...	Gegenseitige Korrektur bietet Herausforderung.	Eigenes Denken wird durch Korrekturarbeiten angeregt.	
381 - 384	6	...erstens Mal hat mich die Schlange mich immer gestresst und nachher, immer einfach ein Kind nach dem anderen, immer wie kürzer und ja, wo ist dann nachher der Lerneffekt, wenn du möglichst schnell zum Ziel gelangst wenn sie einfach anstehen, dann sind sie untätig, haben keine Herausforderung, ...	LP geht auf einzelne SuS ein während dem Korrigieren. LP hört sich ihre Lösungen an.	LP geht auf Denkweisen der SuS ein. .	3. Inhaltliche Öffnung: 3 In vorgegebenem Fach selbst Aufgaben stellen und lösen. 1 LP mag Kontrolle, gibt Inhalte vor. (Satznummer: 1, 4)
388 - 389	7	die Kinder übernehmen sehr viel von der Lehrertätigkeit in so einem Moment. ... sehr viel Verantwortung und ähm, die ich abgebe.	Verantwortung wird abgegeben bei Korrekturarbeiten	SuS tragen Verantwortung bei Korrekturen.	4. Soziale Öffnung: 3 Einbezug der SuS um Probleme zu lösen. 3 SuS übernehmen Verantwortung im Klassenrat. LP hat gleiches Mitspracherecht wie SuS. (Satznummer: 8, 9)
400 - 403	8	Lange Warteschlange: dann klingelte ich und sagte: Kinder, ich habe ein Problem: Jetzt stehen hier so viele Kinder und die können nichts machen, nur ein paar Wenige sind am Platz, jetzt müssen wir etwas machen. Was machen wir? Dann haben sie viele Tipps.	SuS werden bei Problemlösungssuche mit einbezogen.	Einbezug der SuS um Probleme zu lösen.	
415 - 416	9	Auch zum Beispiel im Klassenrat. Da ziehe ich mich voll zurück. Ich sitze da nicht mehr im Kreis. Ich habe das Gefühl, wenn ich da drin	LP zieht sich im Klassenrat zurück. SuS führen. SuS lösen Probleme	SuS übernehmen Verantwortung im Klassenrat. LP hat	

Umsetzung des offenen Unterrichtes im Raum Solothurn im Bezug auf Heterogenität

		bin, dann muss ich die Probleme lösen.	selbst.	gleiches Mit- spracherecht wie SuS.	
--	--	--	---------	---	--

9 Einverständniserklärung

Gerlafingen, im August 2015

Einverständniserklärung Videoaufnahme / Fotografie

Geschätzte Eltern

Mein Name ist Sandra Schneider. Ich bin seit 15 Jahren Primarlehrerin im Kanton Solothurn und studiere seit 2013 an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, Fachrichtung `Pädagogik bei Schulschwierigkeiten`, besser bekannt als Sonder- oder Heilpädagogik.

Für meine bevorstehende Masterarbeit hat sich die Klassenlehrperson Ihres Kindes bereit erklärt mitzuarbeiten. Die Thematik meiner Arbeit umfasst die Unterrichtsentwicklung und den darin enthaltenen offenen Unterricht. Dazu werde ich in der Klasse Ihres Kindes Videoaufnahmen und Fotografien machen. Der Fokus der Video- und Fotografie liegt also beim Unterricht und nicht bei den Kindern. Es kann jedoch durchaus sein, dass Ihr Kind auf dem Video zu sehen ist, weshalb ich Ihre Einverständniserklärung benötige. Die Aufnahmen dienen mir zur Auswertung. Einsicht haben nebst mir auch die Klassenlehrperson, meine Mentorin an der HfH sowie der Experte der Masterarbeit.

Bitte füllen Sie den untenstehenden Talon aus und geben Sie ihn Ihrem Kind bis _____ wieder mit in die Schule.

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüssen

Sandra Schneider

-
- Ich / Wir sind damit *einverstanden*, dass mein / unser Kind im Video zu sehen ist.
 - Ich / Wir sind *nicht einverstanden*, dass mein / unser Kind im Video zu sehen ist

Name des Kindes: _____

Unterschrift: _____

